

Masterarbeit Teil I

Ersehnte Arbeitszufriedenheit, belastender Stress - eine Herausforderung

Eingereicht von: Silvia Morger & Bettina Studer

Begleitung: Dr. phil. Jean-Paul Munsch

Abgabetermin: Woche 1, 2012

ZUSAMMENFASSUNG

„Die Anforderungen, die der Lehrberuf heute an die Lehrpersonen stellt, sind hoch“ (Kunz Heim & Krause, 2009 / 2010, S. 10). Diese Aussage bestätigt sich auch in neusten Medienberichten und Zeitungsartikeln.

Unwirsche Reaktionen, aggressive Töne, Resignationsgedanken, Tagträume, Kopfweh, Ablenkungen, ein Glas über den Durst - Zeichen von Unzufriedenheit, die durch Belastungen entstehen und die wir alle in der einen oder anderen Art kennen.

Ist der Mensch seines eigenen Glückes Schmied und stimmt es, dass wie man sich bettet, so man liegt?

Die vorliegende Arbeit untersucht mittels einer Online-Befragung, die wir mit den Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen im Kanton Zürich durchgeführt haben, Zusammenhänge zwischen Arbeitszufriedenheit und Belastungen. Es lässt sich erkennen, dass Belastungsempfinden davon abhängt, über welche Bewältigungsstrategien und Selbstwirksamkeitskonzepte ein Mensch verfügt und wie er sie einsetzt. So spielen Persönlichkeitsfaktoren eine entscheidende Rolle bei der Empfindung von Belastungen und dem Umgang damit.

DANK

Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen, die uns in irgendeiner Weise unterstützt und begleitet haben:

- Bei Rolf van Dick, der uns seinen Fragebogen unentgeltlich zur Verfügung gestellt hat.
- Bei den Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen aus dem Kanton Zürich für ihren Einsatz beim Ausfüllen des Fragebogens. Mit ihrer Zeit und ihrem Engagement haben sie zum Gelingen dieser Arbeit einen grossen und wichtigen Teil beigetragen.
- Bei Jean-Paul Munsch, Peter Hassler und Martin Venetz von der HfH, welche uns durch die Arbeit begleitet aber auch geleitet haben.
- Bei unseren Schulhausteams für Ihr Entgegenkommen und ihren Einsatz in Zeiten, in denen wir unsere ganze Energie für die HfH brauchten.
- Bei unseren Freunden und Bekannten, ganz besonders bei Lukas Ganz. Sie haben uns in dieser strengen Zeit moralisch und tatkräftig unterstützt.
- Bei unseren Familien, die grosses Verständnis für unsere Situation aufbrachten, indem sie immer wieder „zurückgestanden“ sind.

INHALTSVERZEICHNIS

Teil I

1. EINLEITUNG	8
1.1 Begründung der Themenwahl	8
1.2 Erkenntnisse aus verschiedenen Untersuchungen	10
1.2.1 Untersuchung van Dick.....	10
1.2.2 Untersuchungen Bieri	11
1.2.3 Untersuchungen Landert	12
1.2.4 Untersuchungen in den Kantonen Basel-Stadt und Thurgau.....	13
1.2.5 Weitere Studien	14
1.3 Kern der Masterarbeit	14
1.4 Zeitlicher Ablauf	14
1.5 Ziele	15
2. FRAGESTELLUNG	16
2.1 Forschungsfrage	16
2.2 Ableitung der Fragestellung	16
2.2.1 Grundhypothese	16
2.2.2 Teilhypothesen.....	17
2.2.2.1 Persönlichkeitsfaktoren und Arbeitszufriedenheit.....	17
2.2.2.2 Belastungen und Persönlichkeitsfaktoren	17
3. THEORETISCHER BEZUGSRAHMEN	18
3.1 Bezugsrahmen	18
3.2 Der Arbeitsplatz Schule	18
3.2.1 Charakteristika der Lehrtätigkeit	18
3.2.2 Tätigkeitsbereiche von Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen.....	19
3.2.3 Rollenvielfalt von Lehrpersonen	21
3.3 Arbeitszufriedenheit	22
3.3.1 Begriffe, Definitionen	23
3.3.1.1 Eigene Begriffsbestimmung von Arbeitszufriedenheit	25
3.3.2 Arbeit und Zufriedenheit	25
3.3.2.1 Arbeit.....	25
3.3.2.2 Zufriedenheit	26
3.3.2.3 Lebenszufriedenheit und Arbeitszufriedenheit	27
3.3.2.4 Berufszufriedenheit.....	28
3.3.2.5 Zufriedenheit, Wohlbefinden und Glück	29
3.3.2.6 Zufriedenheit mit der Organisation	29

3.3.3	Theoretische Ansätze und Modelle der Arbeitszufriedenheit	30
3.3.4	Motivationstheorien.....	30
3.3.4.1	Bezug zu motivationstheoretischen Ansätzen.....	31
3.3.4.2	Bedürfnistheorie von Maslow.....	32
3.3.4.3	Zwei-Faktoren-Theorie von Herzberg.....	34
3.3.5	Job Characteristics Model von Hackman und Oldham.....	35
3.4	Stress	37
3.4.1	Auswirkungen auf den Organismus.....	37
3.4.1.1	Eustress - Distress.....	38
3.4.1.2	Kastenmodell von Berufsstress nach Vester.....	40
3.4.2	Stressmodelle	40
3.4.3	Allgemeines Stressmodell von Kaluza und Vögele	42
3.4.3.1	Berufsbedingter Stress	44
3.4.4	Belastungen und Beanspruchungen im Lehrberuf nach Rudow	44
3.4.5	Modell des Lehrerstress nach Rudow	45
3.5	Persönlichkeitsfaktoren	48
3.5.1	Coping.....	48
3.5.1.1	Klassifikation von Bewältigungsstrategien.....	49
3.5.1.2	Wirksamkeit von Bewältigungsstrategien	50
3.5.2	Kompetenz- und Kontrollüberzeugung	50
3.5.3	Soziale Unterstützung.....	51
3.5.4	Salutogenese	51
3.5.5	Beanspruchungsmuster im Lehrberuf.....	52
4.	PRÄZISIERUNGEN	55
4.1	Präzisierung der Fragestellung	55
4.1.1	Hypothesen.....	55
4.1.1.1	Grundhypothese	55
4.1.1.2	Teilhypthesen	55
4.2	Pfadmodell.....	56
4.2.1	Eigenes Pfadmodell.....	56
4.2.1.1	Zusammenhänge aufgrund des Pfadmodells.....	56
5.	FORSCHUNGSHANDELN	57
5.1	Empirische Sozialforschung.....	57
5.2	Forschungsmethode.....	57
5.3	Erhebungsinstrument.....	57
5.3.1	Messmethoden von Arbeitszufriedenheit, Belastungen, Beschwerden und Persönlichkeitsfaktoren.....	57
5.3.1.1	Erfassung der Dimensionen im Bereich Arbeitszufriedenheit	58
5.3.1.2	Erfassung der Dimensionen im Bereich Belastungen	60

5.3.1.3 Erfassung der Dimensionen im Bereich Beschwerden	61
5.3.1.4 Erfassung der Dimensionen im Bereich Coping.....	62
5.3.1.5 Erfassung der Dimensionen im Bereich Kompetenz- und Kontrollüberzeugung	63
5.3.1.6 Erfassung der Dimensionen im Bereich Soziale Unterstützung.....	64
5.3.2 Fragebogenkonstruktion	65
5.3.2.1 Demographischer Teil.....	65
5.3.2.2 Nicht demographische Daten	65
5.3.3 Online-Umfrage.....	65
5.4 Unsere Untersuchung	66
5.4.1 Durchführung	66
5.4.1.1 Zeitlicher Ablauf der Datenerhebung.....	67
5.4.2 Auswertung	67
5.4.2.1 Faktorenanalyse	67
5.4.2.2 Korrelationen	68
5.4.2.3 Modell für verwendete Begriffe	69

Teil II

6. ERGEBNISSE.....	71
6.1 Stichprobenbeschreibung	71
6.2 Beschreibung der Faktorenanalysen.....	72
6.2.1 Arbeitszufriedenheit	72
6.2.1.1 Aufgaben- und Tätigkeitsmerkmale.....	72
6.2.1.2 Arbeitsbezogene Erlebenszustände.....	74
6.2.1.3 Kriteriumsvariablen	75
6.2.1.4 Zufriedenheit mit Kontextfaktoren der Arbeit.....	76
6.2.1.5 Bedürfnisse	78
6.2.2 Belastungen	79
6.2.3 Persönlichkeitsfaktoren.....	80
6.2.3.1 Coping.....	80
6.2.3.2 Kompetenz- und Kontrollüberzeugung	84
6.2.3.3 Soziale Unterstützung.....	85
6.2.4 Beschwerden	87
6.3 Ergebnisse der Korrelationen.....	88
6.3.1 Korrelation Arbeitszufriedenheit und Belastungen	89
6.3.1.1 Darstellung der Ergebnisse	89
6.3.1.2 Zusammenfassung, Interpretation und Diskussion der Ergebnisse	91
6.3.1.3 Hypothesen prüfen	93
6.3.2 Korrelation Arbeitszufriedenheit und Persönlichkeitsfaktoren	94

6.3.2.1	Darstellung der Ergebnisse	95
6.3.2.2	Zusammenfassung, Interpretation und Diskussion der Ergebnisse	103
6.3.2.3	Hypothesen prüfen	105
6.3.3	Korrelation Belastungen und Persönlichkeitsfaktoren	106
6.3.3.1	Darstellung der Ergebnisse	106
6.3.3.2	Interpretation und Diskussion der Ergebnisse	108
6.3.3.3	Hypothesen prüfen	111
6.3.4	Korrelation Belastungen und Beschwerden	111
6.3.4.1	Darstellung der Ergebnisse	111
6.3.4.2	Zusammenfassung, Interpretation und Diskussion der Ergebnisse	112
6.4	Zusammenfassung der qualitativen Daten aus dem Fragebogen	113
6.5	Beantwortung der Fragestellung und Überprüfung des Pfadmodells	113
6.6	Mögliche Schlussfolgerungen anhand gewonnener Erkenntnisse	115
7.	RÜCKBLICK AUF DEN FORSCHUNGSPROZESS	118
7.1	Hinschauen beim Zurückschauen.....	118
7.1.1	Weiterentwicklungsmöglichkeiten.....	119
8.	SCHLUSSGEDANKEN.....	120
9.	LITERATURVERZEICHNIS.....	121
10.	ANHANG.....	128
10.1	Abbildungsverzeichnis.....	128
10.2	Tabellenverzeichnis	129
10.3	Fragebogen.....	130
10.4	Faktoranalysen 1 – 10.....	139
10.4.1	Faktorenanalyse 1, Aufgaben- und Tätigkeitsmerkmale	139
10.4.2	Faktorenanalyse 2, Arbeitsbezogene Erlebenszustände	142
10.4.3	Faktorenanalyse 3, Kriteriumsvariablen	143
10.4.4	Faktorenanalyse 4, Zufriedenheit mit Kontextfaktoren der Arbeit	145
10.4.5	Faktorenanalyse 5, Bedürfnisse	148
10.4.6	Faktorenanalyse 6, Belastungen	149
10.4.7	Faktorenanalyse 7, Coping effizient	152
10.4.8	Faktorenanalyse 8, Kompetenz- und Kontrollüberzeugung	157
10.4.9	Faktorenanalyse 9, Soziale Unterstützung	161
10.4.10	Faktorenanalyse 10, Beschwerden	164
10.5	Übersicht Faktoren- und Itemliste	166
10.6	Belastungen im Lehrberuf	172
10.7	Statistische Erfassung Kanton ZH	173

1. EINLEITUNG

Wie kann jemand in einem Beruf zufrieden sein - und das sind Lehrpersonen laut Statistik - der in der Bevölkerung für so viel Neid und Spott sorgt, in dem es arbeitsfreie Zeit eigentlich gar nicht gibt, in dem man Vieles falsch machen und in manches Fettnäpfchen treten kann, auf dessen Fachgebiet jeder und jede Experte und Expertin zu meinen glaubt, der zu verschiedenartigen Beschwerden führen kann, mit dem enorme Erwartungen verknüpft sind, in dem man bei hohem Ausbildungsniveau mit vergleichbar niedrigem Lohn auskommen muss, der von hoher Verantwortung geprägt ist?

Ist der Lehrberuf eine Berufung, der man gezwungen ist zu folgen und deshalb die Belastungen, die er mit sich bringt, in Kauf nimmt?

Wir hoffen mit unserer Arbeit ein wenig Licht in ins Dunkel zu bringen und damit einen Einblick in die Wechselbeziehungen von Arbeitszufriedenheit und Belastungen zu ermöglichen.

1.1 Begründung der Themenwahl

Berichte und Aussagen in den Medien über die Schule, vor allem über Belastungen und Unzufriedenheit mit den Arbeitsbedingungen der Lehrpersonen, nehmen zu.

So konnten wir in den letzten Monaten im Tagesanzeiger lesen

am 2. Juli 2011,

- dass Lehrpersonen durch weniger Schulstunden entlastet werden sollten
- dass statt wie jetzt zwei Zeugnisse pro Jahr nur noch eines ausgestellt werden könnte
- dass wenig gestresste Lehrpersonen bessere Lehrpersonen seien (vgl. Rüeegger, 2011)

am 5. Juli,

- dass das Erreichen von Mindeststandards schon früh mit Förderung verbunden sein müsse, dass man in der Schweiz, wohl aus finanziellen Gründen, aber noch weit davon entfernt sei (vgl. Schaffner, 2011)

am 7. Juli unter dem Titel *Neue Hoffnung für gestresste Lehrer*,

- dass ein Schulleiter verlange, weniger Therapeutinnen und Therapeuten, Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen und Fachlehrpersonen einzusetzen, um damit die Klassengrößen zu reduzieren (vgl. Schneebeli, 2011).

am 8. Juli in einer Antwort auf die Sparidee vom 7. Juli,

- dass es nicht in erster Linie darum gehe, die Lehrpersonen zu entlasten, sondern darum, den Kindern eine optimale Förderung und Begleitung zukommen zu lassen (vgl. Schneebeli, 2011)

am 18. Juli in einem Leserbrief

- „Der Patient Schule röchelt“ (vgl. Staub, 2011).

am 9. August,

- dass auch in diesem Schuljahr ein qualitativer Lehrermangel herrsche und die Lehrpersonen im Kanton St. Gallen durch die Reduzierung der Pflichtstundenzahl um eine Lektion pro Woche entlastet werden sollen (vgl. SDA, 2011).

Am 19. August konnten wir der Andelfinger Zeitung entnehmen,

- dass auf Schulbeginn (22. August 2011 / 12) alle Klassenlehrstellen im Kanton Zürich besetzt seien, jedoch trotz dieser leichten Entspannung die Herausforderung aufgrund zunehmender Schülerzahlen in den nächsten Jahren bestehen bleibe (vgl. eg, Bildungsdirektion, 2011).

In Artikeln der Zeitschrift Bildung Schweiz Nr. 6, (2011), konnte man lesen, dass Lehrpersonen überlastet seien, ihr Tätigkeitsbereich sie überfordere, sie zu wenig Zeit für seriöse Vor-, Nachbereitung und Zusammenarbeit hätten und sie nicht ihrer Leistung entsprechend verdienten (vgl. Weber, 2011). Ob das wohl zum massiven Lehrpersonenmangel führt? Laut LCH waren im Mai 2011 im Kanton Zürich 352 Stellen ausgeschrieben, es herrsche ein „qualitativer Lehrpersonenmangel von alarmierendem Ausmass, der sich in den nächsten Jahren noch verschärfen dürfte“ (Lang, 2011, S. 6).

Als Folgen der Überlastung wurden zunehmend gesundheitliche Probleme aufgedeckt.

- „Lehrerinnen und Lehrer haben bei vielen Krankheitsformen ein grösseres Erkrankungsrisiko als andere Arbeitnehmer“ (Scheuch & Vogel, 1993 zitiert nach van Dick, 2006, S. 25).
- 20 bis 30 Prozent der Lehrpersonen sind von stressassoziierten Gesundheitsstörungen betroffen (vgl. Kunz Heim & Krause, 2009 / 2010).
- „Es gibt Hinweise, dass bestimmte Formen der Arbeitszufriedenheit auch mit körperlicher Gesundheit korrespondieren, das heisst Unzufriedenheits- und Stresspotentiale Somatisierungstendenzen zu fördern scheinen“ (Fischer, 1998; Howard et al., 1986, zitiert nach Fischer, 1991, S. 2).

Es wurden Bedingungen formuliert, die der Überlastung entgegenwirken könnten.

- „Die zeitlichen Arbeitsbedingungen müssten so gestaltet werden, dass mehr Zeit für die seriöse Vor- und Nachbereitung des Unterrichts und die Zusammenarbeit reserviert ist“ (Weber, 2011, S. 14).

Und es wurden Forderungen gestellt, die zu mehr Arbeitszufriedenheit führen können.

- „Es muss eine Besoldungsperspektive geschaffen werden, welche den Vergleich zu anderen akademischen Berufen mit hoher Führungsverantwortung aushält“ (Weber, 2011, S. 14).

Am 20. Juni 2011 beschloss der Bildungsrat des Kantons Zürich eine Vernehmlassung zur Frage der Entlastung von Lehrpersonen, in der es darum geht, besonders belastete Lehrpersonen, Klassenlehrpersonen und weitere Lehrpersonen in individuell belasteten Situationen sowie Schulleitungen zu entlasten. Dies soll aus Kostenneutralitätsgründen auf dem Rücken der Schülerinnen und Schüler geschehen, indem ihre Wochenlektionenzahl um eine oder zwei gekürzt würde. Gleichzeitig überlegen sich 26 Schweizer Städte, die sich zur Städteinitiative Bildung zusammengeschlossen haben, Lehrpersonen zusätzlich zur Unterrichtszeit zu einer gewissen Präsenzzeit in der Schule zu verpflichten. Ziel davon ist es, die Mitverantwortung am Gesamtwohl einer Schule zu stärken (vgl. Schneebeili, 2011).

Im Austausch mit Mitstudierenden, aber auch mit Berufskolleginnen und -kollegen bestätigen sich die Aussagen aus den Medien. So tauchen die Begriffe Arbeitsunzufriedenheit und Stress auch in unseren Diskussionen immer öfters auf.

Zudem erleben wir Belastungen sowie gesundheitliche Probleme durch persönliche Erfahrung.

Aus all den oben genannten Punkten entwickelte sich unser Interesse für Arbeitszufriedenheit und Belastung im Beruf. Wenn man dann noch die folgende Aussage liest, „Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen gibt es auf allen Stufen zu wenig“ (Lang, 2011, S. 6), ist man versucht, Wege zu finden, die es uns als Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen erlauben, mit einem zu bewältigenden Mass an Belastung eine möglichst hohe Arbeitszufriedenheit zu erreichen und damit diesem „Notstand“ entgegen zu wirken, denn nur gesunde Lehrpersonen sind auch leistungsfähig und wirksam (vgl. Kunz Heim & Krause, 2009 / 2010).

1.2 Erkenntnisse aus verschiedenen Untersuchungen

In den letzten Jahren gibt es laufend mehr Veröffentlichungen zum Thema Befindlichkeit von Lehrpersonen mit Fokus auf Zufriedenheit und Belastungen wie Stress, Burnout und Mobbing. Viele dieser Arbeiten zeigen Momentaufnahmen der beruflichen Zufriedenheit.

1.2.1 Untersuchung van Dick

Rolf van Dick (2006) hat in drei Studien von deutschen Hauptschulen bis zum Gymnasium fast 1000 Lehrpersonen befragt um zu sehen, mit welchen Konzepten sich Belastungen und Beanspruchungen sowie die Arbeitszufriedenheit im Lehrberuf abklären lassen. Er ist im Wesentlichen ausgegangen vom Stressmodell von Lazarus (1994, vgl. van Dick, 2006) (Kapitel 3; Abschnitt 3.4.2) und vom Job Characteristics Model von Hackman und Oldham (1980, vgl. van Dick, 2006) (Kapitel 3; Abschnitt 3.3.5) zu Arbeitsmotivation und Arbeitszufriedenheit, wobei er auch noch Coping, Kompetenz- und Kontrollüberzeugung, soziale Unterstützung, Mobbing, spezifische Merkmale des Lehrberufs (subjektive Wahrnehmung) und demographische Daten berücksichtigt hat. In seiner Arbeit hat er die Fragestellung untersucht, „... wie Lehrpersonen verschiedene Belastungen und Tätigkeitsmerkmale ihres Berufs wahrnehmen und wie diese Wahrnehmung mit körperlichen Beschwerden, Burnout und Arbeitszufriedenheit zusammenhängen“ (van Dick, 2006, S. 16). Die Ergebnisse seiner Studien zeigen, dass

- Lehrpersonen, die sich gut durch die Schulleitung unterstützt fühlen, ihre Arbeit im Ganzen positiver wahrnehmen.
- Belastungen im privaten Bereich sich in stärkeren körperlichen Beschwerden zeigen.
- Belastungen im privaten Bereich keinen Einfluss auf die Arbeitszufriedenheit haben.
- das Alter der Lehrpersonen einen Einfluss auf schulische Belastungen und Beschwerden hat.
- mindestens ein Drittel der befragten Lehrkräfte sich durch zu grosse Klassen, mangelnde Motivation der Schülerinnen und Schüler, Disziplinprobleme, geringe Lernbereitschaft, hektisches Arbeitsklima und ständige Kritik in der Öffentlichkeit belastet fühlt.

- sich die meisten befragten Lehrpersonen sowohl von der Schulleitung als auch vom Kollegium, von den Schülerinnen und Schülern und vom Privatbereich gut unterstützt fühlen.
- sich die Lehrpersonen insgesamt als selbst verantwortlich und fähig fühlen mit Schwierigkeiten umzugehen, also über eine hohe Kompetenzüberzeugung verfügen.
- das Copingverhalten für die Mehrheit der befragten Lehrpersonen als angemessen bezeichnet werden kann.
- die Mehrheit der Lehrpersonen Gefühle von Bedeutsamkeit, Verantwortung und hohe Arbeitszufriedenheit äussern.
- Mobbing nur sehr selten auftritt, weder durch die Schulleitung noch durch das Kollegium.
- demographische Variablen fast keinen Einfluss auf die Arbeitszufriedenheit haben.
- in allen Auswertungen die Persönlichkeitsfaktoren (Coping, Kompetenz- und Kontrollüberzeugung, soziale Unterstützung) wichtige Prädiktoren für Beschwerden, Burnout und Arbeitszufriedenheit sind.
- schulische Belastungen und Mobbing zu körperlichen Beschwerden führen.
- die Wahrnehmung der Tätigkeit einen direkten Einfluss auf die Zufriedenheit hat (vgl. van Dick, 2006).

1.2.2 Untersuchungen Bieri

Über eine Zeitspanne von fünf Jahren erforschte Bieri (2002) im Auftrag des Erziehungsdepartements des Kantons Aargau erstmals im Jahr 1994 mittels einer Erhebung bei Lehrpersonen Motive für Stellenwechsel, berufliche Abwanderung und Fluktuation. Die Studie sollte Resultate liefern, um die ständigen Auf- und Abbewegungen von Lehrpersonenmangel und Lehrpersonenüberfluss zu analysieren, und Wege aufzeigen, um diesen Bewegungen wirksam zu begegnen. So wurden kündigende wie auch bleibende Lehrpersonen nach ihrer beruflichen Zufriedenheit befragt.

Die Ergebnisse der Befragung zeigten, dass es sich in vielen Fällen als schwierig erwies, zwischen Belastungen, Zufriedenheit, Kündigungsgründen und Voraussagewerten verlässliche Bezüge zu finden. „In bestimmten Situationen und für bestimmte Lehrkräfte führen hohe Belastungen zu Unzufriedenheit oder zum Wunsch, die Stelle zu verlassen, in anderen dagegen nicht“ (Bieri, 2002, S. 549):

- Schülerinnen und Schüler führen zu hohen Belastungen, sind jedoch auch wichtige Quellen beruflicher Zufriedenheit.
- Schülerinnen und Schüler führen zu hohen Belastungen, was jedoch einen geringen Einfluss auf die generelle Berufszufriedenheit hat.
- Berufliche Belastungen führen in vielen Fällen nicht zu einer Kündigung.
- Kindergärtnerinnen, die Werte geringer Berufsbelastung aufweisen, zeigen eine hohe Berufszufriedenheit, denken jedoch sehr häufig über eine Kündigung nach.
- Lehrerinnen, die ein geringeres körperliches Wohlbefinden aufweisen, sind im Gegensatz zu ihren männlichen Berufskollegen zufriedener. Die Männer fühlen sich in ihrem Beruf weniger belastet, denken jedoch häufiger an eine Umschulung, um eine höhere Qualifikation zu erreichen.

- Die verschiedenen Grössen der Kollegien sind für Lehrpersonen kein Grund, um über eine Kündigung nachzudenken, jedoch weisen Lehrpersonen, die in grösseren Kollegien eingebunden sind, ungünstigere Werte in Bezug auf Zufriedenheit, Belastungen und Wiederwahlabsticht auf.
- Geringe Auswirkungen zeigen sich im Bereich der Klassengrössen. „Entgegen der Erwartungen übt die Anzahl der zu unterrichtenden Schülerinnen und Schüler kaum einen Einfluss auf die berufliche Zufriedenheit oder die empfundenen Belastungen aus“ (Bieri, 2002, S. 544).
- Ist der Anteil an fremdkulturellen Schülerinnen und Schülern hoch, steigt bei den betroffenen Lehrkräften die Intensität von Weiterbildungsgedanken. (vgl. Bieri, 2002)

Im Allgemeinen kann der Studie entnommen werden, dass Lehrpersonen eine hohe Zufriedenheit bezüglich ihrer Tätigkeit aufweisen, auch wenn sich starke Belastungen durch Rahmenbedingungen zeigen. Als wichtige Aspekte beruflicher Zufriedenheit erweisen sich die tägliche Unterrichtsarbeit, die Möglichkeit zur Selbstverwirklichung im Beruf, die Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern und die Beziehung zu diesen. Auch die Beziehung zu den Eltern der Schülerinnen und Schüler und deren Anerkennung stellte sich als bedeutsam heraus (vgl. Bieri, 2002).

„Trotz hoher Belastungen arbeitet die Mehrheit der befragten Lehrerinnen und Lehrer gerne in ihrem Beruf und würde ihn wieder wählen“ (Bieri, 2002, S. 554).

1.2.3 Untersuchungen Landert

Landert (2007) untersuchte in drei Studien 1990, 2001 und 2006 im Auftrag des LCH die Berufszufriedenheit von Deutschschweizer Lehrpersonen. In der dritten Studie (2006) umfasste der Fragebogen 44 Aspekte der Berufszufriedenheit. Diese Aspekte wurden zu elf Faktoren gebündelt:

- Erfolg im pädagogischen Kerngeschäft
- Arbeitsklima
- Anstellungsbedingungen
- Feedback
- Infrastruktur
- Berufsverband
- Besoldung
- Eltern / Öffentlichkeit
- Unterstützung durch schulische Spezialdienste
- Arbeitsbedingungen
- Reformen / Wandel

Die befragten Lehrpersonen zeigten eine hohe Berufszufriedenheit in ihrem Kerngeschäft, aber tiefe Zufriedenheitswerte in zahlreichen Problemfeldern wie Umsetzung der Reformen, berufliche Aufstiegs- und Entwicklungsmöglichkeiten, Lektionenzahl eines Vollpensums, Verlässlichkeit der Arbeitsbedingungen. Weitere tiefe Werte zeigten sich bei den Aspekten, genügend Zeit zu haben um den Berufsauftrag seriös zu erfüllen, abschalten zu können und fachlich hochwertiges Feedback zu erhalten.

In drei Bereichen hat sich die Zufriedenheit der Lehrpersonen während der regelmässigen Durchführung der Studien fortwährend erhöht:

- Zusammenarbeit im Team, öffentliches Ansehen, Anerkennung als Fachperson, das Arbeitsklima und Mitsprache in der Schule
- Kerngeschäft, professionelle Sicherheit in Methodik und Didaktik und in pädagogischen Fragen
- Flexible Arbeitsgestaltung und Einbringen von eigenen Wünschen

Als relativ hohe Belastung (ca. $\frac{1}{4}$ aller Lehrpersonen) erwies sich der Bereich ständig eingespannt zu sein, ungenügende Zeit für seriöse Ausübung des Berufsauftrags zu haben als Diskrepanz zwischen der praktischen Realisierung und dem eigenen Berufsideal. Die Zufriedenheit kann jedoch auch mit der Belastung wachsen. „Es gehört mittlerweile zum Allgemeinwissen, dass Engagement im Beruf zwar auch Belastung bedeutet, aber eine gute Ausgangsbedingung ist für berufliche Zufriedenheit. „Eustress ... vermag bessere Ergebnisse zu produzieren als Unterforderung und Ansätze von Präsentismus, die es sicher auch im Lehrberuf gibt“ (Landert, 2007, S. 38). Landert (2007) stellt sich die Frage, „ob und wie lange sie [die Lehrpersonen, Anmerkung der Verfasserinnen] ihre persönliche Balance zwischen Beruf und Freizeit aufrechterhalten können“ (Landert, 2007, S. 38), damit nicht eine zu grosse Verausgabung in der pädagogischen Aufgabe überhandnimmt, was gesundheitliche Folgen haben könnte.

Befunde aus der Gesundheitsforschung bei Lehrpersonen (vgl. Schuhmacher, 2006) zeigen, dass bei vielen Lehrkräften die Ausübung ihres Berufs auf Dauer zu erheblichen Beeinträchtigungen der Gesundheit und Leistung führt. Also ist es, wie Landert (2007) meint, fahrlässig anzunehmen, „jede Lehrperson sei halt ihres eigenen Glückes Schmied“ (Landert, 2007, S. 9).

1.2.4 Untersuchungen in den Kantonen Basel-Stadt und Thurgau

Laut Studien im Kanton Basel-Stadt und im Kanton Thurgau (vgl. Ulich, 2011), die zur Erfassung von Arbeitsbedingungen, Belastungen und Ressourcen von Lehrkräften und Schulleitungen erhoben wurden, ergaben sich für die Lehrpersonen folgende Stressoren:

- Verhalten schwieriger Schülerinnen und Schüler
- Heterogenität der Klasse
- administrative Pflichten
- ausserunterrichtliche Verpflichtungen
- berufliches Image und Prestige
- Koordination von beruflichen und ausserberuflichen Verpflichtungen
- Zeitdruck bei der Arbeit
- Klassengrösse
- Neuerungen, Veränderungen im Schulsystem

Die Reihenfolge der Stressoren entspricht den empfundenen Belastungsstärken.

1.2.5 Weitere Studien

Folgende Stressoren wurden in den meisten erhobenen Untersuchungen von Lehrpersonen als belastend empfunden:

- zu grosse Klassen
- Probleme mit Schülerinnen und Schülern
- administrative Probleme
- Probleme mit Kolleginnen und Kollegen
- Probleme mit Eltern
- fehlende Anerkennung durch die Öffentlichkeit (vgl. van Dick, 2006)

1.3 Kern der Masterarbeit

In unserer Arbeit erfassen wir Belastungen, Beschwerden, Arbeitszufriedenheit, Persönlichkeitsfaktoren und untersuchen, ob Zusammenhänge bestehen. Dies geschieht mit Hilfe eines Fragebogens, den wir von van Dick (2006) übernehmen und mit eigenen Items ergänzen.

Im Fokus stehen die Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen im Kanton Zürich, die in Regelschulen unterrichten. Schulheime und Sonderschulen klammern wir bewusst aus, da sie teilweise nach anderen Konzepten und mit anderen Vorgaben unterrichten.

1.4 Zeitlicher Ablauf

Tabelle 1: zeitlicher Ablauf

Arbeitsschritte	Zeitraum
Besprechung: Skizze Masterthese	W 12
Kolloquium 1	W 14
Arbeiten an der Disposition	W 12 - 24
Abgabe Disposition	19. Juni 2011
Kolloquium 2	W 27
Crashkurs bei Peter Hassler, LimeSurvey	W 27
Theorieteil, Fragebogen erstellen	Bis W 31
Theorieteil, Fragebogen testen	W 32
Theorieteil, Fragebogen überarbeiten	W 33
Theorieteil, Fragebogen verschicken	W 34
Theorieteil, ev. erneuter Aufruf Umfrage	Ab W 35
Theorieteil	W 35-39
Crashkurs bei Peter Hassler, LimeSurvey	W 39
Kolloquium 3	W39
Daten und Auswertungsvorgehen erfassen	W 40-43
Besprechung mit Martin Venetz, SPSS, Daten-Auswertung	W 43
Workshop SPSS bei Martin Venetz	W 43
Auswertung und Interpretation der Ergebnisse	W 43-51

Letzte Überarbeitung, Abschluss der Masterarbeit	W 52
Arbeit kopieren und binden lassen	W 1, 2012
Abgabe der Masterarbeit	W 1, 8. Jan. 2012
Präsentation der Masterarbeit	W 7, 14. Febr. 2012

1.5 Ziele

Ziele dieser Arbeit sind, Zusammenhänge zwischen Arbeitszufriedenheit, Belastungen und Persönlichkeitsfaktoren aufzudecken und mögliche Schlussfolgerungen daraus zu ziehen.

- Erfassung von Arbeitszufriedenheit beziehungsweise -unzufriedenheit
- Erfassung von Belastungen
- Erfassung von Beschwerden
- Erfassung von Persönlichkeitsfaktoren
- Aufdecken von Zusammenhängen zwischen Arbeitszufriedenheit und Belastungen
- Aufdecken von Zusammenhängen zwischen Arbeitszufriedenheit und Persönlichkeitsfaktoren
- Aufdecken von Zusammenhängen zwischen Belastungen und Persönlichkeitsfaktoren
- Mögliche Schlussfolgerungen anhand gewonnener Erkenntnisse:
 - Was können einzelne Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen für sich selber tun, damit sie mehr Arbeitszufriedenheit erfahren?
 - Was können einzelne Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen für sich selber tun, damit sie weniger Belastungen erfahren?
 - Was können die einzelnen Schulen ändern?
 - Wie kann die Schule als Institution die Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen in ihren Aufgaben unterstützen?

2. FRAGESTELLUNG

In diesem Kapitel formulieren wir die Forschungsfrage und stellen Hypothesen auf.

2.1 Forschungsfrage

Aus den Ausführungen in Kapitel eins leiten wir folgende Fragestellung ab.

Welche Zusammenhänge zeigen sich zwischen Arbeitszufriedenheit und Belastungen bei Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen im Kanton Zürich?

2.2 Ableitung der Fragestellung

Aus unserer Forschungsfrage ergibt sich eine Grundhypothese, die uns durch die Arbeit führt und nach Bieri (2002, S. 15) „als forschungsleitende Annahme“ bezeichnet wird. Vermutete Zusammenhänge führen uns zu noch nicht ausformulierten Teilhypothesen, anhand derer wir ein Pfadmodell aufstellen.

2.2.1 Grundhypothese

Arbeitszufriedenheit und Belastungen weisen einen Zusammenhang auf.

Abbildung 1: Pfadmodell 1 Grundhypothese (AZ und Bel)

2.2.2 Teilhypothesen

Die Teilhypothesen ergeben sich aus den vermuteten Zusammenhängen von Arbeitszufriedenheit und Belastungen. Wir gehen davon aus, dass dabei auch Persönlichkeitsfaktoren eine bedeutende Rolle spielen.

2.2.2.1 Persönlichkeitsfaktoren und Arbeitszufriedenheit

Arbeitszufriedenheit und Persönlichkeitsfaktoren weisen einen Zusammenhang auf.

Abbildung 2: Pfadmodell 2 Teilhypothese (AZ und PF)

2.2.2.2 Belastungen und Persönlichkeitsfaktoren

Belastungen und Persönlichkeitsfaktoren weisen einen Zusammenhang auf.

Abbildung 3: Pfadmodell 3 Teilhypothese (Bel und PF)

3. THEORETISCHER BEZUGSRAHMEN

Im Theorieteil erläutern wir zentrale Themen der Bereiche Arbeitszufriedenheit und Belastungen. Diese theoretische Bearbeitung und Auseinandersetzung hilft uns, ein tieferes Verständnis für unsere Frage zu erhalten, Hypothesen abzuleiten und zu untersuchen, ob Zusammenhänge zwischen Arbeitszufriedenheit, Belastungen und Persönlichkeitsfaktoren bestehen.

3.1 Bezugsrahmen

Der theoretische Bezugsrahmen unserer Arbeit baut auf folgenden Bereichen auf

- Arbeitsplatz Schule
- Arbeitszufriedenheit
- Stress (Belastungen, Beschwerden)
- Persönlichkeitsfaktoren

3.2 Der Arbeitsplatz Schule

Im Folgenden werden die Besonderheiten im allgemeinen Tätigkeitsfeld der Lehrpersonen, die spezifischen Tätigkeitsbereiche der Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen und die Rollenvielfalt mit ihren von verschiedensten Seiten herangetragenen Erwartungen beschrieben.

3.2.1 Charakteristika der Lehrtätigkeit

Lehrpersonen reden oft nicht davon, dass sie zur Arbeit gehen, sondern dass sie in die Schule gehen. Es fällt ihnen schwer von der Schule als Arbeitsplatz zu sprechen, da ihre hohen Ziele und Ansprüche im Beruf diesen Ausdruck nicht zulassen. Trotzdem ist das pädagogische Handeln der Lehrpersonen eine Arbeitsleistung mit dem Ziel des Einkommenserwerbs.

Der Arbeitsplatz teilt sich eigentlich auf zwei Arbeitsplätze auf, denn neben dem Arbeitsplatz Schulhaus findet die Tätigkeit der Lehrpersonen auch am Arbeitsplatz zu Hause statt. Während die Arbeitszeit - Unterrichtsstunden-Pflichtzahl in der Schule - ganz klar geregelt ist, ist die Arbeitszeit, die zu Hause beziehungsweise ausserhalb der Unterrichtszeit geleistet wird, nicht festgelegt. Lehrpersonen müssen also für die Arbeitszeit, die sie ausserhalb der Schule einsetzen, für Vor- und Nachbereitungen, Korrekturen, Organisations- und Verwaltungsaufgaben, Elternarbeit, Absprachen, Fortbildung, Sitzungen selbst entscheiden, wann ihr Aufwand genügt. Da sich der Lehrberuf unter anderem dadurch auszeichnet, dass er prinzipiell offen beziehungsweise grenzenlos in der Aufgabenstellung ist, fällt dies doppelt schwer. So kann kaum definiert werden, wann die Aufgaben von Lehrpersonen erfüllt sind, denn es gibt immer noch mehr, was sie tun könnten in Bezug auf Vorbereitung, auf Interaktionen mit schwierigen Schülerinnen und Schülern, auf das Studium von Fachliteratur und vielem mehr (vgl. Rothland, 2007).

Die Schule als Arbeitsplatz hat ein ganz klar geregeltes Organisationsprinzip, das strukturiert ist nach festgelegten Schuljahren, Klassenstufen und Jahrgängen, Fächern, Stundenplänen und der Zeit und Räume, die dafür genutzt werden, eine feste Arbeitsstruktur also. Das Wesentliche, die individuelle Gestaltung des Unterrichts kann aber nur bedingt geregelt werden und der Lehrperson bleibt so trotz Vorgaben seitens des Lehrplans ein grosser Auslegungsspielraum. Das Unterrichtsgeschehen wird

bestimmt durch die erzwungene Zusammenarbeit und das asymmetrische Verhältnis zwischen Schülerinnen und Schülern und der Lehrkraft, der geringen Kontrolle über die Lehrarbeit und die erzielten Effekte und die fehlenden Rückmeldungen über die langfristigen Folgen des Lehrens und des Unterrichts.

- **Erzwungene Zusammenarbeit:** Weder Lehrpersonen noch Schülerinnen und Schüler können sich gegenseitig auswählen, sind also häufig mehrere Jahre zur Zusammenarbeit gezwungen.
- **Asymmetrisches Verhältnis:** Lehrpersonen haben gegenüber den Schülerinnen und Schülern, die sie unterrichten, einen grossen Wissens- und Erfahrungsvorsprung und sind in einer einseitigen, gebenden Rolle. Dazu kommt ein zum Teil erheblicher Altersunterschied, der sich im Laufe der Berufsjahre noch vergrössert.
- **Geringe Kontrolle über die Lehrarbeit und die erzielten Effekte:** Der Erfolg der Lehrarbeit hängt nicht allein von den Handlungen und Bemühungen der Lehrperson ab. Lernfortschritte und -erfolge der Schülerinnen und Schüler können also nicht eindeutig auf das Handeln der Lehrpersonen zurückgeführt werden. Denn neben dem Lehrhandeln spielen auch das Vorwissen der Schülerinnen und Schüler und ihr familiärer Hintergrund eine grosse Rolle. So können Lehrpersonen nicht für die gesamte Entwicklung von Schülerinnen und Schülern verantwortlich gemacht werden.
- **Fehlende Rückmeldungen über die langfristigen Folgen:** Während sich pädagogische Misserfolge in der Praxis an Schülerinnen- und Schülerreaktionen schnell ablesen lassen, ist es für Lehrpersonen kaum möglich, langfristige Resultate ihrer Bemühungen zu sehen (vgl. Rothland, 2007).

Zu den oben genannten Belastungen kommt laut Rothland (2007) noch dazu, dass der Lehrberuf ein Beruf ohne Karriere ist, das heisst, dass beruflicher Erfolg nicht über Beförderung erlangt werden kann. Durch das Fehlen eines Berufsgeheimnisses in dem Sinne, dass alle Menschen natürlicherweise die Fähigkeit zum Erziehen und Unterrichten besitzen, ist somit die Fachkompetenz und das Expertentum der Lehrpersonen wenig anerkannt, da jeder und jede aus eigener Erfahrung mitreden kann (vgl. ebd.).

3.2.2 Tätigkeitsbereiche von Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen

Nach dem Lehrpersonalgesetz, das seit dem 20. August 2007 in Kraft ist und das auch für Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen gilt, definieren sich die Aufgabenfelder der Lehrpersonen wie folgt (vgl. Volksschulamt, 2005):

Unterrichten

- Vermitteln grundsätzlicher Kenntnisse und Fähigkeiten nach den Richtlinien des Lehrplans und mit Verwendung der obligatorischen Lehrmittel, die zum Erkennen von Zusammenhängen führen
- Förderung der Achtung vor Menschen und der Umwelt
- Anstreben einer ganzheitlichen Entwicklung hin zur Selbständigkeit und Gemeinschaftsfähigkeit
- Wecken und Erhalten der Freude am Lernen und an Leistungen wecken und erhalten. Dazu gehören vor allem Verantwortung, Leistungsbereitschaft, Urteils- und Kritikvermögen und Dialogfähigkeit

- Berücksichtigung individueller Begabungen und Neigungen der Schülerinnen und Schüler und Schaffen einer Grundlage zum lebenslangen Lernen

Erziehen

- Wertvorstellungen nach humanistischen, christlichen und demokratischen Grundsätzen vermitteln
- Glaubens- und Gewissensfreiheit wahren, auf Minderheiten Rücksicht nehmen
- Gleichberechtigte Förderung von Mädchen und Knaben

Beurteilen

- Beurteilen von Leistungen, Lernentwicklung und Verhalten von Schülerinnen und Schülern
- Erstellen von Förderplänen, Entwickeln individueller Fördermassnahmen

Beraten

- Beratung und Unterstützung der Klassenlehrpersonen bei der Unterrichtsplanung und -durchführung im Umgang mit der spezifischen Problematik von Schülerinnen / Schülern mit schwierigem Verhalten oder in schwierigen Unterrichtssituationen, im Kontakt zu unterstützenden Diensten sowie in der Elternarbeit
- Beratung und Unterstützung von Schülerinnen und Schülern im Lernen, im Umgang mit Anforderungen, Gefühlen, Menschen
- Beratung und Unterstützung von Eltern

Weiterentwicklung eigener Kompetenzen

- Regelmässige Weiterbildung in fach-, fachdidaktischen und schulpädagogischen Bereichen
- Zusammenarbeit innerhalb des Teams
- Vorbeugung vor Überlastung

Weiterentwicklung der eigenen Schule

- Mitarbeit am Schulprogramm, an der Schulentwicklung, an der gemeinsamen pädagogischen Ausrichtung der Schule

Nicht alle dieser vielfältigen Aufgaben sind gut miteinander vereinbar oder erfüllbar. Das bedeutet also, dass Lehrpersonen oft schwierige Entscheidungen für Vorgehensweisen, Ausrichtungen des Handelns, Prioritätensetzung treffen müssen und dass auch Rollenkonflikte zu ihrem Berufsalltag gehören.

In der Schweizerischen Zeitschrift für Heilpädagogik 1 / 2005 fordern Bernhard und Coradi (2005) ein möglichst klar umrissenes Berufsbild der Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen und umschreiben deren Aufgaben wie folgt:

Sie sind

- Fachpersonen für den Umgang mit Heterogenität
- Fachpersonen für Integration
- kooperierende Teammitglieder
- Expertinnen und Experten für Weiterentwicklung und Qualitätssicherung im sonderpädagogischen Bereich

Sie leisten

- Öffentlichkeitsarbeit

Sie verstehen

- Behinderungen im systemisch-ökologischen Sinne

Sie orientieren sich

- an den Problemen und Perspektiven der Gesellschaft (vgl. Bernhard & Coradi, 2005)

3.2.3 Rollenvielfalt von Lehrpersonen

Barth und Jung-Strauss (1997, vgl. Rothland, 2007) haben neben dem eigentlichen Aufgabenbereich von Lehrpersonen auch Erwartungen formuliert, die von Seiten der Schülerinnen und Schüler, der Eltern, des Kollegiums, der Schulleitung und der Öffentlichkeit an sie herangetragen werden. Ausserdem gehen sie von verschiedenen Rollen aus, die Lehrpersonen übernehmen und denen sie gerecht werden müssen. Lehrpersonenrollen und Erwartungen nach Barth und Jung-Strauss (1997, zitiert nach Rothland, 2007, S. 20)

Tabelle 1: Übersicht über Erwartungen, Lehrerrollen und Aufgaben

Erwartungen	„Lehrerrollen“	Aufgaben
1. Erwartungen der <i>Schüler</i> Wissensvermittlung Beratung, Hilfe Führung, Anleitung Orientierung Freundschaft Sexualität	Fachmann, Wissender Berater, Helfer Vorbild Freund, Kumpel Geschlechtsrolle	Unterrichten Beraten, helfen Erziehen Zusammenarbeiten
2. Erwartungsträger <i>Eltern</i> Wissensvermittlung Förderung Zusammenarbeit Beratung, Hilfe Entlastung, Verwahrung	Fachmann Partner Ratgeber, Helfer Entlasteter	Unterrichten Zusammenarbeiten Beraten, erziehen Aufbewahren, beaufsichtigen
3. Erwartungsträger <i>Kollegen</i> Anteilnahme Unterstützung, Entlastung, Hilfe Solidarität	Arbeitskollege Interessent, Freund Mithelfer, Berater Mitstreiter	Kooperieren Helfen, unterstützen Beraten
4. Erwartungsträger <i>Vorgesetzte</i> Alles soll „funktionieren“ Entlastung der Arbeit des Vorgesetzten, Unterstützung Legitimation der Schule Entwicklung der Schule Weiterbildung, indiv. Entwicklung	Verwalter, Kontrolleur, Aufsicht, Organisator Funktionsstelleninhaber Imagepfleger, Berichtler Schulentwickler Lernender	Verwalten, organisieren, beaufsichtigen, innovieren Funktionsaufgaben übernehmen Öffentlichkeitsarbeit betreiben
5. Erwartungsträger <i>Öffentlichkeit</i> Wissensvermittler (Qualifikation) Enkulturation Allokation Integration/Legitimation Beratung Verwahrung und Wiederherstellung	Fachmann Beurteiler Schullaufbahnberater, Berufsberater Erzieher Verwahrer, Therapeut	Unterrichten Beurteilen Beraten Erziehen Aufbewahren

Abbildung 4: Lehrerrollen und Aufgaben

Wenn wir all diese Erwartungen, Rollen und Aufgaben von Lehrpersonen anschauen, wird uns schnell bewusst, dass diese ein grosses Belastungspotenzial enthalten und dass es trotz Bemühungen wohl kaum zu schaffen ist, all diesen Erwartungen, Rollen und Aufgaben gleichzeitig zu genügen. Trotzdem stehen Lehrpersonen während der Ausübung ihres Berufs immer wieder vor der Aufgabe, sich für Handlungsweisen und Rollen zu entscheiden. Dies birgt Spannungsverhältnisse oder Antinomien, wie Rothland (2007) sie nennt, in sich, weil nicht gleichzeitig gegensätzliche Rollen eingenommen werden können.

- **Nähe-Distanz-Antinomie:** Eingehen auf die ganze Person, affektive Nähe und gleichzeitig professionelle Distanz und affektive Neutralität den Schülerinnen und Schülern gegenüber
- Antinomie von **Person und Sache:** Vermittlung von universalem, abstraktem Wissen, das gleichzeitig reduziert und alltagsnah aufbereitet werden muss
- Antinomie von **Einheitlichkeit und Differenz:** Verstärkte Förderung einzelner Schülerinnen und Schüler verknüpft die Zuwendungsmöglichkeit für andere und verhindert somit die Gleichbehandlung aller.
- Antinomie von **Organisation und Interaktion:** Wiederkehrende Stoffpläne, wöchentlicher Unterrichtsrhythmus, tägliche Zeittakte gegenüber individueller Interaktionen zwischen Lehrpersonen, Schülerinnen und Schülern.
- Antinomie von **Autonomie und Heteronomie:** Erziehung zu Autonomie bei gleichzeitiger Abhängigkeit der Schülerinnen und Schüler

Dieses Entscheiden in Unsicherheit ist ein zusätzlich belastender Faktor für das Praxishandeln von Lehrpersonen. Damit Lehrpersonen ihre Aufgabe zu ihrer Zufriedenheit erfüllen können, muss es ihnen gelingen, Lehren und Lernen trotz vielen Unsicherheiten, widersprüchlichen Anforderungen und Vorgaben zu gestalten (vgl. Rothland, 2007).

Ein weiterer Punkt, wie Berufszufriedenheit oder Belastungen von Lehrpersonen erlebt werden, ist das Ansehen in der Öffentlichkeit. Studien zeigen, dass der Lehrberuf in den europäischen Staaten kaum auf Anerkennung stösst. Lehrpersonen, so heisst es in Medien, verfügen über nicht ausreichende Fähigkeiten und Kenntnisse, arbeiten wenig, verdienen viel und sind häufig krank. Sie haben in den Augen der Gesellschaft ein hohes Mass an gesellschaftlicher und individueller Verantwortung für die Daseinsvorsorge von jungen Menschen und für das Gemeinwesen insgesamt. Neben dem Vermitteln von Unterrichtsstoff sollen sie auch erziehen, soziale Kompetenzen vermitteln, soziale Unterschiede ausgleichen, also Gutes erreichen und Schlimmes verhüten (vgl. ebd.). Wen wundert es, wenn sich Lehrpersonen ob solch hoher Erwartungen überfordert und frustriert fühlen.

3.3 Arbeitszufriedenheit

„Zufriedenheit mit seiner Lage ist der grösste und sicherste Reichtum“ (Cicero, o. J.).

Kann aber Arbeit Zufriedenheit auslösen? Was bedeutet zufrieden sein mit seiner Arbeit? Haben Zufriedenheit und Arbeit einen Zusammenhang?

3.3.1 Begriffe, Definitionen

Aus der Fachliteratur ist ersichtlich, dass die Begriffe Arbeitszufriedenheit und Berufszufriedenheit viele verschiedene Definitionen aufweisen, von denen jede für sich aus einem eigenen für sie wichtigen Teilgebiet heraus entstanden ist. Für uns Verfasserinnen zeigt das, dass Arbeitszufriedenheit zwar oft untersucht worden ist, jedoch immer noch einen sehr komplizierten Begriff darstellt (vgl. Bieri, 2002). „Trotz aller Unterschiedlichkeit der Begriffsbestimmungen handelt es sich weniger um widersprüchliche oder gegensätzliche Konzeptionen, sondern um sich ergänzende Betrachtungsaspekte desselben Phänomens mit unterschiedlich gewählten Akzenten“ (Bieri, 2002, S. 25).

Ammann (2004), der zwischen Arbeitszufriedenheit und Berufszufriedenheit unterscheidet, erläutert die Begriffe wie folgt: Arbeitszufriedenheit „... als Zufriedenheit mit dem Arbeitsplatz zu einem bestimmten Moment“ (Ammann, 2004, S. 19) und Berufszufriedenheit als „die generelle Akzeptanz einer einmal getroffenen Berufswahl“ (ebd.), was jedoch für den Lehrberuf nicht als sinnvoll erscheint, „da für Lehrer/innen ein Arbeitsplatzwechsel, d.h. ein anderer Arbeitgeber als der Staat, kaum in Betracht kommt“ (ebd.).

Von Bruggemann, Groskurth und Ulich (1975), wird die Berufszufriedenheit als eine durchschnittliche Arbeitszufriedenheit angesehen, die über einen längeren Zeitraum erfasst wird und mehrere Arbeitsverhältnisse und verschiedene Arten von Erwerbstätigkeit beinhalten kann. Indem verschiedene Arbeitsverhältnisse definiert werden können, lässt sich diese Darlegung mit dem Tätigkeitsbereich der Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen verbinden. Diese haben die Möglichkeit, in verschiedenen Schulen zu unterrichten und / oder in verschiedenen Fachrichtungen tätig zu sein (integrative Förderung, IF und / oder integrative Sonderschulung, IS). Den Begriff Arbeitszufriedenheit definieren Bruggemann et al. (1975) als „... Zufriedenheit mit einem gegebenen betrieblichen Arbeitsverhältnis“ (Bruggemann et al., 1975, S. 13) und einem „Urteil darüber, ob und inwiefern das Arbeitsverhältnis und die Konsequenzen daraus mit den eigenen Bedürfnissen, Wünschen und Erwartungen im Einklang stehen“ (ebd.), also als verallgemeinernde Einstellung einer Person. Sie schliessen eine daraus folgende allgemeine Zufriedenheit der Lebensqualität nicht aus und gehen von den Einstellungen und Bedürfnissen der einzelnen Arbeitnehmenden aus (vgl. ebd.).

Nach Landert (2007) bringt jede Tätigkeit im Beruf Glück und Freude, aber auch Belastungen, schlicht motivierende und weniger motivierende Aspekte mit sich. Um die Berufszufriedenheit erfassen zu können, müssen die verschiedenen Bereiche der Tätigkeitsausübung mit einbezogen werden. So bildet die Berufszufriedenheit ein Konstrukt, das die Zufriedenheit mit einzelnen Aspekten der Berufstätigkeit zusammenfasst und verbindet. Gemeint ist damit die innere und veränderbare Haltung von Arbeitnehmenden (vgl. ebd.).

Locke (1976, vgl. Fischer, 2006) spricht von Arbeitszufriedenheit als Qualität eines Erlebnisses, als „angenehmen, positiven emotionalen Zustand“ (Locke, 1976, zitiert nach Fischer, 2006, S. 104), der das

Resultat der Bewertung der eigenen Arbeit ist und der als globale Einstellung zur Belohnung angesehen werden kann.

Six und Felfe (2004, vgl. Nerdinger, Blickle & Schaper, 2011) deuten die Arbeitszufriedenheit als Einstellung zur Arbeit oder zur Situation. „Arbeitszufriedenheit wird gewöhnlich als Einstellung definiert und umfasst dann die emotionale Reaktion auf die Arbeit, die Meinung über die Arbeit und die Bereitschaft, sich in der Arbeit in bestimmter Weise zu verhalten“ (Six & Felfe, 2004, zitiert nach Nerdinger et al., 2011, S. 395).

Im Gabler Wirtschaftslexikon (2011) lässt sich unter Arbeitszufriedenheit nachschlagen: „positive (bei Arbeitsunzufriedenheit negative) Einstellung, die aus subjektiven Bewertungen der jeweiligen allgemeinen und spezifischen Arbeitssituationen und der Erfahrung mit diesen resultiert“. Die praktische Bedeutung der Arbeitszufriedenheit wird in Zusammenhang mit Motivation, Fehlzeiten und Fluktuationsquoten, Unfallhäufigkeit, Krankheitsquoten und bestimmten Erkrankungen sowie allgemeiner Lebenszufriedenheit gebracht (vgl. Gabler Wirtschaftslexikon, 2011).

Die Vielzahl der Definitionen von Arbeitszufriedenheit deutet darauf hin, dass Arbeitszufriedenheit einer subjektiven Bewertung unterliegt und individuell beurteilt wird. Nach Weinert (2004) kann grundsätzlich davon ausgegangen werden, dass Menschen nach Vorlieben und Abneigungen aus ihrer Umweltbewertung handeln. Dies gilt auch für die Arbeitsumwelt. Arbeit und Arbeitsbedingungen werden dann Zufriedenheit auslösen, wenn diese geschätzt werden oder Unzufriedenheit, wenn dies nicht der Fall ist.

Die psychologische Grundannahme, dass eine positive Einstellung oder Zufriedenheit herrscht, wenn Wünsche erfüllt werden, zeigt nach Neuberger (1974, vgl. Nerdinger et al., 2011), dass Arbeitszufriedenheit als Ergebnis der Motivation angesehen werden kann. Diese beinhaltet nach Six und Felfe (2004, vgl. Fischer, 2006; Nerdinger et al. 2011) die Einstellung der Arbeitnehmenden gegenüber ihrer Arbeit insgesamt oder gegenüber einzelnen Facetten der Arbeit. Diese sind in den Dimensionen Anforderungsvielfalt, Rückmeldung durch die Aufgabe, Rückmeldung durch andere, äussere Arbeitsbedingungen, Beziehungen zu Vorgesetzten, Kollegium, Bezahlung, Bedeutsamkeit der Tätigkeit, erlebte Verantwortung, Autonomie und Wissen um Resultate zu finden.

Die Zufriedenheit kann sich in den verschiedenen Dimensionen unterschiedlich zeigen, das heisst, dass eine Person durchaus zufrieden sein kann mit ihrer Tätigkeit, jedoch unzufrieden mit der Bezahlung oder der Beziehung zu Vorgesetzten (vgl. Bieri, 2002).

Auf dem Gebiet der Arbeits- und Organisationspsychologie ist das Konzept der Arbeitszufriedenheit nicht nur ein wegweisendes, sondern auch eines der populärsten. Das lässt sich daran erkennen, dass laut Nerdinger et al., (2011) bis zum Jahre 2000 bereits über 11'000 Untersuchungen zu diesem Thema veröffentlicht wurden.

Zu Beginn der Arbeitszufriedenheitsforschung konzentrierte sich das Interesse vorwiegend auf wirtschaftliche Belange wie gesteigerte Arbeitsleistung oder geringe Fehlzeiten, was Weinert (2004) zu dem Schluss veranlasst, dass zufriedene Arbeitende weniger Ausfälle zeigen, sich bemühen und ihre Arbeitsstelle behalten wollen.

Die Zufriedenheit mit den Gegebenheiten einer Organisation spielt eine wichtige Rolle. Diese wird durch die Charakteristika der Organisation wie Struktur, Zusammenarbeit, Vorgesetzte, etc. gesichert. Das Arbeitsklima und die Zufriedenheit der Person mit ihrer Arbeit hat eine Auswirkung darauf, wie die Arbeitssituation innerhalb der Organisation bewertet wird.

3.3.1.1 Eigene Begriffsbestimmung von Arbeitszufriedenheit

Aus der Vielzahl der Definitionen leiten wir für unsere Arbeit folgenden begrifflichen Konsens ab:

- Arbeitszufriedenheit ist eine gefühlsmässige Einschätzung der Arbeit und der Arbeitssituation, die durch verschiedene Erfahrungen, Ereignisse und die eigene Persönlichkeit beeinflusst werden kann.

3.3.2 Arbeit und Zufriedenheit

Im Folgenden wird das Konstrukt Arbeitszufriedenheit aus der Perspektive der zwei Begriffe „Arbeit“ und „Zufriedenheit“ angeschaut.

3.3.2.1 Arbeit

Arbeit ist ein uraltes Wort und mit der menschlichen Geschichte von Beginn an verbunden (vgl. Grampp, Hirsch, Kasper, Scheibner & Schlummer, 2010). Alte Wortableitungen weisen auf Vorstellungen hin, die Arbeit mit Mühe verbinden, was auch heutige Synonyme zeigen: werken, schaffen, streben, sich mühen, ringen, sich anstrengen.

Ulich (2011) weist dem Begriff „Arbeit“ eine einfache, kurze Bedeutung zu. Er bezeichnet sie als eine Tätigkeit, „durch deren Ausführung der oder die Arbeitstätige zur Schaffung materieller oder immaterieller Werte für sich und / oder andere beiträgt“ (Ulich, 2011, S.1).

Die Arbeit galt dem Menschen in der geschichtlichen Entwicklung „immer schon als ernste Angelegenheit“ (Hirsch & Kasper, zitiert nach Grampp et al., 2010, S. 17), was sich in Redewendungen wie „im Schweisse des Angesicht sein Brot verdienen“, „Durch Arbeit hat das Leben Bedeutung“, „Sich regen bringt Segen“, „Arbeit adelt“, „Arbeit bringt Brot, Faulenzen Hungersnot“ und „Arbeit ist das halbe Leben“ (Arbeitszitate, o. J.) widerspiegelt. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass Arbeit Wünsche erfüllen, Bedürfnisse befriedigen, zu Geld und Ansehen verhelfen, Freude machen und Freunde bringen kann. Nach Hirsch und Kasper (2010, vgl. Grampp et al., 2010) löst insbesondere getane Arbeit befreiende Gefühle und beglückende Stimmungen aus. Die Sprichwörter „Was man gerne tut, ist keine Arbeit“ oder „Lust und Liebe zu einem Ding macht alle Müh und Arbeit gering“ weisen uns darauf hin (Arbeitszitate, o. J.).

Luther (o. J., vgl. Grampp et al., 2010) sah Arbeit als einen unverwechselbaren Baustein der geistigen, seelischen und körperlichen Subjektbildung an, die, mit Glanz und Würde verbunden, zu einem prägenden Persönlichkeitsfaktoren wird. Er vertrat auch die Ansicht, dass jedes Individuum seine Talente nutzen sollte, was wir heute ressourcenorientiertes Arbeiten nennen. Arbeit wurde also zu einem

entscheidenden Erkennungszeichen des Lebens. „Schon lange dient Arbeit nicht nur der Erhaltung des Lebens, sie ist zu der bestimmenden Lebensform moderner Gesellschaften geworden“ (Hirsch & Kasper, 2010, zitiert nach Grampp et al., 2010, S. 33). Sie schliesst nicht nur den Bereich der Erwerbstätigkeit mit ein, sondern erfasst auch zwischenmenschliche und persönliche Bereiche des Lebens.

Semmer und Udris (1995, zitiert nach Ulich, 2011, S. 1) sehen Arbeit als „zielgerichtete menschliche Tätigkeit zum Zwecke der Transformation und Aneignung der Umwelt aufgrund selbst- oder fremd definierter Aufgaben, mit gesellschaftlicher materieller oder ideeller Bewertung, zur Realisierung oder Weiterentwicklung individueller oder kollektiver Bedürfnisse, Ansprüche und Kompetenzen“.

Die Arbeit umfasst in dieser Definition eine Vielzahl unterschiedlicher Tätigkeiten, die sich nicht ausschliesslich auf die alleinige Erwerbsarbeit beschränken; Arbeit bestimmt das Leben, ihr werden wichtige Funktionen zugeschrieben. Hirsch und Kasper (2010, vgl. Grampp et al., 2010) erwähnen Aspekte wie soziale Beziehungen oder Freizeit. Daraus folgt, dass Leistung, Erfolg und über sich hinaus wachsen zentrale Leitvorstellungen unserer Arbeit sind und auch ein zentrales Thema in unserer Gesellschaft, „ein Thema, das sich ständig in seiner Bedeutung für den Einzelnen und die Gemeinschaft weiterentwickelt“ (Grampp et al., 2010, S. 15). Viel Menschen in unserer Gesellschaft definieren den Sinn ihres Lebens über die Arbeit. Sie können dadurch ihre materiellen Ansprüche befriedigen und soziale und personale Anerkennung erlangen. „Arbeit macht das Leben süss“ (Arbeitszitate, o. J.).

Jahoda, (1983, vgl. Ulich, 2011) beschreibt, dass trotz steter Strukturveränderungen über die Jahre zwei Funktionen der Erwerbstätigkeit praktisch unverändert geblieben sind. „Zum einen ist sie [die Arbeit, Anmerkung der Verfasserinnen] das Mittel, durch das die grosse Mehrheit der Menschen ihren Lebensunterhalt verdient; und zum anderen zwingt sie, als ein unbeabsichtigtes Nebenprodukt ihrer Organisationsform, denjenigen, die daran beteiligt sind, bestimmte Kategorien der Erfahrung auf“ (Jahoda, 1983, zitiert nach Ulich, 2011, S. 1). So gibt Arbeit dem Tag eine Struktur, ermöglicht eine Erweiterung der sozialen Beziehungen über die Beziehung innerhalb der Familie oder der Nachbarschaft hinaus, vermittelt, dass im Vergleich zur Einzelarbeit die Ziele und Leistungen der Arbeit im Kollektiv überstiegen werden können, weist jeder Person einen sozialen Status zu und verlangt ausserdem eine regelmässige Aktivität (vgl. ebd.).

3.3.2.2 Zufriedenheit

Der Begriff Zufriedenheit hat nach Schütz (2009) einen festen Platz in der Alltagssprache eingenommen. Er wird individuell, nach eigener Vorstellung der Person definiert und ausschliesslich mit positivem Inhalt verknüpft.

Laut Etymologie Duden (Drosdowski, 1989) stammt Zufriedenheit vom altgermanischen Substantiv Frieden ab und bedeutet ursprünglich Schonung, Freundschaft. Im germanischen Sprachgebrauch wurde daraus das Wort versöhnen. Im Mittelhochdeutschen erhielt es, im religiösen Sinn verstanden, die Bedeutung von innerer Ruhe, Seelenfrieden. Im 16. Jahrhundert wird zufrieden als nicht beunruhigt, befriedigt, zur Ruhe gebracht gedeutet und ist seit dem 17. Jahrhundert als Zufriedenheit in Gebrauch.

Ammann (2004), fasst aus Sicht der Philosophie zum einen Zufriedenheit zusammen „... als momentaner, emotionaler Zustand, als ein Gefühl des gesättigten Wohlbehagens und der Glückseligkeit über eine Sache“ (Ammann, 2004, S. 29), was einerseits einem subjektiven Empfinden in einem Augenblick entspricht, andererseits einer Lebenshaltung, sozusagen als „Seelenruhe“, bei der die Person auf eine Zeitspanne oder auf einzelne Situationen ihres Lebens zurückschaut und diese beurteilt, was also einer abwägenden, bilanzierenden Zufriedenheit gleich kommt (vgl. ebd.).

Auch dazu existieren einige Lebensweisheiten:

- „Zufriedenheit bringt auch in der Armut Glück. Unzufriedenheit ist Armut, auch im Glück“ (Konfuzius, o. J.).
- „Zu tief angesetzte Zufriedenheit ist ein Hemmschuh deiner Möglichkeiten“ (Mitsch, *1936).
- „Unzufriedenheit ist Verlangen nach sinnvoller Änderung“ (Pannek, o. J.).

Homans (o. J., vgl. Bruggemann, et al., 1975) sagt, dass Zufriedenheit das Ergebnis des Zusammenwirkens folgender zwei Faktoren ist:

- **Ausmass der erlangten Belohnung**
Sie ergibt sich aus dem persönlichen Erwartungswert an Belohnungsumfang ergibt. Dieser Wert stützt sich auf Vergleiche, indem bewertet wird, was andere in gleichen Situationen an Gegenwert erlangen.
- **Mass an noch offenen Bedürfnissen**
Es richtet sich nach dem Anspruchsniveau einer Person zu einem gegebenen Zeitpunkt. „... die Quantität an Belohnung, die nach dem Gesetz der ausgleichenden Gerechtigkeit mit seinen Investitionen in Einklang steht“ (Homans, o. J., zitiert nach Bruggemann et al. 1975, S. 39) und als so genannte „Zufriedenheitsquantität“ bezeichnet wird. Ein noch zu erreichender Betrag ist also ein Mass, um wie viel die Belohnung von der Zufriedenheitsquantität abweicht.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Zufriedenheit ein momentaner, emotionaler Zustand der inneren Ruhe, des Wohlbehagens ist, der individuell und ausschliesslich positiv definiert wird. Zufriedenheit ist auch eine Lebenshaltung in der Situationen oder Lebensabschnitte bilanzierend bewertet werden. Und Zufriedenheit entsteht aus dem Vergleich von erwarteter Belohnung und dem Mass an noch offenen Bedürfnissen.

3.3.2.3 Lebenszufriedenheit und Arbeitszufriedenheit

Häufig wird in der Fachliteratur von einem positiven Zusammenhang zwischen Arbeitszufriedenheit und Lebenszufriedenheit ausgegangen, da die Arbeit eine zentrale Bedeutung im Leben jedes Menschen aufweist. Sie deckt auf der einen Seite durch das Einkommen materielle Bedürfnisse ab und erzielt auf der anderen Seite auch immaterielle Gewinne wie Sinnggebung und Teilhabe am sozialen Leben (vgl. Wimmer & Haupt, 2008).

Die Aussage von Neuberger (1974) „Manche Menschen sind eben immer und überall zufrieden und glücklich und anderen kann man es nicht recht machen, auch wenn man sich noch so sehr um sie bemüht“ (Neuberger, 1974, S. 154) weist darauf hin, dass Zufriedenheit eine beständige Verfassung der

Persönlichkeit sein und Einfluss zeigen kann auf günstige wie auch ungünstige Arbeitssituationen. So kann eine Person mit günstigen Arbeitsbedingungen trotzdem unzufrieden mit ihrer Arbeitssituation sein, wenn sie eine tiefe Lebenszufriedenheit aufweist und diese sich auch auf das Berufsleben auswirkt (vgl. ebd.).

„Wer häufiger in lustvoller bzw. positiver Stimmung bei der Arbeit ist, der ist auch mit der Arbeit zufriedener“ (Fischer, 2006, S. 19). In einer Untersuchung mit Büroangestellten wurde ersichtlich, dass verschiedene Stimmungsfaktoren für die Arbeitszufriedenheit von Wichtigkeit sind (vgl. ebd.), zum Beispiel eben die Lebenszufriedenheit, was auch in folgenden Redewendungen zum Ausdruck kommt:

- „Die menschliche Zufriedenheit oder Unzufriedenheit hängt zum grossen Teile von der Weltanschauung ab“ (Rosegger, o.J.).
- „Wer nicht mit dem zufrieden ist, was er hat, der wäre auch nicht mit dem zufrieden, was er haben möchte“ (Auerbach, o. J.).
- „Zufriedenheit mit seiner Lage ist der größte und sicherste Reichtum“ (Cicero, o. J.).
- „Der höchste Genuss besteht in der Zufriedenheit mit sich selbst“ (Rousseau, o. J.).
- "Vergleiche dich mit Bessergestellten, und du bist unzufrieden. Vergleiche dich mit schlechter Gestellten, und du hast mehr als genug" (chinesische Weisheit, o. J.).

Laut Fischer (2006) garantiert nicht nur die Menge an befriedigenden Erfahrungen ein glückliches Leben, sondern das Leben im Gleichgewicht mit dem eigenen Lebensziel.

3.3.2.4 Berufszufriedenheit

Nach Miller (2005) ist es von grosser Bedeutung, mit welchem Empfinden wir unsere Tätigkeit erleben, da genau dieses Empfinden uns immer wieder einholt und offen oder verdeckt zum Ausdruck kommt. Der Wunsch der Lehrpersonen nach Zufriedenheit und Wohlfühlen und die Intention, diesen Wunsch zu erfüllen, ist gross und bezieht sich vor allem auf persönliche und zwischenmenschliche Bereiche. Denn nur Lehrpersonen, die sich in der Schule wohl fühlen, werden für ihre Schülerinnen und Schüler zu hilfreichen Begleiterinnen und Begleitern.

Die Zufriedenheit im Beruf definiert Crites (1969, vgl. Bruggemann et al. 1975) als die durchschnittliche Arbeitszufriedenheit eines Individuums, die nach El-Giamal (2011) als integraler Bestandteil des Wohlbefindens angesehen wird und die allgemeine Lebenssituation massgebend beeinflusst.

Aus verschiedenster Literatur und aus den Medien kann entnommen werden, dass gesund bleibt, wer zufrieden ist, dass also Zufriedenheit eine Grundvoraussetzung ist, um gesund zu bleiben.

Bezogen auf den Lehrberuf kann davon ausgegangen werden, dass Berufs- und Arbeitszufriedenheit in enger Beziehung zu Wohlbefinden, Lebenszufriedenheit und Leistungsfähigkeit (Gehrmann, 2007, vgl. Rothland, 2007) stehen. Gehrmann spricht von einem „... Konstrukt, das seinen Gehalt aus einem Zusammenspiel aus *situativen Erfahrungen* und *individuellen Einstellungen* von Lehrern zu je gegebenen Belastungsprofilen gewinnt.“ (Gehrmann, 2007, zitiert nach Rothland, 2007, S. 188). Merz (1997) hat in seiner 1997 durchgeführten empirischen Studie zur Berufszufriedenheit von Lehrpersonen unter anderem Zusammenhänge von Unzufriedenheit mit partnerschaftlichen Beziehungen und dem Unterricht in vielen

Klassen hergestellt. Weiter hat er festgestellt, dass Alter und Geschlecht keinen signifikanten Einfluss auf die Zufriedenheit haben und dass sich Frauen mit Familie und Kindern nicht höher belastet fühlen als solche ohne Familie oder Männer (vgl. ebd.). Als zentraler Faktor, der einen Einfluss auf die Berufszufriedenheit hat, stellt sich laut Gehrman (2007) das individuelle soziale Netz heraus. Für allein stehende Lehrpersonen und zwar vor allem für Frauen über 50 zeigte sich die Wahrscheinlichkeit, psychosomatisch zu erkranken, deutlich erhöht (Gehrman, 2007, vgl. Rothland, 2007).

3.3.2.5 Zufriedenheit, Wohlbefinden und Glück

Wohlbefinden wird in der Psychologie als Einheit von psychischem, physischem und sozialem Wohlbefinden beschrieben, was einschliesst, dass sich eine Person gesund, ausgewogen, anerkannt aber auch geschätzt und geliebt fühlt. Daraus ergibt sich ein globales Wohlbefinden, das als Überbegriff deklariert werden kann und das aus vielen positiven Erlebnissen gewonnen wird. So steht der Begriff Glück als ergänzende Komponente zum Wohlbefinden.

Mayring (1987, vgl. El-Giamal, 1994) schreibt glücklichen Personen auf Grund einer Forschungsarbeit, Eigenschaften wie positives Selbstbild, hohe Selbstachtung und ausgleichendes Identitätsgefühl zu. Ist es möglich, immer glücklich zu sein? Kaum, denn Glück und Unglück sind zyklische Prozesse. Die Untersuchung von Mayring (1987) bestätigte unterschiedliche Auslöser von Glücksgefühlen. So sind für das Glücksempfinden vor allem Faktoren wie Qualität der menschlichen Beziehungen, Offenheit der Sinne oder Ruhe und Entspannung ausschlaggebend (vgl. ebd.).

3.3.2.6 Zufriedenheit mit der Organisation

Commitment erfasst das Gefühl der Verbundenheit und der Verpflichtung, die Arbeitnehmende gegenüber ihrer Organisation haben.

Felfe und Six (2004, vgl. Fischer, 2006) sehen dieses Gefühl der Verbundenheit und Verpflichtung gegenüber der eigenen Organisation als „eine der wichtigsten Voraussetzungen für die individuelle Leistungsbereitschaft und vor allem für die Bereitschaft, dem Unternehmen „treu“ zu bleiben“ (Felfe & Six, 2004, zitiert nach Fischer, 2006, S. 38).

„Wer über viel Autonomie, Mitsprache, Unterstützung und Anerkennung berichtet, erlebt nämlich auch deutlich mehr positive Emotionen bei der Arbeit und dieser Umstand ist kausal dafür, dass die entsprechenden Arbeitsbedingungen zur Arbeitszufriedenheit führen“ (Fischer, 2006, S. 21). Dazu hat sich neben den Merkmalen der Arbeitsaufgabe die Führungsqualität (der Vorgesetzten) als zusätzlich wichtige Voraussetzung für Arbeitszufriedenheit und Commitment herausgestellt (vgl. ebd.). Laut Fuller, Morrison, Jones, Bridger und Brown (2006, vgl. Fischer, 2006) erklärt sich dieser Zusammenhang durch „psychological empowerment“, was die intrinsische Arbeitsmotivation erhöht. Dafür sind Selbstverantwortung, Selbstbestimmung und das Wahrnehmen eigener Ressourcen zentrale Voraussetzungen.

Nach Felfe und Six (2004, vgl. Fischer, 2006) beinhalten Arbeitszufriedenheit wie auch Commitment kognitive und emotionale Komponenten. So haben kognitive Vergleichsprozesse und Bewertungen (Soll-Ist-Vergleich) wie auch die Befriedigung von emotionalen Bedürfnissen eine grosse Bedeutung. Grundsätzlich wird davon ausgegangen, dass Arbeitnehmende mit hohem Commitment sowie auch

Arbeitnehmende mit hoher Zufriedenheit für die Organisation oder das Unternehmen von grossem Nutzen sind, da sie weniger Veränderungen, wie Fluktuation anstreben und ausserdem gesteigerte Leistungs- und Einsatzbereitschaft erkennen lassen. Es ist folglich keine Überraschung, dass der vermutete Zusammenhang von Arbeitszufriedenheit, Commitment und Leistung in verschiedenen Unternehmen auf grosses Interesse stiess. Im Lehrberuf liess sich dieser Zusammenhang jedoch nur gering belegen (vgl. Bieri 2002).

3.3.3 Theoretische Ansätze und Modelle der Arbeitszufriedenheit

Im Allgemeinen lassen sich nach Ammann (2004) drei zentrale Ansätze bestimmen.

- **Motivationstheoretische Ansätze**
erfassen die Bereiche, die Personen zur Arbeit motivieren. So ist es entscheidend, in welchem Umfang eine Arbeit die Bedürfnisse einer Person abdeckt, damit Arbeitszufriedenheit entstehen kann.
- **Kompetenztheoretische Ansätze**
fokussieren auf die Deckung der persönlichen Fähigkeiten und der beruflichen Anforderungen. Weisen diese beiden Bereiche eine hohe Übereinstimmung aufweisen, wird Arbeitszufriedenheit angenommen. Beeinträchtigungen tauchen sowohl bei Über-, wie auch bei Unterforderung auf.
- **Passungstheoretische Ansätze**
stellen eine Verbindung von motivationstheoretischen und kompetenztheoretischen Ansätzen dar. Sie sehen vor, dass eine absolute Person-Umwelt-Kongruenz vorliegen muss, damit die seelische und körperliche Gesundheit gewährleistet ist. Das heisst, stehen zu wenig Angebote im Verhältnis zu den Bedürfnissen als auch zu wenig Kompetenzen im Verhältnis zu den Anforderungen zur Verfügung, so sind negative gesundheitliche Auswirkungen die Folge.

3.3.4 Motivationstheorien

Für die Entwicklung von Arbeitszufriedenheit sehen Six und Kleinbeck (1989, vgl. van Dick, 2006) die Motivation als eine wichtige Voraussetzung, auch Ammann (2004) geht davon aus, dass den meisten theoretischen Ansätzen der Arbeitszufriedenheit Motivationstheorien zugrunde liegen. Dies deutet darauf hin, dass die zwei Begriffe eng miteinander verbunden sind. Der Unterschied liegt darin, dass Arbeitsmotivation sich mit Verhaltensdispositionen, das heisst mit der Art und Auswahl des Verhaltens sowie deren Stärke und Intensität auseinandersetzt und Arbeitszufriedenheit sich auf die affektiven Empfindungen gegenüber der Arbeit und den möglichen Konsequenzen bezieht (vgl. ebd.).

Auch wir orientieren uns an den motivationstheoretischen Ansätzen, da der Job Diagnostic Survey von Hackman und Oldham (1985, vgl. van Dick, 2006; vgl. Nerdinger et al., 2011), dem die Items in unserem Fragebogen zu Arbeitssituation und Arbeitszufriedenheit zugrunde liegen, von diesen Ansätzen ausgeht (Kapitel 5; Abschnitt 5.3.1.1).

Über Arbeitszufriedenheit wurde eine Fülle von verschiedenen Theorien entwickelt.

Nach Neuberger (1974) und Fischer (2006) sind die Ansätze von Herzberg (Kapitel 3; Abschnitt 3.3.4.3) und das Job Characteristics Model von Hackman und Oldman (Kapitel 3; Abschnitt 3.3.5) besonders wichtig, da sie Arbeitszufriedenheit und Arbeitsmotivation in Bezug setzen. Für unsere Arbeit werden wir

zu den beiden Theorien zusätzlich die Bedürfnistheorie von Maslow (Kapitel 3; Abschnitt 3.3.4.2) beiziehen.

- Bedürfniszentrierte Theorie nach Maslow (vgl. Seeel, 2002)
- Zwei-Faktoren-Theorie von Herzberg, Mausner und Snyderman, (vgl. Neuberger, 1974)
- Job Characteristics Model von Hackman und Oldham (vgl. Nerdinger et al., 2011)

3.3.4.1 Bezug zu motivationstheoretischen Ansätzen

„Motivation ist der allgemeine Begriff für alle Prozesse, die der Initiierung, der Richtungsgebung und der Aufrechterhaltung physischer und psychischer Aktivitäten dienen“ (Gerrig & Zimbardo, 2008, S. 414). Das Wort Motivation hat seinen Ursprung im Lateinischen (*movere*) und bedeutet *bewegen*. Daraus lässt sich ableiten, dass sich alle Organismen auf bestimmte Reize und Aktivitäten zu oder von ihnen weg bewegen, je nach ihren Neigungen und Abneigungen. Die Motivationstheorien gehen sowohl von Bewegung als auch von Mustern der persönlichen Verhaltensweisen aus (vgl. Gerring & Zimbardo, 2008).

„Die Annahme, Zufriedenheit führt zu Leistung, hat ... eine motivationspsychologische Grundlage“ (van Dick, 2006, S. 116). Natürlich gilt auch der umgekehrte Zusammenhang. So zeigen nach Schütz (2009) Zufriedenheit und Motivation eine Wechselbeziehung - Motivation kann zu Zufriedenheit führen und aus Zufriedenheit kann neue Motivation entstehen.

„Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich für das, was man liebt“ (Fromm, o. J).

Motivation ist nicht der einzige Faktor, der das Arbeitsverhalten beeinflusst. Motivationstheorien müssen auch Bemühungen, Fähigkeiten, Erwartungen und Werte, also Persönlichkeitsfaktoren berücksichtigen. Arbeitszufriedenheit und Motivation hängen eng zusammen, indem Motivation die Voraussetzung für zielgerichtetes Handeln ist und Arbeitszufriedenheit eine Folge von Be- und Entlohnung.

Motivationsforscher gehen von Bedürfnissen und Zielen aus, die zu einem bestimmten Arbeitsverhalten führen. Besteht ein Bedürfnismangel, versucht der Mensch diesen aufzuheben. Sobald ein Ziel erreicht ist, verringert sich auch der Bedürfnismangel. Der Umfang des Bedürfnismangels wird sowohl vom einzelnen Arbeitnehmenden wie auch von der Organisation beeinflusst. Ebenso beeinflussen Persönlichkeitsfaktoren wie auch Organisationsvariablen die Anstrengung und die Art und Weise der Anstrengung, die benötigt wird, um ein Arbeitsziel zu erreichen (vgl. Weinert, 2004).

Abb. 3: Prozesskette: einfacher hypothetischer Zusammenhang von Motivation und Zufriedenheit

(Quelle: Fischer 1989, S. 28)

Abbildung 5: Motivation und Zufriedenheit

Die Abbildung zeigt die Wechselwirkung von Motivation und Zufriedenheit (Fischer, 1989, S. 28, zitiert nach Schütz, 2009, S. 43).

Motivation wird unterschieden in extrinsische und intrinsische Motivation. Wird eine Person extrinsisch motiviert, zum Beispiel durch eine Belohnung, so führt Leistung indirekt zu hoher Zufriedenheit. Ist die Person intrinsisch motiviert, so führt Leistung direkt zu Zufriedenheit, da die Ausübung der Tätigkeit in sich belohnenden Charakter aufweist (vgl. van Dick, 2006).

Nach Weinert (2004) ist Motivation „eine der wichtigsten Determinanten der Arbeit“ (Weinert, 2004, S. 241). So muss zur Verbesserung der Arbeitsleistung oder zu einem besseren Verständnis der Arbeitnehmenden auf die Motivationstheorien zurückgegriffen werden (vgl. ebd.).

Auch Bruggemann et al. (1975) weisen darauf hin, dass im Zusammenhang mit Arbeitszufriedenheit die Motivationsansätze zu beachten sind, da „sie sich auf dynamische und inhaltliche Bedingungen der Arbeitszufriedenheit übertragen lassen“ (Bruggemann et al., 1975, S. 20) und den Rahmen für Voraussetzungen und Folgen von Arbeitszufriedenheit geben (vgl. Schütz, 2009).

3.3.4.2 Bedürfnistheorie von Maslow

Die Bedürfnistheorie wurde von Maslow, der als Begründer und Vertreter der humanistischen Psychologie gilt, entwickelt. Diese Theorie zielt auf die Selbstverwirklichung des Individuums (vgl. Schütz, 2009; vgl. Weinert, 2004) und geht nach Bieri (2002) davon aus, „die Motivation des gesunden Menschen zu erklären“ (Bieri, 2002, S. 50). Der Mensch ist intrinsisch motiviert, zielgerichtet Bedürfnisse zu befriedigen, um im Gleichgewicht zu sein / zu bleiben (vgl. Bruggemann et al., 1975). Das erklärt diesen Ansatz (vgl. Bieri, 2002) als Theorie der Ziele des Organismus. „Bedürfnisse kann man als eine Diskrepanz zwischen einem situativen Istwert und einem angestrebten Sollwert definieren“ (McClelland, Atkinson, Clark & Lowwill, 1953, zitiert nach Heckhausen & Heckhausen, 2010, S. 52).

Maslow (1970, vgl. Seel, 2003) nennt dafür fünf grundlegende und aufeinander aufbauende Bereiche

Abbildung 6: Maslow-Pyramide

Die Hierarchie der Bedürfnisse nach Maslow (1970, Seel, 2003, S. 83)

Maslow (1970) geht von bestimmten Voraussetzungen aus, die gegeben sein müssen, damit Bedürfnisse geäußert und befriedigt werden können:

- Freiheit, sich ungehindert verbal / nonverbal zu äusseren.
- Freiheit - ohne Schädigung von Dritten - zu handeln, das heisst die Möglichkeit, sich reibungslos Informationen zu beschaffen, und das Recht sich zu verteidigen (Maslow, 1970, vgl. Bruggemann et al., 1975).

Dieser Ansatz stellt das Bedürfnis des Menschen dar, sich zu entwickeln und sein grösstmögliches Potenzial anzustreben.

Niedrigere Bedürfnisse müssen zuerst befriedigt werden, bevor höhere Bedürfnisse bedeutsam werden (vgl. Heckhausen & Heckhausen, 2010). So werden Wünsche oder Bedürfnisse erst in der nächsthöheren Ebene aktualisiert, wenn jene der vorgeordneten Stufen befriedigt sind (vgl. Bieri, 2002). „Je länger und je regelmässiger Bedürfnisse der einen Ebene befriedigt sind, umso mehr Aktualität erlangen solche der nächsthöheren Stufe“ (Bieri, 2002, S. 50).

Es wird davon ausgegangen, dass sich die Menschen darin unterscheiden, in welchem Ausmass sie die einzelnen Bedürfnisse befriedigt haben möchten und je nachdem ein Bedürfnis der nächsthöheren Stufe anstreben (vgl. Weinert, 2004).

Weinert, (2004), Gerrig & Zimbardo, (2008) und Seel, (2003) definieren folgende Bedürfnisse.

- **Physiologische Bedürfnisse / Grundbedürfnisse** wie Atmung, Schlaf, Nahrung, Wärme, Gesundheit, Wohnraum, Kleidung, Bewegung dienen dazu, den menschlichen Organismus zu erhalten.
- **Sicherheitsbedürfnisse** geben Struktur und Sicherheit und beinhalten Recht und Ordnung, Schutz vor Gefahren, festes Einkommen, Absicherung, Unterkunft.
- **Soziale Bedürfnisse** umfassen die Bereiche Familie, Freundeskreis, Partnerschaft, Liebe, Intimität, Kommunikation.
- **Anerkennungsbedürfnisse** wie höhere Wertschätzung durch Status, Respekt, Anerkennung, Wohlstand, Einfluss, private und berufliche Erfolge, mentale und körperliche Stärke stellen die Sehnsucht nach Selbstwertschätzung und Wertschätzung durch Dritte dar.
- **Selbstverwirklichung** umschreibt das Verlangen nach Individualität, Talententfaltung, Perfektion, Erleuchtung und Selbstverbesserung. Auf dieser Bedürfnisseebene sind die individuellen Unterschiede am grössten.

Untersuchungsergebnisse zeigen, dass „die Existenz einer Hierarchie von Bedürfnissen kaum bestätigt wird“ (Salancik & Pfeffer, 1977; Staw et al., 1986, zitiert nach Weinert, 2004, S. 191).

Maslows Theorie ist „eine besonders optimistische Sichtweise menschlicher Motivation“ (Gerrig & Zimbardo, 2008, S. 420).

3.3.4.3 Zwei-Faktoren-Theorie von Herzberg

Herzberg, Mauser und Snyderman (1967, vgl. van Dick, 2006) entwickelten in einer wegweisenden Untersuchung die Zwei-Faktoren-Theorie. Dabei erfassten sie zwei relevante Komponenten.

- Zum einen sind es die **Hygienefaktoren (extrinsische Faktoren)**, die laut Bruggemann et al. (1975) die Dimensionen der Arbeitsumgebung beinhalten wie Gehalt, Statuszuweisungen, Beziehungen zu Gleichgestellten / zum Kollegium, Unternehmungspolitik, konkrete Arbeitsbedingungen, persönliche mit dem Beruf verbundene Bedingungen, Sicherung des Arbeitsplatzes, Führungsstil, Beziehung zu Untergebenen oder Vorgesetzten, berufsbezogene Lebensumstände.
Wenn diese Faktoren nicht in genügendem Mass zur Verfügung stehen, löst das Unzufriedenheit aus. So konnten Herzberg et al. in einer Studie beweisen, dass diese Kontextfaktoren vorwiegend mit negativen Gefühlen und Situationen, die Unzufriedenheit auslösten, genannt wurden. Deshalb bezeichneten sie diese als Hygienefaktoren. „Sie entsprechen den menschlichen Bedürfnissen, unangenehme Situationen zu vermeiden“ (Schütz, 2009, S. 48). In der Medizin beugt Hygiene Gesundheitsrisiken vor und verhindert damit Krankheiten, was, in Anlehnung an die Arbeit, vergleichbar ist mit der Vorbeugung oder Verhinderung von Unzufriedenheit bei der Arbeit (vgl. Nerding et al. 2011). Nach der Zwei-Faktoren-Theorie sind laut Neuberger (1974) Hygienefaktoren nur in der Lage, Unzufriedenheit zu verhindern, jedoch nie Zufriedenheit zu sichern. So führt also das Fehlen von Motivatoren nicht zu Unzufriedenheit, sondern nur zu Nicht-Zufriedenheit (vgl. Ammann, 2004; vgl. Neuberger, 1974; vgl. Nerding et al. 2011). Wird jedoch nach Ammann (2004) eine gewisse Schmerzgrenze im Fühlen von Arbeit unter schlechten, nicht veränderbaren Bedingungen überschritten, so kann laut Bruggemann et al. (1975) mittels Hygienefaktoren der Situation und der damit verbundenen Unzufriedenheit ausgewichen werden.

- Zum anderen sind es die **Motivationsfaktoren (intrinsische Faktoren)**, die nach Neuberger (1974) Bereiche aus dem Arbeitsinhalt wie Verantwortung, Weiterentwicklungsmöglichkeit, Aufstiegsmöglichkeit, Leistungsmöglichkeit, die Arbeit selbst und die auf die Arbeit bezogene Anerkennung beinhalten.
Diese Faktoren, sogenannte Motivatoren, können Zufriedenheit auslösen und zu vermehrter Leistung führen, wenn sie die jeweiligen individuellen Bedürfnisse einer Person befriedigen.
So lässt sich sagen, dass Motivationsfaktoren zu Zufriedenheit führen und für hohe Leistung und Anstrengung verantwortlich sein können. (vgl. Ammann, 2004; vgl. Neuberger, 1974; vgl. Nerding et al. 2011). „Sie motivieren bzw. aktivieren im Sinne der Zufriedenheit und im Sinne der Selbstverwirklichung“ (Bruggemann et al., 1975, S. 37).

Zusammenfassende Darstellung von Hygienefaktoren und Motivatoren, anlehnend an Herzberg et al. (1959, vgl. Bruggemann et al., 1975), mit eigener auf den Fragebogen bezogener Erweiterung der extrinsischen und intrinsischen Anreize im Beruf der Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen.

Tabelle 2: Extrinsische Anreize

Hygienefaktoren (Arbeitsumgebung)	Extrinsische Anreize
<ul style="list-style-type: none"> • Gehalt • Statuszuweisungen • Beziehung zu Gleichgestellten, zum Kollegium • Unternehmungspolitik • Konkrete Arbeitsbedingungen • persönliche mit dem Beruf verbundene Bedingungen • Sicherung des Arbeitsplatzes • Führungsstil • Beziehung zu Untergebenen oder Vorgesetzten • Berufsbezogene Lebensumstände 	<ul style="list-style-type: none"> • Bezahlung • Arbeitsplatzsicherung • Autonomie • Schulleitung • Rückmeldung durch die Aufgabe • Rückmeldung durch andere • Soziale Kontakte • Zusammenarbeit mit anderen • Bedürfnisse

Tabelle 3: Intrinsische Anreize

Motivationsfaktoren (Arbeitsinhalt)	Intrinsische Anreize
<ul style="list-style-type: none"> • Verantwortung • Weiterentwicklungsmöglichkeit • Aufstiegsmöglichkeit • Leistungsmöglichkeit • Arbeit • Anerkennung bezogen auf die Arbeit 	<ul style="list-style-type: none"> • Anforderungsvielfalt • Bedeutsamkeit der Tätigkeit • Ganzheitlichkeit • Erlebte Bedeutsamkeit • Erlebte Verantwortung • Wissen um Resultate • Entfaltungsmöglichkeiten

3.3.5 Job Characteristics Model von Hackman und Oldham

Konkrete Tätigkeitsmerkmale wirken sich auf die Arbeitszufriedenheit aus. So geht laut Schmidt und Kleinbeck (o. J., vgl. Dunckel, 1999) das Job Characteristics Model der Frage nach, welche Merkmale Arbeitsaufgaben und Arbeitstätigkeiten aufzeigen müssen, um möglichst motivierend und leistungssteigernd zu wirken und gleichzeitig die Entfaltungsmöglichkeiten des Individuums bei seiner Tätigkeit zu fördern.

Das Modell besteht aus drei Teilen

- den Tätigkeitsmerkmalen
- den psychologischen Erlebniszuständen (Emotionen, Motivationen, Einstellungen)
- den Auswirkungen auf die Arbeit.

Job Characteristics Model nach Hackman und Oldham (1980) in van Dick (2006, S. 119):

Abbildung 7: Job Characteristics Model

Drei zentrale Tätigkeitsmerkmale werden nach van Dick, (2006) in diesem Modell als Ansatzpunkte für Veränderungen gesehen, die sich schliesslich positiv auf die Arbeit auswirken

- Die **Anforderungsvielfalt** als Ausmass der Verschiedenartigkeit von Aufgaben, die unterschiedliche Fähigkeiten und Kenntnisse einer Lehrperson z.B. voraussetzt
- Die **Ganzheitlichkeit** als Ausmass, in dem Arbeitsprozesse von Anfang bis Ende verfolgt werden können
- Die **Wichtigkeit** der Aufgaben als Ausmass der Beeinflussung für das Leben oder die Tätigkeit anderer Personen

Diese Tätigkeitsmerkmale beeinflussen vor allem die erlebte Bedeutsamkeit der Arbeit, ob sie einen hohen oder tiefen Stellenwert einnimmt.

Weitere Tätigkeitsmerkmale sind:

- Die **Autonomie** als Ausmass für die wahrgenommene Entscheidungsfreiheit und den Entscheidungsspielraum bei der Planung und Durchführung der Arbeit. Erfolge können so auf eigene Anstrengungen und Fähigkeiten zurückgeschlossen werden, Misserfolge allerdings auch.
- Die **Rückmeldung** als Wissen über die Bedeutsamkeit einer Tätigkeit, die aus der Arbeit selber abgeleitet werden kann und zu hoher Arbeitsmotivation führt, während Rückmeldungen durch Kolleginnen und Kollegen zwar eine Rolle spielen, aber eher im Hintergrund stehen.

Arbeitnehmende, die die genannten Tätigkeitsmerkmale als erfüllt erleben, übernehmen Verantwortung, führen Erfolge auf eigene Anstrengungen zurück und werden auch dadurch motiviert, dass ihre Arbeit Wissen um die Resultate vermittelt. Als wichtigste Auswirkungen der Tätigkeitsmerkmale und der psychologischen Erlebniszustände bezeichnen Hackman und Oldham (1980, vgl. van Dick, 2006) die intrinsische Motivation und weisen darauf hin, dass folgende Moderatoren „gleichzeitig mit einer Erhöhung der Arbeitsmotivation positiv verändert werden können“ (van Dick, 2006, S. 120-121).

- **Das Wissen und die Fähigkeiten** weisen auf die Eignung der Arbeitnehmenden für die Ausübung ihrer Tätigkeit hin.
- **Das Bedürfnis nach persönlicher Entfaltung** beinhaltet die arbeitsbezogene Motivation, sich weiter zu entwickeln, dazuzulernen und an den Aufgaben zu „wachsen“. Die Wichtigkeit dieser Dimension wurde in verschiedenen Untersuchungen bestätigt.
- **Kontextsatisfaktoren** können im Sinne von Hygienefaktoren als Moderatoren wirken. Erlebt eine Person in den Dimensionen *Arbeitsplatzsicherung*, *Bezahlung*, *Zufriedenheit mit Kollegen* und *Zufriedenheit mit Vorgesetzten* eine hohe Zufriedenheit, so sind „die Zusammenhänge zwischen Tätigkeit und Motivation besonders eng“ (Rothland, 2007, S. 42).

Es kann also davon ausgegangen werden, dass die fünf Tätigkeitsmerkmale, die Hackman und Oldham (1980) zum Motivationspotenzial zusammenfassen, dazu führen, dass Lehrkräfte, die ihre Tätigkeit als anregend, vielfältig und selbst bestimmend einschätzen, zufrieden, motiviert und gesund sind, während Lehrpersonen, die ihre Arbeit als wenig motivierend erleben, sich belastet fühlen (Hackman & Oldham, 1989, vgl. Rothland, 2007).

3.4 Stress

Stress dich nicht, rufen sich Schülerinnen und Schüler zu. Auf die Frage, wie geht es dir, antworten viele Personen mit „Stress“.

Wenn uns etwas an die Nieren oder auf die Nerven geht, auf den Magen schlägt – wenn uns die Galle überläuft, wir uns den Kopf zerbrechen oder uns gelb und grün ärgern, sind wir gestresst. Der Volksmund kennt allerlei Redewendungen, die Stress mit körperlichen Gebrechen in Verbindung bringen. (Ehlert, 2006, o. S.)

Stress hat aber, wie in diesem Kapitel noch zu lesen sein wird, nicht nur negative Auswirkungen auf ein Individuum. Er kann uns auch zu Höchstleistungen beflügeln oder vor dem Tod retten.

Stress bedeutet, dass wir beansprucht oder überbeansprucht sind und uns anders verhalten als in Situationen ohne Stress. Wir erhöhen unsere Leistungsanstrengung oder verringern sie; wir versuchen, der Belastung aktiv entgegen zu wirken oder wir werden passiv und geben auf. Stress ist ein Prozess, der von der Situation, in der wir uns befinden, und von unseren Persönlichkeitsfaktoren in wechselseitiger Beziehung bestimmt wird (vgl. Schwarzer, 2000). Stress ist also eine „prozesshafte wechselseitige Personen-Umwelt-Auseinandersetzung“ (Schwarzer, 2000, S. 11).

3.4.1 Auswirkungen auf den Organismus

Der Begriff Stress stammt aus dem Englischen und wurde vor allem für die Materialprüfung von Glas oder Metall im Sinne von Anspannung, Verzerrung, Verbiegung verwendet. In der Biologie wurde der Begriff 1950 von Selye eingeführt, der von Belastung, Anstrengung und Ärger sprach, also Anspannungszustände, Verzerrungen und Anpassungszwänge meinte, bei denen Personen seelisch und körperlich unter Druck stehen (vgl. Vester, 2008).

Stress gibt es nicht erst seit heute. Er ist ein lebenswichtiger Vorgang, der seit Urzeiten untrennbar mit dem Leben verbunden ist. Stress ist also von Haus aus zunächst etwas ganz Natürliches, ein seit Millionen Jahren in allen höheren Tierarten und auch im Menschen eingebauter Verteidigungsmechanismus. Bei

Gefahr mobilisiert er in Sekundenschnelle alle Energiereserven für eine extreme Muskelleistung. Er dient so zur blitzschnellen Vorbereitung auf Flucht oder Angriff. (Vester, 2008, S. 19)

Der Stressmechanismus und seine Folgen sind also ursprünglich sehr natürlich, ein vorprogrammierter, unbewusster Vorgang, der nicht durch Willenskraft beeinflusst werden kann. Was uns heute im Gegensatz zu früher fehlt, sind die Erholungs- und Entspannungsphasen, denn die heutigen Stressreize oder Stressoren lösen keine kurzen Alarmzustände mehr aus, sondern einen Daueralarm, der die Anpassungsfähigkeit unseres Organismus überfordert (vgl. Vester, 2008). „Im Stress, also in der Vorbereitung auf Flucht oder Kampf, reduziert der Körper unter anderem das Schmerzempfinden. Die Rechnung präsentiert er, wenn der Bär erlegt ist“ (Prokop, o. J.).

Stress löst biologische Vorgänge aus, die automatisch ablaufen und echte organische Veränderungen sind. Während unsere Vorfahren durch Flucht oder Angriff die Alarmreaktion körperlich umsetzen konnten, wird diese heute von uns unterdrückt. Es entsteht eine biologische Frustration, die den Kreislauf, den Verdauungstrakt, das Immunsystem schädigt und Lungen, Muskeln oder Gelenke durch Ablagerungen schwächt und den Alterungsprozess beschleunigt (vgl. Vester, 2008).

Stressreaktionen laufen nicht nur automatisch, sondern auch gesetzmässig ab.

- **Vorphase:** Die Energie wird für die eigentliche Alarmreaktion bereitgestellt. Die vitalen Funktionen sinken ab.
- **akute Alarmphase:** Die Aktivität steigt steil an.
- **Erholungsphase:** Die gesteigerten Kreislauf- und Stoffwechselfunktionen pendeln sich wieder auf den Normalzustand ein (vgl. ebd.).

3.4.1.1 Eustress - Distress

Was Mensch und Tier Millionen von Jahren überleben liess - der Eustress - bereitet unserem Körper und der Seele heute grosse Schwierigkeiten, weil wir den daraus entstandenen Distress nicht mehr abbauen können (vgl. Vester, 2008).

Eustress (eu=gut) ist Teil eines umfassenden Überlebensprogramms.

Distress dagegen, der Stress, der in Bewegungslosigkeit entsteht und dadurch nicht abgebaut werden kann, wirkt sich gesundheitsschädigend aus.

Da wir ... selbst bei stärksten Stressreizen heute oft in relativer Bewegungslosigkeit verharren, können wir diese körperlichen Veränderungen der Stressreaktionen nicht genügend abreagieren. Der Stress entartet und wird zum pathologischen Stress, der uns ... beeinträchtigt und krank macht. Dadurch, dass wir die Energien nicht verbrauchen, sondern ablagern, wird der früher einmal sinnvolle biologische Verteidigungsmechanismus zu einem Instrument der Selbstzerstörung unseres Organismus. (Vester, 2008, S. 47-48)

Nicht jeder Mensch reagiert gleich auf Stress. Vester (2008) unterscheidet zwei Stresstypen, die durch ihre unterschiedliche Konstitution von Natur aus unterschiedlich mit Stresssituationen fertig werden.

- Der Sympathikotoniker, der leicht erregbar, nervös, agil, unbeherrscht und temperamentvoll ist, der in Stresssituationen aggressiv reagiert und zu Herzinfarkt neigt.

- Der Vagotoniker, der äusserlich ruhig und ausgeglichen wirkt, den Ärger und Kummer in sich hineinfrisst und bei Stress mit Magenbeschwerden, niedrigem Blutdruck und Depression reagiert (vgl. ebd.).

Grund für diese unterschiedlichen Reaktionsmuster sind laut Vester (2008) nebst vererbten Anlagen vor allem die Stresserfahrungen in früher Kindheit und die Umwelt. Ein Zuwenig an Stress führt zu sinkender Aufmerksamkeit, sinkendem Interesse und schliesslich zur Depression, ein Zuviel zu überstarken Reaktionen des Nervensystems.

Distress macht krank. Ein grosser Teil unseres heutigen Stress bei der Arbeit ist der psychische Stress. Konfliktsituationen lösen Gefühle der Ungewissheit, der Ausweglosigkeit, der Enge und der Angst aus, die uns in einen Alarmzustand versetzen. Wenn wir nichts dagegen unternehmen können, indem wir uns zum Beispiel körperlich betätigen, verharrt der Körper bewegungslos. Im Inneren jedoch läuft die Alarmreaktion ab und führt zu körperlichen und psychischen Reaktionen. Für den Körper macht es keinen Unterschied, ob Stressoren materieller Art sind (körperliche Schmerzen durch Verletzungen) oder ob sie psychischer Art sind (Erniedrigung am Arbeitsplatz). Können wir dem natürlichen Impuls folgen und mit entsprechender Muskelleistung reagieren, wird die Stressreaktion durch den Körper abgebaut, falls nicht, reagiert der Körper mit Beschwerden (vgl. ebd.).

Nach Selye (1950, 1976) ergibt sich aus dem fortgesetzten Einwirken von Distress ein dreiteiliger Ablauf, das Adaptionssyndrom. Durch den Stressor wird die Alarmreaktion ausgelöst und der Widerstand des Körpers sinkt ab. Falls der Stressor zu stark ist, tritt der Tod ein. Falls nicht, verändert der Körper Funktionen und versucht, sich den Stressbedingungen anzupassen. Die Widerstandskraft gegen den Stressor wird erhöht. Da der Organismus einen Stressor nicht unausgesetzt ertragen kann, folgt nun das Stadium der Erschöpfung, der Erschöpfung von Anpassung und Widerstand, was unweigerlich zum Tod führt (Selye, 1950; 1976, vgl. Vester, 2008).

Der Ablauf des allgemeinen Adaptionssyndroms (Vester, 2008, S. 89)

Abbildung 8: Adaptionssyndroms

„Eine anhaltende Belastung durch kleine Reize kann zur gleichen Endreaktion führen wie eine kurze Einwirkung sehr starker Stressoren“ (Vester, 2008, S. 88).

Wir reagieren unbewusst, automatisch und reflexartig auch auf scheinbare Stressreize und zwar mit Angst, Schweissausbrüchen, Mattigkeit und Magenbeschwerden oder mit Ärger und Aggression, was Auswirkungen auf Herz und Kreislauf haben kann. Bedingungen für Langzeitschäden infolge andauernden Stress sind laut Vester (2008)

- keine genügend lange Erholungsphase
- keine Möglichkeit, die vom Körper mobilisierte Energie abzubauen
- keine Möglichkeit der Sublimation durch Umwandlung

Nicht jeder Stressor ist unmittelbar und ursächlich verantwortlich für eine Erkrankung, obwohl solche Zusammenhänge erwiesen sind. Wird der Körper allerdings dauerhaft einem oder mehreren Stressoren ausgesetzt, wird er geschädigt. Diese Schädigung kann aber auch auftreten, wenn der Organismus durch andauernde Belastung überfordert oder geschwächt und damit verletzbar ist, auch wenn eine momentan erfolgreiche Bewältigung der Belastung stattgefunden hat (vgl. Schwarzer, 2000)

3.4.1.2 Kastenmodell von Berufsstress nach Vester

Vester (2008) entwickelte nach dem schwedischen Stressforscher Levi ein sechsteiliges Kastenmodell für den Berufsstress

- **Berufliche Umwelt:** Dazu gehört alles, was den Menschen dort beeinflusst (Arbeitszeit, Verwaltung, Lärm, Kälte, Hitze, Verantwortung, psychische Belastungen).
- **Persönliche Struktur:** Das sind genetische Anlagen, Kindheit, bisherige Umwelterfahrungen.
- **Verarbeitung von Reizen:** Wie der Stressmechanismus im Körper abläuft, das heisst die Wechselwirkung von beruflicher Umwelt und Persönlichkeitsfaktoren beziehungsweise von Persönlichkeitsfaktoren und der Verarbeitung von Reizen.
- **Krankheitsvorstufen:** Das sind Folgen des Stressmechanismus, die zu bleibenden organischen Schäden führen können, je nach Verarbeitung der Reize, Persönlichkeitsfaktoren oder beruflicher Umwelt.
- **eigentliche Krankheiten:** Dazu gehören zum Beispiel Herzerkrankungen beim Sympatoniker oder Magen- Darmleiden beim Vagotoniker, beeinflusst durch die Verarbeitung der Reize, Persönlichkeitsstruktur oder berufliche Umwelt.
- **andere Lebensbereiche:** Familie, Ernährung, körperliche Tätigkeit, Hobbys, haben Einfluss auf alle fünf anderen Bereiche.

3.4.2 Stressmodelle

Nachfolgend haben wir verschiedene Stressmodelle, die für unsere Arbeit wichtig sind, tabellarisch aufgeführt.

- Das Adaptionssyndrom wurde von Selye (1950, 1976, vgl. van Dick, 2006), dem „Vater der Stressforschung“, entwickelt (Kapitel 3; Abschnitt 3.4.1.1).

- Das Transaktionsmodell von Lazarus et al. (1966-1995, vgl. van Dick, 2006) analysierte die die Beziehung zwischen Person und Umwelt und ging davon aus, dass durch Bewertungen von Situationen Bewältigungsprozesse in Gang gesetzt werden, die, wenn sie nicht gelingen, zu Beanspruchungsfolgen führen (Kapitel 3; Abschnitt 3.4.2).
- Kaluza und Vögele (1999, vgl. van Dick, 2006) haben basierend auf dem Transaktionsmodell das allgemeine Stressmodell entwickelt, in dem sie die Zusammenhänge zwischen Stress und Krankheit weiter ausdifferenzierten (Kapitel 3; Abschnitt 3.4.3).
- Das Modell des Lehrerstress nach Kyriacou und Sutcliffe (1978, vgl. van Dick, 2006) geht davon aus, dass Lehrerstress das Erleben unangenehmer Emotionen ist. Die Adaption für dieses Modell lieferte die Konzeption von Lazarus (1966 - 1995, vgl. van Dick, 2006) (Kapitel 3; Abschnitt 3.4.2).
- Rudow (1994, vgl. van Dick, 2006) erkannte schliesslich die Verbindung von Merkmalen der Lehrpersonen und ihrer Tätigkeit und entwickelte das Modell von Kyriacou und Sutcliffe (1978, vgl. van Dick, 2006) dementsprechend weiter (Kapitel 3; Abschnitt 3.4.5).

Tabelle 4: verschiedene Stressmodelle

Autor/Jahr	Modellname	wichtigste Aussagen
Selye / 1950 / 1976	Allgemeines Adaptionssyndrom	Stress ist die unspezifische Reaktion des Körpers auf Belastungen. Diese Reaktion läuft in drei aufeinander folgenden Phasen ab: Alarmreaktion - Widerstandsphase - Erschöpfungsphase
Lazarus / 1966 - 1995	Das Transaktionsmodell	Stress ist alles, was die adaptiven Strategien eines Menschen übersteigt, das wahrgenommene Ungleichgewicht zwischen Umwelтанforderungen und Ressourcen. Es wird von der wechselseitigen Beziehung zwischen Mensch und Umwelt ausgegangen, die bewertet wird: primäre Bewertung, sekundäre Bewertung und Neubewertung.
Kaluza & Vögele / 1999	Allgemeines Stress-Modell	Zusammenhänge zwischen Stress und Krankheit werden ausdifferenziert: Reaktionen auf körperliche Symptome, emotionales Verhalten, Risikoverhalten, psychophysiologische Hyperaktivität, Immunsuppression, Krankheitsverlauf

Kyriacou & Sutcliffe / 1978	Modell des Lehrerstress	Lehrerinnen- und Lehrerstress ist das gesamte Erleben unangenehmer Emotionen auch ausserhalb des Berufs. Stressoren sind objektive Charakteristika der Lehrerinnen- und Lehrtätigkeit. Stressoren werden wahrgenommen und bewertet, was von den Vorerfahrungen, den Bewältigungsressourcen und von den wahrgenommenen Belastungen abhängt. Stressoren wirken sich dann aus, wenn sie den Selbstwert oder die Gesundheit bedrohen.
Rudow / 1994	Modell des Lehrerstress	Lehrerinnen- und Lehrermerkmale, also Persönlichkeitsfaktoren, haben einen Zusammenhang mit den Tätigkeiten. Nach einer primären Bewertung kann eine Neubewertung oder eine sekundäre Bewertung erfolgen, die die Bewältigungsressourcen überprüft. Bei Nichtbewältigung erfolgt eine Neubewertung oder ein chronischer Stress. Rudow bezieht auch Belastungen ausserhalb des Berufs mit ein.

3.4.3 Allgemeines Stressmodell von Kaluza und Vögele

Das allgemeine Stressmodell, das Kaluza und Vögele (1991, vgl. van Dick, 2006) vom Transaktionsmodell (Transaktion verstanden als wechselseitige prozesshafte Veränderungen von Person und Umwelt) von Lazarus und Kollegen abgeleitet haben, geht davon aus, dass die Bewertung des wahrgenommenen Stress das Belastungsempfinden einer Person auslöst. Die Bewertung wiederum ist abhängig von Persönlichkeitsfaktoren wie Kontrollüberzeugungen, Vorerfahrungen, sozialer Unterstützung und Bewältigungsstrategien. Damit ist der Mensch also seiner Umwelt nicht hilflos ausgeliefert, sondern kann aktiv in ihr und auf sie reagieren (vgl. van Dick, 2006). Die erwähnten Persönlichkeitsfaktoren werden in Kapitel 3; Abschnitt 3.5 beschrieben.

Allgemeines Stressmodell nach Kaluza und Vögele, 1991, modifiziert von van Dick, 2006, S. 30

Abbildung 9: Stressmodell Kaluza und Vögele

Kaluza und Vögele (1991, zitiert nach van Dick, 2006, S. 32) unterscheiden grundsätzlich zwei Ebenen von Stressreaktionen, die Krankheiten auslösen können:

Abbildung 10: Stressreaktionsmodell Kaluza und Vögele

Stress hat einen Einfluss auf den Körper, indem er diesen physiologisch verändern kann, der Mensch also körperlich erkrankt. Verschiedene Studien zeigen, Menschen, die unter Stress stehen, verhalten sich häufiger gesundheitsschädigend als ohne Stress, zum Beispiel durch verstärkten Alkohol-, Drogen-, Beruhigungsmittel- und Schlafmittelkonsum (vgl. van Dick, 2006).

Stress kann die Gesundheit auch in dem Sinn beeinflussen, dass durch ihn verursachte Verhaltensänderungen sich positiv auswirken. Eppel (2007) sagt, dass die Möglichkeit besteht, sowohl durch Stress Schaden zu nehmen als auch daran zu wachsen und neue Ressourcen zu entwickeln. Sie behauptet sogar, dass ohne Stresserfahrung keine Entwicklung möglich sei, weil es keinen Anreiz gebe, Neues auszuprobieren (vgl. ebd.). Für unsere Untersuchung scheint uns wichtig, dass nicht nur Anforderungen und Gegebenheiten von aussen für das Stresserleben verantwortlich sind, sondern auch

unsere eigenen Erwartungen, denen wir nicht genügen oder meinen nicht genügen zu können (vgl. ebd.). Damit sind Kompetenz- und Kontrollüberzeugung gemeint (Kapitel 3; Abschnitt 3.5.2).

3.4.3.1 Berufsbedingter Stress

Berufsbedingter Stress wird in der Regel als negativer Einfluss oder Distress gesehen, mit dem häufigeres Fernbleiben von der Arbeit, höhere Kündigungshäufigkeit, häufigere Arbeitsunfälle verbunden werden. Im Gegensatz dazu kann Stress auch positive Seiten haben, wenn sich ein möglicher Gewinn bietet wie Anerkennung oder die Aussicht auf Beförderung, der Eustress also.

Üblicher sind allerdings die negativen Assoziationen, die wir mit Stress verbinden, nämlich emotionale Spannung, übermässiger Druck, hohe Anforderungen (vgl. Weinert, 2004).

Da der berufsbedingte Stress von mindestens vier verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen erforscht wird, ergeben sich auch verschiedene Definitionen und deren Auswirkungen.

- Organisations- und Personalpsychologie: psychosoziale Aspekte
- Medizin: Gesundheit und Krankheitsverläufe
- Klinische Psychologie: psychische Erkrankungen, Angst, Depressionen
- Arbeitspsychologie: physische Arbeitsumwelt

Übereinstimmungen in den Definitionen finden sich, indem Stress durch physische oder psychische Reize verursacht werden kann, indem die Menschen auf die Reize reagieren und indem nachgewiesen werden kann, dass Stress mit Zwängen und Anforderungen zusammenhängt. Zwei Bedingungen wurden für Stress nachgewiesen. Es muss Ungewissheit über das Ergebnis einer Situation herrschen und das Ergebnis muss der Person wichtig sein (vgl. Weinert, 2004).

3.4.4 Belastungen und Beanspruchungen im Lehrberuf nach Rudow

Rudow entwickelte 1994 (vgl. van Dick, 2006) ein Modell über Belastungen und Beanspruchungen, in dem er zwischen objektiven und subjektiven Belastungen unterscheidet. Zu den objektiven Belastungen zählt er alles, was in Form von Arbeitsaufgaben und Arbeitsbedingungen auf die Lehrperson einwirkt. Durch die Art und Weise, wie die Persönlichkeit der Lehrperson auf diese Belastungen reagiert, im Modell als Widerspiegelung bezeichnet, resultiert die subjektive Belastung, die zuerst einmal Beanspruchungsreaktionen hervorruft und schliesslich Beanspruchungsfolgen. Rudow geht davon aus, dass auch positive Reaktionen und Folgen möglich sind, dass also statt Beanspruchungsfolgen wie chronische Krankheiten auch Wohlbefinden und Gesundheit resultieren können (vgl. Rothland, 2007).

Rahmenmodell der Belastung und Beanspruchung nach Rudow (Rothland, 2007, S. 36):

Abbildung 11: Belastungs- und Beanspruchungsmodell Rudow

3.4.5 Modell des Lehrerstress nach Rudow

Rudow (1994, vgl. van Dick, 2006) hat basierend auf dem transaktionalen Stressmodell von Lazarus (1966 - 1995, vgl. van Dick, 2006) und dem Modell des Lehrerstress von Kyriacou und Satcliffe (1978, vgl. van Dick, 2006) sein Modell des Lehrerstress entworfen. Er geht davon aus, dass Verbindungen zwischen Persönlichkeitsfaktoren und Tätigkeitsmerkmalen von Lehrpersonen bestehen. Van Dick (2006) ist für seine Studien, die die Grundlagen für unsere Umfrage bilden, unter anderem von diesem Modell ausgegangen, das im Folgenden näher beschrieben wird (van Dick, 2006, S. 37):

Abbildung 12: Lehrerstressmodell Rudow

Wird eine Situation durch einen potentiellen Stressor (1) als bedrohlich (2) empfunden, so wird aus dem potentiellen Stressor ein Stressor (3). Auf Grund der persönlichen Bewältigungsressourcen (4) kommt es zu einem Bewältigungsversuch. Gelingt dieser, treten keine Stressreaktionen auf, gelingt er nicht, führt die Situation zu Stress (6). Je nach Effizienz der Bewältigungsstrategien wird nach der Neubewertung der Situation (7) der Prozess nochmals durchlaufen (3, 4, 5) oder der Kreislauf ist hier abgeschlossen. Wenn die Bewältigung auch nach erneutem Durchlaufen des Prozesses nicht gelingt, kommt es zu chronischem Stress (8), es treten psychosomatische und / oder neurotische Störungen auf, die sich auch auf Belastungen ausserhalb des Berufs auswirken können (9). Umgekehrt wirken sich Belastungen ausserhalb des Berufes auch auf die Bewertung der Stressoren im Beruf selber aus. Chronischer Stress kann sich auf die Persönlichkeit auswirken, andererseits hängen Bewertungen und Bewältigungsstrategien wieder stark von Merkmalen der Persönlichkeit ab. Obwohl Rudow (1994, vgl. van Dick, 2006) davon ausgeht, dass bei effizienter Bewältigung von schwierigen Situationen positive Folgen möglich sind, also nicht nur der Stress wegbleibt, sondern Lehrpersonen auch an diesen Schwierigkeiten wachsen können und sich ihre Arbeitsmotivation steigert, hat er dies in seinem Modell nicht berücksichtigt (vgl. van Dick, 2006).

Guter Unterricht findet nicht nur statt, wenn Lehrpersonen nicht krank sind, sondern wenn sie Freude an ihrem Beruf haben und sich als kompetent und leistungsfähig erleben (vgl. Larsson, Löwstedt, Karsten & van Dick, 2007). Deshalb hat van Dick (2006) für seine Studien das Job Characteristics Model von Hackman und Oldham (1980, vgl. van Dick, 2006), das ein prominentes Modell der Arbeitsmotivation (Kapitel 3; Abschnitt 3.3.5) ist, herangezogen. Tätigkeitsmerkmale, psychologische Erlebniszustände und Auswirkungen der Arbeit ermöglichen hier konkrete Aussagen über die Auswirkung der Umgestaltung der Tätigkeit im Hinblick auf Motivation, Zufriedenheit und Effektivität (vgl. van Dick, 2006). In Ergänzung zu Rudow (1994, vgl. van Dick, 2006) stellt van Dick (2006) sowohl Zusammenhänge her, die sich über die Arbeitszufriedenheit positiv auf die Persönlichkeit auswirken, als auch Persönlichkeitsmerkmale, die eine positive Bewertung der Tätigkeit ergeben (vgl. van Dick, 2006).

Belastungsanalyse im Lehrberuf, von van Dick (2006, S. 41) erweitertes Modell nach Kramis-Aebischer (1995, vgl. ebd.):

Abbildung 13: Belastungsanalyse im Lehrberuf

Dieses Modell zeigt die Ebenen der Belastungen im Lehrberuf, die Verbindungen zwischen den einzelnen Ebenen und ihre gegenseitige Einflussnahme beziehungsweise ihre Auswirkungen auf Belastungen, welche im Zusammenspiel der Ebenen erhöht oder gesenkt werden können.

- Zur **Systemebene** gehören Aufgabenstruktur (Arbeitsanforderungen, Arbeitszeit), Behörden / Öffentlichkeit (Konflikte, Anerkennung).
- Zur **Schulebene** gehören Schule (Art und Grösse der Schule, materielle Ausstattung, bauliche Gestaltung, pädagogische Projekte), Klasse (Heterogenität in den Leistungen und der Nationalität, Klassen, Raumgrösse, Lärm), Schulleitung (Kompetenz, Transparenz, Führungsstil) und Kollegium (Unterstützung, Mobbing).
- Zur **individuellen Ebene** gehören Schülerinnen und Schüler und damit verbunden Disziplin, Motivation, Konflikte; Eltern, Schulleitung; Kolleginnen und Kollegen, Unterstützung.

Zusammenfassung:

Das Empfinden von Stress hängt von der Bewertung jedes Einzelnen, jeder Einzelnen ab. Es ist also nicht eine Situation an sich, die Stress erzeugt, sondern die persönliche Wahrnehmung der Situation, die als bedrohlich und nicht bewältigbar eingeschätzt wird. Nicht die objektive Situation als messbares Merkmal von Umwelt ist ausschlaggebend für das Stressempfinden, sondern die subjektive Wahrnehmung und Einschätzung jedes einzelnen Individuums. Für die Messung von Belastungen im Onlinefragebogen unserer Arbeit gehen wir deshalb von den subjektiven Einschätzungen der befragten Lehrpersonen aus (vgl. van Dick, 2004).

3.5 Persönlichkeitsfaktoren

Der Lehrberuf, so sagt van Dick (2006), ist ein Beruf, in dem Belastungen zum Berufsalltag gehören und ständig präsent sind. Zum Glück sind wir diesen Belastungen nicht einfach machtlos ausgeliefert, sondern in der Lage, Stressoren abzuwehren oder ihnen entgegenzuwirken. Laut Eppel (2007) verfügen wir über Ressourcen oder Schutzfaktoren, die zur Bewältigung von Stress beitragen. Schwarzer (2000) spricht von adaptiven Ressourcen und meint damit die subjektive Wahrnehmung und Bewertung der Umweltanforderungen und die eigenen Kapazitäten, um diesen zu begegnen. Diese Ressourcen beziehen sich nicht nur auf eigene Kompetenzen und Fertigkeiten, sondern auch auf ein möglicherweise Unterstützung lieferndes soziales Netzwerk.

Im Folgenden werden Persönlichkeitsfaktoren beschrieben, die einen Einfluss darauf haben, wie Menschen mit Belastungen umgehen.

3.5.1 Coping

Eppel (2007) geht davon aus, dass Stress verknüpft ist mit dem Bedürfnis, empfundene Spannungen aufzuheben oder mindestens zu dämpfen, um wieder handlungsfähig zu sein. Sie spricht von Coping als dem Bemühen um Einflussnahme auf eine Lage, von Bewältigung als Prozess, als Anstrengung in Situationen, in denen ein Mensch stark beansprucht oder überfordert ist (vgl. ebd.).

Coping bedeutet im Deutschen Verarbeitung oder Bewältigung und beschreibt, so wie wir diesen Begriff für unsere Arbeit verwenden, einen Prozess, der andauert und erfolgreich oder nicht erfolgreich sein kann.

Es existieren verschiedene Aspekte der Definition von Coping (vgl. van Dick, 2006):

- Von Coping wird gesprochen in Situationen, in denen automatisiertes Verhalten zur Bewältigung von Stress nicht ausreicht, weil die Ressourcen eines Menschen berührt oder überstiegen werden.
- Coping erfordert Anstrengung und ist ein aktiver Prozess.
- Unter Coping werden psychische Bewältigungsprozesse verstanden und zwar intrapsychische (z.B. Resignation) oder verhaltensorientierte Reaktionen (z.B. Fluchtverhalten).
- Bewältigung erfolgt nicht durch den positiven Abschluss einer Stresssituation, als Coping wird schon das Bemühen darum, die belastende Situation zu beenden, bezeichnet.
- Copingstrategien werden nicht nur gezielt oder zweckmässig angewendet, sie können auch unbewusst ablaufen.
- Als Bedrohung empfundene Situationen, die durch negative Bewertung zustande kommen, werden prozesshaft bewältigt. Die Bewältigungsstrategie vermittelt zwischen Belastung und Stressreaktion und kann durch eine Neubewertung Emotionen verändern.

Van Dick (2006) unterscheidet zwischen Copingverhalten (z.B. aktive Inanspruchnahme von sozialer Unterstützung) und Coping-Ressourcen (z.B. potentiell vorhandenes Unterstützungsnetzwerk).

Es hängt nicht nur von individuell wahrgenommenen Umweltbedingungen ab, ob sich Belastungen pathogenetisch auf die Gesundheit auswirken, sondern auch von den zur Verfügung stehenden Bewältigungsstrategien, die ein Mensch bewusst oder unbewusst einsetzen kann.

Zusammenfassend kann man sagen,

- dass Menschen unterschiedliche Bewältigungsstile haben und somit auch unterschiedlich mit Anforderungen zurechtkommen (Kapitel 3; Abschnitt 3.5.5).
- dass es entscheidend ist, welche Bewältigungsstrategien einem Menschen zur Verfügung stehen.
- dass die angewendete Bewältigungsstrategie entscheidend ist, ob ein Transaktionsprozess beendet wird (erfolgreiche Bewältigung) oder erneut durchlaufen wird (weniger erfolgreiche Bewältigung).
- dass Coping ein Prozess ist, der auf Ressourcen aufbaut (vgl. van Dick, 2006).

3.5.1.1 Klassifikation von Bewältigungsstrategien

Eine Klassifizierung von Bewältigungsstrategien meint die Verschiedenheit, wie Menschen mit Anforderungen umgehen (vgl. van Dick, 2006).

Czerwenka (1996, vgl. van Dick, 2006) geht davon aus, dass es Bewältigungsstrategien gibt, die sich auf die Änderung äusserer Bedingungen beziehen, und solche, die auf die Änderung von individuellen Fähigkeiten und / oder Bewertungen abzielen. Da die äusseren Bedingungen vom Einzelnen kaum kontrolliert oder verändert werden können, stehen für ihn die individuellen Fähigkeiten im Vordergrund. Er unterscheidet in seiner theoriegeleiteten Klassifikation zwischen Copingstrategien, die problemlösend sind und solchen, die Belastungen „aushaltbar“ machen. Er geht davon aus, dass es Strategien gibt, die zu einer Annäherung an ein Problem führen, und solche, die zur Vermeidung beitragen.

Klassifikation von Bewältigungsstilen nach Czerwenka (1996, vgl. van Dick, 2006, S. 53):

Abbildung 14: Klassifikation von Bewältigungsstilen Czerwenka

- **Instrumentelles oder problemorientiertes Coping** bezeichnet die aktive Veränderung der Gegebenheiten, die ein Problem ausmachen, indem der Mensch Einfluss nimmt auf seine eigenen Fertigkeiten und Fähigkeiten mit einer Situation umzugehen oder indem er die Umweltbedingungen verändert (vgl. Eppel, 2007).
- **Palliatives oder emotionsorientiertes Coping** geht von den Spannungsgefühlen aus, die mit einer Stress auslösenden Situation verbunden sind, davon, dass Lösungen gefunden werden, um sich von dieser inneren Spannung zu befreien (vgl. Eppel, 2007).

3.5.1.2 Wirksamkeit von Bewältigungsstrategien

Eine weitere Möglichkeit der Klassifizierung von Bewältigungsstrategien ist die Unterscheidung von adaptivem und maladaptivem Coping. Adaptive Strategien reduzieren die Auswirkungen von Belastungen oder verhindern sie, während maladaptive Strategien sie aufrechterhalten oder sogar vergrößern (vgl. van Dick, 2006).

In einer Studie wurden die Items des Stressverarbeitungsbogens (SVB) Psychologen, akademischen Laien und nicht-akademischen Laien vorgelegt mit der Aufgabe, zu beurteilen, inwiefern die beschriebenen Strategien in Bezug auf die Bewältigung einer belastenden Situation erfolgreich sein könnten. Die Strategien Situationskontrolle, positive Selbstinstruktion und Suche nach sozialer Unterstützung wurden als am Erfolg versprechendsten eingeschätzt. Der geringste Erfolg wurde Pharmakaeinnahme, Resignation und sozialer Abkapselung zugeschrieben. Auch die allgemeine Forschung zur Wirksamkeit von Bewältigungsstrategien hat ergeben, dass aktive Strategien, die die Problemlösung im Fokus haben, sicher langfristig gesehen effektiver sind als palliative Strategien. Dabei wird nicht ausgeschlossen, dass es im Lehrberuf Stressoren gibt, denen mit palliativen Strategien zu begegnen sinnvoll ist weil sie kurzfristig nicht zu ändern sind (vgl. van Dick, 2006).

3.5.2 Kompetenz- und Kontrollüberzeugung

Von Kompetenz- und Kontrollüberzeugung wird in dieser Arbeit gesprochen im Sinne von sein Leben bestimmen und kontrollieren können. Dabei wird unterschieden zwischen internal und external orientierten Personen.

- **internal:** Menschen, die glauben, ihr Leben selber bestimmen und beeinflussen zu können. Die Internalität nach Krampen (1991, vgl. van Dick, 2006) bedeutet die subjektive Kontrolle einer Person über das eigene Leben und über Begebenheiten in der Umgebung und die Erwartung, dass Handlungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen.
- **external:** Menschen, die ihr Leben von anderen Personen oder dem Schicksal bestimmt sehen. Die Externalität geht von der Erwartung aus, dass wichtige Dinge, die im Leben passieren, unter dem Einfluss anderer Personen stehen und dass das Leben von glückhaften, zufälligen oder schicksalshaften Begebenheiten bestimmt wird (vgl. van Dick, 2006).

Damit Menschen motiviert sind, Probleme mit aktivem Handeln selbst zu lösen, brauchen sie eine Selbstwirksamkeitserwartung (Kompetenzüberzeugung) und eine Konsequenzerwartung, die dazu beitragen, welche Bewältigungsstrategien (Coping) angewandt werden und welche beziehungsweise wie viele Anstrengungen unternommen werden (vgl. van Dick, 2006). Kompetenz- und

Kontrollüberzeugungen treten als Puffer zwischen Belastungen und Stress auf. In verschiedenen Studien wurde nachgewiesen, dass Kompetenzerwartungen mit Arbeitszufriedenheit, Belastungen und Beschwerden korrelieren (vgl. ebd.).

3.5.3 Soziale Unterstützung

„Soziale Unterstützung gewinnt gerade im Falle chronischer Belastung zunehmend an Bedeutung“ (Schwarzer, 2000, S. 67) und unterstreicht die Annahme, dass die Verfügbarkeit sozialer Ressourcen das Stresserleben verringern kann (vgl. ebd.).

Der Begriff soziale Unterstützung beinhaltet soziales Netzwerk / soziale Integration (unterstützende Personen), soziales Klima (Qualität sozialer Beziehungen), die tatsächliche Unterstützung, die wahrgenommene Unterstützung und die Befriedigung von Unterstützungsbedürfnissen. Es gibt Modelle, die zeigen, dass, wer sich gut unterstützt fühlt, mehr Wohlbefinden und eine bessere Gesundheit aufweist. Die Mehrzahl der Modelle geht jedoch davon aus, dass soziale Unterstützung in Form von Stressdämpfung (Puffer) eine Wirkung hat, die erst auftritt, wenn Stressoren zu Belastungen werden (vgl. van Dick, 2006). Unterstützung bedingt soziale Integration oder ein soziales Netzwerk. Dieses kann sowohl unterstützend als auch belastend empfunden werden, ist für sich genommen also weder positiv noch negativ zu werten (vgl. Eppel, 2007).

In den Items des Fragebogens erfassen wir soziale Unterstützung im Zusammenhang mit dem täglichen Unterricht. Wahrgenommene Arbeitsplatzunterstützung steht also im Vordergrund.

3.5.4 Salutogenese

„Gesundheit ist ein grundlegendes Menschenrecht und für unsere soziale und ökonomische Entwicklung unabdingbar“ (Jakarta-Erklärung, 1997, zitiert nach Ortner, 2010, S. 7). So spielt „die Entwicklung allgemeiner Strategien und spezifischer Taktiken zur Elimination oder Verringerung des Risikos von Erkrankungen“ (Gerrig & Zimbardo, 2008, S. 487) eine bedeutende Rolle in der Gesundheitsförderung. Die Redewendung „Arbeit, Müsiggkeit und Ruh, schliesst dem Arzt die Türe zu“ weist uns darauf hin, dass Anstrengung und Entspannung wichtige Elemente sind, um gesund zu bleiben.

Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) wird Gesundheit in der Ottawa-Charta (1986, vgl. Eppel, 2007) als der Zustand des vollständigen körperlichen, seelischen und sozialen Wohls bezeichnet und nicht nur als das Fehlen von Krankheit und Schwäche ausgemacht. Daraus entstand der Begriff der Salutogenese (griech. *salus* = heil), der der Frage nachgeht, wie Gesundheit hergestellt, verbessert und ein hohes Mass an Wohlbefinden erreicht werden kann. Antonovsky (1997, vgl. Eppel, 2007), der das Konzept der Salutogenese entwickelt hat, konnte in Studien beweisen, dass Menschen trotz allgegenwärtiger Konfrontation mit Stressoren gesund bleiben können. Statt zu fragen, was Menschen krank macht, fragt er, was Menschen hilft, gesund zu bleiben oder ihren Gesundheitszustand zu verbessern; er sucht also nicht nach Stressoren, die krank machen, sondern nach Ressourcen und Bewältigungsstrategien (vgl. Eppel, 2007). Antonovsky (1997, vgl. Büssers, 2009) geht vom ganzen Menschen aus, für ihn stehen die heilsamen Ressourcen und Copingstrategien, über die ein Mensch verfügt, im Vordergrund. Er sagt, dass Stressoren das menschliche Leben begleiten, und er geht von einem Ungleichgewicht aus, das nicht nur gesundheitsschädigende Auswirkungen auf das Individuum hat, sondern auch heilsames Potential enthält. Wenn Menschen trotz Belastungen gesund bleiben oder

wieder gesund werden können, müssen nicht als oberster Grundsatz nur Risiken vermieden, sondern vor allem Stärken gefördert werden. Durch Widerstandsressourcen gelingt es dem Menschen, zu einem Gleichgewicht zwischen Überbelastung und Unterforderung zu kommen. Antonovsky (1997, vgl. Büssers, 2009) nennt drei Gruppen von Widerstandsressourcen.

- die Anpassungsfähigkeit: eigene Identität
- die tiefe Beziehung zu Anderen: soziales Beziehungsnetz
- die institutionalisierte Bindung zur Gemeinschaft: Selbstverwirklichung

Das Kohärenzgefühl ist der zentrale Punkt des Salutogenese-Modells, ein Gefühl des Vertrauens, welches sich durch eine grundlegende Lebenseinstellung oder Orientierung des Menschen gegenüber der Welt zeigt. Es gliedert sich in drei Komponenten.

- In das Gefühl der Verstehbarkeit: auf äussere und innere Reize reagieren und diese einordnen können
- In das Gefühl der Handhabbarkeit / Machbarkeit: Glauben daran, mit Schwierigkeiten fertig werden zu können, sich nicht ausgeliefert fühlen
- In das Gefühl der Bedeutsamkeit / Sinnhaftigkeit: das Leben hat einen Sinn, es lohnt sich, sich dafür anzustrengen, einzusetzen (vgl. Büssers, 2009).

3.5.5 Beanspruchungsmuster im Lehrberuf

Schaarschmidt und Kieschke (2007, vgl. Rothland, 2007) bestimmten in einer Studie über individuelles Bewältigungsverhalten von Lehrpersonen, an der über 7600 Lehrerinnen und Lehrer teilnahmen, deren gesundheitliche Chancen und Risiken. Sie gehen davon aus, dass der Lehrberuf besonders ausgeprägt mit psychischen Belastungen verbunden ist und stellen vier Beanspruchungsmuster auf.

Unterscheidung nach vier Beanspruchungsmustern (Rothland, 2007, S. 84)

Abbildung 15: Beanspruchungsmuster Schaarschmidt und Kieschke

- **Muster G** (Gesundheitsideal): Lehrpersonen, die dem Muster G entsprechen zeigen ein hohes Engagement in ihrer Arbeit und ihrem beruflichen Ehrgeiz, mittlere Werte bei der subjektiven Bedeutsamkeit der Arbeit, der Verausgabungsbereitschaft und dem Streben nach Perfektionismus. Sie zeichnen sich aus durch geringe Resignationstendenz gegenüber Misserfolgen und sind sehr stark in der offensiven Problembewältigung und der inneren Ruhe und Ausgeglichenheit.
- **Muster S** (Schonungstendenz): Lehrpersonen, die diesem Muster entsprechen, charakterisieren sich durch eine Schonungshaltung gegenüber der Arbeit. Sie zeigen die geringsten Werte in der Bedeutsamkeit der Arbeit, dem beruflichen Ehrgeiz, der Verausgabungsbereitschaft und dem Perfektionsstreben gegenüber und parallel dazu eine ausgeprägte Distanzierfähigkeit. Sie weisen eine niedrige Resignationstendenz auf, was darauf hinweist, dass ihr relativ tiefes Engagement kein Zeichen einer resignativen Einstellung ist. Ausserdem zeichnen sie sich durch eine relativ grosse Ruhe und Ausgeglichenheit aus und erreichen dadurch eine Widerstandsfähigkeit gegenüber beruflichen Belastungen.
- **Risikomuster A**: Lehrpersonen dieses Typs haben ein überhöhtes Engagement, sie messen ihrer Arbeit grosse Bedeutung zu, sind bereit sich zu verausgaben und zeigen einen hohen Anteil an Perfektionismus. Es fällt ihnen schwer, Abstand zu den Problemen von Arbeit und Beruf zu halten, und ihre Emotionen sind eher negativ. Sie haben eine verminderte Widerstandsfähigkeit gegenüber Belastungen. Lehrpersonen dieses Typs rutschen nicht selten in den B-Typ ab.
- **Risikomuster B** (Burnout): Lehrpersonen dieses Typs zeichnen sich aus durch eine hohe Resignationstendenz, geringe offensive Problembewältigung und wenig innere Ruhe und Ausgeglichenheit. Sie verfügen über kein Erfolgserleben im Beruf, zeigen eine eingeschränkte Distanzierfähigkeit und engagieren sich wenig für ihre Arbeit. Resignationstendenz, geringe Möglichkeiten der offensiven Problembewältigung, wenig innere Ruhe und Ausgeglichenheit, wenig Erfolgserlebnisse im Beruf und eine allgemeine Lebensunzufriedenheit sind Kennzeichen für Burnout-Prozesse.

Die Musterbestimmungen ergaben für Schaarschmidt und Kieschke (2007, vgl. Rothland, 2007) ein geeignetes Raster um Belastungssituationen zu charakterisieren, erlebte Bewältigungskompetenzen gegenüber kommenden Anforderungen zu bewerten und Schlüsse in Bezug auf Veränderungsbedarf zu ziehen. Im Vergleich mit anderen Berufsgruppen konnten sie aufzeigen, dass für Lehrpersonen die ungünstigste Musterkonstellation besteht. Der Anteil des wünschenswerten G-Musters ist unter Lehrpersonen sehr gering vertreten, dafür treten die Risikomuster A und B sehr häufig auf (Schaarschmidt & Kieschke, 2007, vgl. Rothland, 2007).

Eigene Darstellung der Bewältigungsmuster im Berufsvergleich angelehnt an Rothland (2007, S. 90):

Abbildung 16: Bewältigungsmuster

4. PRÄZISIERUNGEN

In Kapitel vier überprüfen wir unsere Forschungsfrage und formulieren die Hypothesen.

4.1 Präzisierung der Fragestellung

Wir halten an unserer Forschungsfrage fest und untersuchen die Zusammenhänge zwischen Arbeitszufriedenheit und Belastungen.

Welche Zusammenhänge zeigen sich zwischen Arbeitszufriedenheit und Belastungen bei Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen im Kanton Zürich?

Die Auseinandersetzung mit der Theorie hat uns gezeigt, dass Arbeitszufriedenheit und Belastungen nicht isoliert betrachtet werden können. Arbeitszufriedenheits- und Belastungsempfinden hängen stark davon ab, über welche Bewältigungsstrategien ein Mensch verfügt und wie er sie einsetzt. So spielen Persönlichkeitsfaktoren eine entscheidende Rolle bei der Stressbewältigung und beim Empfinden von Arbeitszufriedenheit. Vor diesem Hintergrund sind unsere Hypothesen entstanden.

4.1.1 Hypothesen

„Eine Hypothese ist eine spezifische, überprüfbare Annahme über die empirische Realität, die sich aus einer allgemeinen Aussage ergibt“ (Micheel, 2010, S. 30). So lassen sich theoriegeleitet Annahmen über Zusammenhänge zwischen Belastungen und Arbeitszufriedenheit aufstellen. Werden sich die Annahmen in der Realität bestätigen, ist die Theorie korrekt (vgl. Micheel, 2010). „Für quantitativ orientierte Methodologen stellt die Formulierung von Hypothesen *zu Beginn* einer Untersuchung ein unverzichtbares Mittel dar, ...“ (Meinefeld, o.J. zitiert nach Flick, Kardorff & Steinke, 2009, S. 266).

4.1.1.1 Grundhypothese

Menschen, die mit ihrer Arbeit zufrieden sind, empfinden wenig Stress.

- Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, die geringe Werte im Bereich Belastungen aufweisen, sind mit ihrer Arbeit zufriedener als solche, die hohe Werte im Bereich Belastungen aufweisen.

4.1.1.2 Teilhypothesen

Situationsangemessenes Handeln führt zu Zufriedenheit.

- Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, welche über Persönlichkeitsfaktoren verfügen, die situationsangemessenes Handeln ermöglichen, empfinden eine höhere Arbeitszufriedenheit als solche, die situationsunangemessene Handlungsmöglichkeiten einsetzen.

Persönlichkeitsfaktoren wirken als Puffer bei Belastungen.

- Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, die situationsangemessene Bewältigungsstrategien einsetzen, empfinden geringere Belastungen als solche, die situationsunangemessene Bewältigungsstrategien einsetzen.

4.2 Pfadmodell

Nach Bortz und Döring (2009) mündet die Arbeit mit und an den Theorien in ein eigenes theoretisches Modell, das der Arbeit zugrunde gelegt wird.

4.2.1 Eigenes Pfadmodell

So gehen wir davon aus, dass sich Zusammenhänge zwischen Belastungen, Arbeitszufriedenheit, Persönlichkeitsfaktoren und Beschwerden zeigen, was wir im folgenden Pfadmodell darlegen.

Wir schliessen nicht aus, dass auch die demographischen Variablen einen Zusammenhang sowohl mit Arbeitszufriedenheit als auch mit Belastungen und Persönlichkeitsfaktoren haben können, dies steht jedoch aufgrund unserer Fragestellung nicht im Vordergrund.

Abbildung 17: Pfadmodell 4 (AZ, Bel, PF und Besch)

4.2.1.1 Zusammenhänge aufgrund des Pfadmodells

Für unsere Arbeit gehen wir davon aus,

- dass Stress krank machen beziehungsweise, dass Belastungen und Beschwerden Zusammenhänge aufweisen.
- dass Arbeit belasten kann beziehungsweise, dass Belastungen und Arbeitszufriedenheit einen Zusammenhang aufweisen.
- dass Belastungen vorgebeugt werden kann beziehungsweise, dass Persönlichkeitsfaktoren und Belastungen Zusammenhänge aufweisen.
- dass Persönlichkeitsfaktoren beim Empfinden von Arbeitszufriedenheit eine Rolle spielen beziehungsweise, dass Arbeitszufriedenheit und Persönlichkeitsfaktoren Zusammenhänge aufweisen.

5. FORSCHUNGSHANDELN

Die Ausführungen im folgenden Kapitel geben Einsicht über unser gewähltes Forschungshandeln.

5.1 Empirische Sozialforschung

„Gegenstand empirischer Sozialforschung ist soziales Handeln“ (Schaffer, 2009, S. 27). Unsere Arbeit bezieht sich auf das Handeln der Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen in ihrem Tätigkeitsfeld. „Empirisch bedeutet direkt oder indirekt beobachtbar, messbar (operationalisierbar) und nicht-theoretisch“ (Schaffer, 2009, S. 29). Mit den Indikatoren für die Messung der Beobachtungen erreichen wir die Operationalisierung, welche für eine empirische Forschung erforderlich ist.

Die Auseinandersetzung mit den sozialen Phänomenen Arbeitszufriedenheit, Belastungen, Persönlichkeitsmerkmale und Beschwerden geschieht in unserer Arbeit vor allem theoriebezogen. So gehen wir von verschiedenen Modellen aus und versuchen mittels Empirie, unsere aus der Theorie gewonnenen Hypothesen zu bestätigen.

5.2 Forschungsmethode

Als Forschungsmethode wählen wir den Fragebogen, den wir mit geschlossenen Fragen gestalten. Zur Umfrage aufgefordert werden alle Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen im Kanton Zürich, die mit oder ohne EDK anerkanntem Diplom, als IF-Lehrpersonen an Regelklassen unterrichten.

Wir stützen uns, wie es in der quantitativen Forschung üblich ist, auf bestehende Erfahrungen, die durch Studien zu Interpretationen, Erklärungen, Verallgemeinerungen und Erkenntnissen geführt haben. Man kann also sagen, dass zu Beginn unserer Forschung bereits eine Vorahnung vorhanden ist, welche Zusammenhänge bestehen und wie sie aufeinander wirken. Quantitatives Vorgehen basiert auf einem bereits bestehenden Wissensfundament, das es ermöglicht, Hypothesen zu prüfen. Die Vorgehensweise der quantitativen Forschungsmethode ist deduktiv. (vgl. Corpley, 2008; vgl. Flick, et al., 2009). Wir gehen davon aus, dass ein Zusammenhang zwischen Arbeitszufriedenheit und Arbeitsbelastung besteht.

5.3 Erhebungsinstrument

Im Folgenden werden wir die einzelnen Bereiche des Fragebogens, sowie angepasste und neu formulierte Items beschreiben.

5.3.1 Messmethoden von Arbeitszufriedenheit, Belastungen, Beschwerden und Persönlichkeitsfaktoren

Nach Bortz und Döring (2009) ist es ratsam zu prüfen, ob sich bereits entwickelte Fragebögen anderer Autorinnen und Autoren für die eigene Untersuchung als geeignet erweisen.

Davon ausgehend sind wir nach eingehender Auseinandersetzung mit diversen Fragebögen und Manualen auf verschiedene Studien von van Dick (2006) gestossen, die unser Forschungsthema einschliessen, sowie eine Überprüfung der Fragestellung zulassen. Die Bereiche seiner Studien umfassen Arbeitszufriedenheit, Belastungen, Beschwerden, Coping, Kompetenz- und Kontrollüberzeugung, soziale Unterstützung, Burnout und Mobbing (vgl. ebd.). Mobbing und Burnout

haben wir in unsere Erhebung nicht miteinbezogen, da Mobbing laut van Dick (2006) von Lehrpersonen nur selten wahrgenommen wurde und der Einbezug des Themas Burnout den Rahmen unserer Arbeit gesprengt hätte.

Um die Belastungen Schulischer Heilpädagoginnen und Heilpädagogen differenziert zu erfassen, waren einzelne Anpassungen wie das Weglassen, Ergänzen und Anpassen von Items aus dem übernommenen Fragebogen nötig. Im Ganzen wurden sieben Items abgeändert, vier neu entwickelt und eines weggelassen. Neuentwicklungen und / oder Anpassungen werden *kursiv* dargestellt. Die Nummern der Items sind identisch mit der Reihenfolge, in der die Fragen in unserem Fragebogen gestellt werden (Kapitel 10; Abschnitt 10.3).

5.3.1.1 Erfassung der Dimensionen im Bereich Arbeitszufriedenheit

Laut Schmidt und Kleinbeck (o. J., vgl. Dunckel, 1999) ist das JDS (Job Diagnostic Survey, Hackman & Oldham, 1975, vgl. van Dick, 2006) ein subjektives, Aufgaben- und Tätigkeit bezogenes Arbeitsanalyseverfahren, das mittels eines standardisierten Fragebogens die nötigen Informationen von einer Person in Bezug zum motivationalen Anregungsgehalt einer Arbeitsaufgabe beziehungsweise einer Arbeitstätigkeit erfasst. So kann anhand der Resultate Einblick in die Arbeitseinstellungen einer Person beziehungsweise Einblick in die Einstellungen zum Arbeitsplatz gewonnen werden.

Die 49 Items, die wir zur Erfassung der Einstellung von Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen gegenüber ihrer Arbeit beziehungsweise ihres Arbeitsplatzes, aus dem JDS übernehmen, wurden von van Dick (2006) ins Deutsche übertragen und an den Lehrberuf angepasst. In einer sechsstufigen Skala kann von „trifft nicht zu“ bis „trifft genau zu“ ausgewählt werden (vgl. van Dick, 2006). Die mit (-) bezeichneten Items werden für die Auswertung umcodiert. Die zusätzliche Unterteilung der verschiedenen Dimensionen bezieht sich auf die Unterskalen des JDS (vgl. Dunckel, 1999).

Aufgaben- und Tätigkeitsmerkmale:

Tabelle 5: Fragebogenbereich Arbeitszufriedenheit

Anforderungsvielfalt

45	Meine Arbeit ist sehr abwechslungsreich.
47 (-)	Viele Merkmale meiner Tätigkeit sind sehr einfach und wiederholen sich ständig.
54	Meine Arbeit ist sehr anspruchsvoll und verlangt von mir viele unterschiedliche Fähigkeiten.

Ganzheitlichkeit des Berufes

48	Ich betrachte meinen Beruf als eine ganzheitliche Arbeit.
57	Ich kann auf die Entwicklung der Kinder als Persönlichkeiten umfassend und nicht nur in wenigen Teilaspekten Einfluss nehmen.

Bedeutsamkeit der Tätigkeit

49	Meine Arbeit ist bedeutsam für das Leben und Wohlbefinden der Schülerinnen und Schüler.
55	Die Schülerinnen und Schüler betrifft es ganz direkt, wie gut oder schlecht ich meine Arbeit mache.
66 (-)	Insgesamt ist meine Arbeit nicht sehr bedeutend, da andere Faktoren, wie Freunde, das Elternhaus oder die Gesellschaft, für das Wohlergehen der Schülerinnen und Schüler viel wichtiger sind als die Schule.

Autonomie

50	Ich kann völlig frei entscheiden, wie ich meinen Unterricht gestalte.
52 (-)	Ich werde durch Rahmenrichtlinien und Vorgaben der Schulleitung so bestimmt, dass ich kaum eigene Vorstellungen in meine Arbeit einbringen kann.
60	Meine Arbeit kann von mir sehr selbständig geplant werden.

Rückmeldung durch andere

53	Das Ausmass der Rückmeldungen von Seiten der Schulleitung ist für mich ausreichend.
56	Die Schulleitung gibt mir häufig Rückmeldungen über die Qualität meiner Arbeit.
58 (-)	Von der Schulleitung erfahre ich fast nie, ob ich gut arbeite.

Rückmeldung durch die Aufgabe

46	Die Leistungen der Schülerinnen und Schüler zeigen mir sehr gut, wie gut oder schlecht mein Unterricht ist.
51 (-)	Der Unterricht selber gibt mir nur wenige Hinweise, wie gut ich eigentlich arbeite.

Zusammenarbeit mit anderen

59	In meiner Arbeit bin ich auf enge Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen angewiesen.
67	Meine Arbeit verlangt von mir ein hohes Mass an Zusammenarbeit mit den Schülerinnen und Schülern.

Arbeitsbezogene Erlebenszustände:

Erlebte Bedeutsamkeit

61	Meine Tätigkeit bedeutet mir sehr viel.
71 (-)	Viele Tätigkeiten ausserhalb des Unterrichts erscheinen mir nutzlos und unbedeutend.

Erlebte Verantwortung

64	Ich bin klar verantwortlich dafür, ob meine Schülerinnen und Schüler etwas lernen oder nicht.
70	Ich empfinde ein hohes Mass an Verantwortung für meine Tätigkeit.

Wissen um die Resultate

63	Ich weiss gewöhnlich, ob ich meinen Unterricht zufriedenstellend gemacht habe.
65 (-)	Ob ich meinen Unterricht gut oder schlecht mache, kann ich kaum feststellen.

Kriteriumsvariablen:

Globale Arbeitszufriedenheit

68	Alles in allem bin ich mit meinem Beruf sehr zufrieden.
69 (-)	Ich denke häufig darüber nach, den Beruf zu wechseln.
72	Mit der Art meiner Tätigkeit bin ich im Allgemeinen zufrieden.

Intrinsische Arbeitsmotivation

70	Ich empfinde grosse persönliche Zufriedenheit, wenn ich meinen Unterricht gut mache.
73	Ich fühle mich unwohl, wenn ich merke dass ich meinen Unterricht schlecht gemacht habe.

74 (-)	Meine eigene Stimmung wird normalerweise nicht davon beeinflusst, ob ich meinen Unterricht gut oder schlecht mache.
--------	---

Zufriedenheit mit den Entfaltungsmöglichkeiten

75	Ich bin sehr zufrieden mit meinen Möglichkeiten, mich durch die Arbeit persönlich weiter zu entwickeln.
76	Ich bin sehr zufrieden mit dem Gefühl, durch meine Arbeit etwas Wertvolles zu leisten
77	Ich bin sehr zufrieden mit dem Mass an selbständigen Denk- und Handlungsmöglichkeiten, die ich im Unterricht einsetzen kann.
78	Ich bin sehr zufrieden mit dem Ausmass, in dem mein Beruf mich persönlich herausfordert.

Zufriedenheit mit Kontextfaktoren der Arbeit:

Arbeitsplatzsicherheit

79	Ich bin sehr zufrieden mit der Sicherheit meines Arbeitsplatzes.
80	Ich bin sehr zufrieden mit den Zukunftsaussichten für mich in der jetzigen Schule.

Bezahlung

81	Ich bin sehr zufrieden mit meinem Gehalt.
82	Ich bin sehr zufrieden mit dem Ausmass, in dem man mich gerecht dafür entlohnt, bezogen auf das, was ich für die Schule leiste.

Zufriedenheit mit den Kollegen

83	Ich bin sehr zufrieden mit den Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich an meiner Schule zusammenarbeite.
84	Ich bin sehr zufrieden mit der Möglichkeit, durch meinen Beruf, den Schülerinnen und Schülern zu helfen.

Schulleitung

85	Ich bin sehr zufrieden mit dem Respekt und der fairen Behandlung durch meine Schulleitung.
86	Ich bin sehr zufrieden mit dem Umfang an Unterstützung durch meine Schulleitung.
87	Ich bin sehr zufrieden mit der Qualität des Führungsstils in meiner Schule.

Bedürfnisse:

Bedürfnis nach persönlicher Entfaltung

88	Wie sehr wünschst du dir eine anregende und herausfordernde Arbeit?
89	Wie sehr wünschst du dir die Möglichkeit, in der Arbeit selbständig und unabhängig denken und handeln zu können?
90	Wie sehr wünschst du dir Möglichkeiten bei deiner Arbeit, etwas Neues zu lernen?
91	Wie sehr wünschst du dir die Gelegenheit, in der Arbeit kreativ zu sein?
92	Wie sehr wünschst du dir Gelegenheiten, dich in der Arbeit persönlich weiterzuentwickeln?
93	Wie sehr wünschst du dir das Gefühl, dass du bei der Arbeit etwas Sinnvolles erreichen kannst?

5.3.1.2 Erfassung der Dimensionen im Bereich Belastungen

Mit den Items im Bereich Belastungen werden keine objektiven Belastungen gemessen, sondern subjektive Gefühle, von aktuellen Situationen beansprucht zu sein. In einer sechsstufigen Skala kann dies von „überhaupt nicht belastend“ bis „sehr belastend“ angegeben werden. Die Items stammen aus

Studien zu Belastungen im Lehrberuf von Häbler und Kunz (1985, vgl. van Dick, 2006), Solman und Feld (1998, vgl. ebd.) und Schubert (1983, vgl. ebd.) und werden mit vier eigenen Items zu spezifischen Belastungen von Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen ergänzt; zwei Items werden abgeändert (vgl. ebd.). Der Aufforderungstext zu den Items lautet: „Bitte gib in der folgenden Liste von Arbeitsbedingungen, die im Schulalltag auftreten, bei jeder Situation an, wie belastend diese aktuell für dich ist“ (vgl. ebd.). Die Unterteilung der Dimension Belastungen in drei Ebenen bezieht sich auf das Modell Belastungsanalyse im Lehrberuf (Kapitel 3; Abschnitt 3.4.5).

Schulebene:

Tabelle 6: Fragebogenbereich Belastungen

1	Zu grosse Klassen (<i>Schulklassen</i>)
2	Zu grosse Gruppen (<i>IF / IS Gruppen</i>)
9	Vor- und Nachbereitung des Unterrichts
11	Verwaltungsarbeit (<i>Administratives</i>)
12	<i>Schulisches Standortgespräch (SSG)</i>
17	Zu viele verschiedene Klassen (<i>Schulklassen</i>)
18	Zu kleine Räume / Zimmer

Individuelle Ebene:

3	Mangelnde Motivation bzw. Konzentration der Schülerinnen und Schüler
4	Disziplinprobleme
5	Probleme mit ausländischen Schülerinnen und Schülern
7	Probleme mit Eltern
8	Unterschiedliche Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler
10	Geringe Lernbereitschaft von Schülerinnen und Schülern
13	<i>Absprachen mit Klassenlehrpersonen</i>
16	Hektisches und störungsvolles Arbeitsklima an der Schule

Systemebene:

6	Ärger mit Behörden bzw. Institutionen
14	Ständige Kritik am Lehrberuf und fehlende Anerkennung in der Öffentlichkeit
15	<i>Kritik am Beruf der Schulischen Heilpädagogin / dem Schulischen Heilpädagogen</i>

5.3.1.3 Erfassung der Dimensionen im Bereich Beschwerden

Der Giessener Beschwerdebogen (GBB, Brähler & Scheer, 1983, vgl. van Dick, 2006) misst 57 Einzelbeschwerden. Van Dick (2006) hat aus diesem acht Items ausgewählt, die er an 120 Lehrpersonen testete. Ein Item wird von den Verfasserinnen ergänzt.

In einer sechsstufigen Skala kann von „häufig“ bis „nie“ angegeben werden, wie oft unter den genannten Beschwerden gelitten wird. Die Aufforderung zu den Items ist: „Überleg dir bitte, wie häufig du an den folgenden körperlichen Beschwerden leidest“ (vgl. ebd.). Die Unterteilung der Dimension Beschwerden bezieht sich auf den Giessener Beschwerdebogen (Brähler & Scheer, 1983, vgl. van Dick, 2006)

Magenschmerzen:

Tabelle 7: Fragebogenbereich Beschwerden

94	Magenschmerzen
100	Sodbrennen oder saures Aufstossen

Erschöpfungsneigung:

95	Schwächegefühl
99	Mattigkeit

Gliederschmerzen:

96	Kopfschmerzen
101	Nacken-, Schulter- und Rückenschmerzen

Herzbeschwerden:

97	Herzklopfen, Herzjagen oder Herzstolpern
98	Schwindelgefühl

5.3.1.4 Erfassung der Dimensionen im Bereich Coping

Alle Stressmodelle seit Lazarus (1966 - 1995, vgl. van Dick, 2006) (Kapitel 3; Abschnitt 3.4.2) gehen davon aus, dass nicht eine Situation an sich Stress erzeugt, sondern die mangelnde Fähigkeit zu deren Bewältigung (vgl. ebd.).

Van Dick (2006) geht vom Stressverarbeitungsfragebogen (SVF) von Janke et al. (1985, vgl. ebd.) aus und von Studien zum Copingverhalten von Lehrpersonen, die von Kyriacou und Pratt (1985, vgl. ebd.), Dewe (1985, vgl. ebd.), Freeman (1987, vgl. ebd.) und Grimm (1993, vgl. ebd.) gemacht wurden. Den grössten Teil der Items hat er jedoch selber formuliert. Von den Verfasserinnen wurden zwei Items neu entwickelt und drei abgeändert.

In einer sechsteiligen Skala wird dazu aufgefordert, an Situationen zu denken, die im Schulalltag belasten oder für Aufregung sorgen. Geantwortet werden kann von „trifft nicht zu“ bis „trifft genau zu“ (vgl. ebd.). Die mit (-) bezeichneten Items werden für die Auswertung umcodiert. Die Unterteilung der Dimension Coping in effizient und ineffizient bezieht sich auf die Faktoren, die van Dick (2006) gebildet hat.

Effizient:

Tabelle 8: Fragebogenbereich Coping

102	Ich versuche, die Situation aktiv zu verändern.
103	Ich spreche mit Freunden und Bekannten über die Schwierigkeiten
104	Ich sage mir, dass ich mit der Schwierigkeit fertig werden kann.
105 (-)	Ich versuche, das Problem alleine zu lösen.
106	Ich versuche, mein Verhalten unter Kontrolle zu halten.
107 (-)	Ich frage mich, warum das ausgerechnet mir passieren muss.
111	Ich suche mir Kolleginnen und Kollegen, die mir bei der Lösung der Probleme helfen.
112	Ich versuche, die Probleme aktiv zu bewältigen.
113	Ich versuche, mich an Situationen zu erinnern, in denen ich besonders erfolgreich war.
116	Ich bitte die Schulleitung um Hilfe.
117	Ich rede mit meinem Partner / meiner Partnerin darüber.
118	<i>Ich hole mir Rat beim Schulpsychologen / bei einer Fachstelle.</i>
119	Ich versuche, von den Schülerinnen und Schülern Unterstützung zu bekommen.
123	Ich suche nach mehr Informationen, um das Problem zu lösen.

124	Ich bitte Kolleginnen und Kollegen um Hilfe.
125	Ich versuche, die Ursachen der Belastung zu beseitigen.
126	<i>Ich wende mich an die Behörde.</i>
131	Ich versuche, erst einmal etwas Abstand zu gewinnen.
132	Ich bereite mich umso intensiver auf den Unterricht und die Arbeit vor.
133	Ich hole mir Rat bei Fortbildungsinstituten.

Ineffizient:

108 (-)	Ich neige dann dazu, mit anderen Leuten aneinander zu geraten.
109 (-)	Ich neige dann schnell dazu zu resignieren.
110 (-)	Ich nehme ein Beruhigungsmittel o.ä..
114 (-)	Ich fahre so schnell wie möglich nach Hause, um mich dort von den Problemen in der Schule zu erholen.
115 (-)	Ich versuche, die Probleme zu ignorieren.
120 (-)	Ich denke an die nächsten Ferien und nehme mir dafür besonders interessante Aktivitäten vor.
121 (-)	Ich grübele lange darüber nach, oft bis in die Nacht und ins Wochenende.
122 (-)	Ich schimpfe mit den Schülerinnen und Schülern.
127 (-)	Ich versuche, mir nichts anmerken zu lassen und „normal“ weiterzumachen.
128 (-)	Ich versuche, der Situation auszuweichen und mich zu Hause oder in den Ferien zu erholen.
129 (-)	Ich ärgere mich über die Schulleitung und / oder die Kolleginnen und Kollegen.
130 (-)	<i>Ich lenke mich mit Suchtmitteln ab (Trinken, Rauchen, Essen, exzessiver Sport, ...).</i>
134 (-)	Ich sage mir, es ist alles halb so schlimm.

5.3.1.5 Erfassung der Dimensionen im Bereich Kompetenz- und Kontrollüberzeugung

In den Items zur Kompetenz- und Kontrollüberzeugung hat van Dick (2006) auf einen engen Bezug zu beruflichen Situationen von Lehrpersonen geachtet und auf Grund einer Faktoranalyse eine Einteilung in externale und internale Kompetenz- und Kontrollüberzeugungen vorgenommen. Die Hälfte der Items stammt aus dem Fragebogen zu Kompetenz- und Kontrollüberzeugungen (FKK) von Krampen (1991, vgl. van Dick, 2006), die andere enthält Neuentwicklungen von van Dick (2006). Ein Item wird von den Verfasserinnen abgeändert. Die Items können auf einer sechsstufigen Skala von „trifft nicht zu“ bis „trifft genau zu“ beantwortet werden. Sie werden mit der Aufforderung „In den weiteren Fragen geht es um deine Beziehung zu Menschen, die dir wichtig sind“ eingeleitet (vgl. ebd.).

External:

Tabelle 9: Fragebogenbereich Kompetenz- und Kontrollüberzeugung

31	Wie der Unterricht läuft, hängt hauptsächlich von der jeweiligen Klasse / Gruppe ab.
32	Mein Leben und mein Alltag werden in vielen Bereichen von anderen Menschen bestimmt.
33	Aus pädagogischen Situationen kann man wenig Allgemeines lernen, weil jede Situation anders ist.
34	Ob ich im Beruf Erfolg habe, ist vor allem Glückssache.
35	<i>Als einzelne Lehrperson habe ich wenig Einfluss auf meine berufliche Situation.</i>
37	Ich habe oft einfach keine Möglichkeit, mich vor Pech zu schützen.
38	Ich weiss oft nicht, wie ich meine Wünsche verwirklichen soll.
44	Es ist reiner Zufall, wenn sich andere Menschen einmal nach meinen Wünschen richten.

Internal:

36	Ob ich mit meinem Unterricht zufrieden sein kann, hängt wesentlich von mir selbst ab.
39	Für die Lösung schulischer Probleme fallen mir immer viele Möglichkeiten ein.
40	Schwierige pädagogische Situationen arbeite ich auf, um für die Zukunft besser vorbereitet zu sein.
41	Ich versuche, die Situation an meiner Schule aktiv mitzugestalten
42	Gewöhnlich kann ich meine Interessen selbst vertreten und erreiche dabei das, was ich will.
43	Auch in schwierigen Situationen fallen mir immer viele Handlungsalternativen ein.

5.3.1.6 Erfassung der Dimensionen im Bereich Soziale Unterstützung

Im Bereich soziale Unterstützung werden emotionale und praktische Unterstützung erfasst. Die Items sind eine Neuformulierung von van Dick (2006), wobei er sich bei zweien an den F-Sozu von Sommer und Friedrich (1989, vgl. ebd.) anlehnt. Bei der Beantwortung in einer sechsstufigen Skala kann von „trifft nicht zu“ bis „trifft genau zu“ ausgewählt werden. Der Aufforderungstext ist derselbe wie bei den Items zur Kompetenz- und Kontrollüberzeugung. Die mit (-) bezeichneten Items werden für die Auswertung umcodiert. Die Unterteilung der Dimension soziale Unterstützung in vier Bereiche hat sich aus einer Faktoranalyse von van Dick (2006) ergeben (vgl. ebd.).

Schulleitung:

Tabelle 10: Fragebogenbereich Soziale Unterstützung

20	Die Schulleitung hat Vertrauen zu mir.
24 (-)	Bei Problemen in der Schule finde ich von Seiten der Schulleitung häufig keine Unterstützung.
26	Von der Schulleitung werde ich in meiner Arbeit unterstützt.

Kollegen:

19	Wenn ich mal nicht weiter weiss, kann ich mir bei meinen Kolleginnen und Kollegen jederzeit Rat holen.
23	In meinem Kollegium gibt es genug Menschen, zu denen ich ein wirklich gutes Verhältnis besitze.
27 (-)	Wenn ich mal über den Schulalltag deprimiert bin, finde ich im Kollegium kaum jemanden, der mich wieder aufmuntert.
29 (-)	Bei Schwierigkeiten in der Schule kann ich von Kolleginnen und Kollegen keine praktische Hilfe erwarten.

Schüler:

22 (-)	In meiner Arbeit werde ich durch die Schülerinnen und Schüler nicht unterstützt.
28	Von meinen Schülerinnen und Schülern fühle ich mich akzeptiert und anerkannt.

Privatbereich:

21 (-)	In meinem Freundeskreis gibt es nur wenige Menschen, die mir in Schulangelegenheiten gute Tipps geben.
25 (-)	Ich habe keine Freunde mit denen ich Freud und Leid, die die Schule so mit sich bringen, teilen kann.
30	In meinem Privatleben kann ich über Schwierigkeiten in der Schule reden.

5.3.2 Fragebogenkonstruktion

Der Fragebogen setzt sich zusammen aus einer Einleitung, einem demographischen und nicht demographischen Teil und einer Schlussfrage, die Raum gibt für persönliche Bemerkungen.

5.3.2.1 Demographischer Teil

Die Demographie untersucht laut Wikipedia (2011) die Entwicklung von Bevölkerungen, ihre Strukturen und die Faktoren, die für Veränderungen verantwortlich sind. Mit den demographischen Daten, die wir mit den Daten aus der Abteilung Lehrpersonal des Kantons Zürich vergleichen (Kapitel 6; Abschnitt 6.1, Kapitel 10; Abschnitt 10.7), belegen wir, dass unsere erfassten Daten repräsentativ sind, und für alle Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen im Kanton Zürich Gültigkeit haben, da sie in etwa übereinstimmen.

Der demographische Teil des Fragebogens beginnt mit sogenannten „Eisbrecherfragen“ oder einer „Warm-Up-Phase“. Diese Einleitungsfragen sind ohne grosses Nachdenken zu beantworten, führen die Befragten ins Thema ein und sollen das Interesse wecken. Sie beinhalten personenspezifische Daten wie Geschlecht, Alter, Familienstand, Kinder, Ausbildung, Berufserfahrung, Anstellungsverhältnis und Anstellungsbedingungen, Grösse der Schule, Migrationsanteil und Teilnahme an Weiterbildungen (vgl. Micheel, 2000).

5.3.2.2 Nicht demographische Daten

Die nicht demographischen Daten haben wir anhand einer Ratingskala mit sechs Ausprägungen gemessen. So sind die Antwortmöglichkeiten der geschlossenen Fragen vorgegeben und die befragten Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen müssen sich zwischen alternativen Möglichkeiten entscheiden (vgl. Micheel, 2000).

Ratingskalen werden vielfach in der empirischen Sozialforschung eingesetzt ... sie ist eine mehrstufige Skala, mit der eine befragte Person den Ausprägungsgrad eines Merkmals, eines Objektes, einer Organisation, einer Person oder einer Gruppe im direkten Zusammenhang mit seiner Einstellung, Meinung, Empfindung, Vermutung, Beobachtung oder Erfahrung beurteilt und zuordnet. (Micheel, 2010, S. 43)

Eine sechsstufige, also gerade Skala, fordert eine klare Festlegung bei den Antworten. Somit entfällt, wie es bei ungeraden Skalierungen tendenziell üblich ist „bei fast allen Fragen immer mit der Mitte zu antworten“ (Micheel, 2010, S. 82). Dazu wird, um einer Routinebeantwortung entgegen zu wirken, bei ausgewählten Items ein Wechsel der Beurteilungsrichtung vorgenommen (vgl. Mayer, 2009).

Der letzte Teil des Fragebogens enthält eine offene Frage und fordert die Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen dazu auf, Ergänzungen und Bemerkungen anzubringen. Wir werden die Beantwortung dieser Frage in die Zusammenfassung, Interpretation und Diskussion unserer Ergebnisse einfließen lassen.

5.3.3 Online-Umfrage

„Das Survey dient ... dem Zweck der Beschreibung, einer Bestandsaufnahme und der Analyse der sozialen Wirklichkeit“ (Strasser, 2006, S. 4). In unserer Untersuchung sind wir auf folgende Vor- und Nachteile gestossen (vgl. Bortz & Döring, 2006).

Vorteile:

- Umfrage ermöglicht Auskünfte / Daten einer grossen Anzahl Personen zu bekommen
- Umfragebeantwortung läuft ohne grosse organisatorischen Aufwand ab
- Befragung beansprucht eine relativ kurze Zeitspanne
- Befragung läuft anonym, die Zusicherung von ehrlichen Antworten ist gewährleistet
- Die Befragten können sich, im Gegensatz zu einem Interview, Zeit lassen, um zu antworten

Nachteile:

- Geringe Rücklaufquote
- Auf Antworten der Befragten kann aufgrund der Anonymisierung des Fragebogens nicht differenziert eingegangen werden
- Erweiterungsspektrum der Antworten ist nur anhand der offenen Frage (letzte Frage im Fragebogen) möglich

Da es uns auf Grund der Theorie interessiert, ob sich bei den Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen im Kanton Zürich die gleichen Zusammenhänge zwischen Arbeitszufriedenheit und Belastungen zeigen, wie bei den Lehrpersonen, die van Dick (2006) für seine Studien ausgewählt hat, entschlossen wir uns für eine Online-Umfrage. Wir nutzen die erwähnten Vorteile und sind uns auch der Nachteile bewusst.

5.4 Unsere Untersuchung

In diesem Kapitel werden die Vorgehensweisen bei der Durchführung der Erhebung und der Auswertung der Ergebnisse dargestellt.

5.4.1 Durchführung

Es ist wichtig, „den Fragebogen, bevor er in der Untersuchung zum Einsatz kommt, auf mögliche Fehler zu testen“ (Micheel, 2010, S. 89). Den Pretest haben wir mit fünf Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, zwei Männern und drei Frauen im Alter zwischen 40 und 60 Jahren durchgeführt. Eine Frau unterrichtet ohne EDK anerkannter Ausbildung als Schulische Heilpädagogin. Die Grösse der Schulen variiert zwischen 100 und 300 Kindern. Mit diesem Pretest haben wir geprüft, ob die Items verständlich sind und ob wir nichts vergessen haben, was im Speziellen den Tätigkeitsbereich und die Belastungen der Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen betrifft. (vgl. Mayer, 2009). Da sich auf Grund der Rückmeldungen keine Änderungen als nötig erwiesen, entschieden wir, den Fragebogen von van Dick (2006) (Kapitel 5; Abschnitt 5.3., Kapitel 10; Abschnitt 10.3) mit kleinen Änderungen, Weglassungen und Ergänzungen zu übernehmen.

Unsere Erhebung, die sich an alle Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen im Kanton Zürich, die an Regelschulen unterrichten, wendet, ist eine Vollerhebung. Nach Angaben von Matthias Weisenhorn (2011), Abteilungsleiter Lehrpersonal im Kanton Zürich, unterrichten 542 Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen mit EDK anerkanntem Diplom, 594 ohne. Wir hätten also mit unserer Umfrage 1136 IF-Lehrpersonen erreichen können (Kapitel 10; Abschnitt 10.7).

Dass die Anschreibung aller Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen sich als so schwierig erweisen würde, hätten wir im Vorfeld unserer Arbeit nie gedacht. Es schien uns klar, dass wir die Bildungsdirektion anschreiben würden, mit der Bitte uns die Mailadressen der Lehrpersonen zu schicken, was uns von der Fachstelle für Sonderpädagogik in Winterthur geraten wurde. Aus Datenschutzgründen war dies jedoch nicht möglich.

So schrieben wir den Berufsverband ZLV und die HfH an, die sich freundlicherweise beide bereit erklärten, unsere Umfrage über ihre Verteiler weiter zu leiten. Als wir die ersten Ergebnisse anschauten, stellten wir fest, dass über 70% der Rückmeldungen von IF-Lehrpersonen stammten, die ohne EDK anerkannter Ausbildung zur Schulischen Heilpädagogin oder zum Schulischen Heilpädagogen unterrichten. Um keine „einseitigen“ und möglichst viele Resultate zu bekommen schrieben wir die Kapitelesspräsidentinnen und -präsidenten an, mit der Bitte, die Umfrage über ihre Verteiler an die Schulleitungen und schliesslich an die IF-Lehrpersonen weiterzuleiten. Leider war der Rücklauf trotz dreimaligen Aufrufs nicht sehr gross und wir mussten feststellen, dass nicht alle angeschriebenen Präsidentinnen und Präsidenten oder Schulleitungen unserer Bitte nachgekommen waren. In einem letzten Versuch schrieben wir die Fachstelle für Sonderpädagogik in Winterthur an, die unsere Umfrage über ihren Verteiler an die IF-Lehrpersonen der Stadt Winterthur weiter leitete. So erhielten wir am Schluss einen Rücklauf von 282 Teilnehmenden.

5.4.1.1 Zeitlicher Ablauf der Datenerhebung

Tabelle 11: zeitlicher Ablauf Datenerhebung

Art der Umfrage	Zeitraum der Durchführung	Erreichte beziehungsweise zu erreichende Teilnehmende	Anzahl
Pretest	18. Juli - 25. Juli 2010	IF / IS Lehrpersonen mit und ohne EDK anerkanntem Diplom, die im Kanton Zürich an Regelschulen unterrichten	5
Online-Befragung	26. August - 26. September	IF / IS Lehrpersonen mit und ohne EDK anerkanntem Diplom, die im Kanton Zürich an Regelschulen unterrichten	1136

5.4.2 Auswertung

Die Auswertung der Daten erfolgte mit dem SPSS, Version 20. „SPSS dient dazu, mehr oder weniger umfangreiche Datenmengen mit statistischen Methoden zu untersuchen und auszuwerten“ (Brosius, 2007, S. 29). Hierfür haben wir, wie im Teil II unserer Arbeit dargestellt wird, Faktoranalysen (Kapitel 6; Abschnitt 6.2, Kapitel 10; Abschnitt 10.4.1 - 10.4.10) und Korrelationen (Kapitel 6; Abschnitt 6.3) durchgeführt.

5.4.2.1 Faktorenanalyse

Indem wir alle Items der Variablen, aus den verschiedenen Bereich miteinander korrelieren, überprüfen wir, ob die darin enthaltenen Items auch diese Variable oder Dimension messen.

Es kann davon ausgegangen werden, dass Items, die miteinander korrelieren, das Gleiche oder Ähnliches aussagen und einem gleichen Begriff - dem Faktor zugeordnet werden können (vgl. Mayer, 2009). Die Faktorenanalyse (Kapitel 6; Abschnitt 6.2, Kapitel 10; Abschnitt 10.4) erlaubt also die Untersuchung einer grösseren Anzahl von Items auf Gemeinsamkeiten und gleichzeitig eine Reduktion von Daten. Die Gemeinsamkeit wird als manifeste Variable oder Faktor bezeichnet, der in unserer Arbeit mit einem Namen, einer Aussage für alle Inhalte der darin erfassten Items steht (vgl. Bortz & Döring, 2009).

5.4.2.2 Korrelationen

„Der Begriff Korrelation sollte als allgemeiner Terminus verstanden werden. Er umfasst verschiedene statistische Testverfahren, mit denen die Stärke ... eines Zusammenhangs zwischen Variablen analysiert werden kann“ (Weinbach & Grinnell, 2000, zitiert nach Schaffer, 2009, S. 185). Korrelationen geben jedoch keine Auskunft über Richtung oder Kausalität (vgl. ebd.).

Zur Überprüfung und Beschreibung der von uns vermuteten Zusammenhänge, führen wir mit dem Statistikprogramm SPSS Korrelationen durch (Kapitel 6; Abschnitt 6.3). So werden Zusammenhänge zwischen Variablen aufgedeckt. Die Zusammenhänge dienen uns zur Beantwortung der Fragestellung (Kapitel 6; Abschnitt 6.5) und zur Prüfung der Hypothesen (Kapitel 6; Abschnitt 6.3.1.3; 6.3.2.3; 6.3.3.3). Der Korrelationskoeffizient nach Pearson zeigt die Stärke der Zusammenhänge an (vgl. Brosius, 2007).

Tabelle Korrelationskoeffizient: „r“ (max. -1.0 bis max. 1.0) nach Pearson, (vgl. Tarnutzer, 2009; vgl. Brosius, 2007)

Tabelle 12: Korrelationskoeffizienten nach Pearson

positiv		negativ	
r = .10	schwach	r = - .10	schwach
r = .30	mittel	r = - .30	mittel
r = .50	stark	r = - .50	stark
r = 1.0	perfekt	r = - 1.0	perfekt

Die Signifikanz drückt nach Paier (2010) aus, „ob ein hypothetisch vermuteter Zusammenhang zwischen zwei Variablen zufällig ist oder ob man mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen kann, dass ein statistisch bedeutsamer Zusammenhang vorliegt“ (Paier, 2010, S. 134). Sie ist also die Voraussetzung, um überhaupt von einem mit hoher Wahrscheinlichkeit bedeutenden Zusammenhang ausgehen zu können. Das bedeutet, dass die Stärke eines Zusammenhangs nur auf der Basis von bedeutsamen Ladungen interpretiert werden darf (vgl. ebd.). In unseren Korrelationen werden signifikante * und hoch signifikante ** Werte berücksichtigt.

5.4.2.3 Modell für verwendete Begriffe

Nach Micheel (2000) sind in der empirischen Sozialforschung eindeutige Begriffe eher selten. Begriffe wie Index, latente Variable, latentes Konstrukt, Dimension, Skala, Faktor sowie Komponente werden synonym eingesetzt. Die folgende Darstellung (Teilausschnitt Arbeitszufriedenheit) soll unsere verwendeten Begriffe verdeutlichen.

Abbildung 18: Modell Begriffe

Masterarbeit Teil II

Ersehnte Arbeitszufriedenheit, belastender Stress - eine Herausforderung

Eingereicht von: Silvia Morger & Bettina Studer

Begleitung: Dr. phil. Jean-Paul Munsch

Abgabetermin: Woche 1, 2012

6. ERGEBNISSE

Dieses Kapitel beginnen wir mit den Stichprobendaten. Anschliessend stellen wir Ergebnisse der Faktoranalysen und der Korrelationen dar, die wir analysieren und diskutieren. Die Prüfung der Hypothesen sowie die Beantwortung der Forschungsfrage bilden mit den Schlussfolgerungen den Abschluss.

6.1 Stichprobenbeschreibung

Nach Schaffer (2009) geht man erst nach einer vollständigen Stichprobenbeschreibung an die Auswertung der inhaltlichen Ergebnisse. So beginnt unser Ergebnisteil mit der Stichprobenbeschreibung, die über Merkmale und Zusammensetzung der untersuchten Personengruppen informiert (vgl. Bortz und Döring, 2009).

Um bedeutende und generalisierbare Schlüsse aus einer Untersuchung zu ziehen, braucht es eine breit angelegte und repräsentative Erforschung. „Je grösser man die Stichprobe wählt, desto stärker nähern sich ihre Werte den wahren Werten der Grundgesamtheit an“ (Mayer 2009, S. 65). Um dies zu gewährleisten richtete sich unsere Umfrage an alle IF-Lehrpersonen mit und ohne EDK anerkanntem Diplom als Schulische Heilpädagoginnen oder Heilpädagogen, die im Kanton Zürich an Regelklassen unterrichten. Laut Angaben des Kantons Zürich hätten wir 1136 IF - Lehrpersonen erreichen müssen, von denen wir 282 Fragebogen zurück erhielten. Dies entspricht einer Rücklaufquote von 25 %.

Schlussendlich konnten wir 214 gültige und vollständig ausgefüllte Fragebogen auswerten, was einem Datensatz von N 214 entspricht.

Tabelle 13: Stichprobenbeschreibung

		Daten aus unserer Erhebung (2011)	Daten aus der Lehrpersonalabteilung des Kantons Zürich (2011)
		Gesamt 214 Personen	Gesamt 1136 Personen
Alter	25-31	12%	9%
	32-38	13%	11%
	39-45	17%	12%
	46-52	22%	18%
	53-59	24%	29%
	60-	12%	21%
Geschlecht	weiblich	85%	83%
	männlich	15%	17%
Diplom als SHP	ja	47%	44%
	nein	53%	56%

Die Datenmenge und der Datenvergleich bezüglich Alter, Geschlecht und EDK anerkanntem Diplom mit den Angaben der Lehrpersonalabteilung des Kantons Zürich (Kapitel 10; Abschnitt 10.7) lassen uns

davon ausgehen, dass unsere Studie repräsentativ ist für die Grundgesamtheit der Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, die im Kanton Zürich an Regelklassen unterrichten.

6.2 Beschreibung der Faktorenanalysen

Die Faktorenanalysen werden, wie bereits erwähnt, anhand der einzelnen Dimensionen vorgenommen, die sich bei van Dick (2006) beziehungsweise den von ihm übernommenen Manualen ergeben.

Generell werden Items, mit Werten unter .500 nicht berücksichtigt. Wenn wir dies in speziellen Fällen trotzdem tun, weisen sie einen starken inhaltlichen Zusammenhang mit der Theorie oder mit anderen Items auf.

Die Faktoranalysen (Kapitel 10; Abschnitt 10.4) sowie die Übersichtsliste der Faktoren und Items (Kapitel 10; Abschnitt 10.5) befinden sich im Anhang.

6.2.1 Arbeitszufriedenheit

Für diese Faktorenanalysen gehen wir von den latenten Variablen Aufgaben- und Tätigkeitsmerkmale, arbeitsbezogene Erlebenszustände, Kriteriumsvariablen, Zufriedenheit mit Kontextfaktoren der Arbeit und Bedürfnisse aus, die sich aus dem Job Characteristics Model nach Hackman und Oldham (1980, vgl. van Dick, 2006) ergeben (Kapitel 3; Abschnitt 3.3.5).

6.2.1.1 Aufgaben- und Tätigkeitsmerkmale

Die latente Variable Aufgaben- und Tätigkeitsmerkmale messen wir mit 18 Items. Daraus ergeben sich vier manifeste Variablen.

AZ_AZsubjektiveZufriedenheit

Mit dem Faktor subjektive Zufriedenheit messen wir Abwechslungs-, Ganzheitlichkeits- und Bedeutsamkeitsempfinden mit und in der Arbeit.

Wir verwenden einen Faktor für diese 3 Items, Tabelle 14 zeigt dazu die Faktoranalyse.

Tabelle 14: FA_AZsubjektiveZufriedenheit

Indikatoren	Faktorladung
Meine Arbeit ist sehr abwechslungsreich.	.794
Ich betrachte meinen Beruf als eine ganzheitliche Arbeit.	.850
Meine Arbeit ist bedeutsam für das Leben und Wohlbefinden der Schülerinnen und Schüler.	.761
Eigenwert	1.931
Erklärte Varianz	64.374
N	214

AZ_AZEinflussnahme

Mit dem Faktor Einflussnahme messen wir das Beeinflussungsempfinden auf die Lernenden und das Anforderungsempfinden durch die Arbeit.

Wir verwenden einen Faktor für diese 3 Items, Tabelle 15 zeigt dazu die Faktoranalyse.

Tabelle 15: FA_AZEinflussnahme

Indikatoren	Faktorladung
Die Leistungen der Schülerinnen und Schüler zeigen mir sehr gut, wie gut oder schlecht mein Unterricht ist.	.534
Meine Arbeit ist sehr anspruchsvoll und verlangt von mir viele unterschiedliche Fähigkeiten.	.694
Die Schülerinnen und Schüler betrifft es ganz direkt, wie gut oder schlecht ich meine Arbeit mache.	.807
Eigenwert	1.417
Erklärte Varianz	47.249
N	214

AZ_AZSelbstständigkeit

Mit dem Faktor Selbstständigkeit messen wir das Empfinden von Entscheidungsfreiheit und Selbständigkeit in der Arbeit.

Wir verwenden einen Faktor für diese 3 Items, Tabelle 16 zeigt dazu die Faktoranalyse.

Tabelle 16: FA_AZSelbstständigkeit

Indikatoren	Faktorladung
Ich kann völlig frei entscheiden, wie ich meinen Unterricht gestalte.	.831
Ich werde durch Rahmenrichtlinien und Vorgaben der Schulleitung so bestimmt, dass ich kaum eigene Vorstellungen in meine Arbeit einbringen kann.	.637
Meine Arbeit kann von mir sehr selbständig geplant werden.	.822
Eigenwert	1.772
Erklärte Varianz	59.060
N	214

AZ_AZRückmeldung durch SL

Mit dem Faktor Rückmeldung durch die Schulleitung messen wir das Empfinden von Ausmass, Häufigkeit und Qualität der Rückmeldungen durch die Schulleitung.

Wir verwenden einen Faktor für diese 3 Items, Tabelle 17 zeigt dazu die Faktoranalyse.

Tabelle 17: FA_AZRückmeldung durch SL

Indikatoren	Faktorladung
Das Ausmass der Rückmeldungen von Seiten der Schulleitung ist für mich ausreichend.	.775
Die Schulleitung gibt mir häufig Rückmeldungen über die Qualität meiner Arbeit.	.875
Von der Schulleitung erfahre ich fast nie, ob ich gut arbeite.	.884
Eigenwert	2.147
Erklärte Varianz	71.576
N	214

6.2.1.2 Arbeitsbezogene Erlebenszustände

Die latente Variable arbeitsbezogene Erlebenszustände messen wir mit 6 Items. Daraus ergibt sich eine manifeste Variable.

AZ_AZErlebenszustände

Mit dem Faktor Erlebenszustände messen wir Bedeutsamkeits-, Verantwortungs- und Qualitätsempfinden in Bezug auf den eigenen Unterricht.

Wir verwenden einen Faktor für diese 5 Items, Tabelle 18 zeigt dazu die Faktoranalyse.

Tabelle 18: FA_AZErlebenszustände

Indikatoren	Faktorladung
Meine Tätigkeit bedeutet mir sehr viel.	.623
Ich empfinde ein hohes Mass an Verantwortung für meine Tätigkeit.	.704
Ich weiss gewöhnlich, ob ich meinen Unterricht zufriedenstellend gemacht habe.	.702
Ich bin klar verantwortlich dafür, ob meine Schülerinnen und Schüler etwas lernen oder nicht.	.571
Ob ich meinen Unterricht gut oder schlecht mache, kann ich kaum feststellen.	.630
Eigenwert	2.099
Erklärte Varianz	41.983
N	214

6.2.1.3 Kriteriumsvariablen

Die latente Variable Kriteriumsvariablen messen wir mit 10 Items. Daraus ergeben sich zwei manifeste Variablen.

AZ_AZHerausforderung

Mit dem Faktor Herausforderung messen wir das allgemeine Zufriedenheitsempfinden gegenüber der Arbeit, der Möglichkeit der persönlichen Herausforderung und Weiterentwicklung, sowie der eigenständigen Denk- und Handlungsmöglichkeiten.

Wir verwenden einen Faktor für diese 5 Items, Tabelle 19 zeigt dazu die Faktoranalyse.

Tabelle 19: FA_AZHerausforderung

Indikatoren	Faktorladung
Alles in allem bin ich mit meinem Beruf sehr zufrieden.	.778
Mit der Art meiner Tätigkeit bin ich im Allgemeinen zufrieden.	.738
Ich bin sehr zufrieden mit meinen Möglichkeiten, mich durch die Arbeit persönlich weiter zu entwickeln.	.766
Ich bin sehr zufrieden mit dem Mass an selbständigen Denk- und Handlungsmöglichkeiten, die ich im Unterricht einsetzen kann.	.707
Ich bin sehr zufrieden mit dem Ausmass, in dem mein Beruf mich persönlich herausfordert.	.789
Eigenwert	2.860
Erklärte Varianz	57.192
N	214

AZ_AZMotivation

Mit dem Faktor Motivation messen wir das Zufriedenheitsempfinden mit dem Sinn und der Qualität des eigenen Unterrichts.

Wir verwenden einen Faktor für diese 3 Items, Tabelle 20 zeigt dazu die Faktoranalyse.

Tabelle 20: FA_AZMotivation

Indikatoren	Faktorladung
Ich denke häufig darüber nach, den Beruf zu wechseln.	.623
Ich empfinde grosse persönliche Zufriedenheit, wenn ich meinen Unterricht gut mache.	.796
Ich bin sehr zufrieden mit dem Gefühl, durch meine Arbeit etwas Wertvolles zu leisten.	.859
Eigenwert	1.758
Erklärte Varianz	58.616
N	214

6.2.1.4 Zufriedenheit mit Kontextfaktoren der Arbeit

Die latente Variable Zufriedenheit mit Kontextfaktoren der Arbeit messen wir mit 9 Items. Daraus ergeben sich vier manifeste Variablen.

AZ_AZSicherheit

Mit dem Faktor Sicherheit messen wir das Zufriedenheitsempfinden mit der momentanen und zukünftigen Sicherheit der Stelle.

Wir verwenden einen Faktor für diese 2 Items, Tabelle 21 zeigt dazu die Faktoranalyse.

Tabelle 21: FA_AZSicherheit

Indikatoren	Faktorladung
Ich bin sehr zufrieden mit der Sicherheit meines Arbeitsplatzes.	.900
Ich bin sehr zufrieden mit den Zukunftsaussichten für mich in der jetzigen Schule.	.900
Eigenwert	1.619
Erklärte Varianz	80.938
N	214

AZ_AZZufriedenheit mit SL

Mit dem Faktor Zufriedenheit mit der Schulleitung messen wir das Zufriedenheitsempfinden bezüglich Unterstützung, Respekt und fairer Behandlung durch die Schulleitung.

Wir verwenden einen Faktor für diese 3 Items, Tabelle 22 zeigt dazu die Faktoranalyse.

Tabelle 22: FA_AZZufriedenheit mit SL

Indikatoren	Faktorladung
Ich bin sehr zufrieden mit dem Respekt und der fairen Behandlung durch meine Schulleitung.	.916
Ich bin sehr zufrieden mit dem Umfang an Unterstützung durch meine Schulleitung.	.941
Ich bin sehr zufrieden mit der Qualität des Führungsstils in meiner Schule.	.915
Eigenwert	2.561
Erklärte Varianz	85.367
N	214

AZ_AZGehalt

Mit dem Faktor Gehalt messen wir das Zufriedenheitsempfinden mit dem, der Leistung entsprechenden Lohn.

Wir verwenden einen Faktor für diese 2 Items, Tabelle 23 zeigt dazu die Faktoranalyse.

Tabelle 23: FA_AZGehalt

Indikatoren	Faktorladung
Ich bin sehr zufrieden mit meinem Gehalt.	.968
Ich bin sehr zufrieden mit dem Ausmass, in dem man mich gerecht dafür entlohnt, bezogen auf das, was ich für die Schule leiste.	.968
Eigenwert	1.874
Erklärte Varianz	93.708
N	214

AZ_AZKollegium

Mit dem Faktor Kollegium messen wir das Zufriedenheitsempfinden bezüglich Zusammenarbeit im Kollegium und der Möglichkeit Lernenden zu helfen.

Wir verwenden einen Faktor für diese 2 Items, Tabelle 24 zeigt dazu die Faktoranalyse.

Tabelle 24: FA_AZKollegium

Indikatoren	Faktorladung
Ich bin sehr zufrieden mit den Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich an meiner Schule zusammenarbeite.	.829
Ich bin sehr zufrieden mit der Möglichkeit, durch meinen Beruf, den Schülerinnen und Schülern zu helfen.	.829
Eigenwert	1.376
Erklärte Varianz	68.777
N	214

6.2.1.5 Bedürfnisse

Die latente Variable Bedürfnisse messen wir mit 6 Items. Daraus ergibt sich eine manifeste Variable.

AZ_AZBedürfnisse

Mit dem Faktor Bedürfnisse messen wir den Wunsch nach Selbständigkeit, Herausforderung, Unabhängigkeit im Denken und Handeln, persönlicher Weiterentwicklung, Sinn in der Arbeit und den Wunsch etwas Neues zu lernen.

Wir verwenden einen Faktor für diese 6 Items, Tabelle 25 zeigt dazu die Faktoranalyse.

Tabelle 25: FA_AZBedürfnisse

Indikatoren	Faktorladung
Wie sehr wünschst du dir eine anregende und herausfordernde Arbeit?	.681
Wie sehr wünschst du dir die Möglichkeit, in der Arbeit selbständig und unabhängig denken und handeln zu können?	.767
Wie sehr wünschst du dir Möglichkeiten bei deiner Arbeit, etwas Neues zu lernen?	.801
Wie sehr wünschst du dir die Gelegenheit, in der Arbeit kreativ zu sein?	.724
Wie sehr wünschst du dir Gelegenheiten, dich in der Arbeit persönlich weiterzuentwickeln?	.812
Wie sehr wünschst du dir das Gefühl, dass du bei der Arbeit etwas Sinnvolles erreichen kannst?	.571
Eigenwert	3.201
Erklärte Varianz	53.357
N	214

6.2.2 Belastungen

Für die Faktorenanalyse gehen wir von der latenten Variable Belastungen aus, die sich aus der von van Dick (2006) erweiterten Belastungsanalyse im Lehrberuf nach Kramis-Aebischer (1995, vgl, van Dick, 2006) ergibt (Kapitel 3; Abschnitt 3.4.5).

Wir messen sie mit 18 Items. Daraus ergeben sich 3 manifeste Variablen.

Bel_BelSchulebene

Mit dem Faktor Schulebene messen wir das Belastungsempfinden bezüglich Bereichen, auf die die einzelnen Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen keinen direkten Einfluss haben.

Wir verwenden einen Faktor für diese 5 Items, Tabelle 26 zeigt dazu die Faktoranalyse.

Tabelle 26: FA_BelSchulebene

Indikatoren	Faktorladung
Zu grosse Gruppen (IF / IS Gruppen)	.692
Vor- und Nachbereitung des Unterrichts	.743
Verwaltungsarbeit (Administratives)	.708
Schulisches Standortgespräch (SSG)	.733
Zu viele verschiedene Klassen (Schulklassen)	.575
Eigenwert	2.400
Erklärte Varianz	48.010
N	214

Bel_BelindivEbene

Mit dem Faktor individuelle Ebene messen wir das Belastungsempfinden bezüglich Problemen mit Lernenden und Eltern.

Wir verwenden einen Faktor für diese 6 Items, Tabelle 27 zeigt dazu die Faktoranalyse.

Tabelle 27: FA_BelindivEbene

Indikatoren	Faktorladung
Mangelnde Motivation bzw. Konzentration der Schülerinnen und Schüler	.813
Disziplinprobleme	.753
Probleme mit ausländischen Schülerinnen und Schülern	.676
Probleme mit Eltern	.544
Unterschiedliche Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler	.589
Geringe Lernbereitschaft von Schülerinnen und Schülern	.783
Eigenwert	2.942
Erklärte Varianz	49.035
N	214

Bel_BelSystemebene

Mit dem Faktor Systemebene messen wir das Belastungsempfinden bezüglich der Kritik am Lehrberuf von Seiten der Öffentlichkeit.

Wir verwenden einen Faktor für diese 2 Items, Tabelle 28 zeigt dazu die Faktoranalyse.

Tabelle 28: FA_BelSystemebene

Indikatoren	Faktorladung
Ständige Kritik am Lehrerberuf und fehlende Anerkennung in der Öffentlichkeit	.909
Kritik am Beruf der Schulischen Heilpädagogin / dem Schulischen Heilpädagogen	.909
Eigenwert	1.654
Erklärte Varianz	82.702
N	214

6.2.3 Persönlichkeitsfaktoren

Für die Faktorenanalyse gehen wir von den latenten Variablen Coping, Kompetenz- und Kontrollüberzeugung und soziale Unterstützung aus, die sich aus der Klassifikation von Bewältigungsstilen nach Czerwenka (1996, vgl. van Dick, 2006) (Kapitel 3; Abschnitt 3.5.1.1) und theoretischen Konzepten von Krampen (1991, vgl. ebd.), Schwarzer, (2000), Eppel (2007) und van Dick (2006) ergeben.

6.2.3.1 Coping

Die latente Variable Coping messen wir mit 32 Items. Für die Faktorenanalyse gehen wir von den Faktoren Coping effizient und Coping ineffizient aus (Kapitel 3; Abschnitt 3.5.1; vgl. van Dick, 2006). Daraus ergeben sich sieben manifeste Variablen.

PFC_CopingAktiv

Mit dem Faktor Coping aktiv messen wir die empfundene aktive Problemlösekompetenz.

Wir verwenden einen Faktor für diese 5 Items, Tabelle 29 zeigt dazu die Faktoranalyse.

Tabelle 29: FA_PFC_CopingAktiv

Indikatoren	Faktorladung
Ich versuche, die Situation aktiv zu verändern.	.744
Ich sage mir, dass ich mit der Schwierigkeit fertig werden kann.	.654
Ich versuche, die Probleme aktiv zu bewältigen.	.746
Ich versuche, mich an Situationen zu erinnern, in denen ich besonders erfolgreich war.	.580
Ich versuche, die Ursachen der Belastung zu beseitigen.	.711
Eigenwert	2.379
Erklärte Varianz	47.588
N	214

PFC_CopingRatHorizontal

Mit dem Faktor Coping Rat horizontal messen wir die empfundene Kompetenz, sich Rat und Hilfe im Kollegium, Familien- und Freundeskreis zu suchen.

Wir verwenden einen Faktor für diese 4 Items, Tabelle 30 zeigt dazu die Faktoranalyse.

Tabelle 30: FA_PFC_CopingRatHorizontal

Indikatoren	Faktorladung
Ich spreche mit Freunden und Bekannten über die Schwierigkeiten	.655
Ich suche mir Kolleginnen und Kollegen, die mir bei der Lösung der Probleme helfen.	.744
Ich rede mit meinem Partner / meiner Partnerin darüber.	.643
Ich bitte Kolleginnen und Kollegen um Hilfe.	.772
Eigenwert	1.992
Erklärte Varianz	49.812
N	214

PFC_CopingRatVertikal

Mit dem Faktor Coping Rat vertikal messen wir die empfundene Kompetenz, sich Rat und Hilfe bei Schulleitung, Behörde, Fachstellen und Fortbildungsinstituten zu suchen.

Wir verwenden einen Faktor für diese 5 Items, Tabelle 31 zeigt dazu die Faktoranalyse.

Tabelle 31: FA_PFC_CopingRatVertikal

Indikatoren	Faktorladung
Ich bitte die Schulleitung um Hilfe.	.554
Ich hole mir Rat beim Schulpsychologen / bei einer Fachstelle.	.719
Ich suche nach mehr Informationen, um das Problem zu lösen.	.606
Ich wende mich an die Behörde.	.679
Ich hole mir Rat bei Fortbildungsinstituten.	.552
Eigenwert	1.956
Erklärte Varianz	39.127
N	214

PFC_CopingKonfrontationskompetenz

Mit dem Faktor Konfrontationskompetenz messen wir die empfundene Kompetenz, sich mit Problemen auseinander zu setzen.

Wir verwenden einen Faktor für diese 3 Items, Tabelle 32 zeigt dazu die Faktoranalyse.

Tabelle 32: FA_PFC_CopingKonfrontationskompetenz

Indikatoren	Faktorladung
Ich versuche, der Situation auszuweichen und mich zu Hause oder in den Ferien zu erholen.	.819
Ich versuche, die Probleme zu ignorieren.	.672
Ich versuche, mir nichts anmerken zu lassen und „normal“ weiterzumachen.	.769
Eigenwert	1.713
Erklärte Varianz	57.108
N	214

PFC_CopingTatsachenorientierung

Mit dem Faktor Tatsachenorientierung messen wir die empfundene Kompetenz, sich den Tatsachen zu stellen.

Wir verwenden einen Faktor für diese 3 Items, Tabelle 33 zeigt dazu die Faktoranalyse.

Tabelle 33: FA_PFC_CopingTatsachenorientierung

Indikatoren	Faktorladung
Ich fahre so schnell wie möglich nach Hause, um mich dort von den Problemen in der Schule zu erholen.	.768
Ich denke an die nächsten Ferien und nehme mir dafür besonders interessante Aktivitäten vor.	.757
Ich lenke mich mit Suchtmitteln ab (Trinken, Rauchen, Essen, exzessiver Sport, ...).	.629
Eigenwert	1.559
Erklärte Varianz	51.958
N	214

PFC_CopingAntiaggressionspotenzial

Mit dem Faktor Antiaggressionspotenzial messen wir das empfundene Potenzial Aggressionen nicht gegen andere zu richten.

Wir verwenden einen Faktor für diese 2 Items, Tabelle 34 zeigt dazu die Faktoranalyse.

Tabelle 34: FA_PFC_CopingAntiaggressionspotenzial

Indikatoren	Faktorladung
Ich neige dann dazu, mit anderen Leuten aneinander zu geraten.	.747
Ich schimpfe mit den Schülerinnen und Schülern.	.747
Eigenwert	1.117
Erklärte Varianz	55.871
N	214

PFC_CopingResignationsschwelle

Mit dem Faktor Resignationsschwelle messen wir die empfundene Höhe der Resignationsschwelle.

Wir verwenden einen Faktor für diese 2 Items, Tabelle 35 zeigt dazu die Faktoranalyse.

Tabelle 35: FA_PFC_CopingResignationsschwelle

Indikatoren	Faktorladung
Ich frage mich, warum das ausgerechnet mir passieren muss.	.810
Ich neige dann schnell dazu zu resignieren.	.810
Eigenwert	1.311
Erklärte Varianz	65.541
N	214

6.2.3.2 Kompetenz- und Kontrollüberzeugung

Die latente Variable Kompetenz- und Kontrollüberzeugung messen wir mit 14 Items. Für die Faktorenanalyse gehen wir von den Faktoren externale und internale Kompetenz- und Kontrollüberzeugung aus, die von van Dick (2006) entwickelte, schulspezifische Items enthalten (Kapitel 3; Abschnitt 3.5.2). Es ergeben sich 3 manifeste Variablen.

PFKK_KKexternal

Mit dem Faktor externale Kompetenz- und Kontrollüberzeugung messen wir das Empfinden, dass es von den Lernenden abhängt, wie der Unterricht verläuft.

Wir verwenden einen Faktor für diese 2 Items, Tabelle 36 zeigt dazu die Faktoranalyse.

Tabelle 36: FA_PFKK_KKexternal

Indikatoren	Faktorladung
Wie der Unterricht läuft, hängt hauptsächlich von der jeweiligen Klasse / Gruppe ab.	.795
Aus pädagogischen Situationen kann man wenig Allgemeines lernen, weil jede Situation anders ist.	.795
Eigenwert	1.264
Erklärte Varianz	63.196
N	214

PFKK_KKOpfer

Mit dem Faktor Opfer messen wir die empfundene Opferhaltung.

Wir verwenden einen Faktor für diese 6 Items, Tabelle 37 zeigt dazu die Faktoranalyse.

Tabelle 37: FA_PFKK_KKOpfer

Indikatoren	Faktorladung
Es ist reiner Zufall, wenn sich andere Menschen einmal nach meinen Wünschen richten.	.575
Mein Leben und mein Alltag werden in vielen Bereichen von anderen Menschen bestimmt.	.673
Ob ich im Beruf Erfolg habe, ist vor allem Glückssache.	.715
Als einzelne Lehrperson habe ich wenig Einfluss auf meine berufliche Situation.	.616
Ich habe oft einfach keine Möglichkeit, mich vor Pech zu schützen.	.606
Ich weiss oft nicht, wie ich meine Wünsche verwirklichen soll.	.706
Eigenwert	2.541
Erklärte Varianz	42.349
N	214

PFKK_KKinternal

Mit dem Faktor interne Kompetenz- und Kontrollüberzeugung messen wir das Empfinden der eigenen Selbstwirksamkeit.

Wir verwenden einen Faktor für diese 5 Items, Tabelle 38 zeigt dazu die Faktoranalyse.

Tabelle 38: FA_PFKK_KKinternal

Indikatoren	Faktorladung
Für die Lösung schulischer Probleme fallen mir immer viele Möglichkeiten ein.	.759
Schwierige pädagogische Situationen arbeite ich auf, um für die Zukunft besser vorbereitet zu sein.	.696
Ich versuche, die Situation an meiner Schule aktiv mitzugestalten	.687
Gewöhnlich kann ich meine Interessen selbst vertreten und erreiche dabei das, was ich will.	.752
Auch in schwierigen Situationen fallen mir immer viele Handlungsalternativen ein.	.816
Eigenwert	2.763
Erklärte Varianz	55.267
N	214

6.2.3.3 Soziale Unterstützung

Die latente Variable soziale Unterstützung messen wir mit 13 Items (Kapitel 3; Abschnitt 3.5.3). Sie wurden von van Dick (2006) grösstenteils selbst entwickelt und beziehen sich auf Alltagsunterstützungen im Kontext des täglichen Unterrichts. Es ergeben sich 4 manifeste Variablen.

PFSozU_SozUSchulleitung

Mit dem Faktor soziale Unterstützung durch die Schulleitung messen wir das Empfinden, von der Schulleitung akzeptiert, anerkannt und unterstützt zu werden.

Wir verwenden einen Faktor für diese 3 Items, Tabelle 39 zeigt dazu die Faktoranalyse.

Tabelle 39: FA_PFSozU_SozUSchulleitung

Indikatoren	Faktorladung
Die Schulleitung hat Vertrauen zu mir.	.814
Bei Problemen in der Schule finde ich von Seiten der Schulleitung häufig keine Unterstützung.	.824
Von der Schulleitung werde ich in meiner Arbeit unterstützt.	.894
Eigenwert	2.141
Erklärte Varianz	71.355
N	214

PFSozU_SozUKollegium

Mit dem Faktor soziale Unterstützung durch das Kollegium messen wir das Empfinden, vom Kollegium akzeptiert, anerkannt und unterstützt zu werden.

Wir verwenden einen Faktor für diese 4 Items, Tabelle 40 zeigt dazu die Faktoranalyse.

Tabelle 40: FA_PFSozU_SozUKollegium

Indikatoren	Faktorladung
Wenn ich mal nicht weiter weiss, kann ich mir bei meinen Kolleginnen und Kollegen jederzeit Rat holen.	.752
In meinem Kollegium gibt es genug Menschen, zu denen ich ein wirklich gutes Verhältnis besitze.	.648
Wenn ich mal über den Schulalltag deprimiert bin, finde ich im Kollegium kaum jemanden, der mich wieder aufmuntert.	.663
Bei Schwierigkeiten in der Schule kann ich vom Kollegium keine praktische Hilfe erwarten.	.740
Eigenwert	1.974
Erklärte Varianz	49.344
N	214

PFSozU_SozUSchüler

Mit dem Faktor soziale Unterstützung durch die Lernenden messen wir das Empfinden, von den Lernenden akzeptiert, anerkannt und unterstützt zu werden.

Wir verwenden einen Faktor für diese 2 Items, Tabelle 41 zeigt dazu die Faktoranalyse.

Tabelle 41: FA_PFSozU_SozUSchüler

Indikatoren	Faktorladung
In meiner Arbeit werde ich durch die Schülerinnen und Schüler nicht unterstützt.	.797
Von meinen Schülerinnen und Schülern fühle ich mich akzeptiert und anerkannt.	.797
Eigenwert	1.271
Erklärte Varianz	63.536
N	214

PFSozU_SozUPrivatbereich

Mit dem Faktor soziale Unterstützung durch den Privatbereich messen wir das Empfinden, vom Familien- und Freundeskreis akzeptiert in Bezug auf die Arbeit, anerkannt und unterstützt zu werden.

Wir verwenden einen Faktor für diese 3 Items, Tabelle 42 zeigt dazu die Faktoranalyse.

Tabelle 42: FA_PFSozU_SozUPrivatbereich

Indikatoren	Faktorladung
In meinem Freundeskreis gibt es nur wenige Menschen, die mir in Schulangelegenheiten gute Tipps geben.	.736
Ich habe keine Freunde mit denen ich Freud und Leid, die die Schule so mit sich bringen, teilen kann.	.774
In meinem Privatleben kann ich über Schwierigkeiten in der Schule reden.	.701
Eigenwert	1.631
Erklärte Varianz	54.368
N	214

6.2.4 Beschwerden

Die latente Variable Beschwerden (Kapitel 3; Abschnitt 3.4.1.1), deren Items von Dick (2006) aus dem Giessener Beschwerdebogen (GBB, 1983, Brähler & Scheer) übernommen hat, messen wir mit 8 Items. Daraus ergeben sich 2 manifeste Variablen.

Besch_BeschMagen

Mit dem Faktor Beschwerden Magen messen wir Beschwerden, die sich auf den Magen beziehen.

Wir verwenden einen Faktor für diese 2 Items, Tabelle 43 zeigt dazu die Faktoranalyse.

Tabelle 43: FA_Besch_BeschMagen

Indikatoren	Faktorladung
Magenschmerzen	.836
Sodbrennen oder saures Aufstossen	.836
Eigenwert	1.399
Erklärte Varianz	69.927
N	214

Besch_BeschHaupt

Mit dem Faktor Beschwerden Haupt messen wir Beschwerden, die sich auf Kopf, Nacken, Schultern, Rücken und Herz beziehen.

Wir verwenden einen Faktor für diese 6 Items, Tabelle 44 zeigt dazu die Faktoranalyse.

Tabelle 44: FA_Besch_BeschHaupt

Indikatoren	Faktorladung
Schwächegefühl	.768
Mattigkeit	.690
Kopfschmerzen	.530
Nacken-, Schulter- und Rückenschmerzen	.594
Herzklopfen, Herzjagen oder Herzstolpern	.699
Schwindelgefühl	.700
Eigenwert	2.679
Erklärte Varianz	44.652
N	214

6.3 Ergebnisse der Korrelationen

Begleitet durch unsere Forschungsfrage, decken wir anhand der Korrelationen Zusammenhänge auf, stellen Ergebnisse dar, diskutieren und interpretieren sie und prüfen die Hypothesen. Dabei werden wir vorwiegend auf signifikante und hoch signifikante Zusammenhänge eingehen und die inhaltliche Bedeutung der einzelnen Faktoren / manifesten Variablen jeweils nur bei deren Ersterwähnung ausführen. Aussagen über Zusammenhänge haben immer eine Wechselwirkung, was für unsere Darlegungen bedeutet, dass sie auch umgekehrt formuliert werden können. Der Kürze und Einfachheit halber haben wir auf die umgekehrten Formulierungen verzichtet.

6.3.1 Korrelation Arbeitszufriedenheit und Belastungen

Tabelle 45: Korrelation Arbeitszufriedenheit und Belastungen

		Bel_BelSchulebene	Bel_Belindiv_Ebene	Bel_BelSystemebene
AZ_AZErlebenszustände	Korrelation nach Pearson	-.031	-.107	-.176**
	Signifikanz (2-seitig)	.650	.120	.010
	N	214	214	214
AZ_AZsubjektive Zufriedenheit	Korrelation nach Pearson	-.005	-.075	-.090
	Signifikanz (2-seitig)	.938	.275	.191
	N	214	214	214
AZ_AZselbstständig	Korrelation nach Pearson	-.135*	-.086	-.223**
	Signifikanz (2-seitig)	.048	.208	.001
	N	214	214	214
AZ_AZRückmeldung durch SL	Korrelation nach Pearson	-.100	-.073	-.157*
	Signifikanz (2-seitig)	.145	.287	.021
	N	214	214	214
AZ_AZHerausforderung	Korrelation nach Pearson	-.257**	-.134*	-.353**
	Signifikanz (2-seitig)	.000	.050	.000
	N	214	214	214
AZ_AZMotivation	Korrelation nach Pearson	-.075	-.012	-.232**
	Signifikanz (2-seitig)	.272	.867	.001
	N	214	214	214
AZ_AZSicherheit	Korrelation nach Pearson	-.155*	-.011	-.204**
	Signifikanz (2-seitig)	.023	.872	.003
	N	214	214	214
AZ_AZGehalt	Korrelation nach Pearson	-.174*	-.044	-.213**
	Signifikanz (2-seitig)	.011	.523	.002
	N	214	214	214
AZ_AZKollegium	Korrelation nach Pearson	-.111	-.054	-.247**
	Signifikanz (2-seitig)	.105	.432	.000
	N	214	214	214
AZ_AZZufriedenheit mit SL	Korrelation nach Pearson	-.241**	-.091	-.269**
	Signifikanz (2-seitig)	.000	.186	.000
	N	214	214	214
AZ_AZBedürfnisse	Korrelation nach Pearson	.040	-.137*	.039
	Signifikanz (2-seitig)	.562	.046	.568
	N	214	214	214
AZ_AZEinflussnahme	Korrelation nach Pearson	.076	-.072	-.014
	Signifikanz (2-seitig)	.268	.296	.843
	N	214	214	214

6.3.1.1 Darstellung der Ergebnisse

Alle Faktoren der Arbeitszufriedenheit, die einen signifikanten Zusammenhang mit den Faktoren der Belastungen aufweisen, sind negativ.

Der Arbeitszufriedenheitsfaktor AZHerausforderung ist der einzige, der mit allen Faktoren der Belastungen einen signifikanten und hochsignifikanten Zusammenhang aufweist. Die anderen Faktoren der Arbeitszufriedenheit zeigen signifikante und hochsignifikante Zusammenhänge mit einer beziehungsweise zwei Belastungsebenen.

Der Belastungsfaktor Schulebene zeigt einen schwachen bis mittleren, negativen Zusammenhang mit den Arbeitszufriedenheitsfaktoren AZselbstständig ($r = -.135$), AZSicherheit ($r = -.155$), AZGehalt ($r = -.174$); einen mittleren, negativen mit AZHerausforderung ($r = -.257$) und AZZufriedenheit mit SL ($r = -.241$).

Belastungen auf der Schulebene setzen sich aus festen Grössen zusammen, auf die die einzelnen Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen keinen direkten Einfluss haben. Das sind Gruppengrössen, die Anzahl der verschiedenen Klassen, an denen sie unterrichten, die Vor- und Nachbereitung des Unterrichts, Administratives, das schulische Standortgespräch.

Mit AZselbständig messen wir die Entscheidungsfreiheit und Selbständigkeit in der Gestaltung und Planung des Unterrichts; mit AZHerausforderung die allgemeine Zufriedenheit mit dem Beruf, die Zufriedenheit mit der Möglichkeit der persönlichen Herausforderung und Weiterentwicklung, das Einfließenlassen von selbständigen Denk- und Handlungsmöglichkeiten in den Unterricht; mit AZSicherheit die Zufriedenheit mit der momentanen und zukünftigen Sicherheit der Stelle; mit AZGehalt die Zufriedenheit mit dem Mass einer der Leistung entsprechenden Entlohnung; mit AZZufriedenheit mit SL die Zufriedenheit mit der Unterstützung, dem Respekt und der fairen Behandlung durch die Schulleitung.

BelSchulebene - AZselbständig

- Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, die ein hohes Mass an allgemeiner Zufriedenheit mit ihrer Tätigkeit haben, mit der Möglichkeit, sich durch die Arbeit entwickeln zu können und mit dem Mass an Selbständigkeit im Denken und Handeln, welches ihr Beruf mitbringt, zeigen tiefe Belastungen in Bereichen, auf die sie keinen direkten Einfluss haben.

BelSchulebene - AZHerausforderung

- Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, die ein hohes Mass an Zufriedenheit mit der Möglichkeit der persönlichen Herausforderung und Weiterentwicklung in ihrem Beruf haben, zeigen tiefe Belastungen in Bereichen, auf die sie keinen direkten Einfluss haben.

BelSchulebene - AZSicherheit / AZGehalt

- Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, die ein hohes Mass an Zufriedenheit mit der Sicherheit ihrer Stelle auch für die Zukunft haben und mit dem Mass einer ihrer Leistung entsprechenden Entlohnung zufrieden sind, zeigen tiefe Belastungen in Bereichen, auf die sie keinen direkten Einfluss haben.

BelSchulebene - AZZufriedenheit mit SL

- Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, die ein hohes Mass an Zufriedenheit mit der Unterstützung, dem Respekt und der fairen Behandlung durch die Schulleitung haben, zeigen tiefe Belastungen in Bereichen, auf die sie keinen direkten Einfluss haben.

Es zeigen nur zwei Faktoren der Arbeitszufriedenheit einen schwachen, negativen Zusammenhang mit dem Faktor individuelle Ebene, AZHerausforderung ($r = -.134$) und AZBedürfnisse ($r = -.137$).

Der Faktor BelindivEbene beinhaltet Probleme mit Lernenden wie mangelnde Motivation, Konzentration, Disziplinschwierigkeiten, unterschiedliche Lernvoraussetzungen, geringe Lernbereitschaft, Probleme mit Migrantenkinder und Probleme mit Eltern. Mit AZBedürfnisse messen wir den Wunsch in der Arbeit Selbständigkeit, Herausforderung, Unabhängigkeit im Denken und Handeln zu finden, etwas Neues zu lernen, sich weiter zu entwickeln, etwas Sinnvolles zu erreichen.

BelindivEbene - AZHerausforderung

- Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, die ein hohes Mass an Zufriedenheit mit der Möglichkeit der persönlichen Herausforderung und Weiterentwicklung in ihrem Beruf haben, zeigen ein tiefes Mass an Belastungsempfinden bei Schwierigkeiten mit Lernenden und Eltern.

BelindivEbene - AZBedürfnisse

- Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, die ein hohes Mass an Selbständigkeit, Herausforderung, Weiterentwicklung, Kreativität und der Sinngebung in und mit ihrer Arbeit erleben, zeigen ein tiefes Mass an Belastungsempfinden bei Schwierigkeiten mit Lernenden und Eltern.

Der Belastungsfaktor Systemebene korreliert schwach bis mittel, negativ mit AZErlebenszustände ($r = -.176$) und AZRückmeldung durch SL ($r = -.157$); knapp mittel, negativ mit AZselbständig ($r = -.223$), AZMotivation ($r = -.232$), AZSicherheit ($r = -.204$), AZGehalt ($r = -.213$); mittel, negativ mit AZKollegium ($r = -.247$), AZZufriedenheit mit SL ($r = -.269$) und mittel bis stark, negativ mit AZHerausforderung ($r = -.353$).

Der Belastungsfaktor Systemebene beinhaltet die ständige Kritik der Öffentlichkeit am Lehrberuf und im Speziellen am Beruf der Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen. Mit AZErlebenszustände messen wir das Mass an Bedeutsamkeits-, Verantwortungs- und Qualitätsempfinden von Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, in Bezug auf ihren Unterricht; mit AZRückmeldung durch SL die Häufigkeit und das Ausmass der Rückmeldungen durch die Schulleitung und deren Beurteilung der Unterrichtsqualität; mit AZMotivation das Ausmass der persönlichen Zufriedenheit mit der Qualität des eigenen Unterrichts, der Zufriedenheit darüber, etwas Wertvolles zu leisten; mit AZKollegium das Mass der Möglichkeit Lernenden zu helfen und das Mass an Zufriedenheit mit der Zusammenarbeit im Kollegium.

BelSystemebene - AZErlebenszustände / AZRückmeldung durch SL / AZMotivation / AZKollegium / AZselbständig / AZHerausforderung / AZSicherheit / AZGehalt / AZZufriedenheit mit SL

- Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, die ein hohes Mass an Belastung durch die Kritik der Öffentlichkeit an ihrem Beruf fühlen, empfinden ein tiefes Mass an Arbeitszufriedenheit.

6.3.1.2 Zusammenfassung, Interpretation und Diskussion der Ergebnisse

Es fällt auf, dass sich auf den drei verschiedenen Ebenen der Belastungen jeweils eine unterschiedliche Anzahl von Zusammenhängen mit Arbeitszufriedenheitsfaktoren zeigt. So weisen Belastungen auf der Systemebene mit zehn von zwölf Faktoren der Arbeitszufriedenheit einen signifikanten, negativen Zusammenhang auf, während auf der Schulebene nur knapp die Hälfte der Faktoren der Arbeitszufriedenheit einen signifikanten, negativen Zusammenhang zeigen und auf der individuellen Ebene nur zwei signifikante, negative Zusammenhänge ausgemacht werden können. Laut dem Modell Belastungen im Lehrberuf, geordnet nach Ebenen von van Dick (2006, S. 43) (Kapitel 10; Abschnitt 10.6) beinhalten Belastungen auf der Systemebene unklare und überzogene Arbeitsanforderungen, lange, unklare Arbeitszeit, Konflikte mit Behörden, Institutionen und Fachpersonen und fehlende Anerkennung von Seiten der Öffentlichkeit. Aus unserer Sicht hat die Umsetzung des neuen Volksschulgesetzes (2008 - 2011), das die Integration möglichst aller Lernenden in die Regelklassen

möglich macht, einen grossen Anteil an den vielen signifikanten Zusammenhängen von Belastungen auf der Systemebene mit der Arbeitszufriedenheit. Der neue Berufsauftrag, der in keinem Gesetz klar formuliert ist, die ständigen Änderungen und Anpassungen, der Rollenwechsel von der einstigen Kleinklassenlehrperson, die separativ arbeitet zur integrativen Lehrperson, die in der Regelklasse teilweise mit einem hohen Anteil an Teamteaching mit den Klassenlehrpersonen unterrichtet, fordert und bringt Unsicherheiten mit sich. Dass sich daraus Belastungen ergeben können, liegt auf der Hand. Ausserdem sind Lehrpersonen, wie wir unter (Kapitel 1; Abschnitt 1.1) gezeigt haben, immer wieder Anhaltspunkte für Kritik in der Presse und wenn sogar Schulleitungen vorschlagen, an sonderpädagogischen Massnahmen und Therapien zu sparen, um dadurch die Anzahl der Lernenden in einer Klasse zu senken, so sind die vielen Zusammenhänge von Arbeitszufriedenheit mit Belastungen auf der Systemebene nicht verwunderlich.

Die individuelle Ebene der Belastungen beinhaltet Disziplinprobleme, Motivationsmangel von Lernenden, Konflikte mit Eltern oder einzelnen Kolleginnen und Kollegen. Auffallend ist, dass die direkten Begegnungen mit den Schülerinnen und Schülern, deren Eltern, Administratives, Vor- und Nachbereitungen des Unterrichts, also die individuelle Ebene, am wenigsten Zusammenhänge mit Faktoren der Arbeitszufriedenheit aufweist. Aus unserer Sicht ist die individuelle Ebene der grösste zeitliche und emotionale Anteil am Beruf der Lehrperson. Dass sich hier nur zwei signifikante Zusammenhänge ergeben, führen wir darauf zurück, dass der Lehrberuf ein Beruf ist, „in dem Belastungen zum Berufsalltag gehören und ständig präsent sind“ (van Dick, 2006, S. 97). Es wäre einerseits möglich, dass Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen über Bewältigungsstrategien verfügen, die sie befähigen in herausfordernden Situationen adäquat zu reagieren, denn „Der Gesundheitszustand einer Person hängt davon ab, wie gut es ihr gelingt, externe und interne Anforderungen mit Hilfe externer und interner Ressourcen zu bewältigen“ (Becker, 2006, S.82). Andererseits wäre es möglich, dass Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen davon ausgehen, dass solche Situationen zu ihrem Beruf gehören, den sie ja mit „Absicht“ gewählt haben und sie diesen Anteil an der Arbeit deshalb als nicht belastend einstufen.

Der Arbeitszufriedenheitsfaktor AZHerausforderung korreliert als einziger mit allen Ebenen der Belastungen und zwar negativ. Das heisst, dass Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, die durch ihre Arbeit ein hohes Mass an Herausforderung fühlen und suchen, tiefe Belastungen empfinden bezüglich Kritik aus der Öffentlichkeit an ihrem Beruf, Problemen mit Lernenden und Eltern und Bereichen, auf die sie keinen direkten Einfluss haben. Die Bewältigung von Herausforderungen kann motivierend wirken und diese Motivation wirkt sich wiederum auf die Art der Bewältigung von Herausforderungen und schliesslich auf das Belastungsempfinden aus. Vroom (1964, vgl. Fischer, 2006) und Locke (1967, vgl. Fischer, 2006) gehen davon aus, dass wenn persönliche Werte und Ziele mit und in der Arbeit erreicht werden, dies zu Arbeitszufriedenheit und damit zu geringem Belastungsempfinden führt.

Belastungen auf der Schulebene beziehen sich auf Schule, Klassen, Schulleitung und Kollegium. Wir nennen dies Bereich, auf die die Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen keinen direkten Einfluss haben. Die mittleren Zusammenhänge von AZHerausforderung und Zufriedenheit mit SL mit den Belastungen auf der Schulebene zeigen einerseits den grossen Einfluss der Schulleitung und die

Zufriedenheit mit den Herausforderungen, welche mit den Belastungen sinken. Andererseits sind Schulleitungen die Bindeglieder zwischen der Schule und den Behörden. Sie tragen wesentlich zum Klima und dem pädagogischen Profil einer Schule bei. Sie haben die Möglichkeit Organisationsstrukturen flexibel zu gestalten und Begehren der Lehrpersonen bei den Behörden mit Nachdruck zu vertreten. So scheint es auf der Hand zu liegen, dass Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, die mit ihren Schulleitungen und den Herausforderungen in und mit ihrem Beruf unzufrieden sind, sich durch Bereiche, auf die sie keinen direkten Einfluss haben, belastet fühlen, da sich ohne die Unterstützung der Schulleitung nur wenig auf der Schulebene verändern kann.

6.3.1.3 Hypothesen prüfen

Menschen, die mit ihrer Arbeit zufrieden sind, empfinden wenig Stress.

- Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, die geringe Werte im Bereich Belastungen aufweisen, sind mit ihrer Arbeit zufriedener als solche, die hohe Werte im Bereich Belastungen aufweisen.

Die Hypothese bestätigt sich aus der Darstellung und der Diskussion der Ergebnisse. Alle signifikanten Zusammenhänge zwischen Arbeitszufriedenheit und Belastungen sind negativ, das heisst Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, die eine hohe Arbeitszufriedenheit empfinden, zeigen tiefe Werte auf allen Belastungsebenen. Allerdings lässt sich daraus nicht schliessen, dass hohes Arbeitszufriedenheitsempfinden nicht auch einhergehen kann mit hohem Belastungsempfinden, denn Persönlichkeitsfaktoren zeigen auch einen Zusammenhang mit Arbeitszufriedenheit und Belastungen.

ERGEBNISSE

6.3.2 Korrelation Arbeitszufriedenheit und Persönlichkeitsfaktoren

Tabelle 46: Korrelation Arbeitszufriedenheit und Persönlichkeitsfaktoren

	PFsozU_soz U Schulleitung	PFsozU_soz U Kollegium	PFsozU_soz U Schüler	PFsozU_soz U Privatbereich	PFKK_KK internal	PFKK_KK Opfer	PFKK_KK external	PFC_Coping Aktiv	PFC_Coping Konfrontations kompetenz	PFC_Coping Tatsachenori entierung	PFC_Coping Antiaggressio nspotenzial	PFC_Coping RatHorizontal	PFC_Coping RatVertikal	PFC_Coping Resignations schwelle
AZ_AZErlebenszustände	.176**	.247**	.248**	.146*	.451**	-.357**	-.193**	.402**	.254**	.168*	.175*	.189**	.228**	.231**
	.010	.000	.000	.033	.000	.000	.005	.000	.000	.014	.010	.006	.001	.001
	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214
	.036	.068	.278**	.143*	.340**	-.205**	-.026	.317**	.188**	.139**	.174*	.150*	.211**	.123
AZ_AZsubjektive Zufriedenheit	.602	.320	.000	.036	.000	.003	.701	.000	.006	.042	.011	.029	.002	.072
	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214
	.337**	.211**	.105	.033	.246**	-.328**	-.164*	.166*	.105	.128	.090	.045	.025	.169*
AZ_AZselbstständig	.000	.002	.126	.636	.000	.000	.016	.015	.127	.062	.189	.515	.715	.013
	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214
	.545**	.260**	.058	.082	.206**	-.210**	-.059	.040	.156*	-.005	.107	.053	.040	.177**
AZ_AZRückmeldung durch SL	.000	.000	.400	.233	.002	.002	.392	.559	.023	.947	.118	.437	.558	.009
	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214
	.274**	.237**	.242**	.177**	.427**	-.453**	-.153*	.370**	.228**	.249*	.094	.239**	.222**	.279**
AZ_AZHerausforderung	.000	.000	.000	.010	.000	.000	.025	.000	.001	.000	.169	.000	.001	.000
	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214
	.190**	.204**	.201**	.164*	.270**	-.285**	-.027	.297**	.250**	.242**	.136*	.264**	.243**	.283**
AZ_AZMotivation	.005	.003	.003	.016	.000	.000	.690	.000	.000	.000	.047	.000	.000	.000
	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214
	.181**	.162*	-.045	-.006	.048	-.177**	-.027	.049	-.021	.019	-.063	-.023	.032	.089
AZ_AZSicherheit	.008	.018	.513	.935	.488	.010	.699	.477	.757	.781	.361	.733	.639	.192
	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214
	.085	.120	-.004	.126	-.133	-.107	.160*	-.105	-.068	.120	-.098	.038	-.096	.014
AZ_AZGehalt	.217	.079	.949	.065	.053	.119	.019	.125	.321	.080	.154	.577	.161	.842
	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214
	.346**	.474**	.184**	.240**	.313**	-.349**	-.121	.190**	.193**	.213**	.139*	.244**	.076	.193**
AZ_AZKollegium	.000	.000	.007	.000	.000	.000	.077	.005	.005	.002	.042	.000	.268	.005
	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214
	.761**	.266**	.030	.009	.217**	-.226**	-.101	.123	.148*	.027	.054	.078	.098	.240**
AZ_AZZufriedenheit mit SL	.000	.000	.667	.897	.001	.001	.139	.073	.030	.690	.435	.253	.155	.000
	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214
	-.037	.029	.187**	.149*	.469**	-.260**	-.075	.500**	.207**	.029	.108	.181**	.272**	.158*
AZ_AZBedürfnisse	.589	.670	.006	.030	.000	.000	.272	.000	.002	.668	.114	.008	.000	.020
	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214
	.058	.084	.174*	.104	.370**	-.216**	-.139*	.365**	.178**	.048	.076	.101	.135*	.156*
AZ_AZEinflussnahme	.398	.222	.011	.129	.000	.002	.042	.000	.009	.484	.266	.143	.049	.022
	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214

6.3.2.1 Darstellung der Ergebnisse

Der Faktor Erlebenszustände korreliert als einziger signifikant und hochsignifikant mit allen Faktoren der Persönlichkeitsmerkmale. Er weist einen starken, positiven Zusammenhang mit dem Persönlichkeitsfaktor KKinternal auf ($r = .451$); einen mittleren bis starken, negativen mit dem Persönlichkeitsfaktor KKOpfer ($r = -.357$) und einen schwachen bis mittleren, negativen mit dem Persönlichkeitsfaktor KKexternal ($r = -.193$).

Mit KKinternal messen wir die aktive Umgestaltung von pädagogischen Situationen; mit KKOpfer die Haltung, dass ein Individuum fremd bestimmt ist oder es Glückssache oder Zufall ist, wenn die Bewältigung schwieriger Situationen gelingt; mit KKexternal die Haltung, dass es von der jeweiligen Klasse / Gruppe abhängt, wie der Unterricht verläuft.

AZErlebenszustände - KKinternal

- Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, die ein hohes Mass an Bedeutsamkeits-, Verantwortungs- und Qualitätsempfinden ihrem Unterricht gegenüber haben, besitzen ein hohes Mass an Vertrauen in ihre Fähigkeiten, schwierige Situationen in Eigenkompetenz zu meistern.

AZErlebenszustände - KKOpfer

- Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, die ein hohes Mass an Bedeutsamkeits-, Verantwortungs- und Qualitätsempfinden ihrem Unterricht gegenüber haben, besitzen ein tiefes Mass an Opferhaltung.

AZErlebenszustände - KKexternal

- Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, die in hohem Masse davon überzeugt sind, dass der Verlauf ihres Unterrichts von den jeweiligen Schülerinnen und Schülern abhängt, haben ein tiefes Mass an Bedeutsamkeits-, Verantwortungs- und Qualitätsempfinden ihrem Unterricht gegenüber.

Der Arbeitszufriedenheitsfaktor Erlebenszustände zeigt einen knapp mittleren, positiven Zusammenhang mit den Persönlichkeitsfaktoren sozUSchulleitung ($r = .176$), sozUKollegium ($r = .247$), sozUSchüler ($r = .248$), sozUPrivatbereich ($r = .146$).

Mit sozUSchulleitung, sozUKollegium, sozUSchüler und sozUPrivatbereich messen wir, wie sehr sich die Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen von Schulleitung, Kollegium, Lernenden und dem Familien- und Freundeskreis unterstützt, akzeptiert und anerkannt fühlen.

AZErlebenszustände – sozUSchulleitung / sozUKollegium / sozUSchüler / sozUPrivatbereich

- Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, die ein hohes Mass an Bedeutsamkeits-, Verantwortungs- und Qualitätsempfinden ihrem Unterricht gegenüber haben, empfinden ein hohes Mass an Unterstützung durch Lernende, Kollegium, Schulleitung, Familien- und Freundeskreis.

Der Arbeitszufriedenheitsfaktor Erlebenszustände korreliert knapp stark, positiv mit dem Persönlichkeitsfaktor CopingAktiv ($r = .402$; knapp mittel, positiv mit CopingKonfrontationskompetenz ($r = .254$), CopingResignationsschwelle ($r = .231$), CopingRatVertikal ($r = .228$); schwach bis mittel, positiv mit CopingRatHorizontal ($r = .189$), CopingAntiaggressionspotenzial ($r = .175$) und CopingTatsachenorientierung ($r = .168$).

Mit CopingAktiv messen wir die Kompetenz Schwierigkeiten, Probleme und Belastungen aktiv zu bewältigen; mit CopingKonfrontationskompetenz die Kompetenz sich Problemen zu stellen, Konfrontationen auszuhalten; mit CopingResignationsschwelle die Kompetenz weiter zu machen, nicht aufzugeben; mit CopingRatVertikal die Kompetenz sich Rat und Hilfe bei der Schulleitung, Behörde, bei Fachstellen und in Fortbildungsinstituten zu suchen; mit CopingRatHorizontal die Kompetenz sich Rat und Hilfe im Kollegium, Familien- und Freundeskreis zu suchen; mit CopingAntiaggressionspotenzial die Kompetenz persönlichen Ärger nicht verbal auf andere abzuwälzen; mit CopingTatsachenorientierung wie stark sich Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen den Tatsachen stellen und sich nicht durch Fluchten wie Träume und Suchtmittel ablenken.

AZErlebenszustände - CopingAktiv / CopingKonfrontationskompetenz /

CopingTatsachenorientierung / CopingResignationsschwelle / CopingAntiaggressionspotenzial

- Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, die ein hohes Mass an Bedeutsamkeits-, Verantwortungs- und Qualitätsempfinden ihrem Unterricht gegenüber haben, besitzen ein hohes Mass an Konfrontationskompetenz, Tatsachenorientierung, haben eine hohe Resignationsschwelle, ein hohes Antiaggressionspotenzial und eine hohe Kompetenz, sich aktiv mit Schwierigkeiten und Problemen auseinander zu setzen.

AZErlebenszustände - CopingAktiv / CopingRatHorizontal / CopingRatVertikal

- Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, die ein hohes Mass an Bedeutsamkeits-, Verantwortungs- und Qualitätsempfinden ihrem Unterricht gegenüber haben, suchen sich in hohem Masse Unterstützung und Rat bei der Schulleitung, Fachstellen und Behörden, im Kollegium, Familien- und Freundeskreis.

Der Arbeitszufriedenheitsfaktor subjektive Zufriedenheit korreliert knapp mittel, positiv mit sozUSchüler ($r = .278$) und schwach bis mittel, positiv mit sozUPrivatbereich ($r = .143$).

AZsubjektive Zufriedenheit - sozUSchüler / sozUPrivatbereich

- Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, die durch ihre Arbeit ein hohes Mass an Abwechslung, Ganzheitlichkeit und Bedeutsamkeit empfinden, fühlen ein hohes Mass an Anerkennung und Unterstützung durch die Lernenden und ihren Familien- und Freundeskreis.

Der Arbeitszufriedenheitsfaktor subjektive Zufriedenheit hat einen mittleren bis starken, positiven Zusammenhang mit KKinternal ($r = .340$) und einen knapp mittleren, negativen mit KKOpfer ($r = -.205$). Mit dem Faktor subjektive Zufriedenheit messen wir die Abwechslung, Ganzheitlichkeit und die Bedeutsamkeit, die Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen bei und in ihrer Arbeit empfinden.

AZsubjektive Zufriedenheit - KKinternal / KKOpfer

- Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, die durch ihre Arbeit ein hohes Mass an Abwechslung, Ganzheitlichkeit und Bedeutsamkeit empfinden, haben ein hohes Mass an Vertrauen in ihre Fähigkeiten, schwierige Situationen in Eigenkompetenz zu meistern und ein tiefes Mass an Opferhaltung.

Der Arbeitszufriedenheitsfaktor subjektive Zufriedenheit hat einen mittleren bis starken, positiven Zusammenhang mit CopingAktiv ($r = .317$); einen schwachen bis mittleren, positiven Zusammenhang mit CopingRatVertikal ($r = .211$), CopingKonfrontationskompetenz ($r = .188$), CopingAntiaggressionspotenzial ($r = .174$), CopingRatHorizontal ($r = .150$) und CopingTatsachenorientierung ($r = .139$).

AZsubjektive Zufriedenheit - CopingKonfrontationskompetenz / CopingTatsachenorientierung / CopingAntiaggressionspotenzial / CopingAktiv / CopingRatVertikal / CopingRatHorizontal

- Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, die durch ihre Arbeit ein hohes Mass an Abwechslung, Ganzheitlichkeit und Bedeutsamkeit empfinden, besitzen ein hohes Mass an Konfrontationskompetenz, Tatsachenorientierung, haben ein hohes Antiaggressionspotenzial, hohe Kompetenzen in der aktiven Auseinandersetzung mit Schwierigkeiten und suchen sich in hohem Masse Unterstützung und Rat bei der Schulleitung, Fachstellen und Behörden, im Kollegium, Familien- und Freundeskreis.

Der Arbeitszufriedenheitsfaktor AZselbständig korreliert schwach bis mittel, negativ mit dem Persönlichkeitsfaktor KKexternal ($r = -.164$), schwach bis mittel, positiv mit CopingAktiv ($r = .166$), CopingResignationsschwelle ($r = .169$); knapp mittel, positiv mit KKinternal ($r = .246$), sozUKollegium ($r = .211$); mittel, positiv mit sozUSchulleitung und mittel, negativ mit KKOpfer ($r = -.328$).

AZselbständig - sozUSchulleitung / sozUKollegium

- Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, die ein hohes Mass an Vertrauen, Unterstützung und Rat durch die Schulleitung und das Kollegium erfahren, empfinden ein hohes Mass an Selbständigkeit in ihrer Arbeit.

AZselbständig - KKOpfer / KKexternal / KKinternal

- Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, die ein hohes Mass an Selbständigkeit in ihrer Arbeit empfinden, haben eine tiefes Mass an Opferhaltung, an Empfindungen, dass es von den Lernenden abhängt, wie der Unterricht verläuft und ein hohes Mass an Vertrauen in ihre Fähigkeiten, schwierige Situationen in Eigenkompetenz zu meistern.

AZselbständig - CopingAktiv / CopingResignationsschwelle

- Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, die ein hohes Mass an aktiver Problembewältigungskompetenz und eine hohe Resignationsschwelle besitzen, empfinden ein hohes Mass an Selbständigkeit in ihrer Arbeit.

Der Arbeitszufriedenheitsfaktor AZRückmeldung durch SL weist einen schwachen bis mittleren, positiven Zusammenhang mit sozUKollegium ($r = .260$), KKinternal ($r = .206$), CopingResignationsschwelle ($r = .177$), einen schwachen bis mittleren, negativen mit KKOpfer ($r = -.210$) und einen starken, positiven mit sozUSchulleitung ($r = .545$) auf.

AZRückmeldung durch SL - sozUSchulleitung

- Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, die sich in hohem Mass von ihrer Schulleitung unterstützt und anerkannt fühlen, empfinden eine hohe Zufriedenheit mit dem Ausmass und der Qualität deren Rückmeldungen.

AZRückmeldung durch SL - sozUKollegium

- Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, die eine hohe Zufriedenheit mit dem Ausmass und der Qualität der Rückmeldungen durch die Schulleitung empfinden, fühlen sich auch von ihrem Kollegium in hohem Masse unterstützt.

AZRückmeldung durch SL - KKinternal

- Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, die eine hohe Zufriedenheit mit dem Ausmass und der Qualität der Rückmeldungen durch die Schulleitung empfinden, haben ein hohes Mass an Vertrauen in ihre Fähigkeiten, schwierige Situationen in Eigenkompetenz zu meistern.

AZRückmeldung durch SL – CopingResignationsschwelle / KKOpfer

- Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, die eine hohe Zufriedenheit mit dem Ausmass und der Qualität der Rückmeldungen durch die Schulleitung empfinden, haben eine hohe Resignationsschwelle und ein tiefes Mass an Opferhaltung.

Der Arbeitszufriedenheitsfaktor AZHerausforderung korreliert mit dreizehn von vierzehn Faktoren der Persönlichkeitsmerkmale; mittel, positiv mit sozUSchulleitung ($r = .274$), sozUKollegium ($r = .237$), sozUSchüler ($r = .242$), sozUPrivatbereich ($r = .177$); stark, positiv mit KKinternal ($r = .427$), stark, negativ mit KKOpfer ($r = -.453$); mittel, positiv mit CopingAktiv ($r = .370$), CopingKonfrontationskompetenz ($r = .228$), CopingTatsachenorientierung ($r = .249$), CopingRatHorizontal ($r = .239$), CopingRatVertikal ($r = .222$), CopingResignationsschwelle ($r = .279$) und schwach bis mittel, negativ mit KKexternal ($r = -.153$).

AZHerausforderung - sozUSchulleitung / sozUKollegium / sozUSchüler / sozUPrivatbereich

- Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, die ein hohes Mass an Unterstützung durch die Schulleitung, das Kollegium, die Lernenden, den Familien- und Freundeskreis erfahren, empfinden ein hohes Mass an allgemeiner Zufriedenheit mit ihrer Arbeit, den selbständigen Denk- und Handlungsmöglichkeiten und der persönlichen Herausforderung, die ihnen ihre Arbeit ermöglicht.

AZHerausforderung - CopingAktiv

- Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, die ein hohes Mass an allgemeiner Zufriedenheit mit ihrer Arbeit, den selbständigen Denk- und Handlungsmöglichkeiten und der persönlichen Herausforderung, die ihnen ihre Arbeit ermöglicht, empfinden, besitzen ein hohes Mass an aktiver Problembewältigungskompetenz.

AZHerausforderung – CopingRatHorizontal / CopingRatVertikal

- Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, die ein hohes Mass an allgemeiner Zufriedenheit mit ihrer Arbeit, den selbständigen Denk- und Handlungsmöglichkeiten und der persönlichen Herausforderung, die ihnen ihre Arbeit ermöglicht, empfinden, suchen in hohem Masse Unterstützung und Rat bei der Schulleitung, Fachstellen und Behörden, im Kollegium, Familien- und Freundeskreis.

AZHerausforderung – CopingResignationsschwelle / CopingTatsachenorientierung /

CopingResignationsschwelle

- Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, die ein hohes Mass an allgemeiner Zufriedenheit mit ihrer Arbeit, den selbständigen Denk- und Handlungsmöglichkeiten und der persönlichen

Herausforderung, die ihnen ihre Arbeit ermöglicht, empfinden, verfügen über ein hohes Mass an Tatsachenorientierung, Konfrontationskompetenz und eine hohe Resignationsschwelle,.

AZHerausforderung – KKexternal / KKinternal / KKOpfer

- Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, die ein hohes Mass an allgemeiner Zufriedenheit mit ihrer Arbeit, den selbständigen Denk- und Handlungsmöglichkeiten und der persönlichen Herausforderung, die ihnen ihre Arbeit ermöglicht, empfinden, haben ein tiefes Mass an Opferhaltung, an Empfindungen, dass es von den Lernenden abhängt, wie der Unterricht verläuft und ein hohes Mass an Vertrauen in ihre Fähigkeiten, schwierige Situationen in Eigenkompetenz zu meistern.

Der Arbeitszufriedenheitsfaktor AZMotivation weist einen Zusammenhang auf mit dreizehn von vierzehn Faktoren der Persönlichkeitsmerkmale; einen schwachen bis mittleren, positiven mit CopingAntiaggressionspotenzial ($r = .136$), sozUSchulleitung ($r = .190$), sozUKollegium ($r = .204$), sozUSchüler ($r = .201$), sozUPrivatbereich ($r = .164$); einen mittleren, positiven mit KKinternal ($r = .270$), CopingAktiv ($r = .297$), CopingKonfrontationskompetenz ($r = .250$), CopingTatsachenorientierung ($r = .242$), CopingRatHorizontal ($r = .264$), CopingRatVertikal ($r = .243$), CopingResignationsschwelle ($r = .283$) und einen mittleren, negativen mit KKOpfer ($r = -.285$).

AZMotivation - sozUSchulleitung / sozUKollegium / sozUSchüler / sozUPrivatbereich

- Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, die ein hohes Mass an Unterstützung durch die Schulleitung, das Kollegium, die Lernenden, den Familien- und Freundeskreis erfahren, empfinden eine hohe persönliche Zufriedenheit, wenn sie ihre Arbeit gut machen und das Gefühl haben, etwas Wertvolles zu leisten.

AZMotivation - CopingAktiv / CopingRatHorizontal / CopingRatVertikal

- Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, die eine hohe persönliche Zufriedenheit empfinden, wenn sie ihre Arbeit gut machen und das Gefühl haben, etwas Wertvolles zu leisten, verfügen über eine hohe Problembewältigungskompetenz durch Eigenaktivität und Rat suchen beziehungsweise holen.

AZMotivation - CopingKonfrontationskompetenz / CopingTatsachenorientierung /

CopingAntiaggressionspotenzial / CopingResignationsschwelle

- Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, die eine hohe persönliche Zufriedenheit empfinden, wenn sie ihre Arbeit gut machen und das Gefühl haben etwas Wertvolles zu leisten, verfügen über ein hohes Mass an Konfrontationskompetenz, Tatsachenorientierung, Antiaggressionspotenzial und über eine hohe Resignationsschwelle.

AZMotivation - KKinternal / KKOpfer

- Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, die eine hohe persönliche Zufriedenheit empfinden, wenn sie ihre Arbeit gut machen und das Gefühl haben, etwas Wertvolles zu leisten, besitzen ein hohes Mass an Vertrauen in ihre Fähigkeiten, schwierige Situationen in Eigenkompetenz zu meistern und eine tiefes Mass an Opferhaltung.

Der Arbeitszufriedenheitsfaktor AZSicherheit korreliert schwach bis mittel, positiv mit sozUSchulleitung ($r = .181$), sozUKollegium ($r = .162$) und schwach bis mittel, negativ mit KKOpfer ($R = -.177$).

AZSicherheit - sozUSchulleitung / sozUKollegium / KKOpfer

- Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, die ein hohes Mass an Zufriedenheit mit der Sicherheit ihrer Stelle und den Zukunftsaussichten darin empfinden, fühlen ein hohes Mass an Unterstützung durch die Schulleitung und das Kollegium und besitzen ein tiefes Mass an Opferhaltung.

Der Arbeitszufriedenheitsfaktor Gehalt korreliert nur mit dem Persönlichkeitsfaktor KKexternal signifikant. Er weist einen schwachen bis mittleren, positiven Zusammenhang ($r = .160$) auf.

Mit AZGehalt messen wir das Mass an Zufriedenheit mit der der Leistung entsprechenden Entlohnung.

AZGehalt - KKexternal

- Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, die in hohem Mass überzeugt sind, dass es von den Lernenden abhängt, wie der Unterricht verläuft, besitzen ein hohes Mass an Zufriedenheit mit der ihrer Leistung entsprechenden Entlohnung.

Der Arbeitszufriedenheitsfaktor AZKollegium zeigt mit elf Faktoren der Persönlichkeitsmerkmale einen hoch signifikanten, mit einem einen signifikanten Zusammenhang.

Der Faktor AZKollegium korreliert knapp mittel bis knapp stark, positiv mit den Persönlichkeitsfaktoren sozUSchulleitung ($r = .346$), sozUKollegium ($r = .474$), sozUPrivatbereich ($r = .240$) und schwach bis mittel, positiv mit dem Faktor sozUSchüler ($r = .184$).

AZKollegium - sozUSchulleitung / sozUKollegium / sozUSchüler / sozUPrivatbereich

- Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, die ein hohes Mass an Zufriedenheit mit der Zusammenarbeit in ihrem Kollegium empfinden, erleben ein hohes Mass an Unterstützung durch Lernende, Kollegium, Schulleitung, Familien- und Freundeskreis.

Der Arbeitszufriedenheitsfaktor AZKollegium zeigt einen mittleren bis starken, positiven Zusammenhang mit dem Persönlichkeitsmerkmal KKinternal ($r = .313$) und einen mittleren bis starken, negativen mit KKOpfer ($r = -.349$).

AZKollegium - KKinternal - KKOpfer

Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, die ein hohes Mass an Zufriedenheit mit der Möglichkeit Lernenden zu helfen und der Zusammenarbeit im Kollegium empfinden, haben ein hohes Mass an Vertrauen in ihre Fähigkeiten, schwierige Situationen in Eigenkompetenz zu meistern und erleben ein tiefes Mass an Opferhaltung.

Der Arbeitszufriedenheitsfaktor AZKollegium zeigt einen knapp mittleren, positiven Zusammenhang mit CopingRatHorizontal ($r = .244$), CopingTatsachenorientierung ($r = .213$); einen schwachen bis mittleren, positiven mit CopingKonfrontationskompetenz ($r = .193$), CopingResignationsschwelle ($r = .193$), CopingAktiv ($r = .190$) und einen schwachen, positiven mit CopingAntiaggressionspotenzial ($r = .139$).

AZKollegium - CopingRatHorizontal / CopingTatsachenorientierung /

CopingKonfrontationskompetenz / CopingResignationsschwelle / CopingAktiv

- Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, die ein hohes Mass an Zufriedenheit mit der Möglichkeit Lernenden zu helfen und der Zusammenarbeit im Kollegium erleben, setzen ein hohes Mass an situationsangepassten Bewältigungsstrategien ein.

Der Arbeitszufriedenheitsfaktor AZZufriedenheit mit Schulleitung zeigt einen knapp perfekten, positiven Zusammenhang mit sozUSchulleitung ($r = .761$) auf; einen knapp mittleren, positiven mit sozUKollegium ($r = .266$), KKinternal ($r = .217$), CopingResignationsschwelle ($r = .240$); einen schwachen bis mittleren, positiven mit CopingKonfrontationskompetenz ($r = .148$) und einen knapp mittleren, negativen mit KKOpfer ($r = -.226$).

AZZufriedenheit mit Schulleitung - sozUSchulleitung / sozUKollegium

- Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, die ein hohes Mass an Zufriedenheit mit der Unterstützung, dem Respekt und der fairen Behandlung durch die Schulleitung erleben, empfinden ein hohes Mass an Unterstützung durch diese und das Kollegium.

AZZufriedenheit mit Schulleitung - Kkinternal / KKOpfer

- Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, die ein hohes Mass an Zufriedenheit mit der Unterstützung, dem Respekt und der fairen Behandlung durch die Schulleitung erleben, zeigen ein hohes Mass an Vertrauen in ihre Fähigkeiten, schwierige Situationen in Eigenkompetenz zu meistern und ein tiefes Mass an Opferhaltung.

AZZufriedenheit mit Schulleitung - CopingResignationsschwelle /

CopingKonfrontationskompetenz

- Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, die ein hohes Mass an Zufriedenheit mit der Unterstützung, dem Respekt und der fairen Behandlung durch die Schulleitung erleben, verfügen über eine hohe Resignationsschwelle und Konfrontationskompetenz.

Der Arbeitszufriedenheitsfaktor AZBedürfnisse weist einen starken, positiven Zusammenhang mit CopingAktiv ($r = .500$), KKinternal ($r = .469$) auf; einen mittleren, positiven mit CopingRatVertikal ($r = .272$); einen knapp mittleren, positiven mit CopingKonfrontationskompetenz ($r = .207$), sozUSchüler ($r = .187$), CopingRatHorizontal ($r = .181$), einen knapp mittleren, negativen mit KKOpfer ($r = -.260$); einen schwachen bis mittleren, positiven mit sozUPrivatbereich ($r = .149$) und CopingResignationsschwelle ($r = .158$).

AZBedürfnisse - sozUSchüler / sozUPrivatbereich

- Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, die ein hohes Mass an Zufriedenheit mit der Selbständigkeit, Herausforderung, Weiterentwicklungsmöglichkeit, Unabhängigkeit im Denken und Handeln, der Möglichkeit etwas Sinnvolles mit der Arbeit zu erreichen, erleben, empfinden ein hohes Mass an Unterstützung seitens der Lernenden und dem Familien- und Freundeskreis.

AZBedürfnisse - KKinternal / KKOpfer

- Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, die ein hohes Mass an Zufriedenheit mit der Selbständigkeit, Herausforderung, Weiterentwicklungsmöglichkeit, Unabhängigkeit im Denken und Handeln, der Möglichkeit etwas Sinnvolles mit der Arbeit zu erreichen, erleben, zeigen ein hohes Mass an Vertrauen in ihre Fähigkeiten, schwierige Situationen in Eigenkompetenz zu meistern und ein tiefes Mass an Opferhaltung.

AZBedürfnisse - CopingAktiv / CopingRatHorizontal / CopingRatVertikal /

CopingResignationsschwelle / CopingKonfrontationskompetenz

- Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, die ein hohes Mass an allgemeiner Zufriedenheit mit dem Beruf, der Möglichkeit der persönlichen Herausforderung und Weiterentwicklung, an selbständigen Denk- und Handlungsmöglichkeiten, die sie in den Unterricht einfließen lassen können, haben, setzen ein hohes Mass an situationsangepassten Bewältigungsstrategien ein.

Der Arbeitszufriedenheitsfaktor AZEinflussnahme zeigt einen mittleren, positiven Zusammenhang mit KKinternal ($r = .370$), CopingAktiv ($r = .365$); einen knapp mittleren, negativen mit KKOpfer; einen schwachen bis mittleren, positiven mit CopingKonfrontationskompetenz ($r = .178$), sozUSchüler ($r = .174$), CopingResignationsschwelle ($r = .156$), CopingRatVertikal ($r = .135$) und einen schwachen bis mittleren, negativen mit KKexternal ($r = -.139$).

Mit dem Arbeitszufriedenheitsfaktor Einflussnahme messen wir das Gefühl der Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, dass ihre Arbeit Ansprüche an sie stellt und einen direkten Einfluss auf die Lernenden hat.

AZEinflussnahme - sozUSchüler

- Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, die ein hohes Mass an Zufriedenheit mit den Ansprüchen der Arbeit und der Einflussnahme auf die Lernenden und den Unterricht haben, empfinden ein hohes Mass an Unterstützung, Akzeptanz und Anerkennung durch die Schülerinnen und Schüler.

AZEinflussnahme - KKinternal / KKexternal / KKOpfer

- Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, die ein hohes Mass an Zufriedenheit mit den Ansprüchen der Arbeit und der Einflussnahme auf die Lernenden und den Unterricht haben, zeigen ein hohes Mass an Vertrauen in ihre Fähigkeiten, schwierige Situationen in Eigenkompetenz zu meistern, ein tiefes Mass an Opferhaltung und Überzeugung, dass es von den Lernenden abhängt, wie der Unterricht verläuft.

AZEinflussnahme - CopingRatVertikal / CopingAktiv

- Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, die ein hohes Mass an Zufriedenheit mit den Ansprüchen der Arbeit und der Einflussnahme auf die Lernenden und den Unterricht haben, suchen sich in hohem Masse Unterstützung und Rat bei der Schulleitung, Fachstellen und Behörden und besitzen ein hohes Mass an aktiver Problembewältigungskompetenz.

AZEinflussnahme - CopingResignationsschwelle / CopingKonfrontationskompetenz

- Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, die ein hohes Mass an Zufriedenheit mit den Ansprüchen der Arbeit und der Einflussnahme auf die Lernenden und den Unterricht haben, zeigen eine hohe Resignationsschwelle und Konfrontationskompetenz.

6.3.2.2 Zusammenfassung, Interpretation und Diskussion der Ergebnisse

Alle Faktoren der Arbeitszufriedenheit zeigen signifikante und hochsignifikante Zusammenhänge auf mit verschiedenen Faktoren der Persönlichkeitsmerkmale.

Es fällt auf, dass alle Faktoren der sozialen Unterstützung einen fast ausschliesslich hoch signifikanten, positiven Zusammenhang mit allen Faktoren der Arbeitszufriedenheit aufweisen. Eine Ausnahme bildet der Arbeitszufriedenheitsfaktor Gehalt, der keinen signifikanten Zusammenhang zeigt. Das Netzwerk sozialer Unterstützung, also relativ stabile Voraussetzungen, bezeichnet van Dick (2006) als Ressourcen, während er Coping als einen Prozess auslegt, der auf diesen Ressourcen aufbaut. Soziale Unterstützungen dienen als wichtige Ressourcen für das Einsetzen von aktiven und Rat suchenden Copingstrategien und haben damit einen positiven Zusammenhang mit Arbeitszufriedenheit. Gehrman (Gehrman, o.J., vgl. Rothland, 2007) bewies in einer Studie, dass die soziale Unterstützung eine grosse Bedeutung auf das Arbeitszufriedenheitsempfinden hat.

Die höchsten Werte in den Zusammenhängen von sozialer Unterstützung mit Arbeitszufriedenheit zeigen sich im Faktor, der die Unterstützung, Anerkennung und den Respekt seitens der Schulleitung misst. Dies bestätigt sich auch in amerikanischen Studien, die zeigen, dass der Unterstützung der Schulleitung im Lehrberuf hinsichtlich der Arbeitszufriedenheit eine besondere Bedeutung beigemessen wird (Schaarschmidt, 2004b, vgl. Rothland, 2007).

Alle Faktoren der sozialen Unterstützung zeigen signifikante, positive Zusammenhänge mit der Zufriedenheit über die Bedeutsamkeit, Verantwortung, Herausforderung und Motivation bei und in der Arbeit und mit der Zusammenarbeit im Kollegium. Die Zwei-Faktoren-Theorie nach Herzberg (Kapitel 3; Abschnitt 3.3.4.3) geht davon aus, dass für das Arbeitszufriedenheitsempfinden intrinsische und extrinsische Anreize verantwortlich sind. Wir schliessen aus den gemessenen Zusammenhängen in unserer Korrelation, dass die Zufriedenheit über die Bedeutsamkeit, Verantwortung, Herausforderung und Motivation bei und in der Arbeit und mit der Zusammenarbeit im Kollegium die bedeutendsten Faktoren der intrinsischen und extrinsischen Anreize im Zusammenhang mit dem Zufriedenheitsempfinden der Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen sind.

Die zwei Faktoren der Kompetenz- und Kontrollüberzeugung, KKinternal und KKOpfer, zeigen mit elf beziehungsweise zwölf Faktoren der Arbeitszufriedenheit einen signifikanten, positiven beziehungsweise negativen Zusammenhang, während KKexternal mit fünf Faktoren einen signifikanten, auch fast ausschliesslich negativen Zusammenhang aufweist. Selbstwirksamkeitsfaktoren bestimmen mit, welche und wie viele Bewältigungsstrategien mit welcher Intensität und Anstrengung eingesetzt werden (vgl. van Dick, 2006). Der Faktor KKOpfer zeigt mit elf von zwölf Faktoren der Arbeitszufriedenheit einen durchwegs negativen, mittleren bis starken Zusammenhang, der Faktor KKinternal einen durchwegs positiven, knapp mittleren bis starken mit zehn Faktoren der Arbeitszufriedenheit. Wir schliessen daraus, dass Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, die über ein hohes Mass an

Selbstwirksamkeit empfinden und ein tiefes Mass an Opferhaltung haben, ein hohes Mass an Arbeitszufriedenheit empfinden. Laut Schwarzer (2000) beeinflusst die subjektiv wahrgenommene Selbstwirksamkeit die Auswahl von Situationen, in die sich eine Person hineinbegibt. Wenn in Stresssituationen angenommen wird, dass zur Verfügung stehende Bewältigungsstrategien nicht ausreichen, um der Situation gewachsen zu sein, wird mit Furcht und Vermeidung reagiert. Bei hoher Selbstwirksamkeit und hohem Vertrauen in hinreichende Handlungsmöglichkeiten, kann Stresssituationen aktiv begegnet werden. Die Intensität der Selbstwirksamkeit bestimmt ausserdem das Mass an Anstrengung in belastenden Situationen und die Ausdauer bei deren Bewältigung (vgl. Schwarzer 2000). „Die Auswahl bestimmter Situationen, der Anstrengungsaufwand und die Bewältigungsdauer sind also Kriteriumsvariablen, die in Abhängigkeit von subjektiv wahrgenommener Selbstwirksamkeit stehen“ (Schwarzer, 2000, S. 175). Risikofaktoren wie geringes Selbstwertgefühl, unrealistische oder geringe Leistungseinschätzung, pessimistische Lebenseinstellung, Glauben an göttliche Vorsehung „...vermehrten Stress und beeinträchtigen gelingendes Coping“ (Eppel, 2007, S. 37) und verringern damit die Arbeitszufriedenheit.

Der Persönlichkeitsfaktor Kkexternal zeigt als einziger einen signifikanten, positiven Zusammenhang mit dem Arbeitszufriedenheitsfaktor Gehalt. Menschen, mit externaler Kompetenz- und Kontrollüberzeugung, sehen ihr Leben durch andere Personen und Zufälle bestimmt. So erklären wir uns, dass Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, die eine hohe externale Kompetenz- und Kontrollüberzeugung haben, mit ihrem Lohn zufrieden sind beziehungsweise Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, die eine tiefe externe Kompetenz- und Kontrollüberzeugung haben, mit ihrem Lohn unzufrieden sind. Regelklassenlehrpersonen fühlen sich laut der Zeitschrift Bildung Schweiz Nr. 6 (vgl. Weber, 2011) nicht ihrer Leistung gemäss entlohnt. Wir vermuten, dass Lohnfragen in Bezug auf die momentanen Ausbildungsveränderungen - Diplom mit oder ohne Master - sicher auch bei den Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen noch zu Diskussionen und Forderungen führen werden (Kapitel 6; Abschnitt 6.4).

Selbstwirksamkeits- und Kontrollüberzeugung sind wichtige Voraussetzungen für die Wahl von Copingstrategien, die eingesetzt werden um Belastungen entgegen zu wirken und dadurch eine höhere Arbeitszufriedenheit zu erhalten. In einer Stichprobe an amerikanischen Lehrpersonen wurde gezeigt, dass je höher die Arbeitszufriedenheit war, desto stärker zeigten sich die internalen Kompetenz- und Kontrollüberzeugungen (vgl. van Dick, 2006). Die Zufriedenheit mit der Bedeutsamkeit, Verantwortung, Herausforderung und Motivation bei und in der Arbeit und die Zusammenarbeit im Kollegium zeigen mit fast allen Faktoren des Copings einen signifikanten, positiven Zusammenhang. Intrinsische Motivation führt direkt zu Arbeitszufriedenheit (vgl. van Dick, 2006). Die Erklärung für das Ziel dabei oder die Motivation hat seinen Ursprung in der Bedürfnistheorie von Maslow (Kapitel 3; Abschnitt 3.3.4.2). Bruggemann et al. (1975) gehen davon aus, dass wir alle das Verlangen nach einem Gleichgewicht haben von Bedürfnissen und Befriedigung.

Der Arbeitszufriedenheitsfaktor Sicherheit korreliert nur schwach bis mittel mit drei Faktoren der Persönlichkeitsmerkmale. Aus unserer Sicht müssten alle Faktoren der Kompetenz- und Kontrollüberzeugung einen Zusammenhang mit dem Faktor Sicherheit zeigen – in dem Sinne, dass wer eine hohe Selbstwirksamkeitsüberzeugung hat, auch ein hohes Mass an Sicherheit bezüglich der Stelle

empfindet. Es zeigen sich aber nur Zusammenhänge mit der sozialen Unterstützung von Schulleitung, Kollegium und einem Faktor der Kontroll- und Kompetenzüberzeugung. Schulleitung und Kollegium haben bei der Anstellung von Lehrpersonen eine beratende Funktion. Daraus leiten wir ab, dass wer sich durch die Schulleitung und das Kollegium in hohem Masse unterstützt fühlt, auch ein hohes Mass an Sicherheit bezüglich der Stelle empfindet. Einen Grund für die fehlenden Zusammenhänge mit der internalen und externalen Kontroll- und Kompetenzüberzeugung sehen wir in der momentanen Stellensituation, die sich aus der Aussage von Lang (2011) ableiten lässt. Es gibt auf allen Stufen zu wenig ausgebildete Heilpädagoginnen und Heilpädagogen (vgl. Lang, 2011). Auch die Zahlen aus der Statistik der Lehrpersonalabteilung des Kantons Zürich sprechen für sich. Von den 1136 als IF-Lehrpersonen angestellten Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen unterrichten 542 mit EDK anerkanntem Diplom und 594 ohne (Kapitel 10; Abschnitt 10.7).

6.3.2.3 Hypothesen prüfen

Situationsangemessenes Handeln führt zu Zufriedenheit.

- Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, welche über Persönlichkeitsfaktoren verfügen, die situationsangemessenes Handeln ermöglichen, empfinden eine höhere Arbeitszufriedenheit als solche, die situationsunangemessene Handlungsmöglichkeiten einsetzen.

Die Hypothese bestätigt sich durch die vielen signifikanten und hochsignifikanten Korrelationen von Faktoren der Arbeitszufriedenheit mit situationsangemessenen Copingstrategien, hohem Selbstwirksamkeitsempfinden und sozialer Unterstützung, was aus der Darstellung und der Diskussion der Ergebnisse ersichtlich ist. Das heisst, dass Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, die über ein hohes Mass an situationsangemessenen Handlungsmöglichkeiten, über eine hohe Selbstwirksamkeit und soziale Unterstützung verfügen, ein hohes Mass an Arbeitszufriedenheit empfinden.

6.3.3 Korrelation Belastungen und Persönlichkeitsfaktoren

Tabelle 47: Korrelation Belastungen und Persönlichkeitsfaktoren

		Bel_BelSchulebene	Bel_Belindiv._Ebene	Bel_BelSystemebene
PFsozU_sozUSchulleitung	Korrelation nach Pearson	-.232**	-.079	-.235**
	Signifikanz (2-seitig)	.001	.252	.001
	N	214	214	214
PFsozU_sozUKollegium	Korrelation nach Pearson	-.094	-.027	-.167**
	Signifikanz (2-seitig)	.169	.695	.014
	N	214	214	214
PFsozU_sozUSchüler	Korrelation nach Pearson	-.076	-.371**	-.065
	Signifikanz (2-seitig)	.271	.000	.344
	N	214	214	214
PFsozU_sozUPrivatbereich	Korrelation nach Pearson	-.076	-.123	-.055
	Signifikanz (2-seitig)	.267	.072	.424
	N	214	214	214
PFKK_KKinternal	Korrelation nach Pearson	-.065	-.183**	-.161**
	Signifikanz (2-seitig)	.347	.007	.019
	N	214	214	214
PFKK_KKOpfer	Korrelation nach Pearson	.185**	.107	.173*
	Signifikanz (2-seitig)	.007	.118	.011
	N	214	214	214
PFKK_KKexternal	Korrelation nach Pearson	.193**	.329**	.093
	Signifikanz (2-seitig)	.005	.000	.173
	N	214	214	214
PFC_CopingAktiv	Korrelation nach Pearson	-.005	-.062	-.125
	Signifikanz (2-seitig)	.945	.364	.068
	N	214	214	214
PFC_CopingKonfrontationskompetenz	Korrelation nach Pearson	-.035	-.054	-.056
	Signifikanz (2-seitig)	.607	.433	.419
	N	214	214	214
PFC_CopingTatsachenorientierung	Korrelation nach Pearson	-.142*	-.156*	-.093
	Signifikanz (2-seitig)	.037	.022	.176
	N	214	214	214
PFC_CopingAntiaggressionspotenzial	Korrelation nach Pearson	.145*	-.034	.030
	Signifikanz (2-seitig)	.034	.625	.658
	N	214	214	214
PFC_CopingRatHorizontal	Korrelation nach Pearson	.084	-.067	-.048
	Signifikanz (2-seitig)	.220	.326	.488
	N	214	214	214
PFC_CopingRatVertikal	Korrelation nach Pearson	.034	-.004	-.051
	Signifikanz (2-seitig)	.625	.949	.456
	N	214	214	214
PFC_CopingResignationsschwelle	Korrelation nach Pearson	-.079	-.062	-.228**
	Signifikanz (2-seitig)	.249	.368	.001
	N	214	214	214

6.3.3.1 Darstellung der Ergebnisse

Es zeigen sich wenig, meist negative, schwache bis mittlere Zusammenhänge zwischen Belastungen und Persönlichkeitsfaktoren. Die drei Faktoren der Belastungen korrelieren mit neun von vierzehn Faktoren der Persönlichkeitsmerkmale. Keine signifikanten Zusammenhänge mit Belastungen zeigen die Faktoren der sozialen Unterstützung durch den Familien- und Freundeskreis, die Copingfaktoren Rat holen im

Kollegium, bei der Schulleitung oder Fachstellen, sowie die aktive Problembewältigung und die Konfrontationskompetenz.

Der Faktor sozUSchulleitung zeigt einen knapp mittleren, negativen Zusammenhang mit BelSchulebene ($r = -.232$) und BelSystemebene ($r = -.235$).

sozUSchulleitung - BelSchulebene / BelSystemebene

- Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, die ein hohes Mass an Unterstützung durch die Schulleitung erleben, empfinden ein tiefes Mass an Belastungen durch zu grosse Gruppen, Vor- und Nachbereitung des Unterrichts, Administratives, den Unterricht in vielen verschiedenen Klassen, das Führen von Standortgesprächen und die ständige Kritik an ihrem Beruf in der Öffentlichkeit.

Der Faktor sozUKollegium zeigt einen schwachen bis mittleren, negativen Zusammenhang mit BelSystemebene ($r = -.167$).

sozUKollegium - BelSystemebene

- Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, die ein hohes Mass an Unterstützung durch das Kollegium erfahren, empfinden ein tiefes Mass an Belastungen durch die ständige Kritik an ihrem Beruf in der Öffentlichkeit

Der Faktor sozUSchüler zeigt einen mittleren bis starken, negativen Zusammenhang ($r = -.371$) mit dem Belastungsfaktor auf der individuellen Ebene. Es ist der stärkste Zusammenhang, der sich in dieser Korrelation messen lässt.

sozUSchüler - BelindivEbene

- Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, die ein hohes Mass an Unterstützung durch die Schülerinnen und Schüler erfahren, empfinden eine tiefe Belastung durch die Probleme mit schwierigen Schülerinnen, Schülern und Eltern.

Der Persönlichkeitsfaktor KKinternal zeigt einen schwachen bis mittleren, negativen Zusammenhang mit den Belastungsfaktoren individuelle Ebene ($r = -.183$) und Systemebene ($r = -.161$).

KKinternal - BelindivEbene

- Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, die ein hohes Mass an Vertrauen haben, schwierige Situationen in Eigenkompetenz meistern zu können, empfinden eine tiefe Belastung durch die Probleme mit schwierigen Schülerinnen, Schülern und Eltern.

KKinternal - BelSystemebene

- Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, die ein hohes Mass an Vertrauen haben, schwierige Situationen in Eigenkompetenz meistern zu können, empfinden eine tiefe Belastung durch die Kritik der Öffentlichkeit an ihrer Tätigkeit.

KKinternal - BelSystemebene / BelindivEbene

- Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, die ein hohes Mass an Vertrauen in ihre Fähigkeiten haben, schwierige Situationen in Eigenkompetenz zu meistern, empfinden eine tiefe Belastung durch die Kritik der Öffentlichkeit an ihrer Tätigkeit und durch die Probleme mit schwierigen Schülerinnen, Schülern und Eltern.

Der Persönlichkeitsfaktor **KKOpfer** zeigt einen schwachen bis mittleren, positiven Zusammenhang mit den Belastungsfaktoren Schulebene ($r = .185$) und Systemebene ($r = .173$).

KKOpfer – BelSchulebene / Systemebene

- Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, die ein hohes Mass an Opferhaltung haben, fühlen ein hohes Mass an Belastung durch Bereiche, auf die sie keinen direkten Einfluss haben und die Kritik der Öffentlichkeit an ihrer Tätigkeit.

Der Persönlichkeitsfaktor **KKexternal** zeigt mit dem Belastungsfaktor Schulebene einen schwachen bis mittleren, positiven Zusammenhang ($r = .193$) und mit dem Belastungsfaktor Systemebene einen mittleren, positiven ($r = .329$).

KKexternal - BelSystemebene / BelSchulebene

- Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, die in hohem Mass davon überzeugt sind, dass es von den Lernenden abhängt, wie ihr Unterricht abläuft, empfinden eine hohe Belastung durch Bereiche, auf die sie keinen direkten Einfluss haben und durch Probleme mit schwierigen Schülerinnen, Schülern und Eltern.

Der Persönlichkeitsfaktor **CopingTatsachenorientierung** zeigt einen schwachen bis mittleren, negativen Zusammenhang mit den Belastungsfaktoren der Schulebene ($r = -.142$) und der individuellen Ebene ($r = -.156$).

CopingTatsachenorientierung - BelSchulebene / BelindivEbene

- Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, die ein hohes Mass an Tatsachenorientierung besitzen, empfinden tiefe Belastungen in Bereichen, auf die sie keinen direkten Einfluss haben und durch Probleme mit schwierigen Schülerinnen, Schülern und Eltern.

Der Persönlichkeitsfaktor **CopingAntiaggressionspotenzial** zeigt eine schwachen bis mittleren, positiven Zusammenhang mit dem Belastungsfaktor Schulebene ($r = .145$).

CopingAntiaggressionspotenzial - BelSchulebene

- Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, die ein hohes Antiaggressionspotenzial besitzen, empfinden eine hohe Belastung durch Bereiche, auf die sie keinen direkten Einfluss haben.

Der Persönlichkeitsfaktor **CopingResignationsschwelle** zeigt einen knapp mittleren, negativen Zusammenhang mit dem Belastungsfaktor der Systemebene ($r = -.228$).

CopingResignationsschwelle - BelSystemebene

- Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, die eine hohe Resignationsschwelle haben, empfinden eine tiefe Belastung durch die Kritik der Öffentlichkeit an ihrer Tätigkeit.

6.3.3.2 Interpretation und Diskussion der Ergebnisse

Neun von vierzehn Persönlichkeitsfaktoren korrelieren signifikant und hochsignifikant mit Faktoren der Belastungen. Wir fassen in unserer Diskussion und Interpretation die jeweiligen Faktoren der sozialen Unterstützung und der Selbstwirksamkeit zusammen. Bei den Unterstützungs- und

Selbstwirksamkeitsfaktoren gehen wir grundsätzlich von Ressourcen aus, von Bewältigungsstrategien sprechen wir bei den Faktoren des Copings.

Bewältigungsstrategien können Belastungen aufrechterhalten oder erhöhen beziehungsweise vermindern oder verhindern. Dies geschieht mit Hilfe von Ressourcen, die sich in Form von sozialer Unterstützung und Kompetenz- und Kontrollüberzeugung manifestieren. Dabei wird von einer Unterteilung in adaptive und maladaptive Strategien ausgegangen (vgl. van Dick, 2006). Unsere Faktorennamen der Copingstrategien sind alle so formuliert, dass sie adaptives Verhalten implizieren.

Die meisten und stärksten Zusammenhänge zwischen Persönlichkeitsfaktoren und Belastungen zeigen sich zwischen sozialer Unterstützung und Selbstwirksamkeitsempfinden, während bei den Copingsstrategien nur die Tatsachenorientierung, die Antiaggressionstoleranz und die Resignationsschwelle einen Zusammenhang zeigen.

Soziale Unterstützung und Kompetenz- und Kontrollüberzeugung sind nicht per se Ressourcen. Sie müssen in einer Belastungssituation mildernd wirken. Ihre Qualität kommt also erst zum Tragen, wenn eine Belastungssituation gegeben ist (vgl. Eppel, 2007).

Zwischen der Anerkennung und Unterstützung durch die Schulleitung, das Kollegium und die Lernenden und den Belastungsebenen zeigt sich ein signifikanter, positiver Zusammenhang. Daraus schliessen wir, dass die empfundene soziale Unterstützung einen wichtigen Einfluss auf das Belastungsempfinden der Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen hat, was Ksienzyk und Schaarschmidt (2004, vgl. Rothland, 2007) bestätigen. In verschiedenen Untersuchungen konnte gezeigt werden, dass Lehrpersonen, die sich von ihrer Schulleitung und dem Kollegium unterstützt fühlen, weniger anfällig für Belastungen sind, als solche, die sich nicht unterstützt fühlen (vgl. Rothland, 2007). Es kann zudem davon ausgegangen werden, dass diese soziale Unterstützung als bedeutendster gesundheitsrelevanter Faktor im Lehrberuf angesehen werden darf (vgl. ebd.). Auch Schwarzer betont, „...dass die Verfügbarkeit sozialer Ressourcen das Stresserleben verringern kann“ (Schwarzer, 2000, S. 67) und im Falle chronischer Belastungen zunehmend an Bedeutung gewinnt, weil die soziale Unterstützung das Wohlbefinden stabilisiert (vgl. ebd.).

Soziale Unterstützungen können aber auch nutzlos oder störend sein und bei längerer Dauer sogar als Belastung erlebt werden (vgl. Eppel, 2007), denn „... Hilfsbedürftigkeit ist immer Stress“ (Schwarzer, 2000, S. 63). Diese Aussagen lassen sich anhand unserer Ergebnisse nicht beweisen.

Auch der fehlende Zusammenhang zwischen der Unterstützung von Familien- und Freundeskreis mit Belastungen, lässt sich aus der Theorie nicht ableiten. Physisches und psychisches Wohlergehen sind gute Bedingungen für konstruktive Bewältigungen von Stress und damit eine Ressource. In Studien wurde festgestellt, dass enge Beziehungen, Partnerschaften, Prädiktoren für die physische Gesundheit sind. Allerdings konnte auch nachgewiesen werden, dass dies nur für glückliche Partnerschaften gilt. Beim Einfluss auf psychische Krankheiten stellen auch belastete Partnerschaften einen Schutz dar (vgl. Eppel, 2007). Ein Ergebnis aus der Potsdamer Lehrerstudie von Schaarschmidt & Kieschke (2005, vgl. Rothland, 2007) liefert eine mögliche Erklärung. Ein wichtiger Faktor für das Wohlbefinden von Lehrpersonen heisst es darin, ist das soziale Klima in der Schule. Dieses beinhaltet die Beziehungen im Kollegium, Führungsstil der Schulleitung und eine Schulkultur, die „ein hohes Mass an Gemeinsamkeit bei der Durchsetzung schulischer Normen und Ziele aufweist“ (Schaarschmidt & Kieschke, 2005, zitiert

nach Rothland, 2007, S. 94). Laut Laireiter (1993) sind in Bezug auf arbeitsbezogene Belastungen vor allem Arbeitskolleginnen und -kollegen „als Quellen sozialer Unterstützung von Bedeutung“ (Laireiter, 1993, zitiert nach Rothland, 2007, S. 253).

Der Zusammenhang zwischen dem Faktor soziale Unterstützung durch die Lernenden und Belastungen auf der individuellen Ebene ist nicht überraschend, weil zum Teil dasselbe gemessen wird. Es könnte sich hier also um eine Tautologie handeln, da dieser Zusammenhang mit unserer Untersuchung nicht falsifizierbar ist. Das Gleiche vermuten wir für die Zusammenhänge, die sich zwischen den Faktoren KKexternal und den Faktoren der Belastungen auf der System- und der Schulebene zeigen.

Die Faktoren der Kompetenz- und Kontrollüberzeugungen zeigen je zwei signifikante Zusammenhänge mit den Ebenen der Belastungen. Das zeigt, dass Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, die über eine hohe Selbstwirksamkeit verfügen, ein tiefes Mass an Belastungen empfinden. Die Überzeugung Belastungen entgegen wirken zu können, spielt eine bedeutende Rolle bei der Interpretation einer Situation. Die Wahrscheinlichkeit sich in einer Belastungssituation angepasst zu verhalten, erhöht sich mit der Überzeugung handlungsfähige Kompetenzen zu besitzen und diese situationsangemessen einsetzen zu können (vgl. Eppel, 2007).

Coping als Bemühung um Einflussnahme auf eine Situation, ist als Prozess zu verstehen, der dann in Gang kommt, wenn Kräfte stark beansprucht oder überfordert werden. Problemorientiertes Coping (aktives Coping,) bedeutet, Gegebenheiten zu verändern; emotionsorientiertes Coping (sich Rat holen, sich ablenken, resignieren) hilft Wege zu suchen, sich von einer inneren Spannung zu befreien; defensives Coping (ausweichen, aggressiv reagieren) heisst Belastungen auszublenden (vgl. Eppel, 2007). Von den sieben Faktoren der Copingstrategien zeigen zwei einen signifikanten, negativen und einer einen positiven Zusammenhang mit den Belastungsebenen. Die negativen Zusammenhänge zeigen sich zwischen emotionsorientiertem beziehungsweise defensivem Coping und Belastungen. Das bedeutet, dass Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, die über ein hohes Mass an Tatsachenorientierung und über eine hohe Resignationsschwelle verfügen, ein tiefes Mass an Belastungen empfinden. Ein positiver Zusammenhang zeigt sich zwischen defensivem Coping mit der Systemebene. Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, die ein hohes Antiaggressionspotenzial besitzen, fühlen sich auf der Schulebene hoch belastet. Aus der Theorie wäre zu erwarten gewesen, dass sich hier ein negativer Zusammenhang zeigt, da das Antiaggressionspotential eine situationsangemessene Bewältigungsstrategie ist. Diesen Zusammenhang können wir nicht erklären. Wir hätten einen negativen Zusammenhang vom Faktor Antiaggressionspotenzial mit der individuellen Ebene erwartet. Allerdings könnte es sein, dass aggressives Verhalten ein Ventil ist, um Belastungen auf der Schulebene besser zu verarbeiten.

Die fehlenden signifikanten Zusammenhänge von Rat holenden und aktiven Copingstrategien mit den Belastungsfaktoren erstaunen uns. Eine mögliche Erklärung wäre, dass entweder die Ressourcen, das heisst das soziale Netz und das Selbstwirksamkeitsempfinden der Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen an sich als Bewältigungsstrategie gegen Belastungen wirkt; eine andere, dass für Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen die erwähnten Strategien keinen signifikanten Zusammenhang mit den empfundenen Belastungen haben, diese aber für die Bewältigung privater Belastungen zum Beispiel durchaus relevant sein können. Eppel (2007) liefert uns eine andere Erklärung.

Sie sagt, dass Bewältigung ein sehr facettenreiches Spektrum von Anstrengungen umfasst und es deshalb nicht möglich ist, einem Menschen einen bestimmten Copingtypus zuzuschreiben. Coping ist ein ständiger Wechsel und Austausch von inneren mit äusseren Erfahrungen und es kann nicht endgültig festgelegt werden, ob eine Strategie erfolgreich ist oder nicht. Ausserdem haben sich laut Eppel (2007) „nur niedrige Korrelationen der Testergebnisse aus dem SVF mit Verhalten in realen Belastungssituationen gezeigt“ (Eppel, 2007, S. 62). Der SVF bildet die Grundlage für die Items zu den Copingstrategien in unserem Fragebogen. Und es wäre als dritte mögliche Erklärung auch plausibel, dass mangelnde Fähigkeit und Bereitschaft zu Selbstreflexion und Selbstanalyse zu fehlendem Hilfsbedürftigkeitsempfinden führen (vgl. Rothland, 2007).

6.3.3.3 Hypothesen prüfen

Persönlichkeitsfaktoren wirken als Puffer bei Belastungen.

- Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, die situationsangemessene Bewältigungsstrategien einsetzen, empfinden geringere Belastungen als solche, die situationsunangemessene Bewältigungsstrategien einsetzen.

Die Hypothese bestätigt sich durch die signifikanten und hochsignifikanten Korrelationen von Faktoren der Belastungen mit Ressourcen und situationsangemessenen Copingstrategien (mit Ausnahme der Antiaggressionskompetenz). Dies ist aus der Darstellung und der Diskussion der Ergebnisse ersichtlich. Das heisst, dass Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, die über ein hohes Mass an situationsangemessenen Handlungsmöglichkeiten, sozialer Unterstützung und über eine hohe Selbstwirksamkeit verfügen, ein tiefes Mass an Belastungen empfinden.

6.3.4 Korrelation Belastungen und Beschwerden

Tabelle 48: Korrelation Belastungen und Beschwerden

		Besch_BeschHaupt	Besch_BeschMagen
Bel_BelSchulebene	Korrelation nach Pearson	.345**	.058
	Signifikanz (2-seitig)	.000	.395
	N	214	214
Bel_Belindiv_Ebene	Korrelation nach Pearson	.197**	.143*
	Signifikanz (2-seitig)	.004	.036
	N	214	214
Bel_BelSystemebene	Korrelation nach Pearson	.263**	.076
	Signifikanz (2-seitig)	.000	.269
	N	214	214

6.3.4.1 Darstellung der Ergebnisse

Es zeigt sich, dass alle Belastungsebenen einen signifikanten und hoch signifikanten, positiven Zusammenhang mit den Faktoren BeschHaupt und BeschMagen aufweisen. Das heisst, Belastungen haben einen Zusammenhang mit Beschwerden.

BelSchulebene weist einen mittleren bis starken, positiven Zusammenhang mit BeschHaupt ($r = .345$) auf. Belindiv.Ebene weist einen schwachen bis mittleren, positiven Zusammenhang mit BeschHaupt ($r = .197$) und BeschMagen ($r = .143$) auf.

BelSystemebene zeigt einen knapp mittleren, positiven Zusammenhang mit BeschHaupt ($r = .263$).

Der stärkste Zusammenhang lässt sich zwischen BelSchulebene und BeschHaupt ($r = .345$) erkennen. Mit BeschHaupt messen wir Schwächegefühle, Kopf-, Nacken-, Schulter-, und Rückenschmerzen und Herzbeschwerden; mit BeschMagen Magenschmerzen und Sodbrennen.

BelSchulebene / BelindivEbene / BelSystemebene - BeschHaupt / BeschMagen

- Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, die ein hohes Mass an Belastungen empfinden, zeigen ein hohes Mass an Beschwerden.

6.3.4.2 Zusammenfassung, Interpretation und Diskussion der Ergebnisse

Laut Vester (2008) zählen die meisten Menschen zu den Sympathikotonikern, bei denen der Sympathikusnerv am stärksten auf Belastungen reagiert. Sympathikotoniker reagieren häufig aufbrausend und aggressiv, neigen zu Bluthochdruck, Kreislauf- und Herzproblemen. Der Vagotoniker, neigt dazu, alles in sich hinein zu fressen, wirkt äusserlich gelassen. Er neigt zu Magendarmstörungen (vgl. ebd.). In unserer Korrelation zeigen sich knapp bis gut mittlere, positive Zusammenhänge aller Belastungsebenen mit Schwächegefühlen, Kopf-, Nacken-, Schulter-, Rückenschmerzen und Herzbeschwerden, aber nur ein schwacher bis mittlerer positiver Zusammenhang mit Magenproblemen. Wir schliessen daraus, dass Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen also auch eher zu den Sympathikotonikern zählen, da sich in dieser Richtung am meisten signifikante Zusammenhänge messen liessen.

Beschwerden können ihrerseits Belastungen auslösen. Ein schlechter Gesundheitszustand wird so zu einem potenziellen Stressor (vgl. van Dick, 2006).

Dass Stress biologische Vorgänge auslösen kann, die als echte und natürliche Veränderungen ablaufen und den Körper schädigen (vgl. Vester, 2008) lässt sich durch die signifikanten Zusammenhänge aller Belastungsebenen mit Beschwerden nachweisen. Belastungen werden zu Beschwerden, wenn diese nicht abgebaut werden können. So lässt sich der Bogen zu den Bewältigungsstrategien schlagen, der Selbstwirksamkeitskompetenz und sozialen Unterstützung, die es zum Abbau von Stress braucht. Denn nach Antonovsky (1997, vgl. Eppel, 2007) geht es nicht darum zu fragen, welcher Stressor welche Krankheit auslöst, sondern darum, was uns hilft mit Belastungen so umzugehen, dass ein Gesundheitszustand verbessert oder beibehalten werden kann. Diese Frage nach den Copingressourcen bedeutet, Stressoren nicht notwendig als pathologisch anzusehen (vgl. Eppel, 2007). Optimismus, Engagement, Kontrolle, Herausforderung und Kohärenzsinn helfen uns, dass Belastungen nicht zwangsläufig zu Beschwerden werden, indem Copingstrategien ausgewählt werden, die für bestimmte Stresssituationen am geeignetsten sind (vgl. Schwarzer, 2000).

Unter Kapitel 4, Abschnitt 4.2.1.1 sind wir davon ausgegangen,

- **dass Stress krank machen beziehungsweise, dass Belastungen und Beschwerden Zusammenhänge aufweisen.**

Diese Aussage lässt sich auf Grund unserer Korrelationsergebnisse bestätigen und bedeutet, dass Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, die sich hoch belastet fühlen, auch ein hohes Mass an Beschwerden empfinden.

6.4 Zusammenfassung der qualitativen Daten aus dem Fragebogen

Etwa ein Viertel der Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, haben die Gelegenheit genutzt um am Schluss des Fragebogens unter „Bemerkungen“ Persönliches niederzuschreiben. In diesem Abschnitt werden die erwähnten Aussagen, die sich grösstenteils auf zwei Themenkreise fokussieren lassen, zusammengefasst. Die Abkürzung SHP steht für Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, LP für Lehrpersonen, MAB für Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiterbeurteilung.

Aussagen zu belastenden Situationen bezüglich Infrastruktur, Anstellungsbedingungen, Gehalt:

- „Anstellung nicht überall gleich geregelt (Gemeinden, Heilpädagogische Schulen)“.
- „ ... kein eigenes Zimmer, keinen eigenen Computer, wenig Platz für persönliches Unterrichtsmaterial“.
- „Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen verdienen nicht gleich viel auf den verschiedenen Stufen (Kindergarten, Primarschule, Oberstufe)“.
- „Die SHP in der Stadt Zürich erhalten auf der Kindergartenstufe weniger Lohn als auf der Primarstufe ...“.
- „Ich bin empört und finde es stossend, was lohn- und ausbildungsmässig "abgeht"!“
- „ ... oft zu viele verschiedene Klassen, das braucht sehr viel Absprachezeit, Erholungspausen während des Tages sind dadurch eher selten“.
- „ ... der Tag ist geprägt von vielen Situations- und Ortswechselln der / des SHP. Wege z.B. zum externen Kindergarten“.
- „Die Tatsache, in diesem Beruf heute oft Willkürlichkeiten unterworfen zu sein, ist unerträglich (jährlicher Pensenkampf, MAB, Besoldungsstufen, grosse Lohnunterschiede“.

Aussagen zum Belastungsempfinden im Zusammenhang mit sozialer Unterstützung:

- „Zusammenarbeit KL und SHP ist sehr wichtig, Belastungen können durch die Zusammenarbeit noch wachsen (wenig Einfluss auf die Planung des Unterrichts, grosser zeitlicher Aufwand für Absprachen)“.
- „Für mich hängt die ganze Problematik von der Integration des SHP im Team ab. Je besser der SHP integriert und akzeptiert, d.h. gleichwertig ist, desto effizienter ist die Zusammenarbeit, die Akzeptanz bei und die Arbeit mit den SchülerInnen“.
- „Entscheidend finde ich die Qualität der Schulleitung“.
- „Eine wohlwollende Unterstützung durch die Schulpflege trägt wesentlich zur Zufriedenheit bei“.

6.5 Beantwortung der Fragestellung und Überprüfung des Pfadmodells

Welche Zusammenhänge zeigen sich zwischen Arbeitszufriedenheit und Belastungen bei Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen im Kanton Zürich?

Antonovsky (1987) spricht in seinem Salutogenese-konzept (Kapitel 3; Abschnitt 3.5.4) von Kohärenzsinn als Widerstandsressource zur Stressbewältigung. Das sind Eigenschaften von Person und Umwelt, wie

Selbstwertgefühl, soziale Unterstützung, das Gefühl, dass innere und äussere Umwelteinflüsse vorhersagbar und erklärbar sind, dass man über Ressourcen verfügt, um Anforderungen zu begegnen und dass diese Anforderungen Herausforderungen sind, für die es lohnt, sich anzustrengen und zu engagieren (Antonovsky, 1987, vgl. Schwarzer, 2000).

Abbildung 19: Pfadmodell 4 (AZ, Bel, PF und Besch)

Im Pfadmodell gehen wir davon aus, dass Arbeitszufriedenheit einen Zusammenhang hat mit Persönlichkeitsfaktoren und Belastungen, dass Belastungen einen Zusammenhang haben mit Beschwerden und mit Persönlichkeitsfaktoren.

Es zeigen sich mehr Zusammenhänge und stärkere von Persönlichkeitsmerkmalen mit Arbeitszufriedenheit, als von Persönlichkeitsfaktoren mit Belastungen. Alle Faktoren der Persönlichkeitsmerkmale zeigen einen Zusammenhang mit Arbeitszufriedenheit, während nur gut die Hälfte der Faktoren von Persönlichkeitsmerkmalen einen Zusammenhang mit Belastungen aufweist. Daraus können wir schliessen, dass wer über Bewältigungsstrategien verfügt, die situationsangepasstes Handeln ermöglichen, ein hohes Mass an Arbeitszufriedenheit hat und damit ein tiefes Mass an Belastungsempfinden. Denn wer ein tiefes Belastungsempfinden aufweist, verfügt über ein hohes Mass an Arbeitszufriedenheit. Dass die Faktoren der Arbeitszufriedenheit mit zehn von zwölf Faktoren der Belastungen einen negativen Zusammenhang aufweisen, deutet darauf hin, dass wer ein hohes Mass an Arbeitszufriedenheit hat, ein tiefes Mass an Belastungen empfindet. Und schliesslich hat die Arbeitszufriedenheit indirekt auch einen Zusammenhang mit Beschwerden, denn ein hohes Mass an Belastungen zeigt einen Zusammenhang mit einem hohen Mass an Beschwerden.

Trotz all der empirisch nachgewiesenen Zusammenhänge, ist zu bedenken,

- dass es nicht richtig ist, davon auszugehen, dass ein Individuum auf Grund seiner persönlichen Bewertungsprozesse alleine verantwortlich ist, für seinen Stress und dessen Beendigung (vgl. Eppel, 2007). „Es gibt Lebensumstände, die fundamentalen menschlichen Bedürfnissen widersprechen und deren Erleiden Körper und Seele auf Dauer schädigt. Die Veränderung der

belastenden Lebensbedingungen ist eine Möglichkeit zur Verringerung von Belastung genauso wie Anpassung oder Sich-Fügen“ (Eppel, 2007, S. 31).

- dass obwohl sich aus unseren Ergebnissen nicht beweisen lässt, dass Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, die ein hohes Mass an Belastungen empfinden auch ein hohes Mass an Arbeitszufriedenheit besitzen, Stress einen Doppelcharakter hat.

Es besteht das Risiko zu scheitern, persönlichen und sozialen Schaden zu nehmen, genauso wie die Chance, an der Herausforderung zu wachsen, neue persönliche und soziale Ressourcen zu entwickeln. Bezieht man sich auf eine allgemeine Motivationstheorie, liesse sich behaupten: Ohne die Erfahrung von Stress gibt es keinen Anreiz, Neues zu erproben. Entwicklung ist undenkbar ohne Diskrepanzerleben als Motor. (Eppel, 2007, S. 15)

- „dass es im Lehrerberuf möglicherweise eine Reihe von Stressoren gibt, die der einzelne Lehrer zumindest kurzfristig gar nicht ändern kann und dass es deshalb adaptiv ist, palliative Strategien einzusetzen, um nicht so sehr unter den Belastungen zu leiden“ (Dewe, 1985, zitiert nach van Dick, 2006, S. 60). Die Möglichkeit, solche Strategien anwenden zu können, ist hier also eine positive, weil zusätzliche Ressource (vgl. van Dick, 2006).

6.6 Mögliche Schlussfolgerungen anhand gewonnener Erkenntnisse

Im Hinblick auf die Salutogenese und den unabdingbaren Belastungen, die der Lehrberuf mit sich bringt, müsste das Ziel von Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, Schulleitungen, dem Berufsverband, der Bildungsdirektion sein, ein Kohärenzgefühl zu entwickeln beziehungsweise zu fördern, das es erlaubt mit den berufsbedingten Belastungen so umzugehen, dass Belastungen nicht zu Beschwerden werden. Dies führt zu höherer Arbeitszufriedenheit, abhängig davon zu geringerem Belastungsempfinden und schliesslich zu weniger Beschwerden.

Wir werden nun die eingangs dieser Arbeit gestellten Fragen (Kapitel 1; Abschnitt 1.5) anhand gewonnener Erkenntnisse beantworten. Es ist uns bewusst, dass unsere Antworten auch persönlich gefärbt sind, beeinflusst von unseren eigenen Biographien und den uns zur Verfügung stehenden Persönlichkeitsfaktoren.

Was können einzelne Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen für sich selber tun, damit sie mehr Arbeitszufriedenheit erfahren?

„Der mündige und selbstbewusste Mensch bleibt an sich selbst gefesselt, er muss sich seiner Grenzen immer wieder bewusst werden, ...“ (Unger & Kleinschmidt, 2009, S. 51). Grenzen im Lehrberuf und wohl nicht nur in diesem, so haben wir aus unseren Ergebnissen gesehen, sind unter anderen unsere Persönlichkeitsmerkmale. Wer sich den Tatsachen stellt, sich mit Problemen konfrontiert, sie aktiv bewältigt, eine hohe Frustrationstoleranz und eine hohe Resignationsschwelle besitzt, sich durch sein soziales Netz unterstützt und anerkannt fühlt, bei diesem Rat holt und über ein hohes Selbstwirksamkeitsempfinden verfügt, ist gerüstet um Belastungen entgegen zu treten und damit Arbeitszufriedenheit zu erfahren. Gerade im Lehrberuf ist es wichtig, realistische Ansprüche zu haben, nicht die Welt verbessern oder gesellschaftliche Missstände ändern zu wollen, sondern sich mit den Anforderungen der Umwelt und den eigenen Ansprüchen auseinander zu setzen (vgl. Rothland, 2007; vgl. Eppel, 2007).

Was können einzelne Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen für sich selber tun, damit sie weniger Belastungen erfahren?

Schaarschmidt und Kieschke (o. J., vgl. Rothland, 2007) betonen, dass jede Lehrperson dafür verantwortlich ist, sich aktiv um die Erhaltung und Förderung der eigenen Gesundheit zu bemühen. Damit meinen sie zum einen für genügend Erholung zu sorgen, der Fitness genug Beachtung zu schenken, zum anderen rechtzeitig professionelle, beraterische, betreuerische und therapeutische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Es hat sich herausgestellt, dass es vielen Lehrpersonen schwer fällt, ihre eigene Hilfsbedürftigkeit zu erkennen und schliesslich auch der Situation angepasste Hilfe zu suchen. Es geht also darum, „die Fähigkeit und Bereitschaft zur Selbstreflexion und Selbstanalyse zu entwickeln“ (Rothland, 2007, S. 96). Aus unserer Sicht wären das auch Massnahmen, um Burnout, das zwar in unserer Untersuchung kein Thema ist, aber eine weit verbreitete Auswirkung von Belastungen gerade im Lehrberuf darstellt, vorzubeugen.

Was können die einzelnen Schulen ändern?

Ein entscheidender Faktor für günstige Beanspruchungsverhältnisse ist ein gutes soziales Klima (vgl. Rothland, 2007). Auch bei unserer Untersuchung hat sich gezeigt, dass Arbeitszufriedenheit einen Zusammenhang mit der sozialen Unterstützung hat, die Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen wahrnehmen. Besonders wichtig ist dabei die Schulleitung (vgl. ebd.). Es sind Schulleitungen gefordert, die kooperativ und unterstützend leiten, sowohl die einzelne Lehrperson als auch das Team als Ganzes. Als weitere, wichtige Punkte sehen wir

- Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiterbefragungen zu Arbeitszufriedenheit und Belastungen am Arbeitsplatz
- Stärken des sozialen Netzes durch interne Weiterbildung, Teambuilding-Anlässe
- pädagogische Teamsitzungen
- gemeinsames pädagogisches und soziales Konzept
- offene Klassenzimmer
- gegenseitige Hospitationen
- regelmässige Intervision, Supervision
- zeitlich limitierte Gefässe für Absprachen
- gemeinsame Vorbereitungszeiten, die die Nutzung von Ressourcen möglich machen

Wie kann die Schule als Institution die Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen in ihren Aufgaben unterstützen?

Aus den erwähnten Gründen, wie Belastungen auf der Ebene des einzelnen Individuums vorgebeugt oder entgegen gewirkt werden kann, scheint eine regelmässige arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung, professionelle, individuelle Beratung und Unterstützung ein Angebot zu sein, das institutionalisiert werden müsste (vgl. Rothland, 2007). Weiter scheint uns sehr wichtig zu sein, dass der Berufsauftrag der Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen klar definiert, kantonale geregelt und die Zusammenarbeit zwischen Klassenlehrpersonen und Schulischen Heilpädagoginnen und

Heilpädagogen reglementiert wird. Das Gefühl von vielen Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, Mädchen für alles zu sein, widerspricht den Ansprüchen, die sie an sich selber stellen und den Kompetenzen, die sie in ihrer Ausbildung erwerben. Mehr Mitsprache bei der Ausarbeitung von neuen Konzepten und Gesetzesvorlagen im sonderpädagogischen Bereich könnte zu mehr Qualität führen, zu weniger Belastungen, mehr Arbeitszufriedenheit und käme schliesslich den einzelnen Lernenden zugute. Eltern müssten noch mehr in die Schule miteinbezogen werden aber auch in ihrer Verantwortung als Erziehende unterstützt, was Auswirkungen auf das Bild der Lehrpersonen in der Öffentlichkeit und möglicherweise auf das Belastungsempfinden haben könnte.

7. RÜCKBLICK AUF DEN FORSCHUNGSPROZESS

Nun wenden wir uns rückblickend dem Forschungsprozess zu und legen Erfahrungen und Erkenntnisse dar, die wir mit weiterführenden Themen ergänzen.

7.1 Hinschauen beim Zurückschauen

Während der grossen Zeitspanne, in der wir uns mit dieser Arbeit beschäftigten, pflegten wir gegebenenfalls einen regen Austausch untereinander, aber auch mit Berufskolleginnen und Berufskollegen sowie mit weiteren Fachpersonen. Dabei machten wir die Erfahrung, dass dialogische Prozesse die Grundlage bilden für das Weiterkommen mit und in der Arbeit. Es gelang uns, unser Lernpotenzial zu erhöhen und die Übersicht zu behalten. Die offene Fragestellung bedingte eine umfassende Beschäftigung mit den Themen Arbeitszufriedenheit, Belastungen / Beschwerden und den Persönlichkeitsmerkmalen, die jedes Individuum besitzt.

Als äusserst produktiv hat sich erwiesen, dass wir sowohl alleine, als auch zusammen gearbeitet haben. So konnten Themen gegenseitig erläutert und Geschriebenes auf seine Verständlichkeit hin überprüft werden. Es hatte also jede im „Thema der anderen“ auch eine Aussensicht, was sich in einer so komplexen Arbeit als sehr wichtig erwies.

Die Suche nach einem geeigneten Erhebungsinstrument nahm sehr viel Zeit und Kraft in Anspruch, galt es doch, sich durch den Dschungel von verschiedensten Fragebogen mit ihren dazugehörigen Manualen durchzuarbeiten. Für die Gestaltung des Fragebogens im LimeSurvey mussten viele Vorüberlegungen zu Aufbau, Skalenbildung, Gruppierung, zur Formulierung der Aufforderungstexte und dem Einleitungstext getroffen werden. Die Wichtigkeit dieser Vorüberlegungen und die daraus folgenden Konsequenzen für die Auswertung der Daten wurden uns allerdings erst so richtig bewusst, als wir uns ans SPSS wagten. Fragebogennummern mussten umgeschrieben, Antwortergebnisse umcodiert werden und bei all dem hiess es, ja nicht die Übersicht und die Nerven zu verlieren. Mit Stolz und Neugierde verfolgten wir die Ergebnisse auf dem LimeSurvey und noch grösserer Stolz stellte sich ein, als die erste Faktorenanalyse mit dem hochkomplexen Statistikprogramm SPSS fertiggestellt war.

Unser Arbeitsprozess war geprägt von Euphorie und Zweifeln, vergleichbar mit einer Achterbahn. Wir erlebten Flow - Momente, auf die auch dunkle Tunnelfahrten folgten. Doch wie es so schön heisst, zu zweit geht alles besser. Wir konnten jederzeit aufeinander zählen, uns immer wieder motivieren, mitreissen und bereichernde Gespräche führen, die uns nicht nur in der Arbeit weiterhalfen sondern auch darin, mit den Belastungen einigermaßen Kräfte sparend umgehen zu können.

Wir sind stolz auf unsere Bewältigungsstrategien und unsere Selbstwirksamkeit, die uns geholfen haben, diese Arbeit zu Ende zu führen. Die zeitliche und kräftemässige Beanspruchung war riesig, aber wir sind uns einig, dass es sich gelohnt hat, wir viel Wissen über Zusammenhänge von Arbeitszufriedenheit und Belastungen erworben haben und damit unseren eigenen Ressourcen und Bewältigungsstrategien bewusster begegnen können.

7.1.1 Weiterentwicklungsmöglichkeiten

Die quantitative Untersuchung erlaubte uns einen Einblick in die Zusammenhänge von Arbeitszufriedenheit, Belastungen, Persönlichkeitsmerkmalen und Beschwerden der Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen zu erhalten.

Für eine Erweiterung der Arbeit wäre es interessant,

- anhand Regressionsanalysen die Richtungen der Einflüsse zu erfassen, um so noch differenziertere Erkenntnisse zu erhalten, welche Einflüsse die einzelnen Bereiche aufeinander haben.
- auch die demographischen Daten in die Auswertung der Ergebnisse miteinzubeziehen, um zu sehen, welchen Einfluss auf unsere Forschungsfrage Geschlecht, Alter, Familienstand, Kinder, Ausbildung, Berufserfahrung, Anstellungsverhältnis und Anstellungsbedingungen, Grösse der Schule, Migrationsanteil und Teilnahme an Weiterbildung haben.

8. SCHLUSSGEDANKEN

Können Personen im Laufe ihres Lebens ihr Interesse auf eine aktive Beteiligung lenken, sind sie absolut in der Lage Situationen nach ihren Bedürfnissen, Wünschen und Vorstellungen mitzugestalten (vgl. Ortner, 2010).

„Die Verantwortung für mein Wohlfühlen trage ich selbst, und ich kann sie nicht auf die Schule, auf die Kolleginnen und Kollegen, auf die Schulleitung, auf die Behörden, auf die Bürokratie abwälzen“ (Reinhold Miller, 2005, S. 15).

Die erste Aussage bestätigen wir mit einem kleinen Wenn, der zweiten widersprechen wir. Mitgestaltung oder das Einsetzen von Bewältigungsstrategien hängt einerseits, wie wir ausführlich erläutert haben, vom einzelnen Individuum ab braucht aber andererseits und damit kommen wir zur zweiten Aussage Gelingensbedingungen, die von aussen wirken müssen.

Für das Arbeitszufriedenheits- und Belastungsempfinden sind intrinsische und extrinsische Faktoren massgebend, es braucht also ein Zusammenspiel von Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, den einzelnen Schulen und der Schule als Organisation.

9. LITERATURVERZEICHNIS

Amman, T. (2004). *Zur Berufszufriedenheit von Lehrerinnen*. Erfahrungsbilanzen in der mittleren Berufsphase. Kempten: Julius Klinkhardt.

Arbeitszitate. (o. J.). *Zitate und Sprüche Arbeit*. <http://www.sprichwoerter.net/content/view/9554/120/>
(Zugriff, 4. 12. 2011)

Auerbach, B. (o. J.). *Zitate*.
<http://natune.net/zitate/zitat/5049>
(Zugriff, 4. 12. 2011)

Becker, P. (2006). *Die Bedeutung von Persönlichkeitseigenschaften und chronischem Stress aufgrund eines Mangels an Bedürfnisbefriedigung für gesundheitliche Beeinträchtigung von Lehrern*. In Psychologie in Erziehung und Unterricht 53, S. 81-96.

Bernhard, S. & Coradi, U. (2005). *Das Berufsbild für die Schulische Heilpädagogin und den Schulischen Heilpädagogen*. Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik 1/05.

Bieri, T. (1999). *Zufrieden in der Schule? Zufrieden mit der Schule? Berufszufriedenheit und Kündigungsgründe von Lehrpersonen im Kanton Aargau*. Universität Bern, Sekundarlehramt.

Bieri, T. (2002). *Die berufliche Situation aus der Sicht der Lehrpersonen*. Zufriedenheit, Belastung, Wohlbefinden und Kündigung im Lehrberuf. Tübingen.
http://tobias-lib.uni-tuebingen.de/volltexte/2004/1226/pdf/Diss_Bieri_complete.pdf
(Zugriff, 10. 12. 2011)

Bieri, T. (2006). *Lehrpersonen: Hochbelastet und trotzdem zufrieden?* Bern: Haupt.

Bildungsdirektion Kanton Zürich Volksschulamt Lehrpersonalverordnung Artikelnummer 619753, Zürich: KDMZ.
http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/personelles/anstellungsbedingungen0/anstellung/_als_lehrperson.html#a-content
(Zugriff, 18. 12. 2011)

Bildungsrat Kanton Zürich (20. 06. 2011). *Beschlüsse*.
http://www.bi.zh.ch/internet/bildungsdirektion/de/unsere_direktion/bildungsrat/beschluesse_2010/beschluesse_2011.html#a-content
(Zugriff: 3. 09. 2011)

- Bortz, J. & Döring, N. (2009). *Forschungsmethoden und Evaluation*. (4. Auflage). Heidelberg: Springer.
- Brosius, F. (2007). *SPSS FÜR DUMMIES*. Statistische Analyse statt Datenchaos. Weinheim: WILEY-VCH Verlag GmbH & KGaA.
- Bruggemann, A., Groskurth, P., Ulich, E. (1975). *Arbeitszufriedenheit*. Bern: Hans Huber.
- Büssers, P. (2009). *Das Konzept der Salutogenese nach Aaron Antonovsky*.
<http://www.peterbuessers.de/studium/salutogenese.pdf>
(Zugriff, 21. 12. 2011)
- Cicero (o. J.). *Sprüche und Zitate. Zufriedenheit*.
<http://www.gratis-spruch.de/sprueche/Zitate-Zufriedenheit/kid/15/ukid/82/suche/Zufriedenheit/>
(Zugriff, 2. 12. 2011)
- Chinesische Weisheit (o. J.). <http://www.zikade.de/zetter/aphorismen/zufriedenheit.htm>
(Zugriff, 28. 12. 2011)
- Cropley, A. J. (2008). *Qualitative Forschungsmethoden Eine praxisnah Einführung*. (3. Auflage). Eschborn: Verlag Dietmar Klotz.
- Drosdowski, G. (1989). *Duden Etymologie*. Mannheim-Leipzig-Wien-Zürich: Dudenverlag
- Dunckel, H. (1999). *Handbuch psychologischer Arbeitsanalyseverfahren*. Zürich: vdf Hochschulverlag AG.
- Eg. Andelfingerzeitung (19. 08. 2011). Zeitungsartikel. Bildungsdirektion des Kantons Zürich (2011). Medienmitteilung (18.08.2011, 9.15 Uhr) Kommunikationsabteilung des Regierungsrates des Kantons Zürich. (<http://www.bi.zh.ch/internet/bildungsdirektion/de/home.html>)
- Ehlert, U. (2006). *UNIMAGAZIN. Zeitschrift der Universität Zürich*. (15. Jahrgang). Nr. 3 Juni / Juli 2006. Zürich: Psychologisches Institut.
http://www.kommunikation.uzh.ch/publications/magazin/archiv/unimagazin_3_06.pdf
(Zugriff, 21. 12. 2011)
- El-Giamal, M. (1994). *Die Psychologie des Wohlbefindens*.
<http://www.unifr.ch/spc/UF/94avril/el-giamal.html>
(Zugriff, 4. 12. 2011)
- Eppel, H. (2007). *Stress als Risiko und Chance*. Stuttgart: Kohlhammer.

Fischer, L. (1989). *Strukturen der Arbeitszufriedenheit*. Göttingen: Hogrefe.

Fischer, L. (1991). *Arbeitszufriedenheit*. Stuttgart: Verlag für Angewandte Psychologie.

Fischer, L. (2006). *Arbeitszufriedenheit. Konzepte und empirische Befunde*. Göttingen: Hogrefe.

Flick, U., Kardorff, E. & Steinke, I. (2009). *Qualitative Forschung. Ein Handbuch*. (7. Auflage). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuchverlag.

Fromm, E. (o. J.). Sprüche und Zitate. *Motivation*.

<http://www.zitate.de/db/ergebnisse.php?sz=2&stichwort=&kategorie=Motivation&autor>

(Zugriff, 4. 12. 2011)

Gabler Wirtschaftslexikon. (2011). *Das Wissen der Experten*.

<http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Homepage.jsp>

(Zugriff, 4. 12. 2011)

Grampp, G., Hirsch, St., Kasper, C.M., Scheibner, U. & Schlummer, W. (2010). *Arbeit. Herausforderung und Verantwortung der Heilpädagogik*. Praxis Heilpädagogik – Handlungsfelder. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.

Konfuzius (o. J.) *Sprüche und Zitate. Zufriedenheit*.

<http://www.gratis-spruch.de/sprueche/Zitate-Zufriedenheit/kid/15/ukid/82/suche/Zufriedenheit/>

(Zugriff, 28. 11. 2011)

Kunz Heim, D. & Krause, A. (2009/2010). *Forschungseinblicke*. Fachhochschule Nordwestschweiz.

http://www.fhnw.ch/forschung-und-entwicklung/forschungsberichte/fhnw_fb_10_def.pdf

(Zugriff, 28. 11. 2011)

Landert, C. (2006). *Zufriedenheit der Lehrpersonen*. Einblick in erste Ergebnisse. Bern: Tagung «Balancieren im Lehrberuf», 9.12.06. www.gesunde-schulen.ch/data/data_291.pdf

(Zugriff, 8. 12. 2011)

Landert, C. (2007). Die Berufszufriedenheit der Deutschschweizer Lehrerinnen und Lehrer. Bericht über die Onlinebefragung vom September/Oktober 2006 im Auftrag des Dachverbandes Lehrerinnen und Lehrer Schweiz LCH.

Lang, D. (2011). Bildung Schweiz. Zeitschrift, 6 /2011. Zürich: LCH.

Larsson, P., Löwstedt, J., Karsten, S. & Van Dick, R. (Eds.). (2007). *From Intensified Work to Professional Development? A Journey through European schools*. Brussels: PIE Lang.

Lehrpersonalverordnung

[http://www2.zhlex.zh.ch/appl/zhlex_r.nsf/0/C1256C610039641BC1256CE200321492/\\$file/412.31.pdf](http://www2.zhlex.zh.ch/appl/zhlex_r.nsf/0/C1256C610039641BC1256CE200321492/$file/412.31.pdf)

(Zugriff, 28. 11. 2011)

Mayer, H. O. (2009). *Interview und schriftliche Befragung*. (5. Auflage). München: Oldenbourg Wissenschaftsverlag GmbH.

Micheel, H. G. (2010). *Quantitative empirische Sozialforschung*. München: Verlag Ernst Reinhardt.

Miller, R. (2005). *Sich in der Schule wohlfühlen*. (aktualisierte Neuauflage der 6. Auflage 2000). Weinheim und Basel: Beltz

Mitsch, W. (*1936). *Zitate Zufriedenheit*.

<http://www.zitate.de/kategorie/Zufriedenheit/>

(Zugriff, 28. 11. 2011)

Nerdinger, F., Blickle, G., & Schaper, N. (2011). *Arbeits- und Organisationspsychologie*. Berlin Heidelberg: Verlag Springer GmbH.

Neuberger, O. (1974). *Theorien der Arbeitszufriedenheit*. Stuttgart u. a.: Kohlhammer.

Ortner, H. (2010). *Arbeitszufriedenheit als Moment der Gesundheitsförderung*. München: Martin Meidenbauer Verlagsbuchhandlung.

Paier, D. (2010). *Quantitative Sozialforschung. Eine Einführung*. Wien: Facultas Verlag- und Buchhandels AG.

Pannek, E. (o. J.). *Sprüche Zufriedenheit*.

<http://www.gratis-spruch.de/sprueche/Zitate-Zufriedenheit/kid/15/ukid/82/suche/Zufriedenheit/>

(Zugriff, 3. 12. 2011)

Prokop, H. (o. J.). *Zitate. Stress*.

<http://www.zitate.de/kategorie/Stre%C3%9F/>

(Zugriff, 28. 11. 2011)

Rüegger, S. (2. 07. 2011). *Lehrer sollen durch weniger Schulstunden entlastet werden*. Zürich: Tages - Anzeiger.

Rousseau, J. J. (o.J.). *Sprüche Zufriedenheit*.

<http://www.gratis-spruch.de/sprueche/Zitate-Zufriedenheit/kid/15/ukid/82/suche/Zufriedenheit/>

(Zugriff, 28. 11. 2011)

Rosegger, P. (o. J.). *Sprüche Zufriedenheit*.

<http://www.gratis-spruch.de/sprueche/Zitate-Zufriedenheit/kid/15/ukid/82/suche/Zufriedenheit/>

(Zugriff, 28. 11. 2011)

Rothland, M. (Hrsg.). (2007). *Belastung und Beanspruchung im Lehrerberuf*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Schaffer, H. (2009). *Empirische Sozialforschung für die soziale Arbeit*. (2. Auflage). Freiburg im Breisgau: Lambertus-Verlag.

Schaffner, D. (5. 07. 2011). Zeitungsartikel. *Schweizer Schüler werden bald für die gleichen Ziele büffeln*. Zürich: Tages - Anzeiger.

Schneebeli, D. (7. 07. 2011). Zeitungsartikel. *Neue Hoffnung für gestresste Lehrer*. Zürich: Tages - Anzeiger.

Schneebeli, D. (8. 07. 2011). Zeitungsartikel. *Gute Idee, falsch gedacht*. Zürich: Tages – Anzeiger.

Schneebeli, D. (10.09. 2011). Zeitungsartikel. *Städte wollen Schulpflegen abschaffen*. Zürich: Tages – Anzeiger.

Schuhmacher, L., Sieland, B., Nieskens, B. & Bräuer, H. (2006). *Lehrergesundheit – Baustein einer guten gesunden Schule*. Impulse für eine gesundheitsfördernde Organisationsentwicklung.

http://www.dguv.de/inhalt/praevention/themen_a_z/bildungseinrichtungen/allg_schulen/lehrergesundheit/Handbuch_Lehrergesundheit_endv.pdf

(Zugriff, 20. 12. 2011)

Schwarzer, R. (2000). *Stress, Angst und Handlungsregulation*. (4., überarbeitete Auflage). Stuttgart, Berlin, Köln: Kohlhammer GmbH.

Schütz, J. (2009). *Pädagogische Berufsarbeit und Zufriedenheit*. Bielefeld: W. Bertelsmann Verlag GmbH & C. KG.

SDA, (19. 08. 2011). Zeitungsartikel. *Lehrermangel hat sich leicht entschärft. Lehrer unterrichten eine Lektion weniger pro Woche*. Zürich: Tages - Anzeiger

Seel, N. (2003). *Psychologie des Lernens*. München, Basel: Ernst Reinhardt Verlag.

Staub, F. (18. 07. 2011). *Zeitungsartikel. Mit Strafe Symptome bekämpfen*. Zürich: Tages - Anzeiger.

Steffan, R. (2010). *Emotionen und Berufsleben. Beeinflusst das Bedürfnis nach Emotionen Arbeitszufriedenheit, Job Involvement und Organizational Commitment in Organisationen?* Saarbrücken: Verlag Dr. Müller.

Steilmann, K. (o. J.). *Zitate Erfolg*.

http://www.gutzitiert.de/zitat_autor_klaus_steilmann_thema_erfolg_zitat_22964.html

(Zugriff, 28. 11. 2011)

Strasser, U. (2006). *Einführung in Forschung und Entwicklung. Forschungsstrategien*. Unveröffentl. Skript. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.

Tarnutzer, R. (2009). *Befunde eines quantitativen Ansatzes verstehen*. Handout der Vorlesungsfolien (16. 11. 2009). Unveröffentl. Skript. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.

Ulich, E. (2011). *Arbeitspsychologie*. (7. Neu überarbeitete und erweiterte Auflage). Zürich und Stuttgart: Hochschulverlag AG, Schäffer-Poeschel.

Unger, H-P, Keinschmidt, C. (2009). *Bevor der Job krank macht*. Wie uns die heutige Arbeitswelt in die seelische Erschöpfung treibt und was man dagegen tun kann. München: Kösel-Verlag.

Van Dick, R. (2006). *Stress und Arbeitszufriedenheit bei Lehrerinnen und Lehrern*. Zwischen „Horrorjob“ und Erfüllung. Marburg: Tectum Verlag.

Volksschulamt des Kt. Zürich: Umsetzung Volksschulgesetz

http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/sonderpaedagogische_s0/publikationen.html

(Zugriff, 28. 11. 2011)

Volksschulamt des Kt. Zürich: Berufsauftrag als Lehrperson

http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/personelles/anstellungsbedingungen0/anstellung/berufsauftrag_alslehrpersonneu.html

(Zugriff, 28. 11. 2011)

Weber, H. (2011). *Bildung Schweiz*. Zeitschrift, 6 /2011. Zürich: LCH.

Weinert, A., B. (2004). *Organisations- und Personalpsychologie*. (4. vollständig überarbeitete Auflage). Weinheim, Basel: Beltz.

Weisenhorn, M. (2011). Bildungsdirektion des Kantons Zürich Volksschulamt, Abt. Lehrpersonal (Email, 2. 11. 2011)

Wikipedia

<http://de.wikipedia.org/wiki/Demografie>

(Zugriff, 27. 12. 2011)

Wimmer, B. & Haupt, T. (2008). *Lebenszufriedenheit, Arbeitszufriedenheit und Persönlichkeit*. Einblicke in die Zusammenhänge. Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller.

10. ANHANG

10.1 Abbildungsverzeichnis

<i>Abbildung 1: Pfadmodell 1 Grundhypothese (AZ und Bel)</i>	16
<i>Abbildung 2: Pfadmodell 2 Teilhypothese (AZ und PF)</i>	17
<i>Abbildung 3: Pfadmodell 3 Teilhypothese (Bel und PF)</i>	17
<i>Abbildung 4: Lehrerrollen und Aufgaben</i>	21
<i>Abbildung 5: Motivation und Zufriedenheit</i>	31
<i>Abbildung 6: Maslow-Pyramide</i>	32
<i>Abbildung 7: Job Characteristics Model</i>	36
<i>Abbildung 8: Adaptionssyndroms</i>	39
<i>Abbildung 9: Stressmodell Kaluza und Vögele</i>	43
<i>Abbildung 10: Stressreaktionsmodell Kaluza und Vögele</i>	43
<i>Abbildung 11: Belastungs- und Beanspruchungsmodell Rudow</i>	45
<i>Abbildung 12: Lehrerstressmodell Rudow</i>	45
<i>Abbildung 13: Belastungsanalyse im Lehrberuf</i>	47
<i>Abbildung 14: Klassifikation von Bewältigungsstilen Czerwenka</i>	49
<i>Abbildung 15: Beanspruchungsmuster Schaarschmidt und Kieschke</i>	52
<i>Abbildung 16: Bewältigungsmuster</i>	54
<i>Abbildung 17: Pfadmodell 4 (AZ, Bel, PF und Besch)</i>	56
<i>Abbildung 18: Modell Begriffe</i>	69
<i>Abbildung 19: Pfadmodell 4 (AZ, Bel, PF und Besch)</i>	114

10.2 Tabellenverzeichnis

<i>Tabelle 1: zeitlicher Ablauf</i>	14
<i>Tabelle 2: Extrinsische Anreize</i>	35
<i>Tabelle 3: Intrinsische Anreize</i>	35
<i>Tabelle 4: verschiedene Stressmodelle</i>	41
<i>Tabelle 5: Fragebogenbereich Arbeitszufriedenheit</i>	58
<i>Tabelle 6: Fragebogenbereich Belastungen</i>	61
<i>Tabelle 7: Fragebogenbereich Beschwerden</i>	62
<i>Tabelle 8: Fragebogenbereich Coping</i>	62
<i>Tabelle 9: Fragebogenbereich Kompetenz- und Kontrollüberzeugung</i>	63
<i>Tabelle 10: Fragebogenbereich Soziale Unterstützung</i>	64
<i>Tabelle 11: zeitlicher Ablauf Datenerhebung</i>	67
<i>Tabelle 12: Korrelationskoeffizienten nach Pearson</i>	68
<i>Tabelle 13: Stichprobenbeschreibung</i>	71
<i>Tabelle 14: FA_AZsubjektiveZufriedenheit</i>	72
<i>Tabelle 15: FA_AZEinflussnahme</i>	73
<i>Tabelle 16: FA_AZSelbstständigkeit</i>	73
<i>Tabelle 17: FA_AZRückmeldung durch SL</i>	74
<i>Tabelle 18: FA_AZErlebenszustände</i>	74
<i>Tabelle 19: FA_AZHerausforderung</i>	75
<i>Tabelle 20: FA_AZMotivation</i>	75
<i>Tabelle 21: FA_AZSicherheit</i>	76
<i>Tabelle 22: FA_AZZufriedenheit mit SL</i>	76
<i>Tabelle 23: FA_AZGehalt</i>	77
<i>Tabelle 24: FA_AZKollegium</i>	77
<i>Tabelle 25: FA_AZBedürfnisse</i>	78
<i>Tabelle 26: FA_BelSchulebene</i>	79
<i>Tabelle 27: FA_BelindivEbene</i>	79
<i>Tabelle 28: FA_BelSystemebene</i>	80
<i>Tabelle 29: FA_PFC_CopingAktiv</i>	80
<i>Tabelle 30: FA_PFC_CopingRatHorizontal</i>	81
<i>Tabelle 31: FA_PFC_CopingRatVertikal</i>	81
<i>Tabelle 32: FA_PFC_CopingKonfrontationskompetenz</i>	82
<i>Tabelle 33: FA_PFC_CopingTatsachenorientierung</i>	82
<i>Tabelle 34: FA_PFC_CopingAntiaggressionspotenzial</i>	83
<i>Tabelle 35: FA_PFC_CopingResignationsschwelle</i>	83
<i>Tabelle 36: FA_PFKK_KKexternal</i>	84
<i>Tabelle 37: FA_PFKK_KKOpfer</i>	84
<i>Tabelle 38: FA_PFKK_KKinternal</i>	85
<i>Tabelle 39: FA_PFSozU_SozUSchulleitung</i>	85
<i>Tabelle 40: FA_PFSozU_SozUKollegium</i>	86
<i>Tabelle 41: FA_PFSozU_SozUSchüler</i>	86
<i>Tabelle 42: FA_PFSozU_SozUPrivatbereich</i>	87
<i>Tabelle 43: FA_Besch_BeschMagen</i>	87
<i>Tabelle 44: FA_Besch_BeschHaupt</i>	88
<i>Tabelle 45: Korrelation Arbeitszufriedenheit und Belastungen</i>	89
<i>Tabelle 46: Korrelation Arbeitszufriedenheit und Persönlichkeitsfaktoren</i>	94
<i>Tabelle 47: Korrelation Belastungen und Persönlichkeitsfaktoren</i>	106
<i>Tabelle 48: Korrelation Belastungen und Beschwerden</i>	111

10.3 Fragebogen

(Ausdruck LimeSurvey)

Belastungen und Arbeitszufriedenheit bei Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen

Liebe IF-Kollegin

Lieber IF-Kollege

Vorerst einmal herzlichen Dank für deine Teilnahme an unserer Befragung.

Im Rahmen unserer Ausbildung zur Schulischen Heilpädagogin an der Hochschule für Heilpädagogik, die wir mit einer Masterarbeit abschliessen, führen wir eine Erhebung an den Regelklassenschulen des Kantons Zürich durch. Das Thema unserer Masterarbeit beinhaltet Belastungen und Arbeitszufriedenheit.

Berichte und Aussagen in den Medien über die Schule, vor allem über Belastungen und unbefriedigende Arbeitsbedingungen der Lehrpersonen nehmen zu. Man könnte das Gefühl haben, Lehrpersonen seien überlastet, ihr Tätigkeitsbereich überfordere sie, sie hätten zu wenig Zeit für seriöse Vor-, Nachbereitung und Zusammenarbeit und sie verdienten nicht ihrer Leistung entsprechend. Ziel dieser Arbeit ist die Erforschung der Zusammenhänge von Arbeitsbelastung und Arbeitszufriedenheit bei Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen an Regelschulen im Kanton Zürich und das Darlegen von Verbesserungsmöglichkeiten anhand der gewonnenen Erkenntnisse.

Es ist für uns sehr wichtig, dass du an unserer Befragung teilnimmst, damit wir zu aussagekräftigen Resultaten kommen, die möglichst zuverlässig zu verallgemeinern sind.

Selbstverständlich bleiben deine Angaben anonym und werden vertraulich behandelt, es werden von uns weder Namen einzelner Schulen noch Personen gespeichert.

Lass dich ein auf die interessante und hoffentlich anregende Zeit beim Beantworten der Fragen.

Silvia Morger und Bettina Studer

Diese Umfrage enthält 20 Fragegruppen.

Fragen zur Person

1 [010]Geschlecht *

Bitte wähle nur eine der folgenden Antworten aus:

Weiblich

Männlich

2 [020]Alter *

Bitte wähle nur eine der folgenden Antworten aus:

25-31 Jahre

32-38 Jahre

39-45 Jahre

46-52 Jahre

53-59 Jahre

60 Jahre und älter

3 [030]Familienstand *

Bitte wähle nur eine der folgenden Antworten aus:

- alleinstehend
mit Partnerin / Partner

4 [040]Kinder *

Bitte wähle nur eine der folgenden Antworten aus:

- Ja
Nein

5 [050]EDK anerkanntes Diplom als Schulische Heilpädagogin / Schulischer Heilpädagoge *

Bitte wähle nur eine der folgenden Antworten aus:

- Ja
Nein

6 [060]Wie viele Jahre Berufserfahrung hast du als Schulische Heilpädagogin / Schulischer Heilpädagoge (mit oder ohne Diplom) *

Bitte wähle nur eine der folgenden Antworten aus:

- 1-4 Jahre
5-8 Jahre
9-12 Jahre
13-16 Jahre
17-20 Jahre
21 Jahre und mehr

7 [070]Wie ist dein Anstellungsverhältnis (Anzahl Lektionen pro Woche) *

Bitte wähle nur eine der folgenden Antworten aus:

- 1-9 Lektionen
10-20 Lektionen
21 Lektionen oder mehr

8 [080]Wie gross ist deine Schule (Anzahl Schülerinnen und Schüler) *

Bitte wähle nur eine der folgenden Antworten aus:

- bis 75 Schülerinnen und Schüler
bis 150 Schülerinnen und Schüler
bis 225 Schülerinnen und Schüler
bis 300 Schülerinnen und Schüler
bis 375 Schülerinnen und Schüler
mehr als 375 Schülerinnen und Schüler

9 [090]Wie gross ist der Migrationsanteil an deiner Schule *

Bitte wähle nur eine der folgenden Antworten aus:

- 0%-15%
16%-30%
31%-45%
46%-60%
61%-75%
76% und mehr

10 [150]Auf welcher Stufe / welchen Stufen unterrichtest du zurzeit:

	Anzahl Klassen	Anzahl IF-Schüler/-innen	Anzahl IS-Schüler/-innen
Kindergarten / Grundstufe			
Unterstufe			
Mittelstufe			
Oberstufe			

11 [160]Wie viele Lektionen davon unterrichtest du pro Woche hauptsächlich integrativ *

Bitte wähle nur eine der folgenden Antworten aus:

- 1/4 der Lektionen
- 1/2 der Lektionen
- 3/4 der Lektionen
- 4/4 (alle Lektionen)

12 [170]Nimmst du an schulinternen Fort- und Weiterbildungen teil *

Bitte wähle nur eine der folgenden Antworten aus:

- Ja
- Nein

13 [180]Nimmst du an weiteren Fort- und Weiterbildungen teil *

Bitte wähle nur eine der folgenden Antworten aus:

- Ja
- Nein

Arbeitszufriedenheit und Belastungen

Der Fragebogen enthält eine Reihe von Aussagen mit einem sechsstufigen Beurteilungsraster. Ganz rechts bedeutet, dass die entsprechende Aussage genau zutrifft / sehr belastend ist. Ganz links bedeutet, dass diese Aussage für dich nicht zutrifft / überhaupt nicht belastend ist. Es gibt keine richtigen oder falschen Antworten, nimm also deine Einschätzung ohne langes Überlegen vor.

14 [010]Bitte gib in der folgenden Liste von Arbeitsbedingungen, die im Schulalltag auftreten, bei jeder Situation an, wie belastend diese aktuell für dich ist: *

Bitte wähle die zutreffende Antwort aus:

	überhaupt nicht belastend					sehr belastend
Zu grosse Klassen (Schulklasse)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Zu grosse Gruppe (IF / IS Gruppe)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mangelnde Motivation bzw. Konzentration der Schülerinnen und Schüler	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Disziplinprobleme	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Probleme mit ausländischen Schülerinnen und Schülern	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ärger mit Behörden bzw. Institutionen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Probleme mit Eltern	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Unterschiedliche Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Vor- und Nachbereitung des Unterrichts	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Geringe Lernbereitschaft von Schülerinnen und Schülern	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

	überhaupt nicht belastend					sehr belastend
Verwaltungsarbeit (Administratives)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Schulische Standortgespräche (SSG)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Absprachen mit Klassenlehrpersonen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ständige Kritik am Lehrberuf - fehlende Anerkennung in der Öffentlichkeit	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kritik am Beruf der Schulischen Heilpädagogin / dem Schulischen Heilpädagogen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Hektisches und / oder störungsvolles Arbeitsklima an der Schule	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Zu viele verschiedene Klassen (Schulklasse)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Zu kleine Räume / Zimmer	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

15 [020]In den weiteren Fragen geht es um deine Beziehungen zu Menschen, die dir wichtig sind. *

Bitte wähle die zutreffende Antwort aus:

	trifft nicht zu					trifft genau zu
Wenn ich mal nicht weiter weiss, kann ich mir bei meinen Kolleginnen und Kollegen jederzeit Rat holen	<input type="radio"/>					
Die Schulleitung hat Vertrauen zu mir	<input type="radio"/>					
In meinem Freundeskreis gibt es nur wenige Menschen, die mir in Schulangelegenheiten gute Tipps geben	<input type="radio"/>					
In meiner Arbeit werde ich durch die Schülerinnen und Schüler nicht unterstützt	<input type="radio"/>					
In meinem Kollegium gibt es genug Menschen, zu denen ich ein wirklich gutes Verhältnis besitze	<input type="radio"/>					
Bei Problemen in der Schule finde ich von Seiten der Schulleitung häufig keine Unterstützung	<input type="radio"/>					
Ich habe keine Freunde mit denen ich Freud und Leid, die die Schule so mit sich bringt, teilen kann	<input type="radio"/>					
Von der Schulleitung werde ich in meiner Arbeit unterstützt	<input type="radio"/>					
Wenn ich mal über den Schulalltag deprimiert bin, finde ich im Kollegium kaum jemanden, der mich wieder aufmuntert	<input type="radio"/>					
Von meinen Schülerinnen und Schülern fühle ich mich akzeptiert und anerkannt	<input type="radio"/>					
Bei Schwierigkeiten in der Schule kann ich von Kolleginnen und Kollegen keine praktische Hilfe erwarten	<input type="radio"/>					
In meinem Privatleben kann ich über Schwierigkeiten in der Schule reden	<input type="radio"/>					
Wie der Unterricht läuft, hängt hauptsächlich von der jeweiligen Klasse / Gruppe ab	<input type="radio"/>					
Mein Leben und mein Alltag werden in vielen Bereichen von anderen Menschen bestimmt	<input type="radio"/>					

	trifft nicht zu					trifft genau zu
Aus pädagogischen Situationen kann man wenig Allgemeines lernen, weil jede Situation anders ist	<input type="radio"/>					
Ob ich im Beruf Erfolg habe, ist vor allem Glückssache	<input type="radio"/>					
Als einzelne Lehrperson habe ich wenig Einfluss auf meine berufliche Situation	<input type="radio"/>					
Ob ich mit meinem Unterricht zufrieden sein kann, hängt wesentlich von mir selbst ab	<input type="radio"/>					
Ich habe oft einfach keine Möglichkeit mich vor Pech zu schützen	<input type="radio"/>					
Ich weiss oft nicht, wie ich meine Wünsche verwirklichen soll	<input type="radio"/>					
Für die Lösung schulischer Probleme fallen mir immer viele Möglichkeiten ein	<input type="radio"/>					
Schwierige pädagogische Situationen arbeite ich auf, um für die Zukunft besser vorbereitet zu sein	<input type="radio"/>					
Ich versuche, die Situation an meiner Schule aktiv mitzugestalten	<input type="radio"/>					
Gewöhnlich kann ich meine Interessen selbst vertreten und erreiche dabei das, was ich will	<input type="radio"/>					
Auch in schwierigen Situationen fallen mir immer viele Handlungsalternativen ein	<input type="radio"/>					
Es ist reiner Zufall, wenn sich andere Menschen einmal nach meinen Wünschen richten	<input type="radio"/>					

16 [030]... und weiter gehts ... *

Bitte wähle die zutreffende Antwort aus:

	trifft nicht zu					trifft genau zu
Meine Arbeit ist sehr abwechslungsreich	<input type="radio"/>					
Die Leistungen der Schülerinnen und Schüler zeigen mir sehr gut, wie gut oder schlecht mein Unterricht ist	<input type="radio"/>					
Viele Merkmale meiner Tätigkeit sind sehr einfach und wiederholen sich ständig	<input type="radio"/>					
Ich betrachte meinen Beruf als eine ganzheitliche Arbeit	<input type="radio"/>					
Meine Arbeit ist bedeutsam für das Leben und Wohlbefinden der Schülerinnen und Schüler	<input type="radio"/>					
Ich kann völlig frei entscheiden, wie ich meinen Unterricht gestalte	<input type="radio"/>					
Der Unterricht selber gibt mir nur wenige Hinweise, wie gut ich eigentlich arbeite	<input type="radio"/>					
Ich werde durch Rahmenrichtlinien und Vorgaben der Schulleitung so bestimmt, dass ich kaum eigene Vorstellungen in meine Arbeit einbringen kann	<input type="radio"/>					
Das Ausmass der Rückmeldungen von Seiten der Schulleitung ist für mich ausreichend	<input type="radio"/>					
Meine Arbeit ist sehr anspruchsvoll und verlangt von mir viele	<input type="radio"/>					

	trifft nicht zu					trifft genau zu
unterschiedliche Fähigkeiten						
Die Schülerinnen und Schüler betrifft es ganz direkt, wie gut oder schlecht ich meine Arbeit mache	<input type="radio"/>					
Die Schulleitung gibt mir häufig Rückmeldungen über die Qualität meiner Arbeit	<input type="radio"/>					
Ich kann auf die Entwicklung der Schülerinnen und Schüler als Persönlichkeiten umfassend und nicht nur in wenigen Teilaspekten Einfluss nehmen	<input type="radio"/>					
Von der Schulleitung erfahre ich fast nie, ob ich gut arbeite	<input type="radio"/>					
In meiner Arbeit bin ich auf enge Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen angewiesen	<input type="radio"/>					
Meine Arbeit kann von mir sehr selbständig geplant werden	<input type="radio"/>					
Meine Tätigkeit bedeutet mir sehr viel	<input type="radio"/>					
Ich empfinde ein hohes Mass an Verantwortung für meine Tätigkeit	<input type="radio"/>					
Ich weiss gewöhnlich, ob ich meinen Unterricht zufriedenstellend gemacht habe	<input type="radio"/>					
Ich bin klar verantwortlich dafür, ob meine Schülerinnen und Schüler etwas lernen oder nicht	<input type="radio"/>					
Ob ich meinen Unterricht gut oder schlecht mache, kann ich kaum feststellen	<input type="radio"/>					
Insgesamt ist meine Arbeit nicht sehr bedeutend, da andere Faktoren, wie Freunde, das Elternhaus oder die Gesellschaft, für das Wohlergehen der Schülerinnen und Schüler viel wichtiger sind als die Schule	<input type="radio"/>					
Meine Arbeit verlangt von mir ein hohes Mass an Zusammenarbeit mit den Schülerinnen und Schülern	<input type="radio"/>					
Alles in allem bin ich mit meinem Beruf sehr zufrieden	<input type="radio"/>					
Ich denke häufig darüber nach, den Beruf zu wechseln	<input type="radio"/>					
Ich empfinde grosse persönliche Zufriedenheit, wenn ich meinen Unterricht gut mache	<input type="radio"/>					
Viele Tätigkeiten ausserhalb des Unterrichts erscheinen mir nutzlos und unbedeutend	<input type="radio"/>					
Mit der Art meiner Tätigkeit bin ich im Allgemeinen zufrieden	<input type="radio"/>					
Ich fühle mich unwohl, wenn ich merke, dass ich meinen Unterricht schlecht gemacht habe	<input type="radio"/>					
Meine eigene Stimmung wird normalerweise nicht davon beeinflusst, ob ich meinen Unterricht gut oder schlecht mache	<input type="radio"/>					
Ich bin sehr zufrieden mit meinen Möglichkeiten, mich durch die Arbeit persönlich weiterzuentwickeln	<input type="radio"/>					
Ich bin sehr zufrieden mit dem Gefühl, durch meine Arbeit etwas Wertvolles zu leisten	<input type="radio"/>					
Ich bin sehr zufrieden mit dem Mass an selbständigen Denk- und Handlungsmöglichkeiten, die ich im Unterricht einsetzen kann	<input type="radio"/>					

	trifft nicht zu					trifft genau zu
Ich bin sehr zufrieden mit dem Ausmass, in dem mein Beruf mich persönlich herausfordert	<input type="radio"/>					
Ich bin sehr zufrieden mit der Sicherheit meines Arbeitsplatzes	<input type="radio"/>					
Ich bin sehr zufrieden mit den Zukunftsaussichten für mich in der jetzigen Schule	<input type="radio"/>					
Ich bin sehr zufrieden mit meinem Gehalt	<input type="radio"/>					
Ich bin sehr zufrieden mit dem Ausmass, in dem man mich gerecht dafür entlohnt, bezogen auf das, was ich für die Schule leiste	<input type="radio"/>					
Ich bin sehr zufrieden mit den Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich an meiner Schule zusammenarbeite	<input type="radio"/>					
Ich bin sehr zufrieden mit der Möglichkeit, durch meinen Beruf, den Schülerinnen und Schülern zu helfen	<input type="radio"/>					
Ich bin sehr zufrieden mit dem Respekt und der fairen Behandlung durch meine Schulleitung	<input type="radio"/>					
Ich bin sehr zufrieden mit dem Umfang an Unterstützung durch meine Schulleitung	<input type="radio"/>					
Ich bin sehr zufrieden mit der Qualität des Führungsstils in meiner Schule	<input type="radio"/>					

17 [035]Im Folgenden sind einige Dinge benannt, die im Zusammenhang mit Arbeit von Bedeutung sind. Bitte gib an, wie sehr du dir persönlich diese Faktoren wünschst *

Bitte wähle die zutreffende Antwort aus:

	gar nicht					sehr
Wie sehr wünschst du dir eine anregende und herausfordernde Arbeit	<input type="radio"/>					
Wie sehr wünschst du dir die Möglichkeit, in der Arbeit selbständig denken und handeln zu können	<input type="radio"/>					
Wie sehr wünschst du dir Möglichkeiten, bei deiner Arbeit etwas Neues zu lernen	<input type="radio"/>					
Wie sehr wünschst du dir die Gelegenheit in der Arbeit kreativ zu sein	<input type="radio"/>					
Wie sehr wünschst du dir Gelegenheiten, dich in der Arbeit weiter zu entwickeln	<input type="radio"/>					
Wie sehr wünschst du dir das Gefühl, dass du bei der Arbeit etwas Sinnvolles erreichen kannst	<input type="radio"/>					

18 [040]Überleg dir bitte, wie häufig du an den folgenden körperlichen Beschwerden leidest *

Bitte wähle die zutreffende Antwort aus:

	nie					sehr häufig
Magenschmerzen	<input type="radio"/>					
Schwächegefühl	<input type="radio"/>					
Kopfschmerzen	<input type="radio"/>					

	nie					sehr häufig
Herzklopfen, Herzjagen und / oder Herzstolpern	<input type="radio"/>					
Schwindelgefühl	<input type="radio"/>					
Mattigkeit	<input type="radio"/>					
Sodbrennen und / oder saures Aufstossen	<input type="radio"/>					
Nacken-, Schulter und / oder Rückenschmerzen	<input type="radio"/>					

19 [050]Denk bitte bei den folgenden Fragen an Situationen, die dich im Schulalltag aufregen und / oder belasten *

Bitte wähle die zutreffende Antwort aus:

	trifft nicht zu					trifft genau zu
Ich versuche, die Situation aktiv zu verändern	<input type="radio"/>					
Ich spreche mit Freunden und Bekannten über die Schwierigkeiten	<input type="radio"/>					
Ich sage mir, dass ich mit der Schwierigkeit fertig werden kann	<input type="radio"/>					
Ich versuche, das Problem alleine zu lösen	<input type="radio"/>					
Ich versuche, mein Verhalten unter Kontrolle zu halten	<input type="radio"/>					
Ich frage mich, warum das ausgerechnet mir passieren muss	<input type="radio"/>					
Ich neige dann dazu, mit anderen Leuten aneinander zu geraten	<input type="radio"/>					
Ich neige dann schnell dazu zu resignieren	<input type="radio"/>					
Ich nehme ein Beruhigungsmittel o.ä.	<input type="radio"/>					
Ich suche mir Kolleginnen und Kollegen, die mir bei der Lösung der Probleme helfen	<input type="radio"/>					
Ich versuche, die Probleme aktiv zu bewältigen	<input type="radio"/>					
Ich versuche, mich an Situationen zu erinnern, in denen ich besonders erfolgreich war	<input type="radio"/>					
Ich fahre so schnell wie möglich nach Hause, um mich dort von den Problemen in der Schule zu erholen	<input type="radio"/>					
Ich versuche, die Probleme zu ignorieren	<input type="radio"/>					
Ich bitte die Schulleitung um Hilfe	<input type="radio"/>					
Ich rede mit meiner Partnerin / meinem Partner darüber	<input type="radio"/>					
Ich hole mir Rat beim Schulpsychologen / bei einer Fachstelle	<input type="radio"/>					
Ich versuche, von den Schülerinnen und Schülern Unterstützung zu bekommen	<input type="radio"/>					
Ich denke an die nächsten Ferien und nehme mir dafür besonders interessante Aktivitäten vor	<input type="radio"/>					
Ich grübele lange darüber nach, oft bis in die Nacht und ins Wochenende	<input type="radio"/>					
Ich schimpfe mit den Schülerinnen und Schülern	<input type="radio"/>					
Ich suche nach mehr Informationen, um das Problem zu lösen	<input type="radio"/>					
Ich bitte Kolleginnen und Kollegen um Hilfe	<input type="radio"/>					
Ich versuche, die Ursachen der Belastung zu beseitigen	<input type="radio"/>					

	trifft nicht zu					trifft genau zu
Ich wende mich an die Behörde	<input type="radio"/>					
Ich versuche, mir nichts anmerken zu lassen und "normal" weiterzumachen	<input type="radio"/>					
Ich versuche, der Situation auszuweichen und mich zu Hause oder in den Ferien zu erholen	<input type="radio"/>					
Ich ärgere mich über die Schulleitung und / oder die Kolleginnen und Kollegen	<input type="radio"/>					
Ich lenke mich mit Suchtmitteln ab (Trinken, Rauchen, Essen, exzessiver Sport, ...)	<input type="radio"/>					
Ich versuche, erst einmal etwas Abstand zu gewinnen	<input type="radio"/>					
Ich bereite mich umso intensiver auf den Unterricht und die Arbeit vor	<input type="radio"/>					
Ich hole mir Rat bei Fortbildungsinstituten	<input type="radio"/>					
Ich sage mir, es ist alles halb so schlimm	<input type="radio"/>					

20 [060]Haben wir deiner Meinung nach noch etwas Wichtiges zu Arbeitszufriedenheit und Arbeitsbelastung der Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen vergessen?

Bitte schreibe Deine Antwort hier:

2011-09-26 09:00:00

Absenden der Umfrage.

Vielen Dank für die Beantwortung des Fragebogens.

10.4 Faktoranalysen 1 – 10

10.4.1 Faktorenanalyse 1, Aufgaben- und Tätigkeitsmerkmale

Rotierte Komponentenmatrix^a

	Komponente					
	1	2	3	4	5	6
Meine Arbeit ist sehr abwechslungsreich.[45]	.086	.253	.728	.191	-.054	.199
Die Leistungen der Schülerinnen und Schüler zeigen mir sehr gut, wie gut oder schlecht mein Unterricht ist. [46]	-.134	.519	-.075	.433	.088	-.141
47 Viele Merkmale meiner Tätigkeit sind sehr einfach und wiederholen sich ständig. [47]	-.030	-.067	.156	.054	.051	.859
Ich betrachte meinen Beruf als eine ganzheitliche Arbeit. [48]	-.002	.081	.815	.056	.139	.003
Meine Arbeit ist bedeutsam für das Leben und Wohlbefinden der Schülerinnen und Schüler. [49]	.023	.014	.525	.332	.440	.132
Ich kann völlig frei entscheiden, wie ich meinen Unterricht gestalte.[50]	.096	.740	.194	-.033	.040	.057
51 Der Unterricht selber gibt mir nur wenige Hinweise, wie gut ich eigentlich arbeite. [51]	.015	.200	-.183	.164	.614	.338
52 Ich werde durch Rahmenrichtlinien und Vorgaben der Schulleitung so bestimmt, dass ich kaum eigene Vorstellungen in meine Arbeit einbringen kann. [52]	.382	.385	.214	-.209	.295	.002
Das Ausmass der Rückmeldungen von Seiten der Schulleitung ist für mich ausreichend. [53]	.771	.017	.011	-.008	.022	-.054
Meine Arbeit ist sehr anspruchsvoll und verlangt von mir viele unterschiedliche Fähigkeiten. [54]	.181	-.096	.135	.661	-.036	.117
Die Schülerinnen und Schüler betrifft es ganz direkt, wie gut oder schlecht ich meine Arbeit mache.[55]	-.060	.131	.112	.732	.115	.113
Die Schulleitung gibt mir häufig Rückmeldungen über die Qualität meiner Arbeit. [56]	.843	.167	.019	.113	-.024	.001
Ich kann auf die Entwicklung der Kinder als Persönlichkeiten umfassend und nicht nur in wenigen Teilaspekten Einfluss nehmen.[57]	.184	.316	.338	.233	.250	.261
58 Von der Schulleitung erfahre ich fast nie, ob ich gut arbeite.[58]	.875	-.014	.014	.020	-.013	.058
In meiner Arbeit bin ich auf enge Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen angewiesen. [59]	-.056	-.353	.392	.277	-.080	-.212
Meine Arbeit kann von mir sehr selbständig geplant werden.[60]	.090	.846	.063	.060	-.036	-.067
66 Insgesamt ist meine Arbeit nicht sehr bedeutend, da andere Faktoren, wie Freunde, das Elternhaus oder die Gesellschaft, für das Wohlergehen der Schülerinnen und Schüler viel wichtiger sind als die Schule. [66]	-.025	-.058	.233	.000	.806	-.130
Meine Arbeit verlangt von mir ein hohes Mass an Zusammenarbeit mit den Schülerinnen und Schülern. [67]	.019	.027	.325	.522	.110	-.303

Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse.
 Rotationsmethode: Varimax mit Kaiser-Normalisierung.
 a. Die Rotation ist in 7 Iterationen konvergiert.

Komponentenmatrix Aufgaben- und Tätigkeitsmerkmale

	Komponenten			
	1	2	3	4
Meine Arbeit ist sehr abwechslungsreich.[45]	.086	.253	.728	.191
Die Leistungen der Schülerinnen und Schüler zeigen mir sehr gut, wie gut oder schlecht mein Unterricht ist. [46]	-.134	.519	-.075	.433
Viele Merkmale meiner Tätigkeit sind sehr einfach und wiederholen sich ständig.[47]	-.030	-.067	.156	.054
Ich betrachte meinen Beruf als eine ganzheitliche Arbeit. [48]	-.002	.081	.815	.056
Meine Arbeit ist bedeutsam für das Leben und Wohlbefinden der Schülerinnen und Schüler. [49]	.023	.014	.525	.332
Ich kann völlig frei entscheiden, wie ich meinen Unterricht gestalte.[50]	.096	.740	.194	-.033
Der Unterricht selber gibt mir nur wenige Hinweise, wie gut ich eigentlich arbeite. [51]	.015	.200	-.183	.164
Ich werde durch Rahmenrichtlinien und Vorgaben der Schulleitung so bestimmt, dass ich kaum eigene Vorstellungen in meine Arbeit einbringen kann. [52]	.382	.385	.214	-.209
Das Ausmass der Rückmeldungen von Seiten der Schulleitung ist für mich ausreichend.[53]	.771	.017	.011	-.008
Meine Arbeit ist sehr anspruchsvoll und verlangt von mir viele unterschiedliche Fähigkeiten. [54]	.181	-.096	.135	.661
Die Schülerinnen und Schüler betrifft es ganz direkt, wie gut oder schlecht ich meine Arbeit mache.[55]	-.060	.131	.112	.732
Die Schulleitung gibt mir häufig Rückmeldungen übe die Qualität meiner Arbeit. [56]	.843	.167	.019	.113
Ich kann auf die Entwicklung der Kinder als Persönlichkeiten umfassend und nicht nur in wenigen Teilaspekten Einfluss nehmen.[57]	.184	.316	.338	.233
Von der Schulleitung erfahre ich fast nie, ob ich gut arbeite.[58]	.875	-.014	.014	.020
In meiner Arbeit bin ich auf enge Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen angewiesen. [59]	-.056	-.353	.392	.277
Meine Arbeit kann von mir sehr selbständig geplant werden.[60]	.090	.846	.063	.060
Insgesamt ist meine Arbeit nicht sehr bedeutend, da andere Faktoren, wie Freunde, das Elternhaus oder die Gesellschaft, für das Wohlergehen der Schülerinnen und Schüler viel wichtiger sind als die Schule. [66]	-.025	-.058	.233	.000
Meine Arbeit verlangt von mir ein hohes Mass an Zusammenarbeit mit den Schülerinnen und Schülern. [67]	.019	.027	.325	.522

Tabelle 14: FA_AZsubjektiveZufriedenheit

Komponentenmatrix^a

	Komponente
	1
Meine Arbeit ist sehr abwechslungsreich.[45]	.794
Ich betrachte meinen Beruf als eine ganzheitliche Arbeit. [48]	.850
Meine Arbeit ist bedeutsam für das Leben und Wohlbefinden der Schülerinnen und Schüler. [49]	.761

Extraktionsmethode:
Hauptkomponentenanalyse.
a. 1 Komponenten extrahiert

Tabelle 15: FA_AZEinflussnahme

Komponentenmatrix^a

	Komponente
	1
Die Leistungen der Schülerinnen und Schüler zeigen mir sehr gut, wie gut oder schlecht mein Unterricht ist. [46]	.534
Meine Arbeit ist sehr anspruchsvoll und verlangt von mir viele unterschiedliche Fähigkeiten. [54]	.694
Die Schülerinnen und Schüler betrifft es ganz direkt, wie gut oder schlecht ich meine Arbeit mache.[55]	.807

Extraktionsmethode:
Hauptkomponentenanalyse.
a. 1 Komponenten extrahiert

Tabelle 16: FA_AZSelbstständigkeit

Komponentenmatrix^a

	Komponente
	1
Ich kann völlig frei entscheiden, wie ich meinen Unterricht gestalte.[50]	.831
52 Ich werde durch Rahmenrichtlinien und Vorgaben der Schulleitung so bestimmt, dass ich kaum eigene Vorstellungen in meine Arbeit einbringen kann. [52]	.637
Meine Arbeit kann von mir sehr selbständig geplant werden.[60]	.822

Extraktionsmethode:
Hauptkomponentenanalyse.
a. 1 Komponenten extrahiert

Tabelle 17: FA_AZRückmeldung durch SL

Komponentenmatrix^a

	Komponente
	1
Das Ausmass der Rückmeldungen von Seiten der Schulleitung ist für mich ausreichend. [53]	.775
Die Schulleitung gibt mir häufig Rückmeldungen übe die Qualität meiner Arbeit. [56]	.875
58 Von der Schulleitung erfahre ich fast nie, ob ich gut arbeite.[58]	.884

Extraktionsmethode:
Hauptkomponentenanalyse.
a. 1 Komponenten extrahiert

10.4.2 Faktorenanalyse 2, Arbeitsbezogene Erlebenszustände

Rotierte Komponentenmatrix^a

	Komponente	
	1	2
Meine Tätigkeit bedeutet mir sehr viel. [61]	.620	-.256
Ich empfinde ein hohes Mass an Verantwortung für meine Tätigkeit. [62]	.702	-.117
Ich weiss gewöhnlich, ob ich meinen Unterricht zufriedenstellend gemacht habe. [63]	.704	.180
Ich bin klar verantwortlich dafür, ob meine Schülerinnen und Schüler etwas lernen oder nicht. [64]	.571	-.063
65 Ob ich meinen Unterricht gut oder schlecht mache, kann ich kaum feststellen.[65]	.632	.233
71 Viele Tätigkeiten ausserhalb des Unterrichts erscheinen mir nutzlos und unbedeutend.[71]	-.012	.933

Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse.

Rotationsmethode: Varimax mit Kaiser-Normalisierung.

a. Die Rotation ist in 3 Iterationen konvergiert.

Tabelle 18: FA_AZErlebenszustände

	Komponente
	n
	1
Meine Tätigkeit bedeutet mir sehr viel. [61]	.624
Ich empfinde ein hohes Mass an Verantwortung für meine Tätigkeit. [62]	.704
Ich weiss gewöhnlich, ob ich meinen Unterricht zufriedenstellend gemacht habe. [63]	.702
Ich bin klar verantwortlich dafür, ob meine Schülerinnen und Schüler etwas lernen oder nicht. [64]	.572
Ob ich meinen Unterricht gut oder schlecht mache, kann ich kaum feststellen.[65]	.629
Viele Tätigkeiten ausserhalb des Unterrichts erscheinen mir nutzlos und unbedeutend.[71]	-.025

10.4.3 Faktorenanalyse 3, Kriteriumsvariablen

Rotierte Komponentenmatrix^a

	Komponente		
	1	2	3
Alles in allem bin ich mit meinem Beruf sehr zufrieden. [68]	.623	.497	-.077
69 Ich denke häufig darüber nach, den Beruf zu wechseln. [69]	.389	.466	-.102
Ich empfinde grosse persönliche Zufriedenheit, wenn ich meinen Unterricht gut mache. [70]	-.013	.821	.122
Mit der Art meiner Tätigkeit bin ich im Allgemeinen zufrieden. [72]	.698	.207	-.110
Ich fühle mich unwohl, wenn ich merke dass ich meinen Unterricht schlecht gemacht habe. [73]	.170	-.087	.844
74 Meine eigene Stimmung wird normalerweise nicht davon beeinflusst, ob ich meinen Unterricht gut oder schlecht mache. [74]	-.229	.144	.723
Ich bin sehr zufrieden mit meinen Möglichkeiten, mich durch die Arbeit persönlich weiterzuentwickeln. [75]	.536	.582	-.016
Ich bin sehr zufrieden mit dem Gefühl, durch meine Arbeit etwas Wertvolles zu leisten [76]	.335	.786	.020
Ich bin sehr zufrieden mit dem Mass an selbständigen Denk- und Handlungsmöglichkeiten, die ich im Unterricht einsetzen kann.[77]	.806	.001	.053
Ich bin sehr zufrieden mit dem Ausmass, in dem mein Beruf mich persönlich herausfordert. [78]	.721	.290	.018

Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse.

Rotationsmethode: Varimax mit Kaiser-Normalisierung.

a. Die Rotation ist in 6 Iterationen konvergiert.

Komponentenmatrix Kriteriumsvariablen

	Komponenten	
	1	2
Alles in allem bin ich mit meinem Beruf sehr zufrieden. [68]	.623	.497
Ich denke häufig darüber nach, den Beruf zu wechseln. [69]	.389	.466
Ich empfinde grosse persönliche Zufriedenheit, wenn ich meinen Unterricht gut mache. [70]	-.013	.821
Mit der Art meiner Tätigkeit bin ich im Allgemeinen zufrieden. [72]	.698	.207
Ich fühle mich unwohl, wenn ich merke dass ich meinen Unterricht schlecht gemacht habe.[73]	.170	-.087
74 Meine eigene Stimmung wird normalerweise nicht davon beeinflusst, ob ich meinen Unterricht gut oder schlecht mache. [74]	-.229	.144
Ich bin sehr zufrieden mit meinen Möglichkeiten, mich durch die Arbeit persönlich weiterzuentwickeln. [75]	.536	.582
Ich bin sehr zufrieden mit dem Gefühl, durch meine Arbeit etwas Wertvolles zu leisten [76]	.335	.786
Ich bin sehr zufrieden mit dem Mass an selbständigen Denk- und Handlungsmöglichkeiten, die ich im Unterricht einsetzen kann.[77]	.806	.001
Ich bin sehr zufrieden mit dem Ausmass, in dem mein Beruf mich persönlich herausfordert. [78]	.721	.290

Tabelle 19: FA_AZHerausforderung

Komponentenmatrix^a

	Komponente
	1
Alles in allem bin ich mit meinem Beruf sehr zufrieden. [68]	.778
Mit der Art meiner Tätigkeit bin ich im Allgemeinen zufrieden. [72]	.738
Ich bin sehr zufrieden mit meinen Möglichkeiten, mich durch die Arbeit persönlich weiterzuentwickeln. [75]	.766
Ich bin sehr zufrieden mit dem Mass an selbständigen Denk- und Handlungsmöglichkeiten, die ich im Unterricht einsetzen kann.[77]	.707
Ich bin sehr zufrieden mit dem Ausmass, in dem mein Beruf mich persönlich herausfordert. [78]	.789

Extraktionsmethode:
Hauptkomponentenanalyse.
a. 1 Komponenten extrahiert

Tabelle 20: FA_AZMotivation

Komponentenmatrix^a

	Komponente
	1
69 Ich denke häufig darüber nach, den Beruf zu wechseln. [69]	.623
Ich empfinde grosse persönliche Zufriedenheit, wenn ich meinen Unterricht gut mache. [70]	.796
Ich bin sehr zufrieden mit dem Gefühl, durch meine Arbeit etwas Wertvolles zu leisten [76]	.859

Extraktionsmethode:
Hauptkomponentenanalyse.
a. 1 Komponenten extrahiert

10.4.4 Faktorenanalyse 4, Zufriedenheit mit Kontextfaktoren der Arbeit

Rotierte Komponentenmatrix^a

	Komponente			
	1	2	3	4
Ich bin sehr zufrieden mit der Sicherheit meines Arbeitsplatzes.[79]	-.038	.108	.921	-.014
Ich bin sehr zufrieden mit den Zukunftsaussichten für mich in der jetzigen Schule. [80]	.253	.108	.844	.161
Ich bin sehr zufrieden mit meinem Gehalt. [81]	-.008	.966	.077	.059
Ich bin sehr zufrieden mit dem Ausmass, in dem man mich gerecht dafür entlohnt, bezogen auf das, was ich für die Schule leiste.[82]	.091	.950	.141	.087
Ich bin sehr zufrieden mit den Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich an meiner Schule zusammenarbeite. [83]	.213	.092	.007	.791
Ich bin sehr zufrieden mit der Möglichkeit, durch meinen Beruf, den Schülerinnen und Schülern zu helfen. [84]	.073	.040	.108	.830
Ich bin sehr zufrieden mit dem Respekt und der fairen Behandlung durch meine Schulleitung. [85]	.914	.030	.056	.061
Ich bin sehr zufrieden mit dem Umfang an Unterstützung durch meine Schulleitung. [86]	.930	.028	.081	.122
Ich bin sehr zufrieden mit der Qualität des Führungsstils in meiner Schule. [87]	.882	.046	.091	.214

Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse.

Rotationsmethode: Varimax mit Kaiser-Normalisierung.

a. Die Rotation ist in 4 Iterationen konvergiert.

Komponentenmatrix Zufriedenheit mit Kontextfaktoren der Arbeit

	Komponente			
	1	2	3	4
Ich bin sehr zufrieden mit der Sicherheit meines Arbeitsplatzes. [79]	-.038	.108	.921	-.014
Ich bin sehr zufrieden mit den Zukunftsaussichten für mich in der jetzigen Schule. [80]	.253	.108	.844	.161
Ich bin sehr zufrieden mit meinem Gehalt. [81]	-.008	.966	.077	.059
Ich bin sehr zufrieden mit dem Ausmass, in dem man mich gerecht dafür entlohnt, bezogen auf das, was ich für die Schule leiste. [82]	.091	.950	.141	.087
Ich bin sehr zufrieden mit den Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich an meiner Schule zusammenarbeite. [83]	.213	.092	.007	.791
Ich bin sehr zufrieden mit der Möglichkeit, durch meinen Beruf, den Schülerinnen und Schülern zu helfen. [84]	.073	.040	.108	.830
Ich bin sehr zufrieden mit dem Respekt und der fairen Behandlung durch meine Schulleitung. [85]	.914	.030	.056	.061
Ich bin sehr zufrieden mit dem Umfang an Unterstützung durch meine Schulleitung. [86]	.930	.028	.081	.122
Ich bin sehr zufrieden mit der Qualität des Führungsstils in meiner Schule. [87]	.882	.046	.091	.214

Tabelle 21: FA_AZSicherheit

Komponentenmatrix^a

	Komponente
	1
Ich bin sehr zufrieden mit der Sicherheit meines Arbeitsplatzes.[79]	.900
Ich bin sehr zufrieden mit den Zukunftsaussichten für mich in der jetzigen Schule. [80]	.900

Extraktionsmethode:
Hauptkomponentenanalyse.
a. 1 Komponenten extrahiert

Tabelle 22: FA_AZZufriedenheit mit SL

Komponentenmatrix^a

	Komponente
	1
Ich bin sehr zufrieden mit dem Respekt und der fairen Behandlung durch meine Schulleitung. [85]	.916
Ich bin sehr zufrieden mit dem Umfang an Unterstützung durch meine Schulleitung. [86]	.941
Ich bin sehr zufrieden mit der Qualität des Führungsstils in meiner Schule. [87]	.915

Extraktionsmethode:
Hauptkomponentenanalyse.
a. 1 Komponenten extrahiert

Tabelle 23: FA_AZGehalt

Komponentenmatrix^a

	Komponente
	1
Ich bin sehr zufrieden mit meinem Gehalt. [81]	.968
Ich bin sehr zufrieden mit dem Ausmass, in dem man mich gerecht dafür entlohnt, bezogen auf das, was ich für die Schule leiste.[82]	.968

Extraktionsmethode:
Hauptkomponentenanalyse.
a. 1 Komponenten extrahiert

Tabelle 24: FA_AZKollegium

Komponentenmatrix^a

	Komponente
	1
Ich bin sehr zufrieden mit den Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich an meiner Schule zusammenarbeite. [83]	.829
Ich bin sehr zufrieden mit mit der Möglichkeit, durch meinen Beruf, den Schülerinnen und Schülern zu helfen. [84]	.829

Extraktionsmethode:
Hauptkomponentenanalyse.
a. 1 Komponenten extrahiert

10.4.5 Faktorenanalyse 5, Bedürfnisse

Komponentenmatrix^a

	Komponente
	1
Wie sehr wünschst du dir eine anregende und herausfordernde Arbeit? [88]	.681
Wie sehr wünschst du dir die Möglichkeit, in der Arbeit selbständig und unabhängig denken und handeln zu können?[89]	.767
Wie sehr wünschst du dir Möglichkeiten bei deiner Arbeit, etwas Neues zu lernen? [90]	.801
Wie sehr wünschst du dir die Gelegenheit, in der Arbeit kreativ zu sein? [91]	.724
Wie sehr wünschst du dir Gelegenheiten, sich in der Arbeit persönlich weiterzuentwickeln? [92]	.812
Wie sehr wünschst du dir das Gefühl, dass du bei der Arbeit etwas Sinnvolles erreichen kannst? [93]	.571

Extraktionsmethode:
Hauptkomponentenanalyse.

a. 1 Komponenten extrahiert

Tabelle 25: FA_AZBedürfnisse

	Komponente
	1
Wie sehr wünschst du dir eine anregende und herausfordernde Arbeit? [88]	.681
Wie sehr wünschst du dir die Möglichkeit, in der Arbeit selbständig und unabhängig denken und handeln zu können?[89]	.767
Wie sehr wünschst du dir Möglichkeiten bei deiner Arbeit, etwas Neues zu lernen? [90]	.801
Wie sehr wünschst du dir die Gelegenheit, in der Arbeit kreativ zu sein? [91]	.724
Wie sehr wünschst du dir Gelegenheiten, sich in der Arbeit persönlich weiterzuentwickeln? [92]	.812
Wie sehr wünschst du dir das Gefühl, dass du bei der Arbeit etwas Sinnvolles erreichen kannst? [93]	.571

10.4.6 Faktorenanalyse 6, Belastungen

Rotierte Komponentenmatrix^a

	Komponente			
	1	2	3	4
Zu grosse Klassen (Schulklassen) [1]	.317	.260	-.226	.473
Zu grosse Gruppen (IF / IS Gruppen) [2]	.618	.159	.036	.218
Vor- und Nachbereitung des Unterrichts[9]	.790	.039	.099	-.050
Verwaltungsarbeit (Administratives) [11]	.534	.001	.169	.332
Schulisches Standortgespräch (SSG) [12]	.584	.184	.205	.083
Zu viele verschiedene Klassen (Schulklassen) [17]	.588	-.033	-.014	.059
Zu kleine Räume / Zimmer [18]	.371	-.100	-.042	.624
Mangelnde Motivation bzw. Konzentration der Schülerinnen und Schüler [3]	.177	.806	.032	-.019
Disziplinprobleme [4]	-.075	.771	.109	.168
Probleme mit ausländischen Schülerinnen und Schüler [5]	.003	.676	.000	.110
Probleme mit Eltern [7]	-.013	.511	.170	.335
Unterschiedliche Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler [8]	.439	.494	-.093	.060
Geringe Lernbereitschaft von Schülerinnen und Schülern [10]	.210	.776	.082	-.274
Absprachen mit Klassenlehrpersonen [13]	.670	.055	.363	.067
Hektisches und störungsvolles Arbeitsklima an der Schule [16]	.439	.139	.154	.440
Ärger mit Behörden bzw. Institutionen[6]	-.078	.112	.341	.695
Ständige Kritik am Lehrerberuf und fehlende Anerkennung in der Öffentlichkeit [14]	.195	.108	.814	.009
Kritik am Beruf der Schulischen Heilpädagogin / dem Schulischen Heilpädagogen [15]	.230	.065	.824	.183

Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse.

Rotationsmethode: Varimax mit Kaiser-Normalisierung.

a. Die Rotation ist in 6 Iterationen konvergiert.

Komponentenmatrix Belastungen

	Komponenten		
	1	2	3
Zu grosse Klassen (Schulklassen) [1]	.317	.260	-.226
Zu grosse Gruppen (IF / IS Gruppen) [2]	.618	.159	.036
Vor- und Nachbereitung des Unterrichts [9]	.790	.039	.099
Verwaltungsarbeit (Administratives) [11]	.534	.001	.169
Schulisches Standortgespräch (SSG) [12]	.584	.184	.205
Zu viele verschiedene Klassen (Schulklassen) [17]	.588	-.033	-.014
Zu kleine Räume / Zimmer [18]	.371	-.100	-.042
Mangelnde Motivation bzw. Konzentration der Schülerinnen und Schüler[3]	.177	.806	.032
Disziplinprobleme [4]	-.075	.771	.109
Probleme mit ausländischen Schülerinnen und Schüler [5]	.003	.676	.000
Probleme mit Eltern [7]	-.013	.511	.170
Unterschiedliche Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler[8]	.439	.494	-.093
Geringe Lernbereitschaft von Schülerinnen und Schülern [10]	.210	.776	.082
Absprachen mit Klassenlehrpersonen [13]	.670	.055	.363
Hektisches und störungsvolles Arbeitsklima an der Schule [16]	.439	.139	.154
Ärger mit Behörden bzw. Institutionen[6]	-.078	.112	.341
Ständige Kritik am Lehrerberuf und fehlende Anerkennung in der Öffentlichkeit [14]	.195	.108	.814
Kritik am Beruf der Schulischen Heilpädagogin / dem Schulischen Heilpädagogen [15]	.230	.065	.824

Tabelle 26: FA_BelSchulebene

Komponentenmatrix^a

	Komponente
	1
Zu grosse Gruppen (IF / IS Gruppen) [2]	.692
Vor- und Nachbereitung des Unterrichts[9]	.743
Verwaltungsarbeit (Administratives) [11]	.708
Schulisches Standortgespräch (SSG) [12]	.733
Zu viele verschiedene Klassen (Schulklassen) [17]	.575

Extraktionsmethode:
Hauptkomponentenanalyse.

a. 1 Komponenten extrahiert

Tabelle 27: FA_BelindivEbene

Komponentenmatrix^a

	Komponente
	1
Mangelnde Motivation bzw. Konzentration der Schülerinnen und Schüler [3]	.813
Disziplinprobleme [4]	.753
Probleme mit ausländischen Schülerinnen und Schüler [5]	.676
Probleme mit Eltern [7]	.544
Unterschiedliche Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler [8]	.589
Geringe Lernbereitschaft von Schülerinnen und Schülern [10]	.783

Extraktionsmethode:
Hauptkomponentenanalyse.

a. 1 Komponenten extrahiert

Tabelle 28: FA_BelSystemebene

Komponentenmatrix^a

	Komponente
	1
Ständige Kritik am Lehrerberuf und fehlende Anerkennung in der Öffentlichkeit [14]	.909
Kritik am Beruf der Schulischen Heilpädagogin / dem Schulischen Heilpädagogen [15]	.909

Extraktionsmethode:
Hauptkomponentenanalyse.

a. 1 Komponenten extrahiert

10.4.7 Faktorenanalyse 7, Coping effizient

Rotierte Komponentenmatrix^a

	Komponente						
	1	2	3	4	5	6	7
Ich versuche, die Situation aktiv zu verändern. [102]	.709	.073	.179	.168	-.041	.088	-.111
Ich spreche mit Freunden und Bekannten über die Schwierigkeiten [103]	.203	.049	.726	-.036	.181	.092	-.104
Ich sage mir, dass ich mit der Schwierigkeit fertig werden kann. [104]	.654	-.022	.174	-.328	.142	.154	.193
105 Ich versuche, das Problem alleine zu lösen. [105]	.003	.091	.203	.693	.247	.095	.025
Ich versuche, mein Verhalten unter Kontrolle zu halten. [106]	.257	-.226	.096	-.559	.157	-.037	.237
107 Ich frage mich, warum das ausgerechnet mir passieren muss. [107]	.275	-.212	-.068	.604	-.114	-.075	.241
Ich suche mir Kolleginnen und Kollegen, die mir bei der Lösung der Probleme helfen. [111]	.296	.260	.402	.441	-.090	-.179	.212
Ich versuche, die Probleme aktiv zu bewältigen. [112]	.679	.081	.258	.225	.004	-.114	-.088
Ich versuche, mich an Situationen zu erinnern, in denen ich besonders erfolgreich war. [113]	.537	.318	-.166	.014	-.057	.233	-.015
Ich bitte die Schulleitung um Hilfe. [116]	.283	.369	.249	.175	-.212	.117	-.198
Ich rede mit meinem Partner / meiner Partnerin darüber. [117]	.027	.020	.750	.033	-.056	-.018	-.015
Ich hole mir Rat beim Schulpsychologen / bei einer Fachstelle. [118]	.055	.660	.151	.027	-.020	.278	.134
Ich versuche, von den Schülerinnen und Schülern Unterstützung zu bekommen. [119]	.040	.090	.073	.039	-.002	.911	.020
Ich suche nach mehr Informationen, um das Problem zu lösen. [123]	.362	.408	.221	.161	.209	-.313	-.009
Ich bitte Kolleginnen und Kollegen um Hilfe. [124]	.231	.287	.499	.386	-.102	.059	.142
Ich versuche, die Ursachen der Belastung zu beseitigen. [125]	.705	.052	.028	-.064	-.142	-.155	.149
Ich wende mich an die Behörde. [126]	.082	.719	.076	.036	-.210	-.131	.216
Ich versuche, erst einmal etwas Abstand zu gewinnen. [131]	.023	.179	-.067	.080	.098	.038	.826
Ich bereite mich umso intensiver auf den Unterricht und die Arbeit vor [132]	-.113	-.152	.073	-.018	.805	-.023	.138
Ich hole mir Rat bei Fortbildungsinstituten. [133]	.110	.594	-.238	.081	.500	.021	-.293

Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse.
 Rotationsmethode: Varimax mit Kaiser-Normalisierung.

a. Die Rotation ist in 18 Iterationen konvergiert.

Coping ineffizient

Rotierte Komponentenmatrix^a

	Komponente			
	1	2	3	4
1108 Ich neige dann dazu, mit anderen Leuten aneinander zu geraten. [108]	.046	.117	.647	.180
109 Ich neige dann schnell dazu zu resignieren. [109]	.324	.330	.223	.284
110 Ich nehme ein Beruhigungsmittel o.ä.. [110]	.072	.204	-.217	.735
114 Ich fahre so schnell wie möglich nach Hause, um mich dort von den Problemen in der Schule zu erholen. [114]	.693	.084	.020	.041
115 Ich versuche, die Probleme zu ignorieren. [115]	-.041	.791	.014	.104
120 Ich denke an die nächsten Ferien und nehme mir dafür besonders interessante Aktivitäten vor. [120]	.781	.128	-.054	.032
121 Ich grübele lange darüber nach, oft bis in die Nacht und ins Wochenende. [121]	.278	-.010	.245	.525
122 Ich schimpfe mit den Schülerinnen und Schülern. [122]	.386	-.001	.142	.245
127 Ich versuche, mir nicht anmerken zu lassen und „normal“ weiterzumachen. [127]	.103	.600	.300	-.061
128 Ich versuche, der Situation auszuweichen und mich zu Hause oder in den Ferien zu erholen. [128]	.473	.609	.253	-.011
129 Ich ärgere mich über die Schulleitung und / oder die Kolleginnen und Kollegen. [129]	.059	.173	.762	-.065
130 Ich lenke mich mit Suchtmitteln ab (Trinken, Rauchen, Essen, exzessiver Sport, ...). [130]	.489	.036	.432	-.017
134 Ich sage mir, es ist alles halb so schlimm. [134]	.174	.448	-.172	-.588

Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse.

Rotationsmethode: Varimax mit Kaiser-Normalisierung.

a. Die Rotation ist in 7 Iterationen konvergiert.

Komponentenmatrix Coping effizient

	1	2	3	4
Ich versuche, die Situation aktiv zu verändern. [102]	.709	.073	.179	.168
Ich spreche mit Freunden und Bekannten über die Schwierigkeiten [103]	.203	.049	.726	-.036
Ich sage mir, dass ich mit der Schwierigkeit fertig werden kann. [104]	.654	-.022	.174	-.328
Ich versuche, das Problem alleine zu lösen. [105]	.003	.091	.203	.693
Ich versuche, mein Verhalten unter Kontrolle zu halten. [106]	.257	-.226	.096	-.559
Ich frage mich, warum das ausgerechnet mir passieren muss. [107]	.275	-.212	-.068	.604
Ich suche mir Kolleginnen und Kollegen, die mir bei der Lösung der Probleme helfen. [111]	.296	.260	.402	.441
Ich versuche, die Probleme aktiv zu bewältigen. [112]	.679	.081	.258	.225
Ich versuche, mich an Situationen zu erinnern, in denen ich besonders erfolgreich war. [113]	.537	.318	-.166	.014
Ich bitte die Schulleitung um Hilfe. [116]	.283	.369	.249	.175
Ich rede mit meinem Partner / meiner Partnerin darüber. [117]	.027	.020	.750	.033
Ich hole mir Rat beim Schulpsychologen / bei einer Fachstelle. [118]	.055	.660	.151	.027
Ich versuche, von den Schülerinnen und Schülern Unterstützung zu bekommen. [119]	.040	.090	.073	.039
Ich suche nach mehr Informationen, um das Problem zu lösen. [123]	.362	.408	.221	.161
Ich bitte Kolleginnen und Kollegen um Hilfe. [124]	.231	.287	.499	.386
Ich versuche, die Ursachen der Belastung zu beseitigen. [125]	.705	.052	.028	-.064
Ich wende mich an die Behörde. [126]	.082	.719	.076	.036
Ich versuche, erst einmal etwas Abstand zu gewinnen. [131]	.023	.179	-.067	.080
Ich bereite mich umso intensiver auf den Unterricht und die Arbeit vor [132]	-.113	-.152	.073	-.018
Ich hole mir Rat bei Fortbildungsinstituten. [133]	.110	.594	-.238	.081

Komponentenmatrix Coping ineffizient

	Komponente			
	1	2	3	4
Ich neige dann dazu, mit anderen Leuten aneinander zu geraten. [108]	.046	.117	.647	.180
Ich neige dann schnell dazu zu resignieren. [109]	.324	.330	.223	.284
Ich nehme ein Beruhigungsmittel o.ä.. [110]	.072	.204	-.217	.735
Ich fahre so schnell wie möglich nach Hause, um mich dort von den Problemen in der Schule zu erholen. [114]	.693	.084	.020	.041
Ich versuche, die Probleme zu ignorieren. [115]	-.041	.791	.014	.104
Ich denke an die nächsten Ferien und nehme mir dafür besonders interessante Aktivitäten vor. [120]	.781	.128	-.054	.032
Ich grübele lange darüber nach, oft bis in die Nacht und ins Wochenende. [121]	.278	-.010	.245	.525
Ich schimpfe mit den Schülerinnen und Schülern. [122]	.386	-.001	.142	.245
Ich versuche, mir nichts anmerken zu lassen und „normal“ weiterzumachen. [127]	.103	.600	.300	-.061
Ich versuche, der Situation auszuweichen und mich zu Hause oder in den Ferien zu erholen. [128]	.473	.609	.253	-.011
Ich ärgere mich über die Schulleitung und / oder die Kolleginnen und Kollegen. [129]	.059	.173	.762	-.065
Ich lenke mich mit Suchtmitteln ab (Trinken, Rauchen, Essen, exzessiver Sport, ...). [130]	.489	.036	.432	-.017
Ich sage mir, es ist alles halb so schlimm. [134]	.174	.448	-.172	-.588

Tabelle 29: FA_PFC_CopingAktiv

Komponentenmatrix^a

	Komponente
	1
Ich versuche, die Situation aktiv zu verändern. [102]	.744
Ich sage mir, dass ich mit der Schwierigkeit fertig werden kann. [104]	.654
Ich versuche, die Probleme aktiv zu bewältigen. [112]	.746
Ich versuche, mich an Situationen zu erinnern, in denen ich besonders erfolgreich war. [113]	.580
Ich versuche, die Ursachen der Belastung zu beseitigen. [125]	.711

Extraktionsmethode:
Hauptkomponentenanalyse.
a. 1 Komponenten extrahiert

Tabelle 30: FA_PFC_CopingRatHorizontal

Komponentenmatrix^a

	Komponente
	1
Ich spreche mit Freunden und Bekannten über die Schwierigkeiten [103]	.655
Ich suche mir Kolleginnen und Kollegen, die mir bei der Lösung der Probleme helfen. [111]	.744
Ich rede mit meinem Partner / meiner Partnerin darüber. [117]	.643
Ich bitte Kolleginnen und Kollegen um Hilfe. [124]	.772

Extraktionsmethode:
Hauptkomponentenanalyse.
a. 1 Komponenten extrahiert

Tabelle 31: FA_PFC_CopingRatVertikal

Komponentenmatrix^a

	Komponente
	1
Ich bitte die Schulleitung um Hilfe. [116]	.554
Ich hole mir Rat beim Schulpsychologen / bei einer Fachstelle. [118]	.719
Ich suche nach mehr Informationen, um das Problem zu lösen. [123]	.606
Ich wende mich an die Behörde. [126]	.679
Ich hole mir Rat bei Fortbildungsinstituten. [133]	.552

Extraktionsmethode:
Hauptkomponentenanalyse.
a. 1 Komponenten extrahiert

Tabelle 32: FA_PFC_CopingKonfrontationskompetenz

Komponentenmatrix^a

	Komponente
	1
128 Ich versuche, der Situation auszuweichen und mich zu Hause oder in den Ferien zu erholen. [128]	.819
115 Ich versuche, die Probleme zu ignorieren. [115]	.672
127 Ich versuche, mir nicht anmerken zu lassen und „normal“ weiterzumachen. [127]	.769

Extraktionsmethode:
Hauptkomponentenanalyse.
a. 1 Komponenten extrahiert

Tabelle 33: FA_PFC_CopingTatsachenorientierung

Komponentenmatrix^a

	Komponente
	1
114 Ich fahre so schnell wie möglich nach Hause, um mich dort von den Problemen in der Schule zu erholen. [114]	.768
120 Ich denke an die nächsten Ferien und nehme mir dafür besonders interessante Aktivitäten vor. [120]	.757
130 Ich lenke mich mit Suchtmitteln ab (Trinken, Rauchen, Essen, exzessiver Sport, ...). [130]	.629

Extraktionsmethode:
Hauptkomponentenanalyse.
a. 1 Komponenten extrahiert

Tabelle 34: FA_PFC_CopingAntiaggressionspotenzial

Komponentenmatrix^a

	Komponente
	1
1108 Ich neige dann dazu, mit anderen Leuten aneinander zu geraten. [108]	.747
1122 Ich schimpfe mit den Schülerinnen und Schülern. [122]	.747

Extraktionsmethode:
Hauptkomponentenanalyse.
a. 1 Komponenten extrahiert

Tabelle 35: FA_PFC_CopingResignationsschwelle

Komponentenmatrix^a

	Komponente
	1
107 Ich frage mich, warum das ausgerechnet mir passieren muss. [107]	.810
109 Ich neige dann schnell dazu zu resignieren. [109]	.810

Extraktionsmethode:
Hauptkomponentenanalyse.
a. 1 Komponenten extrahiert

10.4.8 Faktorenanalyse 8, Kompetenz- und Kontrollüberzeugung

Kompetenz- und Kontrollüberzeugung internal

Komponentenmatrix^a

	Komponente
	1
Ob ich mit meinem Unterricht zufrieden sein kann, hängt wesentlich von mir selbst ab.[36]	.312
Für die Lösung schulischer Probleme fallen mir immer viele Möglichkeiten ein. [39]	.760
Schwierige pädagogische Situationen arbeite ich auf, um für die Zukunft besser vorbereitet zu sein. [40]	.693
Ich versuche, die Situation an meiner Schule aktiv mitzugestalten [41]	.671
Gewöhnlich kann ich meine Interessen selbst vertreten und erreiche dabei das, was ich will. [42]	.752
Auch in schwierigen Situationen fallen mir immer viele Handlungsalternativen ein. [43]	.811

Extraktionsmethode:
Hauptkomponentenanalyse.

a. 1 Komponenten extrahiert

Kompetenz- und Kontrollüberzeugung external

Rotierte Komponentenmatrix^a

	Komponente	
	1	2
Wie der Unterricht läuft, hängt hauptsächlich von der jeweiligen Klasse / Gruppe ab. [31]	-.123	.849
Mein Leben und mein Alltag werden in vielen Bereichen von anderen Menschen bestimmt. [32]	.599	.296
Aus pädagogischen Situationen kann man wenig Allgemeines lernen, weil jede Situation anders ist. [33]	.288	.612
Ob ich im Beruf Erfolg habe, ist vor allem Glückssache. [34]	.648	.273
Als einzelne Lehrperson habe ich wenig Einfluss auf meine berufliche Situation.[35]	.443	.513
Ich habe oft einfach keine Möglichkeit, mich vor Pech zu schützen. [37]	.586	.158
Ich weiss oft nicht, wie ich meine Wünsche verwirklichen soll.[38]	.704	.116
Es ist reiner Zufall, wenn sich andere Menschen einmal nach meinen Wünschen richten. [44]	.699	-.176

Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse.

Rotationsmethode: Varimax mit Kaiser-Normalisierung.

a. Die Rotation ist in 3 Iterationen konvergiert.

Komponentenmatrix Kompetenz- und Kontrollüberzeugung external

	Komponente	
	1	2
Wie der Unterricht läuft, hängt hauptsächlich von der jeweiligen Klasse / Gruppe ab. [31]	-.123	.849
Mein Leben und mein Alltag werden in vielen Bereichen von anderen Menschen bestimmt. [32]	.599	.296
Aus pädagogischen Situationen kann man wenig Allgemeines lernen, weil jede Situation anders ist. [33]	.288	.612
Ob ich im Beruf Erfolg habe, ist vor allem Glückssache. [34]	.648	.273
Als einzelne Lehrperson habe ich wenig Einfluss auf meine berufliche Situation.[35]	.443	.513
Ich habe oft einfach keine Möglichkeit, mich vor Pech zu schützen. [37]	.586	.158
Ich weiss oft nicht, wie ich meine Wünsche verwirklichen soll.[38]	.704	.116
Es ist reiner Zufall, wenn sich andere Menschen einmal nach meinen Wünschen richten. [44]	.699	-.176

Komponentenmatrix Kompetenz- und Kontrollüberzeugung internal

	Komponente
	1
Ob ich mit meinem Unterricht zufrieden sein kann, hängt wesentlich von mir selbst ab.[36]	.312
Für die Lösung schulischer Probleme fallen mir immer viele Möglichkeiten ein. [39]	.760
Schwierige pädagogische Situationen arbeite ich auf, um für die Zukunft besser vorbereitet zu sein. [40]	.693
Ich versuche, die Situation an meiner Schule aktiv mitzugestalten [41]	.671
Gewöhnlich kann ich meine Interessen selbst vertreten und erreiche dabei das, was ich will. [42]	.752
Auch in schwierigen Situationen fallen mir immer viele Handlungsalternativen ein. [43]	.811

Tabelle 36: FA_PFKK_KKexternal

Komponentenmatrix^a

	Komponente
	1
Wie der Unterricht läuft, hängt hauptsächlich von der jeweiligen Klasse / Gruppe ab. [31]	.795
Aus pädagogischen Situationen kann man wenig Allgemeines lernen, weil jede Situation anders ist. [33]	.795

Extraktionsmethode:
Hauptkomponentenanalyse.
a. 1 Komponenten extrahiert

Tabelle 37: FA_PFKK_KKOpfer

Komponentenmatrix^a

	Komponente
	1
Es ist reiner Zufall, wenn sich andere Menschen einmal nach meinen Wünschen richten. [44]	.575
Mein Leben und mein Alltag werden in vielen Bereichen von anderen Menschen bestimmt. [32]	.673
Ob ich im Beruf Erfolg habe, ist vor allem Glückssache. [34]	.715
Als einzelne Lehrperson habe ich wenig Einfluss auf meine berufliche Situation.[35]	.616
Ich habe oft einfach keine Möglichkeit, mich vor Pech zu schützen. [37]	.606
Ich weiss oft nicht, wie ich meine Wünsche verwirklichen soll.[38]	.706

Extraktionsmethode:
Hauptkomponentenanalyse.
a. 1 Komponenten extrahiert

Tabelle 38: FA_PFKK_KKinternal

Komponentenmatrix^a

	Komponente
	1
Für die Lösung schulischer Probleme fallen mir immer viele Möglichkeiten ein. [39]	.759
Schwierige pädagogische Situationen arbeite ich auf, um für die Zukunft besser vorbereitet zu sein. [40]	.696
Ich versuche, die Situation an meiner Schule aktiv mitzugestalten [41]	.687
Gewöhnlich kann ich meine Interessen selbst vertreten und erreiche dabei das, was ich will. [42]	.752
Auch in schwierigen Situationen fallen mir immer viele Handlungsalternativen ein. [43]	.816

Extraktionsmethode:
Hauptkomponentenanalyse.
a. 1 Komponenten extrahiert

10.4.9 Faktorenanalyse 9, Soziale Unterstützung

Rotierte Komponentenmatrix^a

	Komponente			
	1	2	3	4
Die Schulleitung hat Vertrauen zu mir. [20]	.658	.484	-.182	.052
24 Bei Problemen in der Schule finde ich von Seiten der Schulleitung häufig keine Unterstützung. [24]	.841	.134	.121	-.081
Von der Schulleitung werde ich in meiner Arbeit unterstützt. [26]	.866	.165	-.006	.120
Wenn ich mal nicht weiter weiss, kann ich mir bei meinen Kolleginnen und Kollegen jederzeit Rat holen.[19]	.137	.831	.018	.016
In meinem Kollegium gibt es genug Menschen, zu denen ich ein wirklich gutes Verhältnis besitze. [23]	.209	.679	.018	.056
27 Wenn ich mal über den Schulalltag deprimiert bin, finde ich im Kollegium kaum jemanden, der mich wieder aufmuntert. [27]	.276	.389	.408	-.002
29 Bei Schwierigkeiten in der Schule kann ich von Kollegen keine praktische Hilfe erwarten. [29]	.071	.588	.392	.123
22 In meiner Arbeit werde ich durch die Schülerinnen und Schüler nicht unterstützt. [22]	.058	.079	.101	.714
Von meinen Schülerinnen und Schülern fühle ich mich akzeptiert und anerkannt. [28]	-.013	.031	.081	.828
21 In meinem Freundeskreis gibt es nur wenige Menschen, die mir in Schulangelegenheiten gute Tipps geben. [21]	-.212	.196	.670	.072
25 Ich habe keine Freunde mit denen ich Freud und Leid, die die Schule so mit sich bringen, teilen kann.[25]	.171	-.050	.817	-.040
In meinem Privatleben kann ich über Schwierigkeiten in der Schule reden. [30]	-.028	.022	.566	.272

Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse.

Rotationsmethode: Varimax mit Kaiser-Normalisierung.

a. Die Rotation ist in 5 Iterationen konvergiert.

Komponentenmatrix soziale Unterstützung

	Komponente			
	1	2	3	4
Die Schulleitung hat Vertrauen zu mir. [20]	.658	.484	-.182	.052
Bei Problemen in der Schule finde ich von Seiten der Schulleitung häufig keine Unterstützung. [24]	.841	.134	.121	-.081
Von der Schulleitung werde ich in meiner Arbeit unterstützt. [26]	.866	.165	-.006	.120
Wenn ich mal nicht weiter weiss, kann ich mir bei meinen Kolleginnen und Kollegen jederzeit Rat holen.[19]	.137	.831	.018	.016
In meinem Kollegium gibt es genug Menschen, zu denen ich ein wirklich gutes Verhältnis besitze. [23]	.209	.679	.018	.056
Wenn ich mal über den Schulalltag deprimiert bin, finde ich im Kollegium kaum jemanden, der mich wieder aufmuntert. [27]	.276	.389	.408	-.002
Bei Schwierigkeiten in der Schule kann ich von Kolleginnen und Kollegen keine praktische Hilfe erwarten. [29]	.071	.588	.392	.123
In meiner Arbeit werde ich durch die Schülerinnen und Schüler nicht unterstützt. [22]	.058	.079	.101	.714
Von meinen Schülerinnen und Schülern fühle ich mich akzeptiert und anerkannt. [28]	-.013	.031	.081	.828
In meinem Freundeskreis gibt es nur wenige Menschen, die mir in Schulangelegenheiten gute Tipps geben. [21]	-.212	.196	.670	.072
Ich habe keine Freunde mit denen ich Freud und Leid, die die Schule so mit sich bringen, teilen kann.[25]	.171	-.050	.817	-.040
In meinem Privatleben kann ich über Schwierigkeiten in der Schule reden. [30]	-.028	.022	.566	.272

Tabelle 39: FA_PFSozU_SozUSchulleitung

Komponentenmatrix^a

	Komponente
	1
Die Schulleitung hat Vertrauen zu mir. [20]	.814
24 Bei Problemen in der Schule finde ich von Seiten der Schulleitung häufig keine Unterstützung. [24]	.824
Von der Schulleitung werde ich in meiner Arbeit unterstützt. [26]	.894

Extraktionsmethode:
Hauptkomponentenanalyse.
a. 1 Komponenten extrahiert

Tabelle 40: FA_PFSozU_SozUKollegium

Komponentenmatrix^a

	Komponente
	1
Wenn ich mal nicht weiter weiss, kann ich mir bei meinen Kolleginnen und Kollegen jederzeit Rat holen.[19]	.752
In meinem Kollegium gibt es genug Menschen, zu denen ich ein wirklich gutes Verhältnis besitze. [23]	.648
27 Wenn ich mal über den Schulalltag deprimiert bin, finde ich im Kollegium kaum jemanden, der mich wieder aufmuntert. [27]	.663
29 Bei Schwierigkeiten in der Schule kann ich von Kollegen keine praktische Hilfe erwarten. [29]	.740

Extraktionsmethode:
Hauptkomponentenanalyse.
a. 1 Komponenten extrahiert

Tabelle 41: FA_PFSozU_SozUSchüler

Komponentenmatrix^a

	Komponente
	1
22 In meiner Arbeit werde ich durch die Schülerinnen und Schüler nicht unterstützt. [22]	.797
Von meinen Schülerinnen und Schülern fühle ich mich akzeptiert und anerkannt. [28]	.797

Extraktionsmethode:
Hauptkomponentenanalyse.
a. 1 Komponenten extrahiert

Tabelle 42: FA_PFSozU_SozUPrivatbereich

Komponentenmatrix^a

	Komponente
	1
21 In meinem Freundeskreis gibt es nur wenige Menschen, die mir in Schulangelegenheiten gute Tipps geben. [21]	.736
25 Ich habe keine Freunde mit denen ich Freud und Leid, die die Schule so mit sich bringen, teilen kann.[25]	.774
In meinem Privatleben kann ich über Schwierigkeiten in der Schule reden. [30]	.701

Extraktionsmethode:
Hauptkomponentenanalyse.
a. 1 Komponenten extrahiert

10.4.10 Faktorenanalyse 10, Beschwerden

Rotierte Komponentenmatrix^a

	Komponente	
	1	2
Magenschmerzen [94]	.082	.821
Sodbrennen oder saures Aufstossen[100]	-.023	.769
Schwächegefühl [95]	.627	.454
Mattigkeit [99]	.512	.511
Kopfschmerzen [96]	.595	.028
Nacken-, Schulter- und / oder Rückenschmerzen [101]	.669	-.042
Herzklopfen, Herzjagen und / oder Herzstolpern [97]	.618	.323
Schwindelgefühl [98]	.741	.037

Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse.
 Rotationsmethode: Varimax mit Kaiser-Normalisierung.

a. Die Rotation ist in 3 Iterationen konvergiert.

Komponentenmatrix Beschwerden

	Komponente	
	1	2
Magenschmerzen [94]	.082	.821
Sodbrennen oder saures Aufstossen[100]	-.023	.769
Schwächegefühl [95]	.627	.454
Mattigkeit [99]	.512	.511
Kopfschmerzen [96]	.595	.028
Nacken-, Schulter- und / oder Rückenschmerzen [101]	.669	-.042
Herzklopfen, Herzjagen und / oder Herzstolpern [97]	.618	.323
Schwindelgefühl [98]	.741	.037

Tabelle 43: FA_Besch_BeschMagen

Komponentenmatrix^a

	Komponente
	1
Magenschmerzen [94]	.836
Sodbrennen oder saures Aufstossen[100]	.836

Extraktionsmethode:
Hauptkomponentenanalyse.

a. 1 Komponenten extrahiert

Tabelle 44: FA_Besch_BeschHaupt

Komponentenmatrix^a

	Komponente
	1
Schwächegefühl [95]	.768
Mattigkeit [99]	.690
Kopfschmerzen [96]	.530
Nacken-, Schulter- und / oder Rückenschmerzen [101]	.594
Herzklopfen, Herzjagen und / oder Herzstolpern [97]	.699
Schwindelgefühl [98]	.700

Extraktionsmethode:
Hauptkomponentenanalyse.

a. 1 Komponenten extrahiert

10.5 Übersicht Faktoren- und Itemliste

Arbeitszufriedenheit

Aufgaben- und Tätigkeitsmerkmale	Faktoren neu	Items
	AZ_AZsubjZufriedenh.	<ul style="list-style-type: none"> - Meine Arbeit ist sehr abwechslungsreich. - Ich betrachte meinen Beruf als eine ganzheitliche Arbeit. - Meine Arbeit ist bedeutsam für das Leben und Wohlbefinden der Schülerinnen und Schüler.
	AZ_AZEinflussnahme	<ul style="list-style-type: none"> - Die Leistungen der Schülerinnen und Schüler zeigen mir sehr gut, wie gut oder schlecht mein Unterricht ist. - Meine Arbeit ist sehr anspruchsvoll und verlangt von mir viele unterschiedliche Fähigkeiten. - Die Schülerinnen und Schüler betrifft es ganz direkt, wie gut oder schlecht ich meine Arbeit mache.
	AZ_AZSelbstständig	<ul style="list-style-type: none"> - Ich kann völlig frei entscheiden, wie ich meinen Unterricht gestalte. - Ich werde durch Rahmenrichtlinien und Vorgaben der Schulleitung so bestimmt, dass ich kaum eigene Vorstellungen in meine Arbeit einbringen kann. - Meine Arbeit kann von mir sehr selbständig geplant werden.
	AZ_AZRückmeldung durch SL	<ul style="list-style-type: none"> - Das Ausmass der Rückmeldungen von Seiten der Schulleitung ist für mich ausreichend. - Die Schulleitung gibt mir häufig Rückmeldungen über die Qualität meiner Arbeit. - Von der Schulleitung erfahre ich fast nie, ob ich gut arbeite.
	nicht berücksichtigte Items	<ul style="list-style-type: none"> - Viele Merkmale meiner Tätigkeit sind sehr einfach und wiederholen sich ständig. - Ich kann auf die Entwicklung der Kinder als Persönlichkeiten umfassen und nicht nur in wenigen Teilaspekten Einfluss nehmen. - Der Unterricht selber gibt mir nur wenige Hinweise, wie gut ich eigentlich arbeite. - Insgesamt ist meine Arbeit nicht sehr bedeutend, da andere Faktoren, wie Freunde, das Elternhaus oder die Gesellschaft, für das Wohlergehen der Schülerinnen und Schüler wichtiger sind als die Schule. - In meiner Arbeit bin ich auf enge Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen angewiesen. - Meine Arbeit verlangt von mir ein hohes Mass an Zusammenarbeit mit den Schülerinnen und Schülern.

Arbeitsbezogene Erlebenszustände	AZ_AZErlebenszustände	<ul style="list-style-type: none"> - Meine Tätigkeit bedeutet mir sehr viel. - Ich empfinde ein hohes Mass an Verantwortung für meine Tätigkeit. - Ich weiss gewöhnlich, ob ich meinen Unterricht zufriedenstellend gemacht habe. - Ich bin klar verantwortlich dafür, ob meine Schülerinnen und Schüler etwas lernen oder nicht. - Ob ich meinen Unterricht gut oder schlecht mache, kann ich kaum feststellen.
	nicht berücksichtigte Items	<ul style="list-style-type: none"> - Viele Tätigkeiten ausserhalb des Unterrichts erscheinen mir nutzlos und unbedeutend.
Kriteriumsvariablen	AZ_AZHerausforderung	<ul style="list-style-type: none"> - Alles in allem bin ich mit meinem Beruf sehr zufrieden. - Mit der Art meiner Tätigkeit bin ich im Allgemeinen zufrieden. - Ich bin sehr zufrieden mit meinen Möglichkeiten, mich durch die Arbeit persönlich weiter zu entwickeln. - Ich bin sehr zufrieden mit dem Mass an selbständigen Denk- und Handlungsmöglichkeiten, die ich im Unterricht einsetzen kann. - Ich bin sehr zufrieden mit dem Ausmass, in dem mein Beruf mich persönlich herausfordert.
	AZ_AZMotivation	<ul style="list-style-type: none"> - Ich denke häufig darüber nach, den Beruf zu wechseln. - Ich empfinde grosse persönliche Zufriedenheit, wenn ich meinen Unterricht gut mache. - Ich bin sehr zufrieden mit dem Gefühl, durch meine Arbeit etwas Wertvolles zu leisten.
	nicht berücksichtigte Items	<ul style="list-style-type: none"> - Ich fühle mich unwohl, wenn ich merke, dass ich meinen Unterricht schlecht gemacht habe. - Meine eigene Stimmung wird normalerweise nicht davon beeinflusst, ob ich meinen Unterricht gut oder schlecht mache.
Zufriedenheit mit Kontextfaktoren der Arbeit	AZ_AZSicherheit	<ul style="list-style-type: none"> - Ich bin sehr zufrieden mit der Sicherheit meines Arbeitsplatzes. - Ich bin sehr zufrieden mit den Zukunftsaussichten für mich in der jetzigen Schule.
	AZ_AZZufriedenheit mit SL	<ul style="list-style-type: none"> - Ich bin sehr zufrieden mit dem Respekt und der fairen Behandlung durch meine Schulleitung. - Ich bin sehr zufrieden mit dem Umfang an Unterstützung durch meine Schulleitung. - Ich bin sehr zufrieden mit der Qualität des Führungsstils in meiner Schule.
	AZ_AZGehalt	<ul style="list-style-type: none"> - Ich bin sehr zufrieden mit meinem Gehalt. - Ich bin sehr zufrieden mit dem Ausmass, in dem man mich gerecht dafür entlohnt, bezogen auf das, was ich für die Schule leiste.
	AZ_AZKollegium	<ul style="list-style-type: none"> - Ich bin sehr zufrieden mit den Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich an meiner Schule zusammenarbeite. - Ich bin sehr zufrieden mit der Möglichkeit, durch meinen Beruf, den Schülerinnen und Schülern zu helfen.

Bedürfnisse	AZ_AZBedürfnisse	<ul style="list-style-type: none"> - Wie sehr wünschst du dir eine anregende und herausfordernde Arbeit? - Wie sehr wünschst du dir die Möglichkeit, in der Arbeit selbständig und unabhängig denken und handeln zu können? - Wie sehr wünschst du dir Möglichkeiten bei deiner Arbeit, etwas Neues zu lernen? - Wie sehr wünschst du dir die Gelegenheit, in der Arbeit kreativ zu sein? - Wie sehr wünschst du dir Gelegenheiten, dich in der Arbeit persönlich weiterzuentwickeln? - Wie sehr wünschst du dir das Gefühl, dass du bei der Arbeit etwas Sinnvolles erreichen kannst?
-------------	-------------------------	--

Belastungen

Belastungen	Faktoren neu	Items
	Bel_BelSchulebene	<ul style="list-style-type: none"> - Zu grosse Gruppen (IF / IS Gruppen) - Vor- und Nachbereitung des Unterrichts - Verwaltungsarbeit (Administratives) - Schulisches Standortgespräch (SSG) - Zu viele verschiedene Klassen (Schulklassen)
	Bel_Belindiv_Ebene	<ul style="list-style-type: none"> - Mangelnde Motivation bzw. Konzentration der Schülerinnen und Schüler - Disziplinprobleme - Probleme mit ausländischen Schülerinnen und Schüler - Probleme mit Eltern - Unterschiedliche Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler - Geringe Lernbereitschaft von Schülerinnen und Schülern
	Bel_BelSystemebene	<ul style="list-style-type: none"> - Ständige Kritik am Lehrerberuf und fehlende Anerkennung in der Öffentlichkeit - Kritik am Beruf der Schulischen Heilpädagogin / dem Schulischen Heilpädagogen
	nicht berücksichtigte Items	<ul style="list-style-type: none"> - Zu grosse Klassen - Zu kleine Räume / Zimmer - Absprachen mit Klassenlehrpersonen - Hektisches und störungsvolles Arbeitsklima an der Schule - Ärger mit Behörden bzw. Institutionen

Persönlichkeitsfaktoren

Coping	Faktoren neu	Items
	PFC_CopingAktiv	<ul style="list-style-type: none"> - Ich versuche, die Situation aktiv zu verändern. - Ich sage mir, dass ich mit der Schwierigkeit fertig werden kann. - Ich versuche, die Probleme aktiv zu bewältigen. - Ich versuche, mich an Situationen zu erinnern, in denen ich besonders erfolgreich war. - Ich versuche, die Ursachen der Belastung zu beseitigen.
	PFC_CopingRatHorizontal	<ul style="list-style-type: none"> - Ich spreche mit Freunden und Bekannten über die Schwierigkeiten - Ich suche mir Kolleginnen und Kollegen, die mir bei der Lösung der Probleme helfen. - Ich rede mit meinem Partner / meiner Partnerin darüber. - Ich bitte Kolleginnen und Kollegen um Hilfe.
	PFC_CopingRatVertikal	<ul style="list-style-type: none"> - Ich bitte die Schulleitung um Hilfe. - Ich hole mir Rat beim Schulpsychologen / bei einer Fachstelle. - Ich suche nach mehr Informationen, um das Problem zu lösen. - Ich wende mich an die Behörde. - Ich hole mir Rat bei Fortbildungsinstituten.
	PFC_CopingAusweichend	<ul style="list-style-type: none"> - Ich versuche, der Situation auszuweichen und mich zu Hause oder in den Ferien zu erholen. - Ich versuche, die Probleme zu ignorieren. - Ich versuche, mir nicht anmerken zu lassen und „normal“ weiterzumachen.
	PFC_CopingAblenkend	<ul style="list-style-type: none"> - Ich fahre so schnell wie möglich nach Hause, um mich dort von den Problemen in der Schule zu erholen. - Ich denke an die nächsten Ferien und nehme mir dafür besonders interessante Aktivitäten vor. - Ich lenke mich mit Suchtmitteln ab (Trinken, Rauchen, Essen, exzessiver Sport, ...).
	PFC_CopingAggressiv	<ul style="list-style-type: none"> - Ich neige dann dazu, mit anderen Leuten aneinander zu geraten. - Ich schimpfe mit den Schülerinnen und Schülern.
	PFC_CopingAufgebend	<ul style="list-style-type: none"> - Ich frage mich, warum das ausgerechnet mir passieren muss. - Ich neige dann schnell dazu zu resignieren.

	nicht berücksichtigte Items	<ul style="list-style-type: none"> - Ich versuche, das Problem alleine zu lösen. - Ich versuche, mein Verhalten unter Kontrolle zu halten. - Ich versuche, von den Schülerinnen und Schülern Unterstützung zu bekommen. - Ich versuche, erste einmal etwas Abstand zu gewinnen. - Ich bereite mich umso intensiver auf den Unterricht und die Arbeit vor. - Ich nehme Beruhigungsmittel o. ä. - Ich grüble lange darüber nach, oft bis in die Nacht und ins Wochenende. - Ich ärgere mich über die Schulleitung und / oder Kolleginnen und Kollegen.
Kompetenz- und Kontrollüberzeugung	PFFK_KKexternal	<ul style="list-style-type: none"> - Wie der Unterricht läuft, hängt hauptsächlich von der jeweiligen Klasse / Gruppe ab. - Aus pädagogischen Situationen kann man wenig Allgemeines lernen, weil jede Situation anders ist.
	PFFK_KKOpfer	<ul style="list-style-type: none"> - Es ist reiner Zufall, wenn sich andere Menschen einmal nach meinen Wünschen richten. - Mein Leben und mein Alltag werden in vielen Bereichen von anderen Menschen bestimmt. - Ob ich im Beruf Erfolg habe, ist vor allem Glückssache. - Als einzelne Lehrperson habe ich wenig Einfluss auf meine berufliche Situation. - Ich habe oft einfach keine Möglichkeit, mich vor Pech zu schützen. - Ich weiss oft nicht, wie ich meine Wünsche verwirklichen soll.
	PFFK_KKinternal	<ul style="list-style-type: none"> - Für die Lösung schulischer Probleme fallen mir immer viele Möglichkeiten ein. - Schwierige pädagogische Situationen arbeite ich auf, um für die Zukunft besser vorbereitet zu sein. - Ich versuche, die Situation an meiner Schule aktiv mitzugestalten - Gewöhnlich kann ich meine Interessen selbst vertreten und erreiche dabei das, was ich will. - Auch in schwierigen Situationen fallen mir immer viele Handlungsalternativen ein.
	nicht berücksichtigte Items	<ul style="list-style-type: none"> - Ob ich mit meinem Unterricht zufrieden sein kann, hängt wesentlich von mir selbst ab.

soziale Unterstützung	PFSozU_socUSchulleitung	<ul style="list-style-type: none"> - Die Schulleitung hat Vertrauen zu mir. - Bei Problemen in der Schule finde ich von Seiten der Schulleitung häufig keine Unterstützung. - Von der Schulleitung werde ich in meiner Arbeit unterstützt.
	PFSozU_socUKollegium	<ul style="list-style-type: none"> - Wenn ich mal nicht weiter weiss, kann ich mir bei meinen Kolleginnen und Kollegen jederzeit Rat holen. - In meinem Kollegium gibt es genug Menschen, zu denen ich ein wirklich gutes Verhältnis besitze. - Wenn ich mal über den Schulalltag deprimiert bin, finde ich im Kollegium kaum jemanden, der mich wieder aufmuntert. - Bei Schwierigkeiten in der Schule kann ich von Kollegen keine praktische Hilfe erwarten
	PFSozU_socUSchüler	<ul style="list-style-type: none"> - In meiner Arbeit werde ich durch die Schülerinnen und Schüler nicht unterstützt. - Von meinen Schülerinnen und Schülern fühle ich mich akzeptiert und anerkannt.
	PFSozU_socUPrivatbereich	<ul style="list-style-type: none"> - In meinem Freundeskreis gibt es nur wenige Menschen, die mir in Schulangelegenheiten gute Tipps geben. - Ich habe keine Freunde mit denen ich Freud und Leid, die die Schule so mit sich bringen, teilen kann. - In meinem Privatleben kann ich über Schwierigkeiten in der Schule reden.

Beschwerden

Beschwerden	Faktoren neu	- Items
	Besch_BeschMagen	<ul style="list-style-type: none"> - Magenschmerzen - Sodbrennen oder saures Aufstossen
	Besch_BeschHaupt	<ul style="list-style-type: none"> - Schwächegefühl - Mattigkeit - Kopfschmerzen - Nacken-, Schulter- und Rückenschmerzen - Herzklopfen, Herzjagen oder Herzstolpern - Schwindelgefühl

10.6 Belastungen im Lehrberuf

(van Dick, 2006, S. 43)

Individuelle Ebene				Schulebene				Systemebene	
Lehrer	Schüler	Eltern	Kollegen	Schule	Klasse	Schulleitung	Kollegium	Aufgabenstruktur	Behörden/Öffentlichkeit
Geschlecht	Disziplinprobleme	Konflikte	Konflikte mit Einzelnen	Schulart	Heterogene Zusammensetzung (Leistung)	Inkompetenz	fehlende Unterstützung	unklare Arbeitsanforderungen	Konflikte mit Schulamt/Jugendamt/Schulpsychologe
Alter	Motivationsmangel	Überengagement	fehlende Unterstützung von Einzelnen	Schulgröße	Heterogene Zusammensetzung (Nationalität)	fehlende Transparenz der Anordnungen	Mobbing	überzogene Anforderungen	fehlende Anerkennung
Unterrichtsvor- und Nachbereitung	Konflikte zwischen Schülern	Beschwerden bei der Schulleitung		materielle Ausstattung	Klassen-größe	Führungsstil		lange, unklare Arbeitszeit	
Weiterbildung				bauliche Gestaltung	Raumgröße				
Verwaltungsaufgaben				pädagogische Projekte	Lärm				
Private Belastungen									

10.7 Statistische Erfassung Kanton ZH

Alter	Total	weiblich	männlich	mit SHP-Diplom
23	3	3		
24	2	2		
25	8	7	1	
26	12	11	1	
27	11	8	3	2
28	13	11	2	1
29	30	28	2	7
30	19	12	7	4
31	18	14	4	5
32	18	16	2	5
33	23	22	1	10
34	20	19	1	10
35	19	15	4	9
36	19	16	3	11
37	18	16	2	8
38	17	15	2	7
39	17	16	1	6
40	25	22	3	11
41	18	14	4	9
42	10	8	2	6
43	21	16	5	7
44	24	22	2	10
45	29	26	3	11
46	33	27	6	13
47	20	16	4	8
48	31	26	5	14
49	34	28	6	17
50	29	24	5	14
51	36	32	4	22
52	41	35	6	25
53	42	29	13	29
54	55	48	7	32
55	56	47	9	37
56	44	32	12	24
57	58	42	16	32
58	48	36	12	26
59	56	42	14	28
60	48	34	14	29
61	38	29	9	20
62	26	22	4	16
63	16	14	2	6
64	10	8	2	3
65	10	8	2	2
66	5	3	2	3
67	5	4	1	2
68	1		1	1
Total	1136	925	211	542
Total	1136	1136		